

**Thèse de Doctorat industriel :
Étude de l'allumage dans les
moteurs-fusées cryotechniques.**

*Université de Zaragoza/Centre de recherche
LIFTEC (Espagne)*

*Université de Poitiers, Onera de Palaiseau
(unité DEFA/PRL), CNES D'Évry (Direction
des lanceurs-fusées), Paris*

Khaled Ben Letaïef

TABLE DES MATIÈRES

<i>partie I Recherches préliminaires</i>	3
1. <i>Rappels</i>	4
1.1 Problématique	5
1.2 Les méthodes à PDF transportées	7
1.2.1 Description d'un écoulement réactif par PDF	10
1.2.2 Équation de transport de la PDF jointe de scalaire	11
1.3 Méthode EMC et SPDEs	13
1.3.1 EMC vitesses-scalaires	15
1.3.2 Schéma numérique	18
2. <i>Principes du solveur industriel EMC/RANS</i>	20
2.1 Aspects numériques	20
3. <i>Étude des critères de convection/diffusion RANS et EMC</i>	26
3.1 Méthode implicite stochastique	32
4. <i>Un modèle stochastique pour la vitesse fluctuante</i>	35
5. <i>Implantation du modèle OU dans le code Charme de Cedre</i>	39
6. <i>Validation sur un cas-test de diffusion à une dimension</i>	41
6.1 Avec un schéma RK2 explicite	41
6.1.1 Analyse mathématique du problème de variance	52
6.2 Avec un schéma Euler explicite	54
6.3 Commentaires sur le test de diffusion	57
7. <i>Étude du cas d'allumage en marche descendante A3C</i>	59
7.1 Stabilité schémas Euler et RK2 explicites	59
7.2 Test d'allumage A3C	62
7.2.1 Caractéristiques	62
7.2.2 Conditions de calcul	62
7.2.3 Résultats expérimentaux	64
7.2.4 Calcul RANS RK2 implicite	65
7.2.5 Calcul RANS Euler explicite	67
7.2.6 Conclusion pour le calcul A3C RANS EE	79
7.3 Calcul V-Sc-EMC/RANS EE à l'ordre 2 spatial	79
7.3.1 PDFs de températures	90

7.4	V-Sc-EMC et RANS EE à l'ordre 1 spatial	94
7.4.1	Calcul RANS EE	95
7.4.2	Calcul V-Sc-EMC	96
7.5	Interprétation des résultats	99
7.6	Conclusions pour la flamme stochastique A3C	100
 <i>partie II Difficultés des SPDEs de vitesse-scalaires</i>		102
8.	<i>Le problème des flux diffusifs stochastiques</i>	103
8.1	Cartographie des flux diffusifs pour A3C	104
8.1.1	Avec un schéma Euler explicite déterministe	106
8.1.2	Avec un schéma RK2 explicite déterministe	110
8.2	Interprétations	114
8.3	Cas-test A3C corrigé et découplé à chaud	115
8.4	Effets sur la flamme stochastique de flux de diffusions rajoutés avec différents Γ_T	118
8.5	Cas-test A3C corrigé et couplé à chaud	121
8.6	Influence de l'intégration stochastique sur les V-Sc-SPDEs	125
8.7	Dérivation et étude de l'équation des flux de diffusion V-Sc-EMC	131
8.8	Étude des flux diffusifs EMC aux entrées et parois stochastiques	135
8.9	Considérations sur les schémas stochastiques	138
9.	<i>L'hypothèse physique moléculaire</i>	141
9.1	Dérivation des V-Sc-SPDEs liées à la PDF générale	141
9.2	Analyse des SPDEs de vitesse compositions avec diffusion moléculaire	149
 <i>partie III Une approche-clé : la théorie des "tourbillons stochastiques" ou les petites échelles de la PDF</i>		154
10.	<i>L'intégration spatiale des SPDEs de vitesse-compositions</i>	155
10.1	Les termes non-linéaires de fluctuations en V-Sc-EMC	156
10.2	Modélisation des SSG	159
10.2.1	La version 'RANS' de VSc-EMC	159
10.2.2	La version 'LES' de VSc-EMC : approche par la RANS PDF filtrée de vitesse	164
10.2.3	La version 'LES' de VSc-EMC : approche par la RANS PDF de vitesse filtrée	187
10.2.4	Résolution sans modèle des SSG ? La version 'DNS'	192
10.2.5	L'approche non-entropique	193
10.2.6	Les entrées, sorties et parois VSc-EMC	197
10.3	Réexamen des tests à une dimension	198
10.4	Classement des puissances statistiques	203
10.5	Généralisation à la chimie stochastique et à Sc-EMC	204

10.6	Rôle du micro-mélange et échelles d'évolution de la PDF	206
10.6.1	Analogie entre méthodes PDF et VLES	206
10.6.2	Effets du micro-mélange sur les tourbillons stochastiques	210
10.6.3	PDF filtrée et modèle généralisé de micro-mélange	212
10.6.4	PDF eulérienne et approche lagrangienne	215
10.7	L'approche MILES stochastique	216
10.8	Propriétés des "tourbillons stochastiques"	219
10.9	Études physiques en faveur d'échelles spatiales inférieures à RANS dans les moyennes de vitesse	221
10.10	Autre méthode de dérivation des nouvelles SPDES	233
11.	<i>Validations de la Théorie des tourbillons stochastiques (TTS) sur le cas A3C</i>	235
11.1	Effets de l'uniformité du maillage	237
11.2	Pour 2.10^3 cellules	238
11.2.1	Test RANS	239
11.2.2	Test V-Sc-EMC	241
11.3	Pour 10^4 cellules	244
11.3.1	Test RANS	244
11.3.2	Test V-Sc-EMC	246
11.4	Pour 5.10^4 cellules	248
11.4.1	Test V-Sc-EMC	249
11.5	Convergence spatiale des flux EMC	251
11.5.1	Sections latérales	252
11.5.2	Sections longitudinales	253
11.5.3	Vagues de turbulence	254
11.6	Tests LES	256
11.6.1	LES de type MILES à l'ordre 1 spatial :	257
11.6.2	LES de type MILES à l'ordre 2 spatial :	265
11.6.3	LES de type Smagorinski à l'ordre 1 spatial	269
12.	<i>Test A3C miniature</i>	275
12.1	V-Sc-EMC/RANS sans couplage de pression	276
12.1.1	Avec 2.10^3 cellules	276
12.1.2	Avec 5.10^4 cellules	279
12.2	Pour $L=4\text{cm}$	280
12.2.1	Méthode RANS	281
12.2.2	Méthode LES Smagorinski	287
12.2.3	V-Sc-EMC avec paramètres LES Smagorinski	294
12.2.4	V-Sc-EMC de type MILES	300
12.3	Convergence spatiale de A3C miniature	308
12.3.1	Avec LES classique type Smagorinski	308
12.3.2	Avec V-Sc-EMC de type MILES	309

<i>partie IV Analyses supplémentaires</i>	313
13. Flamme supersonique de Cheng en V-Sc-EMC	314
13.1 Présentation	314
13.1.1 Caractéristiques physiques	314
13.1.2 Conditions de calcul	315
13.2 Calcul RANS EE de la flamme de Cheng	316
13.3 Calcul V-Sc-EMC/RANS EE flamme de Cheng	319
13.4 Commentaires	322
14. Test A3C revisité avec Sc-EMC	324
14.1 Ordre un spatial	324
14.2 Ordre deux spatial	325
15. Conclusion	328
 <i>Annexe</i>	 330
A. Étude du RK2 déterministe appliqué aux SODEs	331
A.1 Principe du RK2 SSP (Strong Stability Preserving) déterministe	331
A.2 Le RK2 déterministe non SSP	335
A.3 Cas général en stationnaire	337
B. Théorie de l'intégration stochastique	339
C. Tourbillons stochastiques et tourbillons classiques	344
D. Méthode de commutation des opérateurs de filtrage et de moyenne . .	346
E. Bibliographie	352

RÉSUMÉ

Cette thèse scientifique de doctorat (2009-2012) a pour objet l'utilisation de la récente méthode *Eulerian Monte-Carlo* (EMC) de vitesses-scalaires pour le calcul de tests réactifs de combustion turbulente. Son application concerne l'industrie aéronautique et aérospatiale, en particulier le puissant allumage des moteurs-fusées liquides.

L'idée centrale inédite de notre travail est schématiquement l'existence d'un nouveau type de turbulence en mécanique des fluides : **les moments statistiques des vitesses, des compositions et de l'énergie physiques, tirés des équations exactes de Navier-Stokes, développeraient eux-mêmes une cascade de petites échelles turbulentes dans les cas-tests suffisamment complexes, réactifs et turbulents.** À chaque moment d'ordre n , son échelle associée. En émerge alors une sorte de "*turbulence gelée*", quasi-stationnaire, sorte de version statistique de la turbulence classique.

La mauvaise modélisation de cette physique a conduit à *l'instabilité de toutes les équations différentielles à dérivées partielles (SPDEs) ou totales (SDEs) utilisées dans la littérature pour les méthodes de calcul stochastique type Monte-Carlo appliquées aux écoulements fluides complexes et à hauts Reynolds*, qu'elles soient en version *eulérienne* (particule du fluide vue d'un point statique) ou *lagrangienne* (suivi dynamique de la particule), peu importe que les résolutions portent sur les vitesses-scalaires (fractions massiques et enthalpie) ou les scalaires seuls.

Le traitement de ces instabilités nous amène à la synthèse originale, grâce à un nouvel opérateur mathématique de moyenne filtrée, d'une méthode stochastique du genre 'VLES', hybridant à la fois EMC, RANS et LES pour corriger l'équation de transport modélisée des PDFs (fonctions de densité de probabilité) et ses SPDEs/SDEs équivalentes. Tout bon solveur hybride de type EMC/RANS nécessitera la prise en compte d'effets de sous-maille d'origine purement physique située au niveau des échelles spatiales des PDFs, qui s'avèrent, contre toute attente, beaucoup plus petites que celles rencontrées dans les modèles RANS (*Reynolds Averaged Navier-Stokes*).

Plusieurs résultats nouveaux ont été dégagés de notre étude :

1. L'incapacité intrinsèque de la méthode EMC de vitesses-scalaires à simuler

des écoulements réactifs complexes : des pertes considérables d'énergie turbulente et de flux diffusifs ont été observées.

2. Localisation du problème dans la modélisation proposée par Pope, que nous jugeons physiquement instable, de la RANS PDF de vitesses-scalaires.
3. Explication par l'idée que les échelles spatiales de l'équation non-modélisée de la RANS PDF peuvent être très inférieures à celles d'équations RANS modélisées du type $k - \epsilon$ RANS à haut Reynolds. Leur anisotropie rend les modèles linéaires de micromélange inefficaces sur des maillages pas assez fins.
4. Pour remédier à ce problème, une nouvelle approche stochastique de type 'VLES', mélangeant LES et RANS, a été développée pour les méthodes de PDF et EMC.
5. Elle permet d'utiliser des schémas numériques simples et des maillages plus gros qu'en LES classique pour intégrer les SPDEs, évitant les coûts excessifs d'une recherche de solutions non-entropiques.
6. Un nouveau modèle physiquement stable d'équation de transport de la PDF en question est proposé.
7. Il permet une correction générale de la méthode EMC par la dérivation de nouvelles SPDEs stables.
8. De nouvelles SDEs stables sont également dérivées pour la méthode de Monte-Carlo Lagrangienne ou LMC.
9. Une nouvelle méthode EMC et LMC de type MILES, avec des SPDEs correspondantes, a été développée.
10. Grâce à l'approche VLES stochastique, une solution est proposée aux problèmes rencontrés par EMC en proche paroi, en entrées et sorties des castests.
11. Toutes les solutions proposées ont été généralisées et adaptées aux problèmes de la méthode EMC de scalaires.
12. Des tests numériques ont validé les principales idées de cette thèse.

Mots-clés : allumage, CEDRE, EMC, LMC, moteur-fusée, stochastique, SPDE.

LISTE DE NOTATIONS

Sigles :

BIM : *Balanced Implicit Method*.
CEDRE : Code d'Écoulements Diphasiques Réactifs pour l'Énergétique.
DLR : *Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt* (Agence Aérospatiale allemande).
DNS : *Direct Numerical Simulation*.
EE : Euler Explicite (schéma numérique).
EMC : Méthode *Eulerian Monte-Carlo*.
LES : *Large Eddy Simulation*.
LMC : Méthode *Lagrangian Monte-Carlo*.
MDS : Modèle de Diffusion Stochastique.
OU : Ornstein-Uhlenbeck (processus de).
PDF : *Probability Density Function* (fonction de densité de probabilité).
RANS : *Reynolds Averaged Navier-Stokes* (Équations).
RK2, RK3 : Runge-Kutta d'ordre 2 et 3 (schémas numériques).
Sc-EMC/LES ou RANS : EMC avec SPDEs de compositions ou scalaires couplée à LES ou à RANS.
SGE : Simulation des Grandes échelles.
SODE ou SDE : *Stochastic Ordinary Differential Equations*.
SPDE : *Stochastic Partial Differential Equations*.
SSG (ou GSS en anglais) : Gradient Spatial Stochastique.
TTS (ou TSE en anglais) : Théorie des Tourbillons Stochastiques.
VLES : *Very Large Eddy Simulation*.
V-Sc ou VSc-EMC/LES ou RANS : EMC avec SPDEs de vitesse compositions ou scalaires couplée à LES ou RANS.

Symboles mathématiques :

\bar{x} : Moyenne de Reynolds d'une variable aléatoire x .
 \tilde{x} : Moyenne de Favre d'une variable aléatoire x .
 $\langle x \rangle$ ou $\langle x \rangle_s$: Moyenne sur les réalisations d'une variable stochastique x .
 $\langle x \rangle_v$: Filtrage spatial d'une variable stochastique x .
 $\langle\langle x \rangle\rangle$: Moyenne filtrée, statistique *et* spatiale, de la variable aléatoire x ($\overline{\langle x \rangle}$).
 N_{rea} : Nombre de réalisations stochastiques.
 \dot{W}_i : Bruit gaussien suivant la dimension i .
 \tilde{f} : PDF moyenne de Favre.

f : PDF RANS.
 \tilde{f} : PDF 'VLES' (RANS-filtrée).

Symboles physiques :

- M_j : Terme de micro-mélange.
 ω : Fréquence de micro-mélange (s^{-1}).
 u'_t : Fluctuation de vitesse (modélisée par un processus OU) ($m.s^{-1}$).
 k : Énergie cinétique de turbulence ($J.kg^{-1}$).
 ϵ : Dissipation de l'énergie turbulente ($J.kg^{-1}.s^{-1}$).
 Y_j : Fraction massique des espèces.
 c_j : Concentration des espèces ($mol.m^{-3}$).
 h_t : Enthalpie totale ($J.kg^{-1}$).
 σ_t^2 : Variance de la fluctuation d'énergie cinétique de turbulence ($J.kg^{-1}$).
 \tilde{U}_i : Vitesse moyenne de convection ($m.s^{-1}$).
 r : Densité stochastique ($kg.m^{-3}$).
 $\bar{\rho}$: Densité physique moyenne ($kg.m^{-3}$).
 S_j : Terme source chimique massique (s^{-1}).
 Γ_t : Coefficient de diffusion turbulente ($m^2.s^{-1}$).
 P : Pression (Pa)
 T : Température (K).
 R_{ij}, τ_{ij} : Tenseur de Reynolds et de cisaillements (Pa).
 P_k, D_k : Termes de production et destruction de k ($J.m^{-3}.s^{-1}$).
 P_t, D_t : Termes de production et destruction de ϵ ($J.m^{-3}.s^{-2}$).
 μ, μ_t : Viscosités dynamique ($Pa.s$) et turbulente ($m^2.s^{-1}$).

INTRODUCTION

L'allumage d'ergols injectés dans une chambre de combustion de moteur-fusée puis la propagation de la flamme et sa stabilisation sont des paramètres importants pour la définition des moteurs-fusées de tout type, surtout lorsqu'un moteur doit être rallumé plusieurs fois au cours de la même mission, comme c'est le cas pour le moteur Vinci auquel s'applique entre autre ce travail.

Récemment, l'ONERA a mis au point une nouvelle méthode eulérienne de résolution des équations PDF dans le cadre des méthodes de Monte Carlo (dite EMC) : elle est basée sur l'utilisation de champs eulériens régis par des équations aux dérivées partielles stochastiques (SPDE) et permet de capturer avec précision les phénomènes rares ou complexes issus de l'interaction entre la combustion et la turbulence.

Durant cette thèse, un nouveau modèle stochastique de fluctuation de vitesse avait été développé : basé sur le processus de Ornstein-Uhlenbeck (OU) dit à "inversion de moyenne", il devait permettre d'éliminer les trop grandes amplitudes de vitesses : cette propriété était censée ramener le pas de temps de calcul à des valeurs raisonnables. L'équation pour la fluctuation de vitesse u' obéit à un processus amorti qui diffère du bruit gaussien, mathématiquement infini, utilisé directement comme vitesse dans les travaux précédents (Valiño L., 1998 et alt).

Une intégration de ce modèle dans CEDRE sous la forme d'un solveur hybride EMC/RANS ainsi que des tests de validation ont été effectués. L'idée d'un processus de type OU se justifiait par le retour à un Δt_{CFL} déterministe de type convection et non plus diffusif (critère de Fourier) en :

$$\frac{\Delta x^2}{2\Gamma_T}$$

Cependant, l'absence formelle de termes de diffusion dans les SPDEs a vite posé problème : pour Valiño déjà, elle risquait de déstabiliser la résolution numérique à hauts Reynolds. Notre étude a montré qu'ils jouaient avant tout un rôle statistique crucial pour l'obtention numérique de la flamme expérimentale dans le cas-test A3C : dans les faits, l'introduction de termes diffusifs "supplémentaires" dans chaque réalisation des SPDEs s'imposait inexplicablement.

En réalité, nos idées sur la nature même de la méthode EMC de vitesse-compositions (VSc) ou de scalaires seuls (Sc) demandaient une révision : le développement d'une nouvelle approche (voire partie III) établira que VSc-EMC n'autorise pas plus que toute méthode déterministe de haute précision à s'affranchir d'un coût de calcul plus élevé que RANS pour décrire la turbulence.

La diffusivité réelle de ses SPDEs rapproche plus VSc-EMC d'une "LES ou SGE stochastique qui s'ignore" que d'un solveur RANS amélioré : des mécanismes héritant d'une tradition stochastique majoritairement lagrangienne pourraient expliquer la crise traversée par la jeune méthode. Sa théorisation semble ainsi nous rappeler d'une manière inattendue et spectaculaire que la turbulence reste un phénomène physique ancré et indépassable aux plus petites échelles de l'espace, pour toute méthode de ce calibre.

Ce travail se voudrait ainsi une démonstration de **la nature SGE ou 'V-LES' (en abusant du langage) des méthodes EMC de vitesses-scalaires ou seulement de compositions**. La modélisation des phénomènes stochastiques de sous-maille est alors fournie par le micro-mélange ou la dissipation des schémas numériques.

Mais au-delà, ce sont les idées actuelles sur les échelles d'évolution de la RANS PDF, dont dérivent les SPDEs, que nous remettons en cause : en général, elles sont nettement plus faibles que celles des modèles RANS de type $k - \epsilon$. Par ailleurs, le coût en maillage de VSc-EMC, même s'il est théoriquement moins coûteux que la LES, nous inclinera à un retour plus modéré vers Sc-EMC : celle-ci au contraire peut fonctionner sous des "conditions RANS" et peut être stabilisée à l'aide de moyens simples.

Nous concluons donc avec optimisme : ramenés à la "sensibilité" spatiale de nos SPDEs, les problèmes considérés jadis comme purement statistiques et intrinsèques à EMC sont en réalité liés à l'espace et bien connus des méthodes déterministes. Les solutions classiques apportées à ces dernières s'adaptent donc bien au solveur stochastique, ce qui en fait un outil puissant, à la fois au sens pratique et conceptuel.

Première partie

RECHERCHES PRÉLIMINAIRES

1. RAPPELS

La présente thèse de doctorat s'inscrit dans le cadre du développement de la méthode Eulérienne stochastique EMC (Eulerian Monte-Carlo).

La construction rigoureuse de telles méthodes pour la mécanique des fluides a vu le jour avec L. Valiño (LITEC) avant d'être poursuivie à l'Onera avec la thèse de O. Soulard dirigée par V. Sabelnikov et soutenue en 2005. Ce travail a été repris par M. Ourliac jusqu'en 2009 avec comme objectif l'implantation dans le logiciel CEDRE de la méthode EMC pour les scalaires turbulents réactifs. De premières applications semi-industrielles ont pu être réalisées, comme celles relatives à la micro-chambre du DLR (Lampoldhausen) en configuration gaz-gaz. Cependant, comme on va le voir, les pas de temps nécessaires au calcul étaient rédhitoires, atteignant jusqu'à $10^{-12}s$.

Nous poursuivons actuellement ces travaux dont l'une des ambitions est la prévision et la maîtrise de l'allumage des moteurs-fusées cryotechniques. Comme les ergols sont injectés en phase liquide dans la chambre de combustion, sous forme d'un jet qui s'épluche et s'atomise, on propose de prolonger le développement de la méthode EMC au traitement de la phase dispersée d'un écoulement diphasique et de généraliser son application aux vitesses et compositions.

La méthode EMC sera utile pour tout type de calculs faisant intervenir les équations de Navier-Stokes de phénomènes liés à un écoulement fluide turbulent, avec combustion ou non, demandant à la fois une bonne précision et la prise en compte dans le détail d'événements complexes, transitoires et rares, difficiles à capturer par une méthode déterministe. Néanmoins, sa justification ultime réside dans le fait qu'elle permet une fermeture des termes chimiques hautement non-linéaires, même si c'est en un seul point de l'espace.

L'une des applications de cette thèse sera ainsi les moteurs-fusées cryotechniques et en particulier le prochain moteur Vinci de Ariane V et VI, qui a la qualité d'être rallumable en vol : la compréhension de l'allumage dans les conditions extrêmes d'un vol jouera donc un rôle crucial, particulièrement pour des questions de sécurité. Dans ce cas, les phénomènes qui nous intéressent sont entre autres : l'auto-allumage, les jets fortement sous détendus (pression moyenne dans l'allumeur et basse dans la chambre), les conditions limites instationnaires, les chocs au bord de l'injecteur, les couches de cisaillement, le calcul des termes sources chimiques, etc. D'autres applications prometteuses (indus-

trielles ou purement scientifiques) de la méthode sont possibles.

Le solveur EMC intégré est plus précisément un solveur hybride EMC/RANS : il est couplé à un solveur RANS classique qui calcule toutes les grandeurs physiques des équations de Navier Stokes, sauf les termes liés à la chimie et éventuellement à la pression. Ceux-ci lui sont fournis par le solveur EMC, particulièrement efficace puisqu'il calcule les sources chimiques de manière exacte - à travers une équation dite de PDF (ou Fonction de Densité de Probabilité).

En général, les méthodes stochastiques qu'elles soient eulériennes ou lagrangiennes sont préférées aux méthodes de discrétisation de l'espace des phases à volumes ou à différences finis car elles sont insensibles à la dimension du problème : dans la pratique leur effort de calcul augmente linéairement et non exponentiellement avec le nombre de dimensions des équations PDF. La méthode EMC offre en plus de nombreux avantages dont le couplage parfait avec un solveur eulérien comme RANS, sans rencontrer les problèmes lagrangiens liés à la projection sur un maillage.

Par ailleurs, dans les méthodes lagrangiennes stochastiques, il se pose un sérieux problème de contrôle de la précision, dû au fait qu'on ne maîtrise pas le nombre et la position des particules fictives nécessaires aux calculs statistiques. La méthode eulérienne ne rencontre pas ces difficultés puisqu'elle fixe par nature un volume de contrôle.

1.1 Problématique

Notre travail a pour visée l'allumage du moteur *Vinci* des fusées *Ariane V* et *VI* à travers des actions du type :

1. Intégrer le diphasique dans un modèle hybride EMC/RANS : allumage d'ergols liquides, bonne répartition des gouttes et de leur évaporation.
2. Prendre en compte des conditions limites instationnaires dans un modèle EMC/LES.
3. Simuler des jets fortement sous-détendus et les phénomènes d'auto-allumage : pression moyenne dans l'allumeur et basse dans la chambre, couches de cisaillement, calculs des termes sources.

Avant toute chose, il fallait consolider et développer le modèle EMC déjà existant jusqu'à application et validation sur des cas-tests intermédiaires. Le nouveau moteur cryotechnique *Vinci* fonctionnera à l'oxygène liquide et l'hydrogène. Il fournit plus de 180 kN de poussée pour une impulsion de 464 s et son cycle *expander* est plus performant que les cycles à générateur de gaz habituellement utilisés. Il remplacera le moteur HM7-B dans la version ESC-B pour les lanceurs *Ariane 5* puis *6*. Sa capacité inédite est d'être rallumable en vol, ce qui augure la possibilité de lancements sur plusieurs orbites ou des mises à poste spécifiques.

Son fonctionnement nécessite donc des outils de modélisation puissants et appropriés pour l'allumage.

Les schémas ci-dessous résument l'interaction et la complexité des phénomènes en jeu (Ourliac, 2009) :

Fig. 1.1: Interaction chimie et turbulence

On se concentrera plus spécifiquement sur l'aspect *combustion turbulente* (en rouge).

La thèse s'est déroulée suivant une démarche logique :

1. Implantation et développement du nouveau code V-Sc-EMC dans CEDRE.
2. Recherche d'un schéma de calcul capable d'augmenter nos Δt .
3. Calcul 1D d'un cas-test de diffusion : évaluation de la nouvelle SPDE de vitesse Ornstein-Uhlenbeck.

- (a) Validation du codage de l'équation OU en comparant avec la solution théorique.
 - (b) Essais d'intégration avec schémas explicites RK d'ordre 2 et Euler d'ordre un.
4. Calcul 2D de l'allumage en marche A3C : validation de l'équation OU sur un cas réactif de géométrie complexe.
 - (a) Recherche d'une solution stationnaire en RANS.
 - (b) Solveur V-Sc-EMC/RANS : étude du couplage et des conditions limites stochastiques.
 - (c) Comparaison avec les données expérimentales.
 5. Calcul 2D de la flamme supersonique de Cheng : analyse de la physique.
 - (a) Calcul RANS : aérodynamique pure puis avec chimie.
 - (b) Avec V-Sc-EMC/RANS complet.

Le constat de départ est l'insuffisance des méthodes moyennées (RANS) pour le calcul de PDFs ou fonctions contenant théoriquement la totalité de l'information statistique des phénomènes de combustion :

- L'allumage étant piloté par le dégagement de chaleur issu du mélange produits de combustion chauds/ergols froids, une méthode de calcul précise de ce dégagement est requise.
- Les méthodes probabilistes à transport de PDF (Probability of Density Function) constituent alors de bons outils-candidats.
- En effet, un solveur RANS ne calcule que la chimie moyenne \tilde{S} dans chaque cellule (voir *idem*) :

Or dans le cas général :

$$\tilde{S} \neq S(\tilde{Y}_j, \tilde{T})$$

car les phénomènes très non-linéaires de mélange et de réaction se déroulent généralement à une échelle inférieure à la cellule RANS. Avant d'aller plus loin, il est donc important de rappeler les outils mathématiques adaptés aux méthodes probabilistes du type EMC.

1.2 Les méthodes à PDF transportées

Les références de la plupart des rappels ci-dessous sont classiques et se trouvent notamment dans les travaux de Pope, Valiño, Sabelnikov. La méthode

EMC fait partie de la famille des méthodes à PDF transportées. Celles-ci présentent différents intérêts :

- Calculer de manière exacte les termes sources.
- Simuler les événements rares.
- Prendre en compte une chimie complexe.
- Éviter une modélisation supplémentaire de l'allumage.

Le premier point, comme nous aurons souvent l'occasion de le voir, n'est pas forcément un avantage pratique étant donné qu'une partie des effets chimiques se "répartit" sur l'ensemble des autres termes de l'équation de transport, en particulier le micromélange. Une bonne modélisation de celui-ci permettra d'éviter les instabilités dues aux termes sources. Le dernier point, quant à lui, est particulièrement intéressant puisqu'en général nous avons besoin de beaucoup plus d'espèces, de réactions, de radicaux, etc. pour modéliser un allumage qu'une flamme stable.

Si $Y(\mathbf{x}, t)$ est une variable quelconque du champ aérodynamique (dépendant du temps et de l'espace), on la décompose en une partie moyenne et une partie fluctuante :

$$Y(\mathbf{x}, t) = \langle Y \rangle(\mathbf{x}, t) + Y'(\mathbf{x}, t) \quad (1.1)$$

avec $\langle Y(\mathbf{x}, t) \rangle$ la moyenne statistique d'ensemble sur une infinité de réalisations indépendantes de l'écoulement :

$$\langle Y \rangle(\mathbf{x}, t) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i(\mathbf{x}, t) \right) \quad (1.2)$$

On parle alors de moyenne et de décomposition au sens de Reynolds, écrites plus simplement :

$$Y = \bar{Y} + Y' \quad (1.3)$$

Par ailleurs, expérimentalement on ne dispose le plus souvent que d'une seule réalisation. On fait alors l'hypothèse d'ergodicité suivante :

$$\overline{Y(x, t)} = \lim_{\tau \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\tau} \int_t^{t+\tau} Y(\mathbf{x}, s) ds \right) \quad (1.4)$$

Généralement assez bien représentative d'un grand nombre de phénomènes stochastiques, elle sous-entend que l'information d'un processus aléatoire en (x, t) est reproduite en moyenne au cours d'une seule réalisation de ce processus au cours du temps : on remplace ainsi un nombre élevé de tirages par un suivi temporel du même phénomène tiré au sort (ce suivi est appelé *path* en anglais ou "chemin").

Pour les écoulements compressibles - cas de la majorité des écoulements réels - la moyenne dite de Favre est plus adaptée que celle de Reynolds, elle s'écrit :

$$\tilde{Y} = \frac{\overline{\rho Y}}{\bar{\rho}} \quad (1.5)$$

D'où l'on tire une nouvelle décomposition :

$$Y = \tilde{Y} + Y'' \quad (1.6)$$

Les moyennes de Reynolds des fluctuations de Favre ne sont pas nulles et inversement. De plus, dans les expériences et suivant la technologie adoptée (laser, etc.), on peut aussi bien mesurer des moyennes de Favre que de Reynolds. La différence relative entre ces deux moyennes peut atteindre des dizaines de %.

À présent, écrivons les équations de Navier-Stokes moyennées pour l'aérothermochimie :

$$\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho} \tilde{u}_i}{\partial x_i} = 0 \quad (1.7)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \tilde{Y}_k}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho} \tilde{u}_i \tilde{Y}_k}{\partial x_i} = -\frac{\partial (\bar{J}_{k,i} + \overline{\rho u_i'' Y_k''})}{\partial x_i} + \bar{\omega}_k \quad (1.8)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \tilde{u}_i}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho} \tilde{u}_i \tilde{u}_j}{\partial x_j} = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial \bar{\tau}_{ij} - \overline{\rho u_i'' u_j''}}{\partial x_j} \quad (1.9)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \tilde{E}}{\partial t} + \frac{\partial (\bar{\rho} \tilde{E} + \bar{p}) \tilde{u}_i}{\partial x_i} = -\frac{\partial (\bar{J}_i^E + \overline{\rho u_i'' h_i''})}{\partial x_i} + \frac{\partial \overline{u_i \tau_{ij}} - \tilde{u}_i \overline{\rho u_i'' u_j''}}{\partial x_j} \quad (1.10)$$

Une fermeture de ces équations s'impose pour l'obtention des équations RANS, en effet :

- Les termes fermés sont des corrélations qui ne peuvent être exprimées directement par des quantités moyennes.
- Pour les flux diffusifs d'espèces $\bar{J}_{k,i}$ et de chaleur \bar{J}_i^E , on pose des fermetures en gradient du type :

$$\bar{J}_{k,i} = -\bar{\rho} D_k \frac{\partial \tilde{Y}_k}{\partial x_i} + \bar{\rho} \tilde{Y}_k \sum_{l=1}^n D_l \frac{\partial \tilde{Y}_l}{\partial x_i} \quad (1.11)$$

$$\bar{J}_i^E = -\lambda \frac{\partial \tilde{T}}{\partial x_i} + \sum_{k=1}^{N_e} \bar{J}_{k,i} \tilde{h}_{s,k} \quad (1.12)$$

S'agissant des contraintes mécaniques :

- Le tenseur des contraintes de Reynolds $\overline{\rho u_i'' u_j''}$ est le flux turbulent de la quantité de mouvement : pour les hauts Reynolds, elles sont très supérieures aux contraintes visqueuses et influencent fortement l'écoulement.

- On le modélise par l'hypothèse de Boussinesq :

$$-\rho \widetilde{u_i'' u_j''} + \frac{1}{3} \widetilde{u_i'' u_i''} \delta_{i,j} = -2\mu_t (\widetilde{S}_{i,j} - \frac{1}{3} \delta_{i,j} \widetilde{S}_{l,l}) \quad (1.13)$$

Pour ce qui est des flux massiques turbulents d'espèces :

- Ils s'écrivent $\rho \widetilde{u_i'' Y_k''}$.
- Pour $Re \gg 1$, ces flux sont très supérieurs aux flux moyens de diffusion laminaire des espèces.
- Ils sont modélisés à l'aide d'une hypothèse de diffusion turbulente :

$$\rho \widetilde{u_i'' Y_k''} = -(\rho \Gamma_t^k \frac{\partial \widetilde{Y}_k}{\partial x_i} + \rho \widetilde{Y}_k \widetilde{V}_i^{c,t}) \quad (1.14)$$

avec :

$$\rho \Gamma_t^k = \frac{\mu_t}{Sc_t^k}$$

De même pour les flux turbulents d'énergie :

- Les flux turbulents de chaleur $\rho \widetilde{u_i'' h_t''}$ ont le même modèle que précédemment en introduisant un nombre de Prandtl turbulent.

$$\rho \widetilde{u_i'' h_t''} = -\frac{\mu_t}{Pr_t} \frac{\partial \widetilde{h}_t}{\partial x_i} \quad (1.15)$$

Le problème de la modélisation de la turbulence se réduit ainsi au calcul de la viscosité turbulente.

Enfin, concernant la chimie et le taux de réaction moyen $\bar{\omega}_k$:

- Pour une réaction chimique irréversible de la forme

Ce taux suit une loi d'Arrhénius :

$$\dot{\omega}_C = AY_C^\alpha Y_O^\beta \exp(-\frac{T_A}{T}) \quad (1.17)$$

- La fermeture des termes sources de combustion est le point-clé dans la modélisation des écoulements turbulents réactifs.

On verra que les méthodes de PDF permettent de rendre ce terme de manière exacte.

1.2.1 Description d'un écoulement réactif par PDF

La PDF \bar{f}_ϕ d'un vecteur aléatoire $\phi = (\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N)$ composé de N variables (fractions massiques, enthalpie, vitesses, etc.) mesure la probabilité que ce vecteur prenne des valeurs comprises entre ψ et $\psi + d\psi$, soit :

$$\bar{f}_\phi(\psi) = \text{prob}(\psi_1 \leq \phi_1 \leq \psi_1 + d\psi_1, \dots, \psi_N \leq \phi_N \leq \psi_N + d\psi_N) \quad (1.18)$$

Une PDF doit donc vérifier deux conditions :

$$\bar{f}_\phi(\psi) \geq 0 \quad (1.19)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \bar{f}_\phi(\psi) d\psi = 1 \quad (1.20)$$

On peut résumer la principale propriété d'une PDF jointe de la façon suivante : elle contient l'information statistique modélisée de sa variable aléatoire en un point et fournit en principe plus d'informations que les modèles RANS ou LES. Il est en outre possible de calculer la moyenne arithmétique et le moment à tout ordre de toute fonction Y de ϕ par :

$$\langle Y \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} Y(\psi) \bar{f}_\phi(\psi) d\psi \quad (1.21)$$

$$\langle Y^m \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} (Y(\psi) - \langle Y \rangle)^m \bar{f}_\phi(\psi) d\psi \quad (1.22)$$

Par ailleurs, la PDF de Favre en un point du scalaire ϕ est par définition :

$$\tilde{f}_\phi = \frac{\overline{\rho f_\phi}}{\bar{\rho}} \quad (1.23)$$

Les moyennes calculées étant alors des moyennes de Favre comme dans un solveur RANS, une meilleure interaction avec RANS est assurée. La PDF jointe de composition-vitesse permet de décrire finement l'interaction entre la chimie et la turbulence. Elle est définie par :

$$\bar{f}_{u,\phi}(v, \psi; \mathbf{x}, t) = Prob\{(v \leq u \leq v + dv) \cap (\psi \leq \phi \leq \psi + d\psi)\} \quad (1.24)$$

D'où :

$$\tilde{f}_\phi(\psi; \mathbf{x}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}_{u,\phi}(\mathbf{v}, \psi; \mathbf{x}, t) d\mathbf{v} \quad (1.25)$$

Cette propriété permet un traitement exact des termes de chimie à faible coût mais un couplage avec un modèle de champ de vitesses turbulentes (RANS ou LES) est nécessaire.

1.2.2 Équation de transport de la PDF jointe de scalaire

On fait d'abord une hypothèse de non-prise en compte des ondes acoustiques en posant $\rho = \rho(\phi, M)$. Il vient (Pope, 1985) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{\rho} \tilde{f}_\phi}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\rho} \tilde{u}_j \tilde{f}_\phi) = \\ - \frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\rho} \langle u_j'' | \psi \rangle) \tilde{f}_\phi \\ - \frac{\partial}{\partial \psi_\alpha} (\bar{\rho} \langle - \frac{\partial}{\partial x_j} D_\alpha \frac{\partial \phi_\alpha}{\partial x_j} | \psi \rangle) \tilde{f}_\phi - \frac{\partial}{\partial \psi_\alpha} (\bar{\rho} S(\psi) \tilde{f}_\phi) \end{aligned}$$

Dans cette dernière équation :

- le premier terme de droite est l'advection turbulente,
- le second est la dissipation de fluctuations scalaires (micro-mélange),
- le dernier terme est le terme chimique.

On modélise alors l'advection turbulente et le micro-mélange de la manière suivante :

$$\langle u_j'' | \psi \rangle \tilde{f}_\phi = -\Gamma_t \frac{\partial \tilde{f}_\phi}{\partial x_j} = \mathcal{M} \tilde{f}_\phi \quad (1.26)$$

$$\langle -\frac{\partial}{\partial x_j} D_\alpha \frac{\partial \phi_\alpha}{\partial x_j} \rangle \tilde{f}_\phi = \frac{d\psi}{dt} \tilde{f}_\phi = -\omega_\phi(\psi - \langle \psi \rangle) \tilde{f}_\phi \quad (1.27)$$

L'équation de transport modélisée de la PDF s'écrit donc :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \bar{\rho} \tilde{f}_\phi}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\rho} \tilde{u}_j \tilde{f}_\phi) = \\ & \frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\rho} \Gamma_t \frac{\tilde{f}_\phi}{\partial x_j}) - \frac{\partial}{\partial \psi_\alpha} (\omega_\phi(\psi - \langle \psi \rangle) \tilde{f}_\phi) - \frac{\partial}{\partial \psi_\alpha} (\rho S(\psi) \tilde{f}_\phi) \end{aligned}$$

Il reste encore à discrétiser notre équation dans l'espace physique, le temps et l'espace des phases avec :

$$\langle \phi \rangle_{N_r} = \frac{1}{N_r} \sum_{n=1}^{N_r} \phi^{(n)} \quad (1.28)$$

où les N_r états sont notés $\phi^{(n)}$.

Ces états permettent de reconstruire une PDF discrète comme suit :

$$f_{\phi_{N_r}}(\psi; x, t) = \frac{1}{N_r} \sum_{n=1}^{N_r} \delta(\psi - \phi^{(n)}) \quad (1.29)$$

L'utilisation de cette méthode repose en effet sur deux propriétés :

$$\langle f_{\phi_{N_r}} \rangle = f_\phi \quad (1.30)$$

$$\langle \langle Y \rangle_{N_r} \rangle = \langle Y \rangle \quad (1.31)$$

avec :

$$|\langle \langle Y \rangle_{N_r} \rangle - \langle Y \rangle| \propto \frac{1}{\sqrt{N_r}} \quad (1.32)$$

A présent nous sommes prêts à décrire plus rigoureusement le mécanisme de la méthode EMC.

1.3 Méthode EMC pour une PDF de scalaire et SPDEs associées

La PDF eulérienne est la probabilité d'occurrence de l'événement suivant :

le scalaire ϕ prend la valeur ψ en \mathbf{x} à l'instant t .

De même, la PDF lagrangienne notée $f_{\phi, X|Y}(\psi, \mathbf{x}|\mathbf{y}; t)$ est la probabilité d'occurrence de l'événement :

le scalaire et la position prennent respectivement les valeurs ψ et x à t , sachant que \mathbf{Y} prenait la valeur \mathbf{y} en $t = 0$.

Dans ce travail, nous privilégions les méthodes eulériennes : elles permettent un meilleur contrôle de l'erreur statistique et évitent les différences de nature entre l'approche lagrangienne (solveur PEUL dans CEDRE) et RANS. Par ailleurs, le mouvement brownien $W(t)$ ou processus de Wiener est un processus stochastique gaussien à trajectoires continues tel que (Gardiner, 1985) :

- $W(0) = 0$ presque sûrement.
- $W(t) - W(s)$ est une variable gaussienne de moyenne nulle et de variance $t - s$ pour tout $t \geq s \geq 0$
- pour tout $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$, les variables aléatoires $W(t_1), W(t_2) - W(t_1), \dots, W(t_n) - W(t_{n-1})$ sont indépendantes
- en particulier, on a pour tout $t \geq 0$:

$$\langle W(t) \rangle = 0, \langle W^2(t) \rangle = t \quad (1.33)$$

Le processus de Wiener n'est différentiable en aucun point : on ne peut donc utiliser l'intégrale classique de Stieltjes-Riemann. Ainsi deux principaux types d'intégrales stochastiques se rencontrent dans la littérature (idem) :

- l'intégrale de Itô (1952)
- l'intégrale de Stratonovitch (1967)
- la solution de leur intégration réside dans l'utilisation de la convergence en moyenne quadratique - une variable aléatoire X_n converge en M.Q vers X si :

$$\langle |X_n|^2 \rangle \prec \infty \quad (1.34)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \langle |X_n - X|^2 \rangle = 0 \quad (1.35)$$

On peut également dire que :

- l'intégrale de Stratonovitch est plus intuitive dans son maniement que l'intégrale de Itô : elle respecte les opérations élémentaires du calcul différentiel.
- Elle est également plus adaptée à l'étude des problèmes physiques stochastiques réels : son interprétation résulte de la limite d'un champ de vitesses à corrélation courte.

Dans la définition de Stratonovitch, l'intégration d'une fonction $X(t)$ est obtenue par la règle de sommation au point milieu :

$$\int_0^t X(t) \circ dW = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_{k=0}^N \frac{1}{2} (X(t_{k+1}) + X(t_k)) (W(t_{k+1}) - W(t_k)) \quad (1.36)$$

alors que dans l'intégrale de Itô, on utilise la règle de sommation à gauche :

$$\int_0^t X(t) dW = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_{k=0}^N X(t_k) (W(t_{k+1}) - W(t_k)) \quad (1.37)$$

Il est possible de déterminer une SPDE de champ θ stochastiquement équivalente à l'équation de transport d'une PDF f_c *id est* telle que la PDF de θ soit égale à f_c . La SPDE d'advection/réaction obtenue sera (Valiño, 1998) :

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} dt + \left(\tilde{U}_j - \frac{1}{2} \frac{\partial \Gamma_T}{\partial x_j} - \frac{1}{\langle \rho \rangle} \frac{\partial \langle \rho \rangle}{\partial x_j} \Gamma_T \right) \frac{\partial \theta}{\partial x_j} dt + \quad (1.38)$$

$$\sqrt{2\Gamma_T} \frac{\partial \theta}{\partial x_j} \circ dW_j(t) = M(\theta; x, t) dt + S(\theta) dt \quad (1.39)$$

On cherche alors un système de SPDEs équivalent à cette équation mais sous forme conservative afin de rester compatible avec CEDRE : pour cela, on peut introduire une "densité stochastique" r , différente de la densité physique mais qui a la même valeur moyenne. A noter qu'il est possible (Garmory, Valiño) de se passer de cette notion et d'implémenter directement les SPDEs au sens de Itô sous forme conservative avec la densité $\bar{\rho}$. Pour cela, le terme suivant :

$$\bar{\rho} \sqrt{\Gamma_T} \dot{W}_k \frac{\partial \theta}{\partial x_k}$$

est placé à droite de l'équation de transport comme un terme source (en veillant, par un bon choix de Δt , à ce que $0 \leq \theta \leq 1$).

Avec densité stochastique, le système obtenu est le suivant (Sabelnikov et alt.) :

$$\frac{\partial r}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} ((\tilde{u}_j + u_j^*) \circ r) = 0 \quad (1.40)$$

$$\frac{\partial r \theta}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} ((\tilde{u}_j + u_j^*) \circ r \theta) = -r \omega(\theta - \tilde{\theta}) + r S(\theta) \quad (1.41)$$

$$u_j^* = \underbrace{\Gamma_t \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho}}{\partial x_j} + \frac{1}{2} \frac{\partial \Gamma_t}{\partial x_j}}_{\mathbf{u}_j^d} + \underbrace{\sqrt{2\Gamma_t} \dot{W}_j}_{\mathbf{u}_j^s} \quad (1.42)$$

La vitesse d'advection des champs stochastiques est composée de deux contributions : une partie d'advection de la vitesse par la vitesse moyenne de l'écoulement et une partie d'advection par une vitesse stochastique u_j^* , elle-même divisée

en une contribution déterministe \mathbf{u}_j^d et une contribution purement stochastique \mathbf{u}_j^s .

Pour être équivalent au système d'équations de PDF f_c , ce nouveau système associé à la PDF f_r doit satisfaire à certaines conditions. Introduisons d'abord pour toute variable stochastique X une moyenne pondérée par r :

$$\langle X \rangle_r = \frac{\langle rX \rangle_s}{\langle r \rangle_s} \quad (1.43)$$

où $\langle \cdot \rangle_s$ désigne l'opérateur de moyenne lié aux champs stochastiques. A présent, si la condition suivante :

$$\langle r \rangle_s = \langle \rho \rangle \quad (1.44)$$

est vérifiée et si \tilde{f}_c et f_r ont les mêmes conditions limites et initiales, il viendra enfin :

$$\tilde{f}_c = f_r \quad (1.45)$$

$$\tilde{X} = \langle X \rangle_r \quad (1.46)$$

1.3.1 Méthode EMC pour les vitesses-scalaires

On peut la résumer comme suit :

- Elle permet une meilleure fermeture que la méthode EMC scalaire.
- A partir des équations de Navier-Stokes, il est possible d'obtenir une équation de transport exacte pour la PDF de Favre \tilde{f} des vitesses-scalaires.
- Les termes de réactions chimiques et d'advection sont traités exactement, les effets dus au gradient de pression, aux contraintes visqueuses et à la diffusion scalaire restent ouverts.
- Les termes de viscosité et de pression sont quant à eux modélisés à l'aide d'un modèle généralisé de Langevin (GLM) : autrement dit, le mélange d'une particule fluide est piloté par une fréquence stochastique propre à sa structure d'origine.
- Pour la diffusion moléculaire des scalaires, un modèle d'échange avec la moyenne (IEM) est utilisé : il a le mérite d'être simple et efficace.

Pour rappel, l'équation de la RANS PDF réelle non-filtrée et non-conservative de vitesses-compositions (Pope, 1985) se généralise à la RANS PDF de vitesses-scalaires, $f(\mathbf{U}, \Theta; x, t)$, où les scalaires Θ représentent les fractions massiques Y_α et l'enthalpie totale h_t . Son équation s'écrit (on néglige le terme de diffusion moléculaire) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j}(U_j f) = \\ \frac{\partial}{\partial U_i} \left[\frac{\partial P}{\partial x_i} \right] f - \frac{\partial^2}{\partial U_i^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \middle| \theta = \Theta, u_j = U_j \right\rangle f \right] \\ - \frac{\partial^2}{\partial \Theta^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial \theta}{\partial x_i} \frac{\partial \theta}{\partial x_i} \middle| \theta = \Theta, u_j = U_j \right\rangle f \right] \\ - \frac{\partial}{\partial Y_\alpha} [S_\alpha(Y) f] \end{aligned}$$

Les modèles classiques GLM et IEM consistent à poser respectivement :

$$\begin{aligned} -\frac{\partial^2}{\partial U_i^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \middle| \theta = \Theta, u_j = U_j \right\rangle f \right] &\approx -\frac{\partial}{\partial U_i} [G_{i,j}(U_j - \tilde{U}_j) f] + \frac{1}{2} C_0 \epsilon \frac{\partial^2 f}{\partial U_i^2} \quad (GLM) \\ -\frac{\partial^2}{\partial \Theta^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial \theta}{\partial x_i} \frac{\partial \theta}{\partial x_i} \middle| \theta = \Theta, u_j = U_j \right\rangle f \right] &\approx \frac{\partial}{\partial \Theta} [C_\theta (\Theta - \langle \Theta \rangle) f] \quad (IEM) \end{aligned}$$

Après application de ces modèles à l'équation de transport conservative exacte de la PDF de Favre \tilde{f} des scalaires-vitesses en un point, on obtient :

$$\frac{\partial}{\partial t} (\langle \rho \rangle \tilde{f}) + \frac{\partial}{\partial x_i} (\langle \rho \rangle U_j \tilde{f}) = \quad (1.47)$$

$$-\frac{\partial}{\partial U_i} \left(\langle \rho \rangle \left[-\frac{1}{\rho} \frac{\partial \langle P \rangle}{\partial x_i} + G_{i,j} (U_j - \tilde{U}_j) \right] \tilde{f} \right) + \frac{1}{2} C_0 \langle \rho \rangle \epsilon \frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial U_i \partial U_i} \quad (1.48)$$

$$\underbrace{-\frac{\partial}{\partial h_t} \left(-\langle \rho \rangle C_h \langle \omega \rangle (h_t - \tilde{h}_t) \tilde{f} \right) - \frac{\partial}{\partial Y_\alpha} \left(-\langle \rho \rangle C_\phi \langle \omega \rangle (Y_\alpha - \tilde{Y}_\alpha) \tilde{f} \right)}_{IEM} + \quad (1.49)$$

$$\underbrace{-\frac{\partial}{\partial Y_\alpha} \left(\langle \rho \rangle S_\alpha(Y) \tilde{f} \right)}_{chimie} \quad (1.50)$$

- Dans cette équation, P est la pression, S_α est le terme de source chimique pour l'espèce α , $\langle \omega \rangle$ est la fréquence turbulente, ϵ est la dissipation de l'énergie turbulente.
- $G_{i,j}$ est un tenseur définissant le GLM ou Generalized Langevin Model.
- Les variables choisies doivent être compatibles ou rendues comme tel avec les variables de CEDRE : ainsi fut-il de l'enthalpie totale, CEDRE ne calculant à l'origine qu'avec l'énergie totale.
- C_0 et les C_θ i.e. C_h, C_ϕ , sont des constantes de modèles.
- Dans notre travail, on posera :

$$C_0 = C_h = C_\phi = 1 \quad (1.51)$$

Les SPDEs qui gouvernent l'évolution d'un champ de vitesses stochastiques \mathcal{U} , de fractions massiques stochastiques \mathcal{Y}_α , d'enthalpie totale stochastique \mathcal{H} sont (au sens de l'intégrale de Itô) :

$$\frac{\partial r}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j}(r\mathcal{U}_j) = 0 \quad (1.52)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(r\mathcal{U}_i) + \frac{\partial}{\partial x_j}(r\mathcal{U}_i\mathcal{U}_j + \langle P \rangle \delta_{i,j}) = \left(1 - \frac{r}{\rho}\right) \frac{\partial \langle P \rangle}{\partial x_i} + \quad (1.53)$$

$$rG_{i,j}(\mathcal{U}_j - \tilde{U}_j) + r\sqrt{C_0}\epsilon\dot{W}_i \quad (1.54)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(r\mathcal{H}) + \frac{\partial}{\partial x_j}(r\mathcal{U}_j\mathcal{H}) = -r\omega(\mathcal{H} - \tilde{h}_t) + \frac{r}{\rho} \frac{dP_0}{dt} \quad (1.55)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(r\mathcal{Y}_\alpha) + \frac{\partial}{\partial x_j}(r\mathcal{U}_j\mathcal{Y}_\alpha) = -r\omega(\mathcal{Y}_\alpha - \tilde{Y}_\alpha) + rS_\alpha \quad (1.56)$$

L'ensemble de ces équations est stochastiquement équivalent à l'équation précédente de la PDF. Cependant, l'équivalence entre les champs stochastiques et les PDF modélisées de Favre et de Reynolds n'est obtenue que par l'intermédiaire d'une nouvelle densité r , la densité stochastique.

- $\langle \cdot \rangle_s$ est l'opérateur de moyenne lié aux champs stochastiques.
- $\langle X \rangle_r = \frac{\langle rX \rangle_s}{\langle r \rangle_s}$
- Les PDFs pondérées et non-pondérées sont respectivement notées f_r et f_s :

$$f_r(\mathcal{U}, \mathcal{Y}_\alpha, \mathcal{H}) = \frac{\langle r|\mathcal{U}, \mathcal{Y}_\alpha, \mathcal{H} \rangle_s}{\langle r \rangle_s} f_s(\mathcal{U}, \mathcal{Y}_\alpha, \mathcal{H}) \quad (1.57)$$

- Les deux conditions à remplir pour l'identité entre les équations de transport de f_r et de f_c sont :

$$\langle r \rangle_s = \langle \rho \rangle \quad (1.58)$$

$$\langle r/\rho \rangle_s = 1 \quad (1.59)$$

La première condition garantit la consistance au niveau des statistiques de Favre : afin que $\langle r \rangle_s$ et $\langle \rho \rangle$ aient les mêmes équations, il suffit de prendre les mêmes conditions initiales et limites.

La seconde condition quant à elle garantit la consistance au niveau des statistiques de Reynolds : cette condition est vérifiée de manière inconditionnelle par la définition de la densité physique :

$$\rho = \frac{M_k P_0}{R_0 T \sum_k Y_k} \quad (1.60)$$

Par cette équation, une relation locale existe donc entre la divergence des vitesses, le dégagement de chaleur, le transport moléculaire et la dérivée temporelle de P_0 . La pression qui entre dans l'équation de la quantité de mouvement est déterminée à partir d'une équation de Poisson qui s'obtient à partir de la divergence de l'équation de la quantité de mouvement.

Enfin, des relations :

$$\tilde{f} = f_r = \frac{\langle r|\mathcal{U}, \mathcal{Y}_\alpha, \mathcal{H}\rangle_s}{\langle \rho \rangle} f_s \quad (1.61)$$

$$\bar{f} = \frac{\langle \rho \rangle}{\rho} f_r = \frac{\langle r|\mathcal{U}, \mathcal{Y}_\alpha, \mathcal{H}\rangle_s}{\langle \rho \rangle} f_s \quad (1.62)$$

nous déduisons :

$$\tilde{X} = \langle X \rangle_r = \frac{\langle rX \rangle}{\langle \rho \rangle} \quad (1.63)$$

$$\langle X \rangle = \left\langle \frac{r}{\rho} X \right\rangle_s \quad (1.64)$$

Dans ces définitions, on peut voir que la pression moyenne est déduite directement des SPDEs sans référence à la densité physique. En effet il vient :

$$\langle P \rangle = \left\langle \frac{r}{\rho} P \right\rangle = \left\langle r R_0 T \sum_k \frac{Y_k}{M_k} \right\rangle_s \quad (1.65)$$

1.3.2 Schéma numérique pour la méthode EMC de vitesses-scalaires

Afin de résoudre ces SPDEs, nous utilisons une méthode de volumes finis : c'est la méthode fixe de CEDRE. Les termes de droite sont considérés comme les termes-sources et les termes de gauche comme les termes d'advection. Par ailleurs, les discrétisations spatiales et temporelles sont menées séparément. Contrairement aux méthodes EMC scalaires où le bruit est multiplicatif, les SPDEs utilisées avec EMC scalaires-vitesses n'ont pas de bruit blanc corrélé aux gradients : le bruit additif simplifie donc les couplages spatiaux et temporels.

Toutefois, il reste un certain nombre de problèmes :

- La discrétisation spatiale doit simplifier la monotonie, ce qui complexifie le système caractéristique de SPDEs.
- La discrétisation temporelle doit être SSP (strong stability preserving) et autoriser un traitement implicite des termes sources.

Les solutions suivantes ont donc été proposées dans un premier temps :

- Pour la discrétisation spatiale, un schéma monotone centré du second ordre car il ne nécessite pas d'informations détaillées sur le système de SPDEs.

- Pour l'intégration temporelle, un nouveau schéma RK stochastique faible du second-ordre a été défini : c'est l'extension stochastique d'un schéma de RK SSP implicite-explicite (IMEX).

Toutefois, il faut noter que les schémas numériques stochastiques de type implicite ou RK sont beaucoup plus complexes que leurs équivalents classiques pour résoudre des équations stochastiques différentielles (voir en particulier Kloeden et Platten, 1992). Il s'est vite avéré que leur programmation et leur mise en application dans le code CEDRE de l'Onera n'étaient pas du tout adaptées à sa structure, de nature radicalement différente, et déjà très complexe en elle-même.

Des raisons de coûts et de temps nous ont donc poussés dès le départ à adopter une stratégie de recyclage des codes numériques usuels appliqués à des équations différentielles déterministes dotée en plus d'un terme de bruit de type Wiener ("dW"). Nous verrons plus loin les schémas réels utilisés dans notre travail.

2. PRINCIPES DU SOLVEUR INDUSTRIEL EMC/RANS

2.1 Aspects numériques : solveur hybride de base

Le code originel EMC/RANS de M. Ourliac (2009) repose sur les principes suivants :

- Il fait appel à des sous-programmes écrits en fortran 90 intégrés au solveur CHARME de CEDRE.
- L'intégration temporelle de l'étape RANS est effectuée par un schéma RK3 (Runge-Kutta d'ordre 3).
- L'étape EMC quant à elle se fait par l'intermédiaire de *nrea* calculs indépendants utilisant pour l'intégration temporelle un schéma RK2 ou EE.
- Le solveur hybride résout une SPDE supposée hyperbolique dans laquelle le champ de vitesse est un bruit blanc interprété dans le sens de l'intégrale de Stratonovitch.
- Le produit stochastique de cette vitesse et du gradient de concentration induit un couplage fort entre les discrétisations d'espace et de temps, ce qui nécessite l'utilisation de schémas numériques non classiques.
- L'intégration temporelle de l'étape EMC se fait à l'aide d'un schéma prédictor-correcteur généralisant le schéma de Heun.
- Pour la discrétisation spatiale, les flux scalaires sont interpolés avec un schéma ENO et une procédure de décentrement est utilisée pour le terme d'advection.

Les schémas 2 et 3 résument le fonctionnement du solveur (Ourliac, 2009) :

Fig. 2.1: Architecture de résolution.

Fig. 2.2: Méthode de couplage du solveur EMC/RANS dans CHARME.

La pression est obtenue moins bruitée à l'aide de l'équation de transport d'une quantité dont la forme conservative a la dimension physique d'une pression totale (pression statique + pression dynamique) :

$$\Phi_\gamma = \frac{\bar{p}}{\bar{\rho}} + (\bar{\gamma} - 1) \frac{\tilde{\mathbf{u}}^2}{2}$$

où le coefficient adiabatique moyen $\bar{\gamma} = \bar{C}_p/\bar{C}_v$ est fourni par RANS. Si la chimie de l'écoulement est résolue par les SPDEs (terme source équivalent S_{Φ_ν}), l'aérodynamique au sens de Favre (\bar{P} , $\bar{\rho}$, \tilde{u} , Γ_t, ω) est aussi laissée à une approche RANS.

A chaque réalisation, le bruit est à l'origine binomial, homogène en espace et constant au long d'un pas de temps. Dans le cadre de ce travail, un vrai bruit gaussien a été codé afin d'améliorer les performances statistiques du solveur. La qualité de ce bruit a été testée en calculant avec le solveur EMC la PDF connue d'une variable aléatoire gaussienne :

Fig. 2.3: Validation du calcul de pdfs sur le bruit gaussien dans EMC pour $dx = 1$ et $dx = 0.1$:

On retiendra qu'il est illusoire de discrétiser l'espace physique (ou autre espace) avec un nombre de points supérieur ou insuffisamment inférieur au nombre de réalisations. Inversement, une discrétisation trop grossière peut nuire à la convergence statistique. Lorsque un compromis est trouvé, la qualité de ce bruit

est suffisante : même si c'est avec lenteur, il tend vers la PDF théorique (courbe de Gauss). Au passage, ce test a également permis de valider notre codage d'un nouveau calculateur de PDFs dans CEDRE.

Par ailleurs, les équations RANS qui nous intéressent pour le couplage sont données par :

$$\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho} \tilde{U}_i}{\partial x_i} = 0 \quad (2.1)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \tilde{U}_i}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho} \tilde{U}_i \tilde{U}_j}{\partial x_i} = -\frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\tau_{ij} + R_{ij}) \quad (2.2)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} k}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\bar{\rho} \tilde{U}_i k - \left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_i} \right) = P_k - \bar{\rho} \epsilon - D_k \quad (2.3)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \epsilon}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\bar{\rho} \tilde{U}_i \epsilon - \left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial \epsilon}{\partial x_i} \right) = P_\epsilon - D_\epsilon \quad (2.4)$$

Pour rappel, les SPDEs que nous résolvons sont mathématiquement équivalentes à l'équation de transport modélisée de la PDF rappelée en 1.2.2 (dont nous distinguons ici les membres de gauche et de droite) :

$$\frac{\partial \bar{\rho} \tilde{f}_\phi}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\rho} \tilde{u}_j \tilde{f}_\phi) = \quad (2.5)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\rho} \Gamma_t \frac{\tilde{f}_\phi}{\partial x_j}) - \frac{\partial}{\partial \psi_\alpha} (\omega_\phi (\psi - \langle \psi \rangle) \tilde{f}_\phi) - \frac{\partial}{\partial \psi_\alpha} (\rho S(\psi) \tilde{f}_\phi) \quad (2.6)$$

L'ancien système de SPDEs équivalent à cette équation était alors :

$$u'_j = \Gamma_t \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho}}{\partial x_j} + \frac{1}{2} \frac{\partial \Gamma_t}{\partial x_j} + \sqrt{2\Gamma_t} \dot{W}_j \quad (2.7)$$

$$\frac{\partial r Y_j}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left((\tilde{U}_j + u'_j) \circ r Y_j \right) = M_j(Y_j) + r S(Y_j) \quad (2.8)$$

$$\frac{\partial r h_t}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left((\tilde{U}_j + u'_j) \circ r h_t \right) = M_j(h_t) + \frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} \quad (2.9)$$

où r est la densité stochastique, $M_j(\theta)$ est le terme de micro-mélange pour le scalaire θ . On voit que la vitesse de convection contient le terme stochastique \dot{W}_i qui représente la "dérivée" du mouvement brownien : ce dernier n'étant pas dérivable au sens des fonctions classiques, \dot{W}_i est mathématiquement infini (de la même manière que la "dérivée" d'une fonction de Heaviside donne un pic de Dirac).

Numériquement, le produit $u_i \Delta t$ reste néanmoins borné mais implique des vitesses u_i trop élevées si Δt n'est pas suffisamment petit. Lorsque la vitesse moyenne est nulle, la limitation en pas de temps à respecter liée au flux diffusif de \tilde{f} et au CFL du système SPDE est la suivante :

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2\Gamma_t}$$

En effet :

- Le pas de temps est posé en accord avec un critère CFL construit sur la vitesse stochastique : comme dans le cas déterministe, il y a stabilité numérique si et seulement si $CFL \prec 1$.
- En explicite, il faut que :

$$\Delta t \prec \frac{\Delta x}{V_{stoch}} \quad (2.10)$$

avec :

$$V_{stoch} \propto \sqrt{\frac{\Gamma_t}{\Delta t}}$$

la vitesse stochastique d'advection (au sens de Stratonovitch).

- Pour une dimension et une grille de taille Δx , le pas temporel Δt était posé ainsi :

$$\Delta t = CFL \frac{\Delta x^2}{\tilde{U}\Delta x + 2\Gamma_t} \quad (2.11)$$

La dépendance en Δx^2 due au caractère diffusif du mouvement brownien joue donc un rôle néfaste à l'ordre 2 pour les maillages fins : le retour à un pas de temps CFL 'classique' était souhaitable. Toutefois, le chapitre suivant va montrer que certaines idées admises sur les critères CFL stochastiques étaient à revoir.

3. ÉTUDE DES CRITÈRES DE CONVECTION/DIFFUSION RANS ET EMC

Cette étude tend à souligner que les critères convectif et diffusif (ou de Fourier) attachés à la résolution explicite des SPDEs sont quasiment communs à RANS et EMC : cette dernière méthode n'a en réalité pas de contraintes de vitesse stochastiques *spéciales*. La rencontre de pas de temps en Δx^2 dans les cas-tests n'est pas beaucoup plus fréquente en EMC qu'en RANS et inversement celle de Δt convectifs n'est pas plus rare. On corrige ainsi un préjugé (assez répandu vu de l'extérieur) sur les méthodes EMC.

Soit u_i^* la fluctuation de vitesse gaussienne utilisée lors des thèses précédentes. Elle s'écrit suivant la direction i :

$$u_i^* = u_i^d + u_i^s$$

où u_i^d est une vitesse déterministe égale à :

$$\Gamma_t \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho}}{\partial x_i} + \frac{1}{2} \frac{\partial \Gamma_t}{\partial x_i}$$

et u_i^s purement stochastique telle que :

$$u_i^s = \sqrt{2\Gamma_t} \dot{W}_i$$

Dans la suite de l'étude, on ne s'intéressera qu'à la partie purement stochastique qui sera notée u_i : la partie déterministe sera comptée avec \tilde{U}_i qui est la vitesse moyenne issue du solveur RANS.

Rappelons le système d'équations SPDEs à résoudre :

$$\frac{\partial r Y_j}{\partial t} + \frac{\partial r Y_j (\tilde{U}_i + u_i)}{\partial x_i} = -r\omega (Y_j - \tilde{Y}_j) + rS(Y, T) \quad (3.1)$$

$$\frac{\partial r h_t}{\partial t} + \frac{\partial r h_t (\tilde{U}_i + u_i)}{\partial x_i} = -r\omega (h_t - \tilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \quad (3.2)$$

$$u_i = \sqrt{2\Gamma_t} \dot{W}_i \quad (3.3)$$

Pour plus de simplicité, les symboles i , de maximums et de valeur absolues seront négligés. Le pas de temps CFL sera quant à lui noté Δt . Étant donné l'absence formelle de termes de diffusion dans le système ci-dessus, le critère CFL s'écrira :

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{\tilde{U} + \sqrt{2\Gamma_t}\dot{W}_i} = \frac{\Delta x}{\tilde{U} + \sqrt{\frac{2\Gamma_t}{\Delta t}}}$$

car par définition l'incrément de mouvement brownien dW est en $\sqrt{\Delta t}$, soit :

$$\dot{W}_i = \frac{dW}{dt} = \frac{N}{\sqrt{\Delta t}}$$

L'équation s'écrit ensuite :

$$\Delta t = \frac{\Delta x \sqrt{\Delta t}}{\tilde{U} \sqrt{\Delta t} + \sqrt{2\Gamma_t}}$$

\Rightarrow

$$\sqrt{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\tilde{U} \sqrt{\Delta t} + \sqrt{2\Gamma_t}}$$

D'où après développement :

$$\tilde{U}(\sqrt{\Delta t})^2 + \sqrt{2\Gamma_t}\sqrt{\Delta t} - \Delta x = 0$$

C'est une équation du second degré en $\sqrt{\Delta t}$ résoluble par radicaux. Son discriminant est le suivant :

$$\Delta = 2\Gamma_t + 4\tilde{U}\Delta x$$

Il est toujours positif, ce qui nous donne deux racines. En éliminant la racine négative (on recherche un pas de temps), il reste :

$$\sqrt{\Delta t} = \frac{-\sqrt{2\Gamma_t} + \sqrt{2\Gamma_t + 4\tilde{U}\Delta x}}{2\tilde{U}}$$

Soit :

$$\Delta t = \frac{\left(-\sqrt{2\Gamma_t} + \sqrt{2\Gamma_t + 4\tilde{U}\Delta x}\right)^2}{4\tilde{U}^2}$$

\Rightarrow

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{\tilde{U}} + \frac{\Gamma_t}{\tilde{U}^2} - \frac{1}{\tilde{U}^2} \sqrt{\Gamma_t (\Gamma_t + 2\tilde{U}\Delta x)}$$

Enfin :

$$\Delta t_{EMC} = \frac{\Delta x}{\tilde{U}} - \frac{\Gamma_t}{\tilde{U}^2} \left(\sqrt{1 + \frac{2\tilde{U}\Delta x}{\Gamma_t}} - 1 \right)$$

En posant :

$$p = \frac{2\Gamma_t}{\tilde{U}\Delta x}$$

et après développements limités, on retrouve respectivement les critères de diffusion et de convection :

- Pour $p \gg 1$,

$$\Delta t_{EMC} \approx \frac{\Delta x^2}{2\Gamma_t}$$

- Pour $p \ll 1$,

$$\Delta t_{EMC} \approx \frac{\Delta x}{\tilde{U}}$$

Il est possible d'exprimer Δt en fonction de ce même paramètre p :

$$\Delta t_{EMC} = \frac{\Delta x}{\tilde{U}} \left[1 - 2p \left(\sqrt{\left(1 + \frac{1}{p}\right)} - 1 \right) \right]$$

La formule utilisée jusque là du pas de temps CFL pour EMC (voir thèses Soulard et Ourliac) :

$$\Delta t_{EMC} = \frac{\Delta x^2}{\tilde{U}\Delta x + 2\Gamma_t} = \frac{\Delta x}{\tilde{U}} \left(\frac{1}{1+p} \right)$$

n'est valable qu'aux limites *ie* à haut régime diffusif ou convectif.

De plus, au dénominateur elle ne donne pas une idée exacte de la vitesse gaussienne qui n'est pas de forme :

$$\frac{2\Gamma_t}{\Delta x}$$

mais dépend directement du Δt_{EMC} lui-même c'est-à-dire de chaque itération du cycle temporel : la formule exacte du pas de temps CFL est donc implicite.

Cependant, on voit mieux après 'déroulement' algébrique que si la vitesse gaussienne est connue pour être très bruitée et 'dangereuse' d'utilisation, elle ne devrait poser aucun problème de stabilité du calcul à *chaque pas de temps* et à *chaque réalisation* dès lors qu'un seul critère CFL :

$$\Delta t \leq \Delta t_{EMC}$$

est respecté (à Δt fixé à chaque cycle).

Autrement dit, à cette condition, même si la vitesse gaussienne (théoriquement infinie) peut parfois sembler impressionnante, elle n'est jamais "trop

grande" pour l'intégration numérique des différentes réalisations. Les instabilités de calcul rencontrées précédemment (voir *idem*) seraient donc moins imputables à l'aérodynamique qu'à la raideur de la chimie EMC ou l'incompatibilité entre schémas de couplage (on en reparlera).

Par ailleurs, M. Ourliac (thèse p. 137) estime que ce pas de temps EMC est beaucoup moins contraignant que celui d'un Δt RANS de type convectif : or dans CEDRE, les flux diffusifs RANS ne sont pas traités seuls implicitement si la méthode d'intégration choisie ou imposée par EMC est explicite. De plus, il n'existe pas présentement dans CEDRE de possibilités de couplage entre schémas explicite/implicite, même si le projet est en cours.

Le critère diffusif en Δx^2 est donc existant aussi bien en RANS qu'en EMC et en particulier pour des maillages aussi fins que celui réalisé pour la micro-chambre DLR lors de la thèse précédente. Cette remarque sera importante pour la suite : toute amélioration du Δt par une méthode EMC en couplage devra tenir compte des limitations propres au solveur principal.

Pour revenir à nos calculs, en RANS l'expression du CFL prend deux formes différentes ('diffusive' et 'convective') suivant la valeur de p :

- si $p \geq 1$,

$$\Delta t_{RANS}^{df} = \frac{\Delta x^2}{2\Gamma_t}$$

- si $p \leq 1$,

$$\Delta t_{RANS}^{cv} = \frac{\Delta x}{\tilde{U}}$$

Ainsi p prend un sens plus clair en RANS : il représente le passage net entre les critères diffusifs et convectifs. Le rapport des pas de temps EMC et RANS donne :

- Si $p \geq 1$,

$$\frac{\Delta t_{EMC}}{\Delta t_{RANS}^{df}} = 4p \left[1 - 2p \left(\sqrt{\left(1 + \frac{1}{p}\right)} - 1 \right) \right]$$

- Si $p \leq 1$,

$$\frac{\Delta t_{EMC}}{\Delta t_{RANS}^{cv}} = \left[1 - 2p \left(\sqrt{\left(1 + \frac{1}{p}\right)} - 1 \right) \right]$$

On voit que Δt_{EMC} est toujours inférieur au Δt_{RANS} . Lors d'un couplage avec RANS le pas de temps limitant sera donc celui de EMC. Les calculs de p pour les cas-tests que nous réaliserons sont regroupés dans le tableau :

Test	$\Delta x_{min} (m)$	$\tilde{U}_{max} (m.s^{-1})$	$\Gamma_{t,max} (m^2.s^{-1})$	p	$\frac{\Delta t_{emc}}{\Delta t_{rans}} (\%)$	Type
Diffusion 1D	10^{-2}	340	0.025	0.015	90	convection
Marche A3C	5.10^{-3}	700	0.1	0.06	80	convection
Flamme Cheng	5.10^{-4}	4000	0.3	0.30	60	convection
Chambre DLR	1.10^{-8}	700	1.10^{-4}	30.0	94	diffusion

La figure ci-dessous nous aide à comparer les différents CFL :

Fig. 3.1: Critères diffusifs et convectifs de EMC et RANS

Paradoxalement, on remarque que le test de diffusion est classé parmi les cas convectifs en RANS : cela est principalement dû à l'acoustique, impossible à supprimer totalement dans CEDRE. Pour devenir diffusif en RANS, il faudrait utiliser pour ce test un nombre de cellules supérieur à $(c$ étant la vitesse du son dans l'air) :

$$\frac{1}{\Delta x} = \frac{c}{2\Gamma_t} = 8000$$

Ainsi, l'utilisation d'une vitesse gaussienne peut rendre le Δt_{CFL} plus contraignant que des critères déterministes pour certaines valeurs de p . Cependant de telles contraintes ne s'en éloignent pas de manière fondamentale, contrairement à ce qui est parfois cru sur la méthode EMC : d'un facteur 2 au maximum autour de $p = 1$.

Les réserves à émettre sur ces conclusions portent sur la vitesse \tilde{U} : à cause de la composante déterministe u_d elle n'est pas la même en RANS qu'en EMC. Cette composante a été supposée négligeable pour simplifier mais peut ne pas l'être dans les zones de forts gradients de diffusion et de densité. Elle rendrait alors le pas de temps CFL stochastique plus contraignant.

Cela dit, le graphique des comparaisons sera valable de manière exacte dans le cas où u_d est nulle pour des densités et Γ_t homogènes en espace comme cela sera traité en diffusion 1D.

Par ailleurs, un argument souvent répété est que le coefficient de diffusion EMC est plus élevé que celui de RANS, ce qui entraînerait de plus petits Δt_{CFL} ...

Or, cela n'est vrai qu'en moyenne : le calcul ne tiendra compte que du coefficient de diffusion de chaque réalisation des SPDEs. Dans le cas d'une vitesse gaussienne, il est simplement fourni par RANS. Avec un autre processus stochastique de fluctuations de vitesse u' (à moyenne nulle), il faudrait remplacer \tilde{U} par $\tilde{U} + u'$ dans l'étude qui précède : le CFL convectif sera généralement plus petit que celui de RANS.

Quant au critère diffusif, son estimation sera plus complexe : on a déjà vu avec les SPDEs au sens de Stratonovitch que son absence formelle n'entraînait pas son inexistence. Il est 'caché' dans un critère d'apparence convective... Cette situation se reproduira plus tard de manière imprévue avec le processus de vitesse dit de Ornstein-Uhlenbeck.

Auparavant seule l'intégration des SPDEs de compositions (sans équation pour la vitesse) a été envisagée, avec l'objectif d'éliminer leur embarrassant 'critère en Δx^2 '. Les méthodes implicites déterministes étant réputées efficaces en ce sens pour les équations RANS, on a recherché leur équivalent stochastique pour les SPDEs.

3.1 Recherche d'une méthode implicite stochastique

- Avec l'interprétation de Itô, il faut prendre en compte deux termes stochastiques dont une vitesse de diffusion.
- Une méthode d'intégration explicite est consistante avec l'interprétation de Stratonovitch mais trop lourde numériquement.
- Le critère CFL associé à une méthode RANS explicite est moins contraignant.
- On choisit d'impliciter les RANS et SPDEs pour essayer d'augmenter le pas de temps (de $10^{-12}s$ à $\approx 10^{-6}s$).

Dans le cas général, les méthodes implicites déterministes sont inadaptées à la résolution des équations stochastiques. On peut le voir plus simplement que pour les schémas explicites. Prenons l'exemple de l'équation déterministe :

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

En explicite, on a :

$$y^{n+1} - y^n = -ky^n \Delta t \quad (3.4)$$

$$y^{n+1} = y^n (1 - k\Delta t) \quad (3.5)$$

$$k\Delta t < 1 \Rightarrow \Delta t < \frac{1}{k} \quad (3.6)$$

La stabilité de notre solution (sa convergence vers zéro) est donc dépendante de Δt .

En implicite, il vient :

$$y^{n+1} - y^n = -ky^{n+1} \Delta t \quad (3.7)$$

$$y^{n+1} = \frac{y^n}{\underbrace{1 + k\Delta t}_{\geq 0}} \quad (3.8)$$

Ainsi le schéma est toujours stable mais sa précision n'est pas garantie si k grand. Le même type de problème se retrouve avec un laplacien $\Gamma\Delta(y^n)$ au lieu de ky^n :

- par exemple, pour l'équation de transport de l'espèce c :

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} c = \Gamma\Delta c \quad (3.9)$$

- avec les différences finies, on obtient des équations couplées pour $c(n, k)$ avec n le pas temporel et k le pas spatial.

Dans le cas stochastique, prenons :

$$\frac{dy}{dt} = -ky + y\dot{\xi}$$

En explicite, on a :

$$y^{n+1} = y^n - ky^n \Delta t + y^n \cdot \overbrace{\Delta W}^{\sqrt{\Delta t} \cdot N(0,1)} \quad (3.10)$$

$$y^{n+1} = y^n \underbrace{(1 - k\Delta t + \sqrt{\Delta t}N)}_{\text{signe?}} \quad (3.11)$$

$$(3.12)$$

Le signe du facteur dépend aussi du bruit : on ne peut prédire la stabilité de la solution.

En implicite :

$$y^{n+1} - y^n = -ky^{n+1} \Delta t + y^{n+1} \sqrt{\Delta t} \mathcal{N} \quad (3.13)$$

$$y^{n+1} = \frac{y^n}{\underbrace{1 + k\Delta t}_{\geq 0} - \sqrt{\Delta t} \mathcal{N}} \quad (3.14)$$

Il y a instabilité et perte de précision lorsque le bruit \mathcal{N} change de signe. On peut modérer cette conclusion dans notre exemple si le bruit utilisé n'est pas gaussien mais seulement binomial, ce qui est suffisant lorsque nous nous intéressons aux solutions stochastiques faibles. Toutefois, pour plus de sûreté dans le cas général, il est préférable de recourir à des schémas d'implicitation stochastique et non déterministe.

Il existe une approche récente empruntée aux théories sur la résolution numérique des SPDEs : c'est la *Balanced Implicit Method* (BIM) de Milstein, Platen and Schurz. Elle consiste à compenser l'instabilité d'un schéma explicite à chaque pas de temps par l'addition de corrections implicites dans les membres de droite :

$$X_{n+1} = X_n + a(X_n)\Delta t + b(X_n)\Delta W + (X_n - X_{n+1})C_n(X_n) \quad (3.15)$$

$$C_n(X_n) = c_0(X_n)\Delta t + c_1(X_n)|\Delta W| \quad (3.16)$$

Exemple : pour $a = b = id$ et

$$(1 + c_0(X_n)\Delta t + c_1(X_n)|\Delta W| \neq 0)$$

on obtient :

$$X_{n+1} = X_n \left(1 + \frac{\Delta t + \Delta W}{1 + c_0(X_n)\Delta t + c_1(X_n)|\Delta W|} \right) \quad (3.17)$$

- Le terme C_n permet de contrôler le signe du facteur : c_0 pour Δt et c_1 pour $|\Delta W|$.
- Si $c_0 > 0$ et $c_1 > 0$, il n'y a pas de problème.

- Dans le cas général, on détermine $c_0(X_n)$ et $c_1(X_n)$ en fonction de $a(X_n)$ et $b(X_n)$ pour obtenir la convergence des équations de discrétisation.

La méthode BIM n'est en réalité pas une méthode implicite au sens strict. On peut en effet récrire son schéma après quelques manipulations simples sous la forme explicite suivante :

$$X_{n+1} = X_n + (1 + C_n(X_n))^{-1} (a(X_n)\Delta t + b(X_n)\Delta W) \quad (3.18)$$

$$(3.19)$$

A noter que suivant l'une des hypothèses du théorème impliqué la matrice :

$$(1 + C_n(X_n))^{-1}$$

est bien inversible.

Cette remarque a permis de coder de manière simple (sans calculer des jacobiens) le principe du schéma dans CEDRE. Cependant, il n'y a aucun indice théorique pour déterminer les matrices de correction C_n . La méthode BIM n'est donc pas encore utilisable dans notre cas. Mais, notre intérêt se portant en priorité sur des phénomènes transitoires comme l'allumage, les méthodes explicites sont en général plus indiquées que les méthodes implicites que l'on réserve surtout pour les calculs stationnaires.

4. UN MODÈLE STOCHASTIQUE POUR LA VITESSE FLUCTUANTE

Le nouveau solveur hybride EMC/RANS reprend la même structure que l'ancien mais son processus stochastique interne a été remplacé par un autre, ceci afin de remédier au problème du pas de temps : il s'agit de trouver un processus impliquant des vitesses bornées. Une nouvelle méthode, basée sur le processus dit de *Ornstein-Uhlenbeck* (OU), a donc été introduite.

L'évolution de la vitesse u'_t obéit à une équation stochastique différentielle ordinaire (SODE) qui ne conduit qu'à une dépendance en temps dans un milieu homogène. Elle est du type suivant :

$$du'_t = -\alpha(u'_t - \mu_t)dt + \lambda dW_t$$

La méthode consiste donc à modéliser la fluctuation de vitesse u'_t dans nos équations SPDE par un processus stochastique de "rappel", permettant de ramener constamment cette fluctuation vers sa valeur moyenne (ici nulle). Dans cette SODE, le coefficient α joue le même rôle que la constante de raideur d'un ressort : au cours du temps, la vitesse u'_t est rappelée vers μ_t , valeur qu'elle "atteint" en régime stationnaire.

Par ailleurs, le coefficient λ contrôle la variance σ_t^2 de u'_t . On peut démontrer que celle-ci tend vers :

$$\frac{\lambda^2}{2\alpha}$$

lorsque t tend vers l'infini.

Ainsi les trop grandes vitesses sont généralement rejetées hors de notre domaine d'étude et le calcul court moins le risque de s'arrêter prématurément, ce qui arrive lorsque des cellules se "vident" trop rapidement de leur masse. Cela a pour conséquence d'augmenter le Δt nécessaire au calcul tout en étant censé redonner au CFL une forme classique i.e dépendant linéairement du pas de maillage et non plus de son carré.

La turbulence est modélisée de la façon suivante :

- On fait une hypothèse d'isotropie :

$$\sigma_t^2 = \frac{2k}{3}$$

- La fréquence caractéristique de la turbulence est définie par :

$$\alpha = \omega = \frac{\epsilon}{k}$$

- Par souci de cohérence entre les propriétés des coefficients de l'équation SODE ci-dessus et les propriétés de l'énergie cinétique moyenne k (fournie par le solveur RANS), on pose donc :

$$\lambda^2 = \frac{4k\omega}{3}$$

Nous obtenons alors le nouveau système de SPDEs suivant (l'indice temporel de u'_i sera sous-entendu) :

$$\frac{\partial r u'_j}{\partial t} + \frac{\partial r u'_j (\tilde{U}_i + u'_i)}{\partial x_i} = \frac{2}{3} \frac{\partial \bar{\rho} \delta_{ij} k}{\partial x_i} - r \omega u'_j + r \lambda \dot{W}_j. \quad (4.1)$$

$$\frac{\partial r Y_j}{\partial t} + \frac{\partial r Y_j (\tilde{U}_i + u'_i)}{\partial x_i} = -r \omega (Y_j - \tilde{Y}_j) + r S(Y, T) \quad (4.2)$$

$$\frac{\partial r h_t}{\partial t} + \frac{\partial r h_t (\tilde{U}_i + u'_i)}{\partial x_i} = -r \omega (h_t - \tilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \quad (4.3)$$

Les moyennages à droite et à gauche de la première équation (4.1) des vitesses de fluctuations stochastiques révèlent l'approximation que nous avons choisie :

$$r \bar{u}'_j u'_i = \frac{2}{3} \bar{\rho} \delta_{ij} k$$

soit :

$$\frac{2}{3} \delta_{ij} k = \frac{r \bar{u}'_j u'_i}{\bar{\rho}}$$

Le système stochastique exact de notre modélisation devrait être :

$$\begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial t} + \frac{\partial r (\tilde{u}_k + u'_k)}{\partial x_k} &= 0. \\ \frac{\partial r u'_i}{\partial t} + \frac{\partial r u'_i (\tilde{u}_k + u'_k)}{\partial x_k} &= \frac{\partial r \delta_{i,k} \sigma_u^2}{\partial x_k} - r \omega u'_i + r \lambda \dot{W}_i. \\ \frac{\partial r Y_i}{\partial t} + \frac{\partial r Y_i (\tilde{u}_k + u'_k)}{\partial x_k} &= -r \omega (Y_i - \tilde{Y}_i) + r S(Y, T). \\ \frac{\partial r h_t}{\partial t} + \frac{\partial r h_t (\tilde{u}_k + u'_k)}{\partial x_k} &= -r \omega (h_t - \tilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \end{aligned}$$

avec, comme condition de cohérence, l'énergie cinétique stochastique moyenne :

$$\delta_{i,k}\sigma_u^2 = \frac{r\bar{u}'_i\bar{u}'_k}{\bar{r}} = \widetilde{u'_i u'_k}$$

Or il a été décidé dans un premier temps de laisser le solveur RANS approcher le calcul de cette moyenne par k et utiliser sa propre densité $\bar{\rho}$ au lieu de la densité stochastique moyenne \bar{r} . Nous verrons au chapitre 8 que les difficultés à intégrer cette SPDE de vitesse nous pousseront à privilégier sa forme 'exacte' ainsi que l'équation de transport de la densité stochastique r au lieu de la densité RANS $\bar{\rho}$.

Il serait judicieux de comparer la SPDE de fluctuation de vitesse (4.1) à l'équation réelle de la vitesse stochastique U dans V-Sc-EMC (Sabelnikov et Soulard, 2005), après explicitation des constantes et du modèle de Langevin :

$$\frac{\partial r U_i}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (r U_i U_j + \langle P \rangle \delta_{i,j}) = (1 - \frac{r}{\rho}) \frac{\partial \langle P \rangle}{\partial x_i} - r \omega \delta_{i,j} (U_j - \tilde{U}_j) + r \sqrt{2\omega\sigma_u^2} \dot{W}_i$$

avec les conditions :

$$\begin{aligned} \langle r \rangle &= \bar{\rho} \\ \left\langle \frac{r}{\rho} \right\rangle &= 1 \end{aligned}$$

En posant par définition :

$$U_i = \tilde{U}_i + u'_i$$

et en retranchant à l'équation de U sa propre moyenne, on obtient la SPDE pour la fluctuation de vitesse sous forme non-conservative (voir idem) :

$$\frac{\partial u'_i}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} = \frac{1}{\langle \rho \rangle} \frac{\partial}{\partial x_j} (\langle \rho \rangle \widetilde{u'_i u'_j}) - \omega \delta_{i,j} u'_j - \frac{\partial \tilde{U}_i}{\partial x_j} u'_j + \sqrt{2\omega\sigma_u^2} \dot{W}_i$$

Il apparait donc que le seul terme qui diffère par rapport à l'équation OU est la somme (notation d'Einstein) :

$$\frac{\partial \tilde{U}_i}{\partial x_j} u'_j$$

On peut l'interpréter comme le transport de la composante de vitesse moyenne \tilde{U}_i par les fluctuations u'_j . Il s'agirait en quelque sorte d'un effet inverse de la turbulence vers la convection moyenne aux grandes échelles. L'existence de ce terme nous conduit à penser que l'équation de vitesse simplifiée de type

Ornstein-Uhlenbeck, en plus de ne pas être équivalente à l'équation de transport de la PDF, n'est pas une bonne candidate pour simuler les fluctuations de vitesse dans les flux cisailés turbulents, où il existe des gradients de vitesse moyenne.

La négligence de ce terme diminue l'énergie turbulente car il fait apparaître le terme :

$$\langle u'_i u'_j \rangle \frac{\partial \tilde{U}_i}{\partial x_j}$$

dans l'équation de l'énergie cinétique turbulente (voir Pope). Toutefois, sa nature mathématique linéaire en u'_i indiquerait qu'il ne produit pas la cascade de sous-échelles tourbillonnaires de Richardson-Kolmogorov (voir chapitre 10), contrairement à :

$$u'_j \frac{\partial u'_i}{\partial x_j}$$

Physiquement, ce phénomène jouerait donc un rôle secondaire par rapport à l'effet turbulent direct. Cette remarque trouvera tout son intérêt au chapitre 10. Elle a été confirmée numériquement puisque l'addition du terme de transport inverse dans l'équation de vitesse n'a pas réussi à améliorer les résultats obtenus pour la flamme A3C. Il reste que l'absence de ce terme dans le processus OU permet de faciliter son intégration numérique dans un code adapté aux équations Navier-Stokes tel que CEDRE.

5. IMPLANTATION DU MODÈLE OU DANS LE CODE CHARME DE CEDRE

Ce processus OU s'est traduit entre autre par la réalisation de la routine *vit_ornstein*. La routine *sci_spde* (calcul les matrices jacobienne de nos termes sources) nous sert à l'implication de nos SPDEs : pour le moment, elle ne donne pas de meilleurs résultats que la méthode RK2 explicite que nous utilisons. Il faut souligner qu'en général une implication n'a pas la même efficacité selon qu'elle soit déterministe ou stochastique. L'implantation d'une méthode implicite purement stochastique BIM (Balanced Implicit Method) a été entamée mais n'est pas encore opérationnelle à ce jour.

Les routines *arc_spde* et *stat_spde* permettent l'archivage et l'exploitation de nos résultats, à savoir les grandeurs statistiques issues du calcul SPDE. Beaucoup d'autres améliorations ont été apportées au code : prise en compte d'une enthalpie totale et vitesse fluctuante adaptées aux conditions initiales et limites de calcul, possibilité de passer à la nouvelle filière de turbulence de CEDRE, etc. Un document technique et son manuel utilisateur que nous avons rédigés détaillent le fonctionnement du solveur V-Sc-EMC/RANS.

L'arborescence reproduite ci-après nous montre la structure du nouveau solveur EMC dans CHARME, comprenant les routines intégrées suite à notre travail :

6. VALIDATION SUR UN CAS-TEST DE DIFFUSION À UNE DIMENSION

6.1 Avec un schéma RK2 explicite

La méthode OU a été testée sur un cas simple de diffusion 1D avec d'abord un schéma RK2 explicite déterministe :

Fig. 6.1: Conditions initiales du cas-test de diffusion 1D.

On laisse diffuser du CH_4 dans de l'air puis on regarde les résultats au bout de 0,25 s au milieu d'un maillage de 100 cellules et de longueur $L = 1$ m. En réalité, les "espèces" utilisées sont des marqueurs (scalaires passifs) : leurs densités et autres propriétés physiques sont strictement identiques. Par souci de clarté, on continuera cependant à les appeler par des noms d'espèces. Sous cette forme purement mathématique, ce test est intéressant car il admet sous certaines conditions une solution exacte en régime stationnaire. Les calculs sont effectués en découplage total avec RANS et à l'aide d'un schéma RK2 déterministe explicite.

Dans un premier temps, on définit le coefficient de diffusion turbulente suivant :

$$\nu = -\frac{\overline{u'Y'}}{\partial\bar{Y}/\partial x}$$

On peut montrer qu'il ne dépend pas de x dans notre cas. La limite ν_d de ν quand t tend vers l'infini est donnée par :

$$\nu_d = \frac{\overline{u'^2}}{2\omega}$$

Avec les paramètres de l'étude, on a : $\nu_d = 0.025 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$. Les grandeurs qui nous intéressent étant principalement la moyenne et la variance de fraction massique du CH_4 , leurs solutions théoriques en régime stationnaire sont données par :

$$\bar{Y} = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{\nu_d t}} \right) \right] \quad (6.1)$$

$$\overline{Y'^2} = \frac{1}{4\pi\omega t} \exp \left[-\frac{x^2}{2\nu_d t} \right] \quad (6.2)$$

Pour pouvoir utiliser ces solutions, il faut d'abord vérifier pour un grand nombre de réalisations la stationnarité des champs de moments de vitesse à différents ordres. Dans le cas d'un champ gaussien, ces moments prennent les valeurs suivantes :

Moment d'une gaussienne	Ordre	Valeur
Variance	1	1
Dissymétrie	3	0
Planéité	4	5
Hyperplanéité	6	15

Or, il a été constaté que la méthode RK2 déterministe divise les moments statistiques des fluctuations de vitesse u' par une puissance de deux dépendant de l'ordre du moment. Ce problème est corrigeable de deux manières possibles :

1. soit en multipliant le bruit gaussien par un facteur $\sqrt{2}$: c'est la méthode utilisée par J. Bell du Lawrence Laboratory.
2. soit en utilisant deux bruits indépendants pour chaque étape d'intégration du RK2 : dans ce cas, la correction par $\sqrt{2}$ n'est plus nécessaire.

Une démonstration de la dernière assertion ainsi qu'une étude détaillée du problème a été rédigée (cf. annexes) : elle montre également que $\sqrt{2}$ est une limite lorsque ωt tend vers zéro et qu'elle rectifie tous les moments de la vitesse u' .

On obtient après correction :

Fig. 6.2: Stationnarité statistique des champs de fluctuations de vitesse.

Les fortes fluctuations de ces champs sont dues au nombre limité de réalisations utilisé (intervention d'un biais statistique). Une fois la stationnarité des statistiques (constance en fonction du temps) et leur accord avec les valeurs théoriques des moments vérifiés, différents autres tests ont été réalisés en faisant varier le nombre de réalisations, le maillage, le pas de temps, etc.

Par ailleurs, on observe que le coefficient de diffusion tend assez bien vers sa valeur théorique stationnaire en plusieurs points de l'espace.

Fig. 6.3: Coefficient de diffusion en trois points différents pour 800 réalisations.

Pour ce qui est des moyennes et variances de fraction massique du CH_4 , le calcul nous donne :

Fig. 6.4: Fraction massique de CH_4 pour 100 cellules et différents nombre de réalisations.

Fig. 6.5: Variance de fraction massique de CH_4 (mêmes conditions de calcul).

Les courbes obtenues pour les moyennes de Y tendent vers la théorie. L'écart entre les variances est toutefois important. Généralement il est dû au bruit utilisé (directement lié à la variance) que l'on modélisait en première approche par un simple bruit binomial, alors qu'il devrait théoriquement être gaussien (dérivé du mouvement brownien).

Cependant, malgré le codage d'un "vrai" bruit gaussien dans Cedre, les résultats confirment une divergence du calcul par rapport à la théorie. Les résultats nous intéressent particulièrement pour $nrea = 40$ car un nombre raisonnable de calcul de réalisations dans CEDRE est de cet ordre. Ils sont représentés ci-dessous avec en plus des réalisations *irea* particulières : qualitativement, l'oscillation de ces profils autour de la valeur moyenne dénote un bon comportement stochastique.

Fig. 6.6: Résultats pour 40 réalisations :

Une étude de la conservation de la masse du scalaire passif a également été réalisée (la masse théorique est de 0.5 unités) :

Nombre de réalisations	Nombre de cellules	Masse totale (kg)
10	100	$5.055 * 10^{-1}$
40	100	$4.964 * 10^{-1}$
40	200	$4.9857 * 10^{-1}$
40	1000	$5.0123 * 10^{-1}$

Nous observons une légère non-conservation de masse qui tend vers zéro avec la précision (en n_x et n_{rea}). Cela permet de conclure pour ce test à la quasi-imperméabilité numérique des parois à la densité stochastique. Toutefois ce résultat était prévisible en théorie : alors qu'avec une vitesse gaussienne (Souillard, 2005), la densité stochastique, contrairement à la densité physique, était capable de "traverser" les parois, ce problème ne se pose plus pour une équation de vitesse continue comme Ornstein-Uhlenbeck. En effet, à ce style d'équation de Langevin familier à CEDRE, ce dernier permet d'associer des flux de quantité de mouvement et de masse nuls aux parois adiabatiques.

On arrive à l'étude proprement dite de la convergence statistique des solutions calculées vers les solutions théoriques. Définissons des critères de convergence à la fois statistiques et spatiaux en 1D :

- Un critère basé sur la diffusion :

$$E_\nu = \frac{1}{t - t_a} \int_{t_a}^t |\nu - \nu_d| dt$$

avec :

$$\nu = -\widetilde{u'Y'} / \frac{\partial \widetilde{Y}}{\partial x} \quad (6.3)$$

$$\nu_d = \frac{\widetilde{u'^2}}{2\omega} \quad (6.4)$$

et :

$$\omega t_a = 5$$

- Un critère basé sur la moyenne de fraction massique :

$$E_m = \frac{\int |\widetilde{Y} - \widetilde{Y}_{ref}| dx}{\int \widetilde{Y}_{ref} dx}$$

- Un critère basé sur la variance de fraction massique :

$$E_{var} = \frac{\int \left| \sqrt{\widetilde{Y'^2}} - \sqrt{\widetilde{Y'^2}_{ref}} \right| dx}{\int \sqrt{\widetilde{Y'^2}_{ref}} dx}$$

Pour l'état de référence, on choisit les solutions théoriques déjà évoquées :

$$\tilde{Y} = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x - 0.5}{2\sqrt{\nu_d t}} \right) \right] \quad (6.5)$$

$$\widetilde{Y'^2} = \frac{1}{4\pi\omega t} \exp \left[-\frac{(x - 0.5)^2}{2\nu_d t} \right] \quad (6.6)$$

En théorie, les erreurs statistiques doivent suivre une courbe en $1/\sqrt{N_r}$ (où N_r est le nombre de réalisations), et les erreurs spatiales une courbe en $1/N_x^2$ (où N_x est le nombre de cellules du maillage) : dans le premier cas, il s'agit de la loi des grands nombres et dans le second cas, de l'ordre du schéma spatial dans CEDRE (ordre 2 par défaut).

Fig. 6.7: Erreur statistique basée sur un critère de diffusion

Fig. 6.8: Erreur statistique de convergence en moyenne

Fig. 6.9: Erreur statistique de convergence en variance

On remarque que E_ν , E_m et E_{var} semblent suivre la bonne tendance en échelles logarithmiques mais avec des ordres différents de la valeur théorique (-0.5). L'ordre de E_ν est presque deux fois supérieur à cette valeur, alors que ceux de E_m et E_{var} en sont très inférieurs.

Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que ces résultats ne donnent une bonne idée de l'erreur d'un certain type (statistique, temporelle ou spatiale) que si les autres erreurs sont d'ordre négligeable par rapport à la première. Or cette condition n'est vérifiée que pour la convergence statistique, l'erreur spatiale étant d'ordre fixe $\Delta x^2 = (10^{-2})^2 = 10^{-4}$ et l'erreur statistique d'ordre supérieur à :

$$\frac{1}{\sqrt{Nrea}} = \frac{1}{\sqrt{800}} \approx 0.035$$

Un critère de convergence de type critère de Cauchy donne le résultat suivant :

Fig. 6.10: Résidu de fluctuation de vitesse OU

Le résidu de la fluctuation de vitesse tend vers zéro tout en oscillant autour de cette valeur, chose courante pour les convergences en temps d'une variable stochastique.

Avec la méthode OU et le schéma RK2 explicite, les résultats sont prometteurs mais présentent des défauts à améliorer. Pour l'instant, le pas de temps utilisé est bien linéaire en fonction du Δx du maillage : cependant, ce dernier n'est peut-être pas assez fin pour retrouver un Δt du type imposé par une vitesse de type bruit blanc. Cette remarque anticipe sur un problème qui jouera un rôle très important plus tard.

Par ailleurs, le schéma RK2, aussi simple soit-il dans son principe et son utilisation, ne semble plus adapté à la résolution des équations stochastiques à dérivées partielles. Un premier problème est apparu avec la chute des moments de vitesses puis a été résolu après une étude théorique. Pour ce qui est des variances de fractions massiques (et certainement de leurs moments d'ordre supérieurs), la théorie est plus complexe même dans un test aussi simplifié que la diffusion 1D : il n'existe pas de solutions générales aux SPDEs de fractions massiques contrairement à l'équation de vitesse OU.

De plus, une nouvelle étude a été effectuée dans CEDRE en vue de comparer la variance à une solution de référence (nombre de réalisations élevé) et non plus

à la solution théorique. Une convergence statistique relative a alors été établie : le calcul tend bien vers autre chose que la théorie.

On voit cela dans les courbes suivantes :

Fig. 6.11: Résidu statistique $E_1 = \frac{\widetilde{Y'^2}_{calcul}}{Y'^2_{nrea=800}}$

La recherche d'une correction supplémentaire du RK2 déterministe donnant les bonnes variances $\widetilde{Y'^2}$ n'a pas été poursuivie : il existe des RK2 stochastiques mais d'une composition délicate et très coûteuse en temps CPU comme ceux utilisés par Tocino et Vigo-Aguiar (2002) et étendus par Pareschi et Russo (2005) - pour le calcul du test de diffusion, O. Soulard (2010) a eu recours à un tel algorithme. Pour la suite, nous avons donc remplacé RK2 par le schéma Euler explicite à un pas : d'ordre inférieur en temps, ce dernier a néanmoins l'avantage d'être similaire à sa version stochastique (contrairement à RK2) au moins pour la résolution des SDEs.

6.1.1 Analyse mathématique du problème de variance

Dans ce cas la théorie revient à considérer que :

$$\left\langle \frac{u'^2}{2\omega} \frac{\partial Y'}{\partial x} \right\rangle = \left\langle \frac{Y'}{4\omega} \frac{\partial u'^2}{\partial x} \right\rangle = 0 \quad (6.7)$$

Ce qui nous ramène à :

$$\langle u'Y' \rangle = -\nu_d \frac{\partial \widetilde{Y}}{\partial x} \quad (6.8)$$

où ν_d est une constante égale à :

$$\frac{\tilde{u}'^2}{2\omega} \quad (6.9)$$

du fait des hypothèses de départ.

On voit (ci-dessous) que le coefficient de diffusion turbulente converge mal vers la valeur attendue : il peut s'en écarter de 20%. Or, l'étude du cas A3C (chapitre 7) montrera combien la flamme stochastique est sensible à l'intensité des flux diffusifs : le passage d'un Γ_T simple au double modifie largement son allure.

La raison de ces biais n'est pas encore bien comprise : ils se comportent de manière assez aléatoire. Elle est probablement plus liée au schéma spatial utilisé que temporel (voir paragraphe 12). Par ailleurs, il est possible d'évaluer l'erreur commise par le calcul sur la variance : on part de l'équation OU avec $S = 0$ et $\tilde{U} = 0$.

$$\frac{\partial Y}{\partial t} + u' \frac{\partial Y}{\partial x} = -\omega Y' \quad (6.10)$$

Après multiplication par Y' et développement, on obtient :

$$Y' \frac{\partial \tilde{Y}}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial Y'^2}{\partial t} + u' Y' \frac{\partial \tilde{Y}}{\partial x} + \frac{1}{2} u' \frac{\partial Y'^2}{\partial x} = -\omega Y'^2 \quad (6.11)$$

Puis en moyennant avec passage à l'état stationnaire :

$$\langle u' Y' \rangle \frac{\partial \tilde{Y}}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial \langle u' Y'^2 \rangle}{\partial x} = -\omega \langle Y'^2 \rangle \quad (6.12)$$

On rappelle que u' ne dépend pas de x dans notre cas : cela permet son 'intégration' dans le gradient de x .

L'équation de la variance est alors déduite :

$$\langle Y'^2 \rangle = \frac{\nu_d}{\omega} \left(\frac{\partial \tilde{Y}}{\partial x} \right)^2 - \frac{1}{2\omega} \frac{\partial \langle u' Y'^2 \rangle}{\partial x} \quad (6.13)$$

Or, la solution théorique admise est la suivante :

$$\langle Y'^2 \rangle = \frac{1}{4\pi\omega t} \exp \left[-\frac{x^2}{2\nu_d t} \right] = \frac{\nu_d}{\omega} \left(\frac{\partial \tilde{Y}}{\partial x} \right)^2 \quad (6.14)$$

sachant que :

$$\tilde{Y} = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{\nu_d t}} \right) \right] \quad (6.15)$$

Le terme :

$$\frac{1}{2\omega} \frac{\partial \langle u'Y'^2 \rangle}{\partial x} \quad (6.16)$$

est donc supposé nul.

On attendrait d'un code stochastique qu'il rende ce terme négligeable. Il est possible aussi que ces problèmes de biais resurgissent dans le calcul des flux diffusifs par l'intermédiaire des variances de fractions massiques. Un indice confirmant cette éventualité se trouve dans l'inégalité de Cauchy-Schwartz probabiliste :

$$\langle u'Y' \rangle \leq \sqrt{\langle u'^2 \rangle} \cdot \sqrt{\langle Y'^2 \rangle} \quad (6.17)$$

Si par exemple la variance $\sqrt{\langle Y'^2 \rangle}$ ou l'énergie cinétique stochastique $\langle u'^2 \rangle$ devaient chuter à cause du schéma utilisé, le flux $\langle u'Y' \rangle$ risquerait le même problème.

6.2 Avec un schéma Euler explicite

La procédure de validation se déroule de la même manière que pour RK2. On obtient les résultats suivants :

Fig. 6.12: Moyenne et variance EMC de fractions massiques

Fig. 6.13: Statistiques de vitesses OU et critère de diffusion

Fig. 6.14: Critères de convergence sur la variance et la diffusion

6.3 Commentaires sur le test de diffusion

- Avec RK2 ou RK3 déterministe, la variance de fractions massiques chutait, le schéma ne convergait pas en temps et son ordre tombait à 1.
- En Euler explicite déterministe (EE), ce n'est plus le cas : résultats confir-

més sur Matlab (Petrova, 2012).

- Le comportement stochastique de la variance est meilleur : elle "oscille" autour de la solution théorique.
- Néanmoins dans CEDRE contrairement à Matlab, certains taux de convergence statistique sont éloignés des valeurs attendues.

7. ÉTUDE DU CAS D'ALLUMAGE EN MARCHÉ DESCENDANTE A3C

Au cours de nos calculs en couplage EMC/RANS, de nombreux problèmes numériques sont apparus : attribués d'abord à la partie stochastique du solveur, nous avons supposé ensuite qu'ils résultaient d'une mauvaise prise en compte des problèmes déterministes de stabilité entre schémas spatiaux et temporels d'un côté et parties EMC et RANS du même solveur de l'autre. Le respect de ces conditions de stabilité et des contraintes spécifiques à CEDRE a permis de résoudre plusieurs pannes de calcul rencontrées et d'améliorer leur convergence : ces problèmes étaient déterministes.

7.1 Stabilité schémas Euler et RK2 explicites

Nous analysons ici la stabilité des schémas déterministes Euler et RK2 explicites à l'ordre 2 spatial. Dans le cadre de la résolution numérique d'une équation eulérienne d'advection linéaire du type :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

En 1959, Godunov prouve dans un célèbre article (voir bibliographie) le théorème important suivant :

Les schémas numériques linéaires pour résoudre les équations aux dérivées partielles, ayant la propriété de ne pas générer de nouveaux extrema (monotonie), sont au plus du premier ordre.

Ce résultat se basait cependant sur l'hypothèse d'une discrétisation linéaire : une fois admis l'utilisation de schémas non-linéaires, la résolution à ordre plus élevé devenait possible. Ainsi Kolgan démontre-t-il (1972) la stabilité du schéma linéaire en temps EE couplé à un schéma spatial d'ordre 2 avec limiteur pour préserver la monotonie de la solution.

Sans les limiteurs, le calcul de stabilité est le suivant (Bertier, 2006) :

- U est le vecteur d'état à calculer (dépend de x et de t).
- F est la fonction associée au schéma spatial.

- On pose (avec θ un paramètre) :

$$\delta U_1 = F(U^n) \quad (7.1)$$

$$\delta U = F(\theta U_1 + (1 - \theta)U^n) \quad (7.2)$$

- Le schéma temporel de RK2 et EE s'écrit sous forme générale :

$$U_1 = U^n + \Delta t \delta U_1 \quad (7.3)$$

$$U^{n+1} = U_1 + \Delta t \delta U \quad (7.4)$$

On retrouve le schéma Euler pour $\theta = 0$ et RK2 pour $\theta = 0.5$. Les équations ci-dessus se reformulent pour faire apparaître la matrice jacobienne J du schéma spatial :

$$\delta U_1 = J U^n \quad (7.5)$$

$$\delta U = J \theta U_1 + J(1 - \theta)U^n \quad (7.6)$$

La loi de récurrence du schéma temporel devient alors :

$$U^{n+1} = \underbrace{(I + J\Delta t + J^2\theta\Delta t^2)}_P U^n$$

avec P la matrice de passage du schéma temporel.

Notons $\bar{\lambda}$ les valeurs propres de la jacobienne du schéma spatial d'ordre 2. Celles de P s'écrivent :

$$\gamma_P = 1 + \bar{\lambda}\Delta t + \bar{\lambda}^2\theta\Delta t^2$$

La condition de stabilité du schéma d'intégration temporelle se traduit alors par :

$$|\gamma_P| < 1$$

Si $z = \bar{\lambda}\Delta t = x + iy$, les domaines de stabilités obéissent à :

$$|1 + z + \theta z^2| < 1 \Leftrightarrow \theta^2 y^4 + y^2(x + \theta x^2) + (1 + x + \theta x^2)^2 < 1$$

Les lieux des $\bar{\lambda}\Delta t$ dans le plan complexe sont enfin tracés pour plusieurs CFL (voir *idem*) :

Fig. 7.1: Stabilités de EE et RK2

On constate que la zone de stabilité de RK2 pour $CFL \leq 1$ est entièrement contenue dans la limite de stabilité (avec justesse pour $CFL = 1$). Au contraire, la zone de stabilité plus étroite du schéma Euler s'en échappe dès $CFL \geq 0.5$: il s'avère donc que Euler explicite est instable à l'ordre 2 en espace sauf pour de très faibles CFL . Des tests à chimie détaillée par exemple pourrait amener à utiliser d'aussi petits pas de temps (cf l'étude de la flamme de Cheng).

Encore une fois, ces résultats théoriques sont tempérés si l'on fait intervenir des limiteurs de gradients rendant les schémas non-linéaires et leur permettant de retrouver une stabilité numérique. Pourtant, dans CEDRE ces limiteurs sont réputés dénaturer fortement les solutions stationnaires sauf si des pas de temps assez faibles sont utilisés. Bien que cet avis n'entraîne pas un consensus, la combinaison EE/ordre 2 spatial n'est pas 'autorisée' par défaut dans CEDRE : certains réglages 'à la main' permettent cependant d'y accéder pour notre étude.

Dans tous les cas, des phénomènes d'"instabilités" ou de divergences se sont constamment manifestés lors de l'étude du test A3C en RANS et V-Sc-EMC à l'aide de schémas combinés spatio-temporels théoriquement instables sans limiteurs, au point qu'il a fallu limiter non seulement les gradients mais également les minimums et maximums de pression pour réussir à simuler une flamme expérimentale et mener le calcul à terme.

Même si des limiteurs stabilisent les solutions, la prise de conscience que chaque schéma numérique a sa propre zone de stabilité nous a rendu plus prudent dans l'élaboration des couplages V-Sc-EMC et RANS : lors de nos tests, le choix par exemple d'un schéma commun aux deux solveurs a permis d'éliminer tout risque d'incompatibilité, afin de mieux faire apparaître les autres problèmes.

7.2 Test d'allumage A3C

7.2.1 Caractéristiques

Fig. 7.2: Schéma de l'expérience (Ourliac, 2009) :

- Il s'agit d'une expérience de flamme en marche descendante, réalisée à l'Onera sur le banc Laerte (Magre et alt., 1994).
- Sa géométrie simple permet de nombreux calculs en un temps raisonnable : utile pour les tests de validation de modèles.
- La base expérimentale de données disponibles est complète (notamment les PDFs).
- Présence de parois permettant de valider le modèle des parois stochastiques, une fois adaptée à la méthode OU.

7.2.2 Conditions de calcul

Le modèle chimique utilisé (Ourliac, 2009) est de type Arrhénius à 1 étape suivante :

avec les paramètres (voir Westbrook et Dryer, 1984) :

A	a	b	T_A
$6,7 \cdot 10^9$	0,2	1,3	24000 K

Nous avons d'abord utilisé un allumage de type gaussien au cours duquel une puissance de 3.7 MW est appliquée pendant $1 \mu\text{s}$ près du nez de la marche. Le mélange gazeux initial contient des gaz brûlés ($Y_{\text{CO}_2} = 0.7$ et $Y_{\text{H}_2\text{O}} = 0.3$) à 300 K. En entrée, un mélange est injecté à richesse 1 à 525 K et 1 bar de CH_4 ($Y_{\text{CH}_4} = 0.3$) et d'air à la vitesse de $60 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. On choisit le modèle de

turbulence $k-l$ avec $k = 60m^2s^{-2}$ et $l = 0.01m$.

Après allumage, la flamme doit s'accrocher au nez de la marche à l'aide d'une zone de recirculation (ZDR) des gaz brûlés. Le maillage quant à lui contient 1500 cellules : il est plus raffiné autour du nez de la marche, lieu où se produisent les phénomènes pilotes aérodynamiques et chimiques.

La durée calculée est au moins de $t_f = 0.2s$ (≥ 12 temps de séjour) : le pas de temps correspond au CFL convectif : $\Delta t = 10^{-6}s$. On intègre toujours avec EE : d'abord en RANS puis en EMC/RANS avec un nombre de réalisations variant de $nrea = 5$ à $nrea = 20$.

Différents types d'allumage ont été réussis, notamment :

1. avec une source d'énergie au nez ou au coin de la marche
2. à l'aide d'un modèle EBU (Eddy Break-UP) : l'allumage se produit dès qu'il y a mélange des réactifs.

Dans cette dernière option, il ne faut pas oublier de revenir rapidement à une chimie de type Arrhénius car EBU représente moins fidèlement la physique. Cependant, seule la méthode d'auto-allumage a été privilégiée en démarrant les calculs d'un champ chaud à 1600 K pour deux raisons principales :

1. Elle permet d'éviter les ondes de pression très fortes produites par l'allumage et corrigées par des temps de relaxation excessifs.
2. Il est inutile compte tenu de la simplicité de la chimie retenue (1 réaction) pour ce cas-test de chercher à simuler un phénomène aussi complexe que l'allumage.

7.2.3 Résultats expérimentaux

Les mesures A3C faites à l'Onera (banc Laerte) donnent les résultats suivants :

Fig. 7.3: Mesures drasc de températures

- Champs de température moyenne et température RMS obtenus pas DRASC

Fig. 7.4: Mesures de la vitesse \tilde{U}_x et de K (énergie cinétique turbulente)

Nous passons aux simulations informatiques et à leur comparaison avec les données expérimentales. Notons d’abord que le couplage entre pression et chimie est très sensible du point de vue numérique. La subtilité du code CEDRE nous permet l’utilisation d’un schéma pleinement compressible avec ondes sonores incluses. Il est également possible de supprimer artificiellement *en partie* ces ondes pour des raisons de convergence de calculs et autres (voir par exemple notre remarque sur la fig. 3.1, chapitre 3). En règle générale, nous les garderons intactes - *sauf mention contraire* - pour ne pas dénaturer notre modélisation de la turbulence physique réactive.

7.2.4 Calcul RANS RK2 implicite

Le calcul RANS de A3C avec RK2 implicite est réalisé jusqu’au temps final $t_f = 4s$: c’est rendu possible par la stabilité du schéma à de grands Δt de l’ordre de $10^{-3}s$. Il donne les bons résultats suivants :

Fig. 7.5: Convergence temporelle T_{moy} et P_{moy}

Fig. 7.6: Température T

La convergence se fait très vite et la température simule bien la flamme turbulente expérimentale. Il semble au contraire que vitesse moyenne longitudinale et énergie cinétique turbulence soient moins bien évaluées par le schéma implicite :

Fig. 7.7: Vitesse moyenne sur x et énergie turbulente K

On observe une surestimation du maximum de \tilde{U}_x et une énergie K répartie différemment et plus faible que dans l'expérience : le schéma RK2 implicite ne résoudreait donc pas assez les échelles de turbulences en temps ou en espace. Nous allons ensuite comparer ces résultats à des calculs de A3C en explicite. Ces derniers ne manquent pas d'intérêt : ils confirment d'une part l'insuffisance aussi bien en V-Sc-EMC qu'en RANS du schéma linéaire EE stabilisé par des limiteurs de gradients et d'autre part les difficultés propres à la méthode V-Sc-EMC, incluant les conditions qui s'imposent pour révéler ses puissantes qualités prédictives.

7.2.5 Calcul RANS Euler explicite

L'intégration donne les résultats suivants :

Fig. 7.8: Calcul RANS EE : convergence temporelle \tilde{U}_x et P_{moy}

La convergence se fait très vite à partir de 0.06s (≈ 4 temps de séjour).

Fig. 7.9: Calcul RANS EE : convergence temporelle T et résidu d'énergie totale

Même remarque que ci-dessus : le résidu d'énergie totale oscille mais sur une échelle assez faible.

Fig. 7.10: Température T

La flamme est mauvaise : elle se stabilise rapidement à l'entrée comme si elle brûlait trop vite. Les mêmes types de résultats se retrouvent avec RK2 et RK3 explicites :

Fig. 7.11: Vitesse \tilde{U}_x et k

Les échelles de vitesse sont correctes mais la répartition diffère sensiblement de l'expérience. La même chose est constatée pour la topologie de K avec en plus une forte surestimation du maximum (facteur supérieur à dix). On peut toutefois "remédier" à certains problèmes et aboutir à une flamme d'allure plus expérimentale de différentes manières, à savoir :

1. par une diminution de la chimie en ramenant le coefficient pré-exponentiel à :

$$A = 2.10^9$$

2. par la réduction des ondes acoustiques en limitant la pression ou en utilisant des limites de sortie non-réfléchissantes
3. en raffinant le maillage : cette technique fonctionne beaucoup mieux avec RK2 et RK3 que EE.

En filtrant par exemple les pressions supérieures à 120000 Pa , on obtient les résultats :

Fig. 7.12: Température T :

Fig. 7.13: Vitesse \tilde{U}_x et K

Fig. 7.14: Convergence temporelle en pression :

Fig. 7.15: Convergence temporelle en vitesse :

Fig. 7.16: Convergence temporelle en température :

Comme on s'y attend la convergence des pressions maximales est mauvaise. De la même manière, en imposant $P_{max} = 130000 Pa$, il vient :

Fig. 7.17: Température T :

Fig. 7.18: Vitesse \tilde{U}_x et K

Fig. 7.19: Convergence temporelle en pression :

Fig. 7.20: Convergence temporelle en vitesse :

Fig. 7.21: Convergence temporelle en température :

Pour comprendre l'influence des limitations de pression sur les résultats, il faut s'intéresser à la méthode de détermination des grandeurs thermophysiques

dans le solveur CHARME de CEDRE (DSNA et alt., p. 473). On obtient par itérations à partir de la pression et la température, le volume massique :

$$\nu = \frac{1}{\rho}$$

l'énergie interne e et les fractions massiques Y_j en résolvant par une méthode de Newton le système implicite suivant :

$$\begin{aligned} P &= P(\nu, e, Y_j) \\ T &= T(\nu, e, Y_j) \end{aligned}$$

Pour ce faire, on fait intervenir la fonction de Gibbs :

$$g = h - Ts = G(P, T, Y_j)$$

avec h l'enthalpie totale et s l'entropie, d'où se déduisent les relations :

$$\begin{aligned} \nu &= \frac{\partial g}{\partial P} \\ s &= -\frac{\partial g}{\partial T} \\ h &= g - \frac{\partial g}{\partial T} \end{aligned}$$

et l'énergie interne :

$$e = h - P\nu = -P \frac{\partial g}{\partial P}$$

ainsi que d'autres propriétés du second ordre. La vitesse de convection est ensuite obtenue à l'aide de la pression et d'une équation de Poisson. Les filtrages en pression influent donc directement sur le volume massique et son inverse la masse volumique, ainsi que sur la vitesse. Leur action sur la flamme est mécanique : cette dernière peut être comprimée ou étirée arbitrairement en réglant les niveaux de pression, ce qui empêche d'un autre côté sa convergence. C'est ce qui apparaît notamment sur les courbes de P_{max} en fonction du temps : la pression a tendance à "cogner" indéfiniment sur le plafond imposé ou un peu au-dessous. De même la vitesse minimale ou maximale ne converge pas.

Tout cela indique que nos schémas explicites ne résolvent pas correctement les différentes échelles chimiques et turbulentes spatiales ou temporelles de la flamme A3C : en résulterait donc une sorte de flamme laminaire droite à taux de combustion excessif. Il reste à trouver une méthode qui fasse converger les mêmes schémas vers des flammes correctes.

Le raffinement de maillage semble suivre cette voie, tel qu'on peut le constater pour $N_c = 7923$ cellules :

Fig. 7.22: Maillage :

avec RK3 :

Fig. 7.23: Température T :

Fig. 7.24: Vitesse \tilde{U}_x et K

Fig. 7.25: Convergence en température :

Fig. 7.26: Convergence en pression :

et dans une moindre mesure avec EE :

Fig. 7.27: Température T :

Fig. 7.28: Vitesse \tilde{U}_x et K

Fig. 7.29: Convergence en température :

Fig. 7.30: Convergence en pression :

7.2.6 Conclusion pour le calcul A3C RANS EE

A maillage donné, contrairement à l'intégration implicite, les schémas explicites Euler et RK2 ou 3 sont insuffisants pour la flamme RANS A3C : ils tendent vers une solution très différente de l'expérience. De meilleures flammes ont été obtenues en limitant la pression, diminuant le taux chimique de combustion ou en précisant le maillage. Cependant, la convergence est plus ou moins bonne dans tous ces cas. En ce qui concerne le mauvais calcul explicite de la chimie, on peut penser qu'il sera résolu par le couplage avec EMC, sachant que ce solveur fournit généralement des sources de bonne qualité (voir thèses précédentes).

7.3 Calcul V-Sc-EMC/RANS EE à l'ordre 2 spatial

On s'intéresse cette fois aux calculs stochastiques avec les mêmes schémas. Comme pour RANS, un des objectifs est de voir si les limiteurs de gradients sont efficaces ou pas avec EMC.

Différentes configurations pour la pression stochastique sont testées ci-dessous.

- On effectue cette fois un calcul stochastique en imposant la pression RANS à chaque réalisation.
- La structure de base du solveur couplé V-Sc-EMC/RANS est la suivante :

Fig. 7.31: Solveur couplé

On obtient les résultats :

Fig. 7.32: T_{EMC} en couplage et découplage avec RANS

Le fait de donner la pression RANS à chaque réalisation EMC dénature fortement la flamme stochastique. De plus, le calcul ne converge pas après dix temps de séjours :

Fig. 7.33: Convergences EMC/RANS EE si $P_{irea} = P_{rans}$

De nouveaux calculs ont été réalisés sans écraser la pression stochastique par la pression RANS. Les calculs divergent si on ne limite pas P_{irea} : son maximum est fixé à 2 bars et le minimum à 0.1 bars. Les résultats ci-dessous montrent que les moyennes, minimum et maximum temporels de P , \tilde{U} et T convergent difficilement :

Fig. 7.34: Convergences EMC/RANS EE P_{max} et P_{min} avec P_{irea} limitée :

Fig. 7.35: Convergences EMC/RANS EE $\tilde{U}_{x,max}$ et $\tilde{U}_{x,min}$ avec P_{irea} limitée :

Fig. 7.36: Convergences EMC/RANS EE P_{moy} et T_{moy}

- On voit ci-dessous la topologie des températures EMC moyennes et leurs RMS.
- Elles sont proches de l'expérience :

Fig. 7.37: Températures EMC/RANS EE avec P_{irca} limitée

De plus, l'échelle des vitesses moyennes calculées est plus large que dans l'expérience :

Fig. 7.38: Vitesses \tilde{U}_x EMC/RANS EE avec P_{irca} limitée

Les mêmes conclusions que pour l'étude de RANS EE peuvent être faites sur le filtrage en pression, malgré des versions stochastiques de la pression et de la densité ρ . Cependant la pression stochastique n'est pas utilisée pour calculer la vitesse convective (fournie par RANS), ce qui confirme le rôle principal tenu

par la masse volumique dans l'action mécanique exercée sur la flamme.

Par ailleurs, le nouveau code EMC a été réglé afin d'imposer l'entrée stochastique de k_{EMC} souhaitée. Cependant, les k_{RANS} et k_{EMC} peuvent différer sensiblement entre eux. Ils sont de plus assez instables et éloignés de l'expérience.

Fig. 7.39: Énergie cinétique turbulente : k_{EMC} et k_{RANS}

Fig. 7.40: Profils énergie cinétique turbulente : problème des entrées stochastiques

Fig. 7.41: Profils énergie cinétique turbulente : problème des entrées stochastiques

Ainsi l'énergie stochastique rechute rapidement après l'entrée : cette chute semble inhérente à la résolution numérique dans les cellules internes du processus stochastique de vitesse OU.

- On trace différents profils de températures.
- Le calcul respecte les tendances expérimentales.

Fig. 7.42: Profils T_{EMC} et T_{RMS} en $x = 21cm$

Fig. 7.43: Profils T_{EMC} et T_{RMS} en $x = 25cm$

- Les valeurs maximum de T_{EMC} pour Y faible sont cependant surestimées.
- Cela peut s'expliquer par la paroi basse *adiabatique* utilisée dans le calcul : elle ne refroidit pas contrairement à la paroi physique.
- De plus, la chimie utilisée est simpliste (une réaction) : il est connu par exemple que la simulation de flammes à hydrogène pur est bien meilleure avec une chimie complète qu'un schéma réactionnel simplifié. La suite de notre travail (voir par exemple les interprétations dans 7.5) nous montrera toutefois que l'hypothèse d'une chimie trop basique est à écarter pour

expliquer l'insuffisance de la méthode de vitesses-scalaires EMC à calculer correctement la flamme A3C.

Fig. 7.44: Profils T_{EMC} et T_{RMS} en $x = 41cm$

- Loin de l'entrée de la marche, le désaccord avec l'expérience est marqué surtout pour T_{RMS} .
 - On peut relier ce fait à la mauvaise estimation (à temps fixé) de la turbulence par Ornstein-Uhlenbeck à cette distance.
- On calcule ci-après les vitesses EMC/RANS suivant x :

Fig. 7.45: Profils de vitesses moyennes V_x en $x = 2cm$ et $x = 6cm$

Fig. 7.46: Profils de vitesses moyennes V_x en $x = 10\text{cm}$ et $x = 21\text{cm}$

Les profils suivent bien l'expérience sauf au point le plus éloigné de l'entrée ($x = 21\text{cm}$).

Fig. 7.47: Profils de vitesses moyennes V_y en $x = 10\text{cm}$ et $x = 21\text{cm}$

- Les profils sont plus éloignés de l'expérience : EMC/RANS surestime fortement les extremums (en valeur absolue).
- On peut relier ces résultats à la non-convergence des vitesses (instabilité de la ZDR) : elles dépendent de l'instant choisi.

Ces problèmes de convergence ont déjà été rencontrés dans la thèse pré-

cédente (Sabelnikov et Ourliac, p. 150-154, 2009). Attribués principalement à l'erreur statistique et au couplage, ils sont déterministes au moins dans notre cas et se retrouvent identiquement dans les calculs RANS classiques. De plus, les méthodes de couplage disponibles (avec sorties non-réfléchissantes pour l'acoustique, pré-conditionnement bas-Mach, etc.) ne permettent pas de stabiliser à la fois EMC et RANS.

7.3.1 PDFs de températures

- L'expérience A3C fournit également des données pour les PDFs de températures.
- On constatera ci-dessous que le calcul EMC/RANS restitue bien la structure de la flamme en localisant les pics expérimentaux.
- Il montre que la convergence statistique est correcte (la flamme expérimentale étant stationnaire).
- Le désaccord entre les magnitudes peut résulter du faible rapport entre le nombre de réalisations et la discrétisation (n_T intervalles) des températures.
- Idéalement, il faut respecter l'inégalité :

$$\frac{n_{rea}}{n_T} \gg 1$$

Nous utiliserons $n_{rea} = 50$ pour une subdivision de l'intervalles $[400K, 2500K]$ des températures en 20 segments.

A noter en passant notre correction d'une erreur typographique sur l'ordonnée des mesures dans les thèses de Soulard et Ourliac.

Fig. 7.48: PDF de températures en $x = 21cm$ pour $nrea = 50$

Fig. 7.49: PDF de températures en $x = 25\text{cm}$ pour $n_{rea} = 50$

Fig. 7.50: PDF de températures en $x = 46\text{cm}$ pour $n_{rea} = 50$

7.4 V-Sc-EMC et RANS EE à l'ordre 1 spatial

On notera les points suivants :

- L'ordre 1 spatial EE et une dissipation numérique supplémentaire sont utilisés.
- Il n'y a alors plus besoin de limiter la pression stochastique.
- De plus, les calculs EMC et RANS convergent mieux et vers une flamme d'allure correcte.
- Enfin, l'addition numérique de termes diffusifs du type :

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \bar{\rho} \Gamma_T \frac{\partial \theta}{\partial x_k}$$

dans les SPDEs de masse et d'enthalpie totale améliore grandement l'allure de la flamme.

Précisons la nature de cette option de dissipation numérique fournie par CEDRE. Elle se calcule de la manière suivante :

$$v_{num} = \alpha |v_g - v_d| \|\vec{n}\|$$

où v est la vitesse projetée sur les facettes de la cellule tandis que \vec{n} est leur vecteur normal.

Le flux total s'écrit alors comme la somme du flux décentré et du flux numérique :

$$v_{num} * (\rho u_g - \rho u_d)$$

avec $\rho \mathbf{u}$ le vecteur des grandeurs conservatives.

Par définition, ces flux numériques tendent vers zéro avec la taille de cellule. Ils sont généralement utilisés dans CEDRE pour traiter les chocs forts en hypersonique ou pour augmenter la dissipation des schémas spatiaux en *Large Eddy Simulation*.

Cette option sera par la suite, sauf mention contraire, systématiquement activée dans nos calculs V-Sc-EMC à l'ordre 1 spatial sans limiteurs : la plupart de nos tests divergent sans cette option. Nous verrons au chapitre 10.7 qu'elle est de même nature mathématique que la dissipation utilisée par la méthode MILES.

Plus tard, nous avons constaté qu'il était possible de s'affranchir d'une telle dissipation à l'ordre 2 spatial mais avec limiteurs de Van Leer : ces derniers sont en effet déjà dissipatifs (documentation CEDRE).

7.4.1 Calcul RANS EE

- La flamme est mieux diffusée qu'à l'ordre 2 :

Fig. 7.51: Température et convergence pression RANS EE à l'ordre 1 spatial

7.4.2 Calcul V-Sc-EMC

- Avec P_{irea} libre, on peut faire les mêmes remarques que précédemment.
- Cependant la flamme stochastique semble mal diffuser pour certaines réalisations, on le voit bien avec T_{rms} .

Fig. 7.52: Températures EMC et RMS

Une augmentation de $nrea$ ne peut que nuire davantage à l'allure de la flamme : en effet chaque réalisation mal diffusée se superposera aux autres, ce qui renforcera inévitablement l'élargissement de la variance de température.

L'étude des convergences donne :

Fig. 7.53: Convergences pression et température

- En rajoutant les termes diffusifs stochastiques mentionnés sans limiter P_{irea} , on obtient les résultats ci-dessous.

- La zone de diffusion de flamme est excessive.

Fig. 7.54: Températures EMC et RMS avec P_{irea} libre

Avec la pression RANS par réalisation, la flamme est totalement 'écrasée' contre la paroi basse à l'état stationnaire.

Fig. 7.55: Températures EMC et RMS avec $P_{irea} = P_{rans}$

Après 'addition' diffusive, toujours avec $P_{irea} = P_{rans}$, les résultats sont radicalement différents et la zone de diffusion de flamme est meilleure :

Fig. 7.56: Températures EMC et RMS avec flux diffusifs corrigés

Enfin, on peut montrer que le choix des limites pour la pression influe arbitrairement sur la forme de la flamme :

Fig. 7.57: Influence des limitations sur la pression stochastique

7.5 Interprétation des résultats

Il est difficile de départager entre la pression, la chimie, la turbulence et les schémas numériques pour expliquer l'insuffisance des résultats ci-dessus. Les grandeurs sont très couplées l'une à l'autre dans A3C : bien que physiquement l'action mécanique réversible des limitations de pression soit de nature fondamentalement différente de celle irréversible de la diffusion turbulente, le calcul peut "substituer" aisément l'une à l'autre. Cela ne remet pas en cause le second principe de la thermodynamique qui prévoit toujours, due aux effets de la chaleur, une augmentation de l'entropie totale du système.

Les profils de convergence ne permettent pas plus de déduire les raisons premières de l'apparence de la flamme : certains résultats convergent plutôt bien vers des solutions erronées. Nous avons donc suivi une méthode de comparaison plus élargie. Après classement de nos données et des travaux précédents en fonction du solveur utilisé (RANS, Sc-EMC ou V-Sc-EMC), des schémas numériques (EE ou RK2) et conditions de calculs (maillage et pas de temps), on prendra déjà note des points suivants pour l'allumage A3C :

1. A même solveur RANS mais à schémas en temps différents, la flamme Euler implicite est meilleure que *EE* et *RK2* – 3 explicites.
2. A même solveur RANS mais à schémas en temps différents avec limiteurs (*RK2*) ou sans (*EE*), les résultats sont identiques.
3. A même schéma numérique mais solveurs différents, la flamme Sc-EMC est meilleure que la flamme RANS en *RK2* explicite (voir Soulard, Ourliac).
4. A même schéma numérique mais solveurs différents, la flamme Sc-EMC est meilleure que la flamme V-Sc-EMC en *RK2*.

5. A même solveur et même schéma numérique mais à conditions différentes, la flamme RANS avec *RK2* et *EE* à maillage plus fin est meilleure que la même flamme à maillage initial.

La comparaison 1 permet de déduire que c'est moins la qualité du solveur RANS que le schéma en temps qui dénature la solution.

Du point 2, on tire la conclusion que ni la stabilité relative des schémas spatio-temporels, ni les limiteurs éventuellement en jeu ne sont en cause.

Ensuite, sachant qu'en moyenne les SPDEs de Sc-EMC obéissent aux mêmes équations que RANS à l'exception notable du terme source chimique, il est raisonnable de conclure de la remarque 4 que seul le mauvais calcul de la chimie par le solveur RANS puisse expliquer l'allure erronée de sa flamme. De plus, les mêmes équations d'état que Sc-EMC pour la pression stochastique ont été essayées sans succès pour la flamme V-Sc-EMC.

Le quatrième point est très important dans le cadre de ce travail : la seule chose qui différencie mathématiquement Sc-EMC et V-Sc-EMC est l'équation de la fluctuation de vitesse. Elle la rend seule responsable de la flamme "plate" V-Sc-EMC d'une manière qui reste à déterminer.

Enfin, le dernier point suggère l'importance du maillage dans l'établissement d'une bonne flamme RANS à l'aide de schémas explicites : ces conclusions pourront se transposer plus tard à la flamme V-Sc-EMC intégrée en explicite.

7.6 Conclusions pour la flamme stochastique A3C

La précision statistique de V-Sc-EMC/RANS est intéressante mais la convergence temporelle dépend du schéma de résolution. De plus, à l'ordre 1 spatial les résultats sont meilleurs qu'à l'ordre 2 et le solveur EMC/RANS converge sans avoir besoin de limiter la pression stochastique. On peut relier ce fait à la nature plus dissipative des schémas spatiaux à l'ordre 1 qu'à l'ordre 2 : les flammes stochastiques sont effectivement plus lissées. Contrairement à la thèse précédente (M. Ourliac, p. 164, 2009), le couplage inverse de la pression EMC vers RANS est possible sans avoir recours à la fonction Φ_γ mais l'allure de la flamme est altérée quel que soit le couplage.

Par ailleurs, il est arbitraire de filtrer la pression (stochastique ou RANS) : limiter ses valeurs est seulement un *bouton de réglage* qui 'simule' l'effet des flux diffusifs turbulents à travers la compression ou l'étirement mécanique des gaz autour de la flamme mais empêche le calcul de converger. La stabilité des schémas et l'effet de limiteurs de gradients n'est pas en cause : on retrouve les mêmes symptômes avec des schémas en temps et espace stables et d'ordre plus élevé. Le principal problème diagnostiqué est celui de la diffusion stochastique et sa mauvaise restitution par le solveur V-Sc-EMC - même si nous gardons

en tête que l'utilisation de schémas déterministes (non-stochastiques) est nécessairement impropre au calcul à chaque réalisation d'une pression stochastique totalement 'folle' (valeurs instantanées fictives et souvent trop élevées)...

A l'époque de ce travail, l'explication du problème faisait débat : nous avions alors émis l'idée qu'il pourrait avoir une origine commune avec les chutes de l'énergie cinétique stochastique, vue comme l'auto-diffusion des vitesses fluctuantes u'_i . Ces défauts de turbulence disparaissaient mystérieusement en ajoutant aux équations de masse et d'enthalpie des termes stochastiques du même type Navier que RANS, impliquant alors la même problématique que RANS pour son Δt_{CFL} . Cette correction, non prévue par la théorie, restait surtout à comprendre et à justifier.

Deuxième partie

DIFFICULTÉS DES SPDES DE VITESSE-SCALAIRES

8. LE PROBLÈME DES FLUX DIFFUSIFS STOCHASTIQUES

Dans cette étude axée sur le cas-test A3C, le problème des flux diffusifs EMC est analysé plus en profondeur. Une cartographie directe des flux RANS et EMC a d'abord été effectuée. Les résultats comparés ont confirmé qu'ils sont bien la cause première de la forme anormale de la flamme stochastique. La technique d'ajouter artificiellement dans chaque réalisation des flux qui n'existent pas à l'origine corrige efficacement le problème : leur justification théorique n'en demeure pas moins nécessaire.

Dans ce chapitre, plusieurs directions de recherche étaient explorées :

1. La nature mathématique des équations stochastiques EMC en rapport avec le schéma numérique utilisé.
2. La nécessité ou non de recourir à des schémas spatio-temporels stochastiques.
3. L'amélioration des parois et entrées stochastiques de vitesse, de masse et d'enthalpie.

Ces voies ne permettent pas d'atteindre les résultats de l'expérience avec les SPDEs de vitesse-compositions, ni de conclure sur leur intégrabilité dans CEDRE avec les outils déterministes du 'bord'. Dans les travaux précédents (O. Souldard, 2005), l'intégration de ces équations n'a été réussie que pour le cas-test de diffusion et à l'aide d'un schéma RK2 stochastique complexe.

Il manque une fermeture théorique des flux diffusifs moyens V-Sc-EMC : ils ne sont pas simplement modélisables par un terme en gradient de type RANS. Cet inconvénient avait déjà été signalé par L. Valiño, qui présageait des difficultés futures à trouver un schéma simple d'intégration pour des SPDEs de vitesses-compositions sans diffusion visible dans les membres de droite. Par ailleurs, on montre qu'une correction des entrées (voire des parois) stochastiques est insuffisante pour atteindre les résultats souhaités.

Une première conclusion de ce chapitre était l'hypothèse que les flux diffusifs stochastiques étaient mal calculés par nos schémas déterministes : le passage à des méthodes stochastiques plus évoluées d'intégration de SPDEs dans un environnement de type volumes finis (tel celui de CEDRE) a été alors sérieusement envisagé. Dans son article fondateur de la méthode EMC appliquée à la mécanique des fluides, 'A Field Monte Carlo Formulation for calculating the Probability Density Function of a single Scalar in a Turbulent Flow' (1998), L.

Valiño conclut d'une manière prémonitoire en ces termes :

'As a future work, the extension of this formulation to include several scalars will be investigated [...]. The implementations of formulations including the velocity in the PDF is, however a more complicated task. The main difficulty will be probably the lack of the stabilizing effect caused by the diffusion term coming from the turbulent transport closure. This term is already closed in the joint PDF including the velocity. The stochastic fields will have then a very high effective Reynolds number whose numerically unstabilizing effect should be compensated by the remaining terms.'

Valiño souligne que la difficulté principale sera moins la dérivation d'un système de vitesses-compositions à hauts Reynolds que son intégration numérique (*'implementations of formulations including the velocity'*). D'importants problèmes avec les flux diffusifs EMC sont justement apparus dans notre travail malgré le recours à différents schémas spatio-temporels. Le fait est que dans les SPDEs de vitesses-compositions étudiées il n'y a pas de terme de diffusion fermé en gradient comme en RANS : les flux convectifs (dits 'Euler') sont censés assurer eux-mêmes à la fois la convection et la diffusion des espèces.

Pour mieux comprendre, définissons les notions de *nombre de Reynolds réel* et *apparent* d'un système d'équations de transport : le premier se rapporterait au nombre de Reynolds physique de l'écoulement étudié, tandis que le second est celui que "voient" les équations. Tout se passerait donc comme si l'absence d'un terme de diffusion fermé à la manière de RANS élevait le nombre de Reynolds apparent des SPDEs quelque soit l'état réel du fluide.

De plus, ce terme permet de maîtriser la diffusion à l'aide de modèles familiers. L'enjeu actuel serait alors de trouver un schéma numérique qui stabilise les propriétés d'advection/diffusion de nos SPDEs. Nous verrons plus tard si le problème est seulement numérique ou lié à la physique : toutefois l'étude suivante nous a mieux outillé pour percer sa nature.

A noter que par la suite, plusieurs de nos résultats sur les pertes de flux diffusifs ont été numériquement confirmés par Sabelnikov et Petrova (2013), ce qui les a conduit avec Soulard *et alt.* à développer une autre approche ("non-entropique") que la présente thèse remet en question.

8.1 Cartographie des flux diffusifs pour A3C

Il a été établi que le schéma RK2 déterministe explicite donnait des résultats incorrects pour des calculs de base (cf cas-test de diffusion en 1D) : cela pourrait provenir de l'approximation du prédicteur-correcteur déjà vue. Ce schéma a été abandonné pour principalement deux raisons :

- Il fait chuter fortement certaines variances comme celles des fractions massiques.
- Il ne converge pas en temps.

Dans notre travail, c'est le schéma déterministe Euler explicite qui est utilisé pour intégrer les SPDEs. Or il conduit également à des résultats aberrants dans les calculs de flamme comme celui de la marche A3C. Des essais confirment que le mauvais calcul des flux de diffusion est responsable d'une flamme stochastique moyenne littéralement effondrée sur la paroi basse, malgré qu'elle brûle avec une chimie correcte. Nous dresserons ici et analyserons la carte des flux diffusifs EMC et RANS pour A3C en découplé à chaud.

Le système EMC à intégrer sera le suivant :

$$\frac{\partial r}{\partial t} + \frac{\partial r(\tilde{u}_k + u'_k)}{\partial x_k} = 0. \quad (8.1)$$

$$\frac{\partial ru'_i}{\partial t} + \frac{\partial ru'_i(\tilde{u}_k + u'_k)}{\partial x_k} = \frac{\partial r\delta_{i,k}\sigma_u^2}{\partial x_k} - r\omega u'_i + r\lambda\dot{W}_i. \quad (8.2)$$

$$\frac{\partial rY_i}{\partial t} + \frac{\partial rY_i(\tilde{u}_k + u'_k)}{\partial x_k} = -r\omega(Y_i - \tilde{Y}_i) + rS(Y, T). \quad (8.3)$$

$$\frac{\partial rh_t}{\partial t} + \frac{\partial rh_t(\tilde{u}_k + u'_k)}{\partial x_k} = -r\omega(h_t - \tilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \quad (8.4)$$

Il s'agit d'une version allégée des SPDEs de vitesses-compositions (thèse Souillard, 2006), mais moins 'grossière' que le système de SPDEs que nous avons vu au chapitre 4 (équations (4.1) – (4.3)).

Afin de mieux comprendre le problème des flux diffusifs, remarquons que d'après la théorie EMC le moyennage de ces équations (passage au premier moment statistique) doit nous conduire à un système plus précis, à la fois au sens chimique et turbulent, que celui de RANS ci-dessous :

$$\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho}\tilde{u}_k}{\partial x_k} = 0. \quad (8.5)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho}\tilde{Y}_i}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho}\tilde{Y}_i\tilde{u}_k}{\partial x_k} = \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\bar{\rho}\Gamma_T \frac{\partial \tilde{Y}_i}{\partial x_k} \right) + \bar{\rho}\tilde{S}(\tilde{Y}, \tilde{T}). \quad (8.6)$$

$$\frac{\partial \bar{\rho}\tilde{h}_t}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho}\tilde{h}_t\tilde{u}_k}{\partial x_k} = \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\bar{\rho}\Gamma_T \frac{\partial \tilde{h}_t}{\partial x_k} \right) + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \quad (8.7)$$

La chimie Sc-EMC remplit déjà cette condition en pratique (voir thèses précédentes). Pour ce qui est de la turbulence, il faudrait que la corrélation V-Sc-EMC :

$$\langle ru'Y' \rangle \quad (8.8)$$

soit plus réaliste que la fermeture en gradient RANS :

$$\bar{\rho}\Gamma_T \frac{\partial \tilde{Y}_i}{\partial x_k}. \quad (8.9)$$

Des essais ont donc été menés afin de mesurer directement l'influence du schéma utilisé et du processus Ornstein-Uhlenbeck dans le calcul des flux de diffusions massiques $\langle u'Y' \rangle$. On pourra remarquer que suivant les zones les flux diffusifs RANS et SPDE peuvent être du même ordre ou au contraire très différents. Le domaine mesure $L = 1m$ en longueur, $h = 0.1m$ en hauteur et la marche se situe au niveau $y = 35mm$.

8.1.1 Avec un schéma Euler explicite déterministe

Fig. 8.1: Températures RANS et EMC

La flamme RANS semble brûler très rapidement, ce qui la ramène vers l'amont. Au contraire, la flamme stochastique ne brûlerait presque pas et s'effondrerait sur le sol de la marche.

Fig. 8.2: Énergies cinétiques RANS et EMC

L'énergie cinétique EMC est ici plus faible que l'énergie RANS dans la zone de recirculation.

Fig. 8.3: Flux diffusifs RANS et EMC

Les flux diffusifs EMC semblent bien plus forts en intensité que les flux diffusifs RANS mais répartis différemment : ils apparaissent tous presque exclusivement à l'endroit de leur flamme. Pour affiner l'étude, différents coupes longitudinales et transversales sont effectuées.

Fig. 8.4: Sections longitudinales

Fig. 8.5: Sections transversales

Les différentes coupes confirment les remarques faites ci-dessus : l'intensité des flux SPDE qui diffuseraient plus vers l'amont ou l'aval ainsi que la répartition différente de RANS. On peut alors avancer une hypothèse qui ne prendra tout son sens que plus tard : les zones de fortes turbulences (ZDR ou aval de la marche) sont bien signalées par V-Sc-EMC.

8.1.2 Avec un schéma RK2 explicite déterministe

La flamme stochastique moyenne s'éteint en RK2 explicite, contrairement à la flamme RANS. L'énergie cinétique EMC par contre semble assez bien calculée

en intensité et en répartition.

Fig. 8.6: Sections longitudinales

Fig. 8.7: Sections transversales

En intensité, les flux diffusifs EMC en RK2 ne semblent pas aussi différents des flux RANS qu'en Euler explicite - sauf en $y = 80mm$, lieu où se situe la flamme RANS, et en $x = 20cm$ où la flamme stochastique ne brûle plus.

8.2 Interprétations

Que ce soit en Euler explicite ou RK2, les résultats sont intéressants : ils montrent des différences 'exagérées' de comportements entre les flammes RANS et EMC. Leurs flux diffusifs sont plus affectés en matière de répartition géographique que d'intensité : contrairement à ce que les apparences ont pu faire croire, le calcul EMC ne supprime pas purement et simplement les flux diffusifs. On note de plus que les lieux de flux maximums sont les sièges de la flamme ou les zones de plus forte turbulence. Il semble donc manquer quelque chose de fondamental à la flamme stochastique pour la redresser ou la maintenir car en RK2 elle s'éteint rapidement.

Par ailleurs, les nombreuses validations du test de diffusion monodimensionnel ont montré l'intégration correcte des SPDEs dans le code : comme il n'y a pas vraiment de '1D' dans CEDRE, tout est déjà généralisé pour 2 ou 3 dimensions. La probabilité d'une ou de plusieurs erreurs de codage expliquant les résultats négatifs pour A3C est donc faible.

Il est établi que les deux premiers moments de l'équation de vitesse stochastique u' (moyenne nulle et k_{spde}) sont plus ou moins bien rendus - mal en entrée et en aval de la marche A3C pour k_{spde} . De plus, théoriquement l'on devrait retrouver en moyennant chaque terme d'une SPDE le terme RANS correspondant, sauf pour le produit $u'\theta$ qui ne restitue pas nécessairement le terme de diffusion fermé en gradient familier à RANS.

Or, les résultats prouvent que tous les autres termes redonnent en moyenne les termes RANS équivalents. Dans tous les cas l'absence d'un terme diffusif dans des équations moyennées peut affaiblir ou éteindre une flamme stochastique comme les calculs le montrent. Un moyen de le vérifier serait d'ajouter ce terme supposé 'manquant' dans nos SPDEs de vitesse-composition et de regarder son effet.

On propose donc d'étudier le système suivant d'équations stochastiques :

$$\frac{\partial r}{\partial t} + \frac{\partial r(\tilde{u}_k + u'_k)}{\partial x_k} = 0. \quad (8.10)$$

$$\frac{\partial r u'_i}{\partial t} + \frac{\partial r u'_i(\tilde{u}_k + u'_k)}{\partial x_k} = \frac{\partial r \delta_{i,k} \sigma_u^2}{\partial x_k} - r \omega u'_i + r \lambda \dot{W}_i. \quad (8.11)$$

$$\frac{\partial r Y_i}{\partial t} + \frac{\partial r Y_i(\tilde{u}_k + u'_k)}{\partial x_k} = \frac{\partial}{\partial x_k} \left(r \Gamma_T \frac{\partial Y_i}{\partial x_k} \right) - r \omega (Y_i - \tilde{Y}_i) + r S(Y, T) \quad (8.12)$$

$$\frac{\partial r h_t}{\partial t} + \frac{\partial r h_t(\tilde{u}_k + u'_k)}{\partial x_k} = \frac{\partial}{\partial x_k} \left(r \Gamma_T \frac{\partial h_t}{\partial x_k} \right) - r \omega (h_t - \tilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \quad (8.13)$$

Ces SPDEs sont une copie directe du système (8.1) – (8.4) complété par une diffusion additionnelle dans les équations de Y_i et de h_t .

Plus généralement, les flux stochastiques moyens se rajouteront aux flux RANS : des calculs menés avec ces équations pour le cas-test A3C confirment qu’elles restituent beaucoup mieux les flux diffusifs malgré une certaine surestimation de la diffusion par rapport à l’expérience (flamme plus épaisse).

8.3 Cas-test A3C corrigé et découplé à chaud

Le découplage n’est que partiel. Son schéma est :

On rappelle les résultats sans correction des flux diffusifs :

Fig. 8.8: Flux diffusifs non-corrigés : T

Leur correction donne les résultats suivants :

Fig. 8.9: Flux diffusifs corrigés : T_{EMC} et expérience

Fig. 8.10: Flux diffusifs corrigés : T_{RMS} et expérience

Fig. 8.11: Flux diffusifs corrigés : énergies cinétiques EMC et RANS

On remarque que la flamme remonte nettement malgré un affaissement entre $x = 0.1m$ et $x = 0.3m$. Même remarque pour les RMS de température, sans compter qu'ils n'atteignent pas (d'environ 200K) le maximum reproduit par l'expérience.

8.4 Effets sur la flamme stochastique de flux de diffusions rajoutés avec différents Γ_T

Le coefficient Γ_T utilisé ici sera celui fourni par RANS multiplié par différents facteurs. On obtient les résultats suivants :

Fig. 8.12: Résultats pour différents Γ

La flamme calculée est faible pour $0.1\Gamma_T$ et $0.5\Gamma_T$, ce qui est à rapprocher des résultats sans correction, et soufflée pour $3\Gamma_T$. Ainsi, pour mieux diffuser cette flamme stochastique le bon facteur devant Γ_T fourni par RANS se situerait entre 1 et 1.5 : cette conclusion étonnante signifie que la diffusion particulière de type fermeture en gradient serait presque exactement le terme qui manque. Un résultat aussi singulier nous avait persuadé que la correction adoptée possédait forcément une justification ou une démonstration théorique.

8.5 Cas-test A3C corrigé et couplé à chaud

Ici on travaille à nouveau avec un coefficient de diffusion turbulente de correction égal à Γ_T . Le schéma du couplage est le suivant :

De même que tout à l'heure, différentes comparaisons sont effectuées :

Fig. 8.13: Flux diffusifs corrigés : T_{EMC} et expérience

Fig. 8.14: Flux diffusifs corrigés : T_{RMS} et expérience

Fig. 8.15: Flux diffusifs corrigés : énergies cinétiques EMC et RANS

En couplage, les résultats sont meilleurs : la flamme remonte correctement mais semble présenter une épaisseur excessive par rapport à l'expérience. C'est le signe d'une diffusion trop forte car c'est la diffusion qui épaisse une flamme. Ainsi, en rajoutant un terme de diffusion aux SPDEs les résultats par rapport à la diffusion de la flamme stochastique sont plus intéressants, avec ou sans couplage EMC/RANS. Cela suggère que les flux diffusifs avec OU en schéma Euler explicite sont sous-estimés ou annulés dans des régions clés de la combustion.

La grande épaisseur de la flamme indique également que ces mêmes flux ne

sont pas négligeables dans d'autres régions et se rajoutent aux flux créés par le terme :

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\bar{\rho} \Gamma_T \frac{\partial Y_i}{\partial x_k} \right)$$

Il reste une sous-évaluation des RMS de températures par EMC avec OU. Dans tous les cas, il importe de remarquer que, même si la topologie des flux diffusifs EMC calculés est modifiée, **ils ne sont ni supprimés, ni dissipés** de façon significative par nos schémas numériques, contrairement aux idées de départ.

Comment justifier à présent l'introduction d'un terme de diffusion dans les SPDEs en Euler explicite? Une première voie de recherche s'est tournée vers le choix de l'intégrale stochastique.

8.6 Influence de l'intégration stochastique sur les V-Sc-SPDEs

La moyenne des flux stochastiques en particulier doit restituer une diffusion turbulente de la flamme meilleure qu'en RANS. En intégrant au sens de Stratonovitch avec un schéma RK2 et une modélisation de la vitesse u' par un bruit gaussien (M. Ourliac, 2009) au lieu du processus OU, les flux stochastiques sont modélisés de telle sorte que leur moyenne redonne exactement des flux de type RANS :

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\bar{\rho} \Gamma_T \frac{\partial \tilde{Y}_i}{\partial x_k} \right) \tag{8.14}$$

La question se pose de ce qu'il adviendrait avec une vitesse continue et limitée du type processus *O.U* (Ornstein-Uhlenbeck) : **l'apparition d'un terme de diffusion mathématique ou numérique à chaque réalisation pourrait-elle arranger les problèmes qui minent jusqu'à présent la résolution de nos SPDES ?**

Nota Bene : Avec le recul d'aujourd'hui, il s'agissait là bien sûr d'une tentative du désespoir pour expliquer nos résultats défaillants sur la flamme A3C, mais à ce stade de notre thèse tout méritait d'être tenté...

Dans la suite, les notations resteront mathématiques pour les dérivées d'espace et de temps. On partira du système de SPDEs (8.1) – (8.4) de vitesses-compositions *sous forme non-conservative* (la SPDE (8.1) de transport de la densité stochastique r sera donc éliminée ainsi que toute occurrence de r dans le reste du système), supposé intégré par un schéma adapté **au sens de Stratonovich** (de type *RK2 IMEX*) :

$$\frac{\partial u'_i}{\partial t} + (\tilde{u}_k + u'_k) \circ \frac{\partial u'_i}{\partial x_k} = \frac{\partial \delta_{i,k} \sigma_u^2}{\partial x_k} - \omega u'_i + \lambda \dot{W}_i. \quad (8.15)$$

$$\frac{\partial Y_j}{\partial t} + (\tilde{u}_k + u'_k) \circ \frac{\partial Y_j}{\partial x_k} = -\omega(Y_j - \tilde{Y}_j) + S(Y, T). \quad (8.16)$$

$$\frac{\partial h_t}{\partial t} + (\tilde{u}_k + u'_k) \circ \frac{\partial h_t}{\partial x_k} = -\omega(h_t - \tilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \quad (8.17)$$

Nous voudrions en déduire un système de SPDEs **au sens de Itô**. Nous verrons que les deux systèmes sont mathématiquement les mêmes mais qu'il existe toutefois *une différence numérique*.

Rappelons ici la formule de Furutsu-Novikov permettant - dans certains cas - de passer de l'intégrale de Stratonovitch à celle de Itô :

$$Z \circ dW = Z dW + \frac{1}{2} dZ dW \quad (8.18)$$

avec $W(t)$ le mouvement brownien, $Z(x_k, t)$ une fonction intégrable et dZ sa différentielle totale.

Nous allons utiliser une version généralisée de cette formule (voir Shreve et Karatzas, 1991), à savoir :

$$Z \circ d\mathbf{X} = Z d\mathbf{X} + \frac{1}{2} dZ d\mathbf{X} \quad (8.19)$$

où $dZ d\mathbf{X}$ est appelée la covariation quadratique de Z et de \mathbf{X} . Elle est vraie pour toutes les semi-martingales Z et \mathbf{X} . Il s'agit de la plus grande classe de processus stochastiques par rapport auxquels on peut intégrer des fonctions au sens de Itô (voir idem). On trouve en particulier dans cette classe le mouvement brownien, les processus de Itô, les martingales et les processus continûment différentiables *ie* continus et à dérivée continue, ce qui n'est pas le cas de $W(t)$. La vitesse stochastique OU utilisée ici appartient au moins à la dernière catégorie.

On définit ensuite à \mathbf{x} fixé la variable $X(\mathbf{x}, t)$ telle que (les variables (\mathbf{x}, t) étant sous-entendues) :

$$d\mathbf{X} = (\tilde{\mathbf{U}} + \mathbf{u}') dt$$

D'où l'équivalent numérique de cette différentielle :

$$\Delta \mathbf{X} = (\tilde{\mathbf{U}} + \mathbf{u}') \Delta t$$

La définition montre que :

$$\frac{d\mathbf{X}}{dt}$$

existe et est continue par rapport au temps d'après les propriétés de $\tilde{\mathbf{U}}$ et \mathbf{u}' .

Un théorème classique (voir Shreve et Karatzas, 1991) montre alors que pour tous processus stochastiques continûment différentiables Z et \mathbf{X} , la covariation quadratique $d_t Z d\mathbf{X}$ est nulle. Mais il s'agit ici de la covariation mathématique : numériquement, aucun processus stochastique ou sa dérivée ne sont continus. Il pourrait donc surgir dans nos SPDEs une covariation non nulle agissant comme une diffusion : c'est ce que l'on recherche. Pour en être sûr, nous avons calculé le terme $dZ d\mathbf{X}$ *numérisé*.

Après multiplication par dt , puis discrétisation (dt et dX deviennent respectivement Δt et ΔX), notre système de SPDEs (8.15) – (8.17) se réécrit donc :

$$\frac{\partial u'_i}{\partial t} \Delta t + \frac{\partial u'_i}{\partial x_k} \circ \Delta X_k = \left(\frac{\partial \delta_{i,k} \sigma_u^2}{\partial x_k} - \omega u'_i \right) \Delta t + \lambda dW_i \quad (8.20)$$

$$\frac{\partial Y_j}{\partial t} \Delta t + \frac{\partial Y_j}{\partial x_k} \circ \Delta X_k = -\omega(Y_j - \tilde{Y}_j) \Delta t + S(Y, T) \Delta t \quad (8.21)$$

$$\frac{\partial h_t}{\partial t} \Delta t + \frac{\partial h_t}{\partial x_k} \circ \Delta X_k = -\omega(h_t - \tilde{h}_t) \Delta t + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \Delta t \quad (8.22)$$

Nous pouvons intégrer nos variables stochastiques par rapport à dX_k , non plus seulement dW_t , et la formule de covariation quadratique est valable pour les X_k et scalaires $Z = Y, h$. La démonstration suivra le même plan que celle pour une vitesse gaussienne (voir thèse O. Soulard, annexe D, p. 161) mais utilisant une variation de position $u' dt$ de type semi-martingale au lieu de dW . Cependant, ces démonstrations seraient plus rigoureuses en développant les variables $u'(x, t)$ en série de Fourier :

$$\sum_{i=1}^{\infty} f_i(t) e_i(x)$$

sur la base $e_i(x)$ ne dépendant que de la position x dans un espace de Hilbert défini.

En effet, à rigoureusement parler les SDEs à dérivées partielles impliquant des fonctions du type $f(\omega, x, y, z, t)$ avec ω définie sur l'espace des réalisations et non pas $f(\omega, t)$ comme les SODEs, il faudrait d'abord intégrer nos équations en volume suivant $dx dy dz$: on peut toutefois montrer que cela équivaut à se placer à un point fixé x_0, y_0, z_0 (cf G. Eyink et J. Xin, 2002). Pour des raisons de simplicité, nos équations seront écrites sans intégrale volumique. Dans les calculs

qui vont suivre, l'on se placera donc toujours à un point précis de l'espace.

A présent, comment faire apparaître un éventuel terme de diffusion numérique en dérivée seconde spatiale dans l'intégration de nos SPDEs ?

Nous traiterons d'abord les termes de gauche de type :

$$Z \circ d\mathbf{X}$$

où Z est respectivement le gradient de u'_i , Y_j ou h_t . L'application de la formule de Furutsu-Novikov pour Z donne :

$$Z \circ d\mathbf{X} = Z d\mathbf{X} + \frac{1}{2} dZ d\mathbf{X} \quad (8.23)$$

Pour rappel, un développement à l'ordre 1 suffit pour les différentielles déterministes, ou prises au sens de Stratonovitch (Gardiner, 1985).

Nous en déduisons les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \frac{\partial u'_i}{\partial x_k} \circ d\mathbf{X} &= \frac{\partial u'_i}{\partial x_k} d\mathbf{X} + \frac{1}{2} d\left(\frac{\partial u'_i}{\partial x_k}\right) d\mathbf{X} \\ \frac{\partial Y_j}{\partial x_k} \circ d\mathbf{X} &= \frac{\partial Y_j}{\partial x_k} d\mathbf{X} + \frac{1}{2} d\left(\frac{\partial Y_j}{\partial x_k}\right) d\mathbf{X} \\ \frac{\partial h_t}{\partial x_k} \circ d\mathbf{X} &= \frac{\partial h_t}{\partial x_k} d\mathbf{X} + \frac{1}{2} d\left(\frac{\partial h_t}{\partial x_k}\right) d\mathbf{X} \end{aligned}$$

Vu ainsi, le calcul des $dZ dX$ présage certaines complications. Changeons de stratégie : au lieu de gradients, prenons directement pour variables Z les grandeurs transportées u' , Y et h .

Aux sens de Stratonovitch puis de Itô, la dérivée totale de Z s'écrit (voir règles de calcul associées, idem) :

$$dZ = \frac{\partial Z}{\partial t} dt + \frac{\partial Z}{\partial x_k} \circ dx_k = \frac{\partial Z}{\partial t} dt + \frac{\partial Z}{\partial x_k} dx_k + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 Z}{\partial x_k^2} (dx_k)^2$$

D'où en version 'numérique' :

$$\Delta Z = \frac{\partial Z}{\partial t} \Delta t + \frac{\partial Z}{\partial x_k} \circ \Delta x_k = \frac{\partial Z}{\partial t} \Delta t + \frac{\partial Z}{\partial x_k} \Delta x_k + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 Z}{\partial x_k^2} (\Delta x_k)^2 \quad (8.24)$$

Cette fois-ci, un terme en gradient second suivant l'espace apparaît clairement :

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 Z}{\partial x_k^2} (\Delta x_k)^2$$

En rajoutant sous la notation $f(Z)$ les seconds membres de nos équations (8.20) – (8.22), les SPDEs mathématiques de départ prennent alors la forme différentielle numérique suivante :

$$\begin{aligned} \Delta_t u'_i + \frac{\partial u'_i}{\partial x_k} \Delta X_k &= -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 u'_i}{\partial x_k^2} (\Delta X_k)^2 + f(u'_i) \\ \Delta_t Y_j + \frac{\partial Y_j}{\partial x_k} \Delta X_k &= -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 Y_j}{\partial x_k^2} (\Delta X_k)^2 + f(Y_j) \\ \Delta_t h_t + \frac{\partial h_t}{\partial x_k} \Delta X_k &= -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 h_t}{\partial x_k^2} (\Delta X_k)^2 + f(h_t) \end{aligned}$$

Après développement de ΔX (revoir sa définition quelques lignes au dessus), simplification par Δt , et avoir posé :

$$\gamma_k = -\frac{1}{2} (\widetilde{U}_k + u'_k)^2 \Delta t$$

il vient enfin :

$$\frac{\partial u'_i}{\partial t} + (\widetilde{U}_k + u'_k) \frac{\partial u'_i}{\partial x_k} = \gamma_k \frac{\partial^2 u'_i}{\partial x_k^2} + \left(\frac{\partial \delta_{i,k} \sigma_u^2}{\partial x_k} - \omega u'_i \right) + \lambda \Delta W_i \quad (8.25)$$

$$\frac{\partial Y_j}{\partial t} + (\widetilde{U}_k + u'_k) \frac{\partial Y_j}{\partial x_k} = \gamma_k \frac{\partial^2 Y_j}{\partial x_k^2} - \omega (Y_j - \widetilde{Y}_j) + S(Y, T) \quad (8.26)$$

$$\frac{\partial h_t}{\partial t} + (\widetilde{U}_k + u'_k) \frac{\partial h_t}{\partial x_k} = \gamma_k \frac{\partial^2 h_t}{\partial x_k^2} - \omega (h_t - \widetilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \quad (8.27)$$

On voit que ces SPDEs font intervenir un terme du second ordre en espace dont le coefficient de 'diffusion' γ_k (assez spécial vu que son signe est négatif...) est directement fonction de la vitesse totale : sa dimension est bien celle d'un coefficient de diffusion ($m^2.s^{-1}$). La variance de $(\widetilde{U}_k + u'_k)$ étant bornée, plus le fait que $\Delta t \rightarrow 0$, ce terme est mathématiquement nul.

Mais qu'en est-il exactement de l'équation de la vitesse qui contient le bruit toujours problématique dW ? La réponse est donnée par les règles de conversion des SDEs au sens de Itô et de Stratonovitch (Gardiner, 1985). Une SDE au sens de Stratonovitch du type :

$$dx = a.dt + b \circ dW_t$$

est équivalente au sens de Itô à :

$$dx = \left[a + \frac{1}{2} b \frac{\partial b}{\partial x} \right] dt + b dW_t$$

Dans notre cas, seule l'équation de vitesse O.U est concernée car elle est de la forme au dessus avec :

$$x = u' \quad a = -\omega u' \quad b = \lambda$$

Elle devient donc :

$$du' = \left[-\omega u' + \frac{1}{2} \lambda \frac{\partial \lambda}{\partial u'} \right] dt + \lambda dW_t$$

Sachant que λ ne dépend pas de u' , sa dérivée en u' s'annule, ce qui redonne exactement la même SDE qu'au sens de Stratonovitch. On peut refaire le raisonnement en sens inverse.

Ces résultats indiquent qu'il est possible d'appliquer les règles du calcul différentiel classique dans les membres des SPDEs de vitesses-compositions pour tout schéma d'intégration. Numériquement cependant, *les résidus ne sont jamais nuls* : la 'diffusion' γ_k suffirait-elle à rendre une flamme stochastique comparable à l'expérience ? Pour le savoir, il faut comparer directement Γ_T fourni par RANS et γ_k .

On obtient les résultats suivants (en pourcentage) :

La différence numérique entre les règles de calculs de Itô et Stratonovitch est mesurée par ces figures. Pour produire des effets significatifs sur la flamme, le coefficient de diffusion stochastique γ_k devrait atteindre au moins 10% de Γ_T (voir chapitre 8.4), ce qui n'est plus le cas en stationnaire. Même si γ_k n'est pas toujours négligeable, on le supposera comme tel par la suite.

Ainsi, quelque soit le schéma d'intégration les SPDEs de vitesse-compositions obéissent aux règles du calcul différentiel classique : autrement dit, il n'y a pas de différence notable entre les sens de Itô et de Stratonovitch. Bien qu'intéressante, cette conclusion nous conduit également à écarter le rôle de ces flux diffusifs numériques pour expliquer nos mauvais résultats de simulation pour la flamme A3C.

8.7 Dérivation et étude de l'équation des flux de diffusion V-Sc-EMC

On cherche ici à calculer mathématiquement puis numériquement les flux diffusifs dans le système d'équations EMC vitesse-compositions en une dimension pour simplifier. Dans le même esprit, la densité stochastique r sera considérée homogène.

Soit donc le système suivant EMC :

$$Du' = -\omega u' dt + \lambda dW \quad (8.28)$$

$$DY = -\omega Y' dt + S dt \quad (8.29)$$

Les premiers membres sont écrits sous forme différentielle totale avec l'opé-

rateur linéaire :

$$D = \frac{\partial}{\partial t} + (\tilde{U} + u') \frac{\partial}{\partial x} \quad (8.30)$$

Remarque : comme l'opérateur D dépend de u' , il n'est pas linéaire par rapport à l'espace des réalisations - donc a fortiori par rapport à l'espérance et autres opérateurs statistiques.

On supposera que les règles du calcul différentiel de Itô et de Stratonovitch sont également les mêmes au sens numérique (section au dessus) pour ces SPDEs, ce qui nous permettra d'utiliser les règles du calcul différentiel classique. On multiplie alors (8.28) par Y' et (8.29) par u' , ce qui donne :

$$Y' Du' = -\omega u' Y' dt + \lambda Y' dW \quad (8.31)$$

$$u' DY = -\omega u' Y' dt + u' S dt \quad (8.32)$$

On tiendra compte du fait que :

$$u' DY = u' DY' + u' D\tilde{Y} \quad (8.33)$$

Faisons la somme de (8.31) et (8.32), soit :

$$Y' Du' + u' DY = D(u' Y') + u' D\tilde{Y} = -2\omega u' Y' dt + \lambda Y' dW + u' S dt \quad (8.34)$$

D'où, après moyennage :

$$\langle D(u' Y') \rangle = -\langle u' D\tilde{Y} \rangle - 2\omega \langle u' Y' \rangle dt + \lambda \langle Y' dW \rangle + \langle u' S dt \rangle \quad (8.35)$$

On suppose que :

$$\langle u' S dt \rangle \approx 0 \quad (8.36)$$

De plus, au sens de Itô, Y' étant une fonction non-anticipative (Gardiner, 1985), on a :

$$\langle Y' .dW \rangle = 0 \quad (8.37)$$

Il reste :

$$\langle D(u' Y') \rangle = -\langle u' D\tilde{Y} \rangle - 2\omega \langle u' Y' \rangle dt \quad (8.38)$$

Explicitons les deux termes faisant intervenir l'opérateur D :

$$u' D\tilde{Y} = u' \frac{\partial \tilde{Y}}{\partial t} dt + (u' \tilde{U} + u'^2) \frac{\partial \tilde{Y}}{\partial x} dt \quad (8.39)$$

D'où après passage à la moyenne :

$$\langle u' D\tilde{Y} \rangle = \langle u'^2 \rangle \frac{\partial \tilde{Y}}{\partial x} dt \quad (8.40)$$

Ensuite, on a :

$$D(u'Y') = \frac{\partial(u'Y')}{\partial t} dt + (\tilde{U} + u') \frac{\partial(u'Y')}{\partial x} dt \quad (8.41)$$

Appliquons encore une fois la moyenne et plaçons-nous à l'état stationnaire. On obtient :

$$\langle D(u'Y') \rangle = \tilde{U} \frac{\partial \langle u'Y' \rangle}{\partial x} dt + \left\langle u' \frac{\partial(u'Y')}{\partial x} dt \right\rangle \quad (8.42)$$

L'espace considéré dans un premier temps sera celui où les flux $\langle u'Y' \rangle$ sont homogènes, ce qui annule le premier terme à droite de (8.42). Il reste alors à développer le second terme :

$$\left\langle u' \frac{\partial(u'Y')}{\partial x} \right\rangle = \left\langle u'^2 \frac{\partial Y'}{\partial x} \right\rangle + \frac{1}{2} \left\langle Y' \frac{\partial u'^2}{\partial x} \right\rangle \quad (8.43)$$

Après substitution et simplification par dt , l'équation (8.38) devient :

$$\left\langle u'^2 \frac{\partial Y'}{\partial x} \right\rangle + \frac{1}{2} \left\langle Y' \frac{\partial u'^2}{\partial x} \right\rangle = -\langle u'^2 \rangle \frac{\partial \tilde{Y}}{\partial x} - 2\omega \langle u'Y' \rangle \quad (8.44)$$

D'où enfin l'équation à laquelle obéissent les flux $\langle u'Y' \rangle$:

$$\langle u'Y' \rangle = -\frac{\langle u'^2 \rangle}{2\omega} \frac{\partial \tilde{Y}}{\partial x} - \left\langle \frac{u'^2}{2\omega} \frac{\partial Y'}{\partial x} \right\rangle - \left\langle \frac{Y'}{4\omega} \frac{\partial u'^2}{\partial x} \right\rangle \quad (8.45)$$

Étant donné que :

$$\left\langle u'^2 \frac{\partial Y'}{\partial x} \right\rangle = \left\langle u'^2 \frac{\partial Y}{\partial x} \right\rangle - \langle u'^2 \rangle \frac{\partial \tilde{Y}}{\partial x} \quad (8.46)$$

L'équation (8.45) s'écrit encore :

$$\langle u'Y' \rangle = -\frac{1}{2\omega} \left\langle u'^2 \frac{\partial Y}{\partial x} \right\rangle - \frac{1}{4\omega} \left\langle Y' \frac{\partial u'^2}{\partial x} \right\rangle \quad (8.47)$$

Les variables stochastiques Y , Y' , u' n'étant pas indépendantes, on ne peut pas factoriser les corrélations dans (8.45) ou (8.47) avec l'opérateur $\langle \cdot \rangle$.

De plus, dans (8.45) on ne doit pas garder seulement le premier terme à droite :

$$-\frac{\langle u'^2 \rangle}{2\omega} \frac{\partial \tilde{Y}}{\partial x} \quad (8.48)$$

sous prétexte d'une *modélisation en fermeture de gradient de type RANS*.

En effet, la comparaison entre le coefficient de diffusion :

$$\Gamma_{EMC} = \frac{\langle u'^2 \rangle}{2\omega} = \frac{k_{spde}}{\omega} \quad (8.49)$$

et Γ_{RANS} donne les résultats suivants (non convertis en pourcentage) :

Γ_{EMC} est donc beaucoup plus fort (10 fois plus grand en stationnaire) qu'un coefficient de diffusion RANS et son effet doit être modéré par les deux derniers termes à droite dans (8.45). **Nous avons vu en effet dans le chapitre 8.5 qu'une diffusion trop élevée éteignait la flamme stochastique.** Les flux

de diffusion stochastiques moyens issus de la méthode EMC résisteraient donc fondamentalement à toute modélisation simpliste de type RANS, *ce qui n'est pas si étonnant vu leur précision théorique bien supérieure.*

8.8 Étude des flux diffusifs EMC aux entrées et parois stochastiques

La maîtrise des entrées stochastiques joue un rôle important : jusque là en effet la plupart des grandeurs d'entrée sont déterministes, autrement dit elles ne fluctuent pas - mis à part les composantes de vitesses O.U. Ceci peut entraîner l'injection de quantités dont les moments statistiques ou les corrélations sont nulles. Ce problème a déjà été rencontré avec la variance de u'_i . Mais il n'est pas spécialement stochastique : l'utilisation en RANS de limites instationnaires dans CEDRE (donc pour résoudre des équations déterministes) peut faire chuter dans le champ interne des grandeurs comme la pression. C'est une conséquence du fait qu'en entrée cette dernière est maintenue fixe alors que les vitesses d'entrée imposées fluctuent dans le temps.

Des limites instationnaires du même type mais adaptées au calcul stochastique ont été introduites dans CEDRE. Pour le problème qui nous intéresse, une solution serait de rendre fluctuantes toutes ces entrées, en particulier Y_j et l'enthalpie totale h_T . Ainsi, au lieu de valeurs fixées, on injecterait :

$$h_t = \widetilde{h}_T + h'_T = h_{T_0} + d_t h'_T \quad (8.50)$$

$$Y_j = \widetilde{Y}_j + Y'_j = Y_{j_0} + d_t Y'_j \quad (8.51)$$

où :

1. \widetilde{h}_T et \widetilde{Y}_j sont les données moyennes fixées par l'expérience.
2. h_{T_0} et Y_{j_0} sont les grandeurs initiales - encore posées égales aux valeurs moyennes correspondantes.
3. $d_t h'_T$ et $d_t Y'_j$ sont les variations temporelles de h_T et Y_j déduites des SPDEs.

On obtient les résultats suivants :

Même si on observe une amélioration de la diffusion en fin de marche, elle semble encore insuffisante sur tout le domaine. En réalité, une analyse plus théorique montre qu'il n'est pas justifié d'introduire des fluctuations de fractions massiques en entrée.

On le voit dans l'équation de Y :

$$\frac{\partial Y}{\partial t} dt + (\tilde{U} + u') \frac{\partial Y}{\partial x} = -\omega(Y - \tilde{Y})dt + Sdt \quad (8.52)$$

A l'entrée, nous avons $S = 0$. De plus, même si ce n'est pas le cas en général,

les entrées dans CEDRE sont par défaut homogènes en espace, d'où :

$$\left(\tilde{U} + u'\right) \frac{\partial Y}{\partial x} = 0 \quad (8.53)$$

Il reste :

$$d_t Y = \frac{\partial Y}{\partial t} dt = -\omega(Y - \tilde{Y}) dt \quad (8.54)$$

Cette équation ne dépendant d'aucun terme stochastique est purement déterministe : Y ne fluctue pas, autrement dit $Y' = 0$. A plus forte raison, les flux diffusifs $\langle u'Y' \rangle$ devraient rester nuls à l'entrée. L'amélioration montrée par les résultats obtenus dans CEDRE peut donc être interprétée comme 'l'enrichissement' artificiel du calcul par des flux diffusifs ajoutés. Le même raisonnement vaut également pour le scalaire d'enthalpie totale h_t .

S'agissant du problème des parois stochastiques 'adiabatiques', il a déjà été traité dans les thèses précédentes - cf par exemple, thèse de M. Ourliac (2009), p. 120 – 123 : une paroi stochastique étant toujours plus ou moins perméable à la matière et l'énergie - du fait que la vitesse stochastique n'est nulle qu'en moyenne aux parois - la technique dite des flux fictifs avait été introduite pour compenser ces flux 'fantômes'. Elle permet notamment d'éviter qu'une valeur de PDF fausse aux parois soit convectée à travers tout le champ spatial.

Cette technique a été généralisée dans notre travail aux fluctuations de vitesses de type Ornstein-Uhlenbeck. Par la suite, le test de diffusion n'a pas fait apparaître d'effets significatifs de pertes (ou excès) de matière au niveau des parois - des mesures ont prouvé la conservation de la masse stochastique totale.

Le cas A3C, quant à lui, a révélé on l'a vu un problème bien plus fondamental qu'une légère perméabilité à la matière de la paroi stochastique : la dénaturation totale à l'état stationnaire des flux de diffusion internes. Un effet de faible dissipation en surface peut difficilement expliquer à lui seul ce phénomène sachant que les flux diffusifs seraient régénérés à chaque pas de temps par les SPDEs de champ interne .

8.9 Considérations sur les schémas stochastiques

Tian et Burrage rappellent dans leur article (2001) 'Implicit Taylor methods for stiff stochastic differential equations' (p 169) que les solutions numériques de la méthode Euler explicite convergent vers la solution exacte d'une SDE (Stochastic Derivative Équation). Les corrections qu'ils proposent (p. 171) n'ont pour objectif que d'augmenter l'ordre des schémas stochastiques explicites ou implicites. En particulier, dans notre cas, les méthodes Euler (ordre de 0.5 en temps) et Milstein explicites (ordre de 1 en temps) sont confondues.

En effet, pour la SDE suivante :

$$dy = f(y)dt + g(y)dW(t) \quad (8.55)$$

le schéma de Milstein en temps s'écrit :

$$y_{n+1} = y_n + f(y_n)\Delta t + \Delta W_n g(y_n) + \frac{1}{2} ((\Delta W_n)^2 - \Delta t) \frac{\partial g}{\partial y}(y_n)g(y_n) \quad (8.56)$$

Or, dans notre équation de vitesse OU, on a :

$$y_n = u'_n \quad (8.57)$$

$$f(u'_n) = -\omega u'_n \quad (8.58)$$

$$g(u'_n) = \sqrt{\frac{4}{3}\omega k} \quad (8.59)$$

D'où :

$$\frac{\partial g}{\partial y}(y_n) = \frac{\partial \left(\sqrt{\frac{4}{3}\omega k} \right)}{\partial u'_n}(u'_n) = 0 \quad (8.60)$$

Ainsi le terme correctif du schéma de Milstein s'annule pour un processus de vitesse du type OU, ce qui permet de faire remonter à 1 l'ordre de notre schéma Euler explicite (identique dans ce cas à celui de Milstein). Cette même annulation de la correction bénéficie d'ailleurs à tous les schémas d'ordre inférieur ou égal à 1, explicite, semi-implicite ou implicite, proposés par Tian et Burrage dans leur article.

Ces considérations sur les SDEs sont-elles les mêmes que pour les SPDEs (SDEs à dérivées partielles)? Nos résultats de calcul pourraient montrer que non : leur anomalie viendrait directement de la dérivée en espace du flux eulérien qui sépare SPDEs de vitesses-scalaires et SDEs.

En fait, ce gradient est traité différemment selon la méthode d'intégration spatiale utilisée : dans CEDRE, il s'agit d'une méthode centrée à volumes finis d'ordre 2. Dans la littérature, il existe des résultats récents concernant l'intégration stochastique des SPDEs en différences finies (voir par exemple '*Difference Methods for Stochastic Partial Differential Equations*' de Ch. Roth (2002)) mais également en volumes finis (cf J. Tryoen, 2011).

Dans ce dernier cas, les techniques et schémas numériques pour résoudre les SPDEs sont bien plus complexes : méthodes spectrales stochastiques, discrétisation de type Galerkin de l'espace des réalisations, solveur de Roe, correcteur entropique, etc. L'intégration hasardeuse de telles méthodes dans CEDRE n'est actuellement pas du tout envisageable.

Une autre possibilité à été longtemps envisagée car d'application plus simple mais non rigoureusement justifiée : à supposer que notre schéma numérique ait pour 'seul' défaut de dénaturer, comme s'il les dissipait, la majorité des flux diffusifs, alors il suffirait de rajouter dans nos SPDEs des termes de diffusion artificielle, comme ceux introduits au chapitre 9 de la présente étude (équations (9.2), (9.6), (9.7)). On retrouverait alors des résultats plus en accord avec l'expérience.

Encore faut-il démontrer théoriquement la pertinence de telles corrections numériques et si elles profitent au cas-test de diffusion. Signalons une méthode intéressante de ce style utilisée par la suite par M. Seive (2012) : nous la détaillons au chapitre 10. Nous avons finalement abandonné cette voie en imaginant une justification physique moléculaire à ces flux de 'correction'.

9. L'HYPOTHÈSE PHYSIQUE MOLÉCULAIRE

9.1 Dérivation des *V-Sc-SPDEs* liées à la PDF générale

On pourrait aussi faire l'étude des critères EMC et RANS (chapitre 3) avec un processus de vitesse u' du type Ornstein-Uhlenbeck : il suffirait de remplacer \tilde{U} par $\tilde{U} + u'$.

Le pas de temps convectif sera généralement plus petit que celui de RANS mais plus grand que si la vitesse était gaussienne : en effet u'_t s'amortit assez vite au cours du temps à la différence de \tilde{W}_t . Du point de vue numérique, les fluctuations OU seraient également plus supportables que celles d'un bruit gaussien. Cependant, si les SPDEs de vitesses-compositions contiennent bien un terme de diffusion "caché" du type RANS pour chaque réalisation ainsi que les résultats A3C le montrent, alors elles ont aussi un critère diffusif à respecter : l'étude de A3C suggère qu'il est pratiquement égal à celui de RANS. Le calcul du CFL par réalisation de ces équations serait alors le même que pour un calcul RANS classique : en d'autres termes, chaque réalisation aurait son critère de Fourier.

Cette diffusion 'fantôme' serait-elle simplement numérique ou alors révèle-t-elle un défaut dans la dérivation théorique des SPDEs de vitesses-compositions ? Dans le premier cas, il faudrait trouver un moyen de justifier l'apparition d'une diffusion purement numérique : cette tâche n'est pas toujours pratique car en général une correction supplémentaire est apportée pour faire disparaître la première. Or justement il n'est pas envisageable pour nous de faire disparaître une diffusion aussi incontournable.

En réalité, celle-ci nous a paru si importante au vu des derniers résultats que la deuxième solution a été privilégiée : les équations qui nous occupent depuis le début seraient incomplètes par rapport à la physique. Il se trouve justement qu'elles négligent la diffusion moléculaire des vitesses-compositions à Reynolds modérés et ce dès l'origine : les modèles développés par Pope et al. (2000) pour obtenir l'équation de la PDF $f(U, \theta)$ ne sont valables que pour les grandes vitesses U .

Dans son article sur les méthodes PDFs pour les flux réactifs turbulents (cf S.B. Pope, Vol. 11, pp 119-192, 1985), S. B. Pope démontre l'équation générale de la PDF de vitesse-compositions :

Fig. 9.1: Équation générale PDF vitesses-compositions

$$\begin{aligned}
& \rho \frac{\partial f}{\partial t} + \rho V_j \frac{\partial f}{\partial x_j} + \left(\rho g_j - \frac{\partial \langle p \rangle}{\partial x_j} \right) \frac{\partial f}{\partial V_j} + \rho \frac{\partial}{\partial \psi_\alpha} [f S_\alpha(\psi)] \\
&= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\mu \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) - \frac{\partial^2}{\partial V_j \partial V_k} \left\{ \left[f \left\langle \mu \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \frac{\partial U_k}{\partial x_i} \middle| \mathbf{V}, \psi \right\rangle \right] \right. \\
&\quad \left. - \frac{1}{2} f \left\langle p' \left(\frac{\partial U_k}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_k} \right) \middle| \mathbf{V}, \psi \right\rangle \right\} \\
&\quad - \frac{\partial^2}{\partial \psi_\alpha \partial \psi_\beta} \left[f \left\langle \mu \frac{\partial \phi_\alpha}{\partial x_i} \frac{\partial \phi_\beta}{\partial x_i} \middle| \mathbf{V}, \psi \right\rangle \right] \\
&\quad - \frac{\partial^2}{\partial V_j \partial \psi_\alpha} \left[f \left\langle \mu \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \frac{\partial \phi_\alpha}{\partial x_i} \middle| \mathbf{V}, \psi \right\rangle \right] \\
&\quad - \frac{\partial}{\partial x_j \partial V_j} [f \langle p' | \mathbf{V}, \psi \rangle]. \tag{5.196}
\end{aligned}$$

où il tient compte notamment de l'effet de la gravité ρg_j sur le fluide - ce n'est pas notre cas. Nous supposons comme lui par la suite que les nombres de Prandtl et de Schmidt (rapport entre la viscosité cinématique et respectivement la diffusivité thermique et la diffusivité massique) sont égaux à l'unité.

Le terme qui nous intéresse particulièrement est celui de la diffusion moléculaire de la PDF :

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\mu \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$$

au sujet duquel il écrit (p. 174) :

Fig. 9.2: Équation générale PDF vitesses-compositions

The first term on the right-hand side of Eq. (5.196) represents transport in physical space due to molecular diffusion, and (at high Reynolds number) is usually negligible. Nevertheless, the term appears in closed form and can be retained without additional modelling being required.

Ainsi S. B. Pope néglige ce terme aux hauts Reynolds alors que Valiño l'ajoute au coefficient de diffusion turbulente de ses SPDEs. Une remarque intéressante est que ce terme n'a pas besoin d'être modélisé, contrairement à ce qui est fait pour le transport turbulent de la PDF des seules compositions.

Mais Pope continue un peu plus loin (p. 176) :

Fig. 9.3: Équation générale PDF vitesses-compositions

Finally, we draw attention to the fact that none of the models presented depends upon the molecular transport properties. At high Reynolds number it can be assumed¹¹⁴ that the dissipation processes are controlled by the large scales of the turbulence, independent of the viscosity and diffusivity. However, many flows of interest are at moderate Reynolds numbers. It is possible to include a Reynolds number dependence in the modelling (see, for example, Ref. 11), but this has yet to be done in pdf methods.

At moderate Reynolds number, the different molecular diffusivities of different species are known to have a significant effect in some reactive flows.¹¹⁵ Also, when the Prandtl or Schmidt numbers are far from unity—in liquids, for example—the modelling of the mixing terms may not be realistic. Again, this is a topic that has yet to be addressed in pdf methods.

Il admet donc l'effet majeur que peut avoir ce terme de diffusion dans grand nombre d'écoulements intéressants à moyen Reynolds. Or le test de la marche A3C semble appartenir à cette classe en confirmant le rôle pilote de la diffusion. De plus, il est possible de montrer que cet allumage implique des Reynolds modérés de la façon suivante.

La viscosité cinématique ν se calcule en utilisant sa définition en fonction de la viscosité dynamique μ :

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

et d'une loi de Sutherland du type :

$$\frac{\mu(T)}{\mu_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} \frac{T_0 + T_1}{T + T_1}$$

où :

$$\begin{aligned} \mu_0 &= 1,711 \cdot 10^{-5} Pa.s, \\ T_0 &= 273,15K, \\ T_1 &= 110,4K \end{aligned}$$

(la validité de cette formule se situe environ entre $T = 200K$ et $T = 2000K$). En prenant $l = 1m$ et $\tilde{U}_{max} = 250 m.s^{-1}$, la densité des gaz frais et chauds étant respectivement de l'ordre de $0,75 kg/m^3$ et $0,14 kg/m^3$, on obtient d'abord

grosso modo le nombre de Reynolds longitudinal de la marche du côté des gaz chauds, pour $T_c \approx 2000K$, $\mu_c \approx 6, 2.10^{-5} Pa.s$, $\nu_c \approx 4, 4.10^{-4} m^2/s$:

$$Re_l = \frac{\tilde{U}_{max} \cdot l}{\nu_c} \approx 6.10^5$$

Puis de même, le nombre de Reynolds transversal à l'entrée des gaz frais, avec $T_f = 525K$, $\mu_f \approx 2, 75.10^{-5} Pa.s$, $\nu_f \approx 3, 7.10^{-5} m^2/s$:

$$Re_t \approx 160000$$

pour $L = 0.1m$ et $\tilde{U} = 58 m/s$.

Pour une plaque plane, on sait que la transition vers les hauts Reynolds se produit vers :

$$Re = 300000 - 500000$$

Bien que la présence d'une géométrie de marche descendante puisse accélérer le passage vers une forte turbulence, on pourrait peut-être imaginer que nous ne sommes pas à ces hauts Reynolds permettant la négligence des flux diffusifs. Ce phénomène est à rapprocher de celui qui se passe en proche paroi lorsque la diffusion l'emporte sur la convection.

En général, l'estimation de la frontière entre bas et hauts Reynolds est une notion floue et surtout pratique qui varie suivant les auteurs et les cas étudiés. Pope en parle de manière qualitative. Par prudence, il peut être préférable de ne pas négliger la diffusion de la PDF sauf lorsque les conditions de test l'autorisent franchement (parois lointaines, très hauts Reynolds, etc.) : face à l'incertitude, c'est à l'expérience ou à la simulation de trancher.

On considère l'équation modélisée de la PDF jointe de fluctuations de vitesse et scalaires $g_{v,\phi}$ proposée par Pope *et alt.* (2000) avec diffusion moléculaire, après adaptation à notre contexte :

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_{v,\phi}}{\partial t} + (\tilde{U}_j + v_j) \frac{\partial g_{v,\phi}}{\partial x_j} &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \frac{\partial g_{v,\phi}}{\partial x_i} \right) \\ - \frac{\partial}{\partial v_j} \left(\left[\frac{1}{\tilde{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_k} (\tilde{\rho} \tilde{v}_j \tilde{v}_k) - \left(\omega + \frac{\partial \tilde{U}_k}{\partial x_k} \right) v_j \right] g_{v,\phi} \right) &+ \\ \frac{1}{2} \epsilon \frac{\partial^2 g_{v,\phi}}{\partial v_j \partial v_j} + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\omega (\phi - \tilde{\phi}) g_{v,\phi} \right) - \frac{\partial}{\partial \phi} (S(\phi) g_{v,\phi}) & \end{aligned}$$

A noter que cette équation suppose implicitement l'existence d'une seule diffusion moléculaire pour toute les espèces de l'écoulement. Par ailleurs, Les SPDEs de vitesse-compositions s'en déduisent : ce passage mathématique étant complexe mais linéaire, il est suffisant de travailler sur le seul terme de diffusion moléculaire et d'ajouter son équivalent stochastique aux SPDEs obtenues au fur

et à mesure.

D'après sa version dite *fine-grained* ('à grains fins' pour désigner les pics de Dirac de sa version discrète), la PDF $g_{v,\phi}$ s'écrit encore :

$$g_{v,\phi} = \langle \delta(\phi - \psi(x, t)) \delta(v - u'(x, t)) \rangle$$

où $\psi(x, t)$ désigne le champ de réalisations eulérien des scalaires et $u'(x, t)$ celui des vitesses.

Ces champs étant *purement eulériens* par définition (Valiño, 1998), x est fixé et ils n'évoluent qu'en fonction du temps. Pour cette raison, la différentielle de chaque champ $\tau(x, t)$ se confond avec sa différentielle partielle en t :

$$d\tau = \frac{\partial \tau}{\partial t} dt$$

Par la suite, les symboles (x, t) seront sous-entendus. La PDF agit comme un compteur élémentaire d'événements : on peut vérifier que la grandeur entre crochets prend une valeur non nulle si et seulement si les variables ϕ et v sont égales aux réalisations respectives de leurs scalaires et vitesses associés.

Seule l'équation de cette grandeur sera recherchée : pour passer à celle de g il suffira de prendre la moyenne. L'objectif sera d'obtenir une équation exprimée seulement en dérivées par rapport à v et ϕ : par des techniques classiques (Gardiner, 1985), la correspondance avec les SPDEs en découlera.

En effet, si \mathbf{A} et \mathbf{B} sont des vecteurs fonctions du vecteur \mathbf{X} et de t , alors à toute équation de Fokker-Planck de la PDF f du type :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = - \sum_i \frac{\partial}{\partial X_i} [A_i(\mathbf{X}, t) f(\mathbf{X}, t)] + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2}{\partial X_i \partial X_j} [(\mathbf{B}(\mathbf{X}, t) \mathbf{B}^t(\mathbf{X}, t)_{i,j}) f(\mathbf{X}, t)]$$

correspond la SDE au sens de Itô d'un processus stochastique $\mathbf{X}(t)$ (*idem*) :

$$d\mathbf{X}(t) = \mathbf{A}[\mathbf{X}(t), t] dt + \mathbf{B}(\mathbf{X}(t), t) d\mathbf{W}(t)$$

On utilisera abondamment la formule de la chaîne ainsi que la suivante (adaptée de S. B. Pope, 1985, p. 138) pour toute variable stochastique R et la PDF g de v, ϕ :

$$\langle R \delta(v - u') \delta(\phi - \psi) \rangle = g_{v,\phi} \langle R | v = u', \phi = \psi \rangle$$

Si R est complètement déterminé par v et ϕ (ce sera le cas de nos champs), alors l'espérance conditionnelle se simplifie en :

$$\langle R(v, \phi) | v = u', \phi = \psi \rangle = R(u', \psi)$$

Notre intérêt se portant seulement sur le terme diffusif :

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \frac{\partial g_{v,\phi}}{\partial x_i} \right)$$

il s'agit de le développer :

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \frac{\partial g}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial \nu}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2}$$

Pour chaque réalisation, la première dérivée devient :

$$\frac{\partial \delta(\phi - \psi) \delta(v - u')}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial \psi} [\delta(\phi - \psi) \delta(v - u')] \frac{\partial \psi}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial u'} [\delta(\phi - \psi) \delta(v - u')] \frac{\partial u'}{\partial x_i}$$

Soit, en tenant compte des propriétés de la fonction δ de Dirac et des dérivées partielles :

$$\frac{\partial \delta(\phi - \psi) \delta(v - u')}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial \psi} \left(\delta(\phi - \psi) \delta(v - u') \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right) + \frac{\partial}{\partial u'} \left(\delta(\phi - \psi) \delta(v - u') \frac{\partial u'}{\partial x_i} \right)$$

Après application de l'espérance et utilisation des formules ci-dessus, il vient :

$$\frac{\partial g}{\partial x_i} = -\frac{\partial}{\partial \phi} \left[\left\langle \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \middle| \psi = \phi, v = u' \right\rangle g \right] - \frac{\partial}{\partial v} \left[\left\langle \frac{\partial u'}{\partial x_i} \middle| \psi = \phi, v = u' \right\rangle g \right]$$

Le signe *moins* devant les dérivées s'explique par le changement de variable de dérivation afin d'aboutir aux formes canoniques. La dérivée seconde de $\delta(\phi - \psi) \delta(v - u')$ se calcule de la même manière :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \delta(\phi - \psi) \delta(v - u')}{\partial x_i^2} &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial}{\partial \psi} [\delta(\phi - \psi) \delta(v - u')] \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right) + \\ &\quad \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial}{\partial u'} [\delta(\phi - \psi) \delta(v - u')] \frac{\partial u'}{\partial x_i} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \delta(\phi - \psi) \delta(v - u')}{\partial x_i^2} &= \frac{\partial}{\partial \psi} \left(\frac{\partial}{\partial \psi} [\delta(\phi - \psi) \delta(v - u')] \frac{\partial \psi}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial u'} [\delta(\phi - \psi) \delta(v - u')] \frac{\partial u'}{\partial x_i} \right) \frac{\partial \psi}{\partial x_i} + \\ &\quad \frac{\partial}{\partial u'} \left(\frac{\partial}{\partial \psi} [\delta(\phi - \psi) \delta(v - u')] \frac{\partial \psi}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial u'} [\delta(\phi - \psi) \delta(v - u')] \frac{\partial u'}{\partial x_i} \right) \frac{\partial u'}{\partial x_i} \end{aligned}$$

Après distribution des dérivées et en tenant compte des formules de chaîne :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \psi} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right) \frac{\partial \psi}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial u'} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right) \frac{\partial u'}{\partial x_i} &= \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_i^2} \\ \frac{\partial}{\partial \psi} \left(\frac{\partial u'}{\partial x_i} \right) \frac{\partial \psi}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial u'} \left(\frac{\partial u'}{\partial x_i} \right) \frac{\partial u'}{\partial x_i} &= \frac{\partial^2 u'}{\partial x_i^2} \end{aligned}$$

on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \delta(\phi - \psi) \delta(v - u')}{\partial x_i^2} &= \frac{\partial^2}{\partial \psi^2} \left[\delta(\phi - \psi) \delta(v - u') \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right)^2 \right] + \\ \frac{\partial^2}{\partial u'^2} \left[\delta(\phi - \psi) \delta(v - u') \left(\frac{\partial u'}{\partial x_i} \right)^2 \right] &+ 2 \frac{\partial}{\partial \psi} \frac{\partial}{\partial u'} \left[\delta(\phi - \psi) \delta(v - u') \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \frac{\partial u'}{\partial x_i} \right] + \\ \frac{\partial}{\partial \psi} \left[\delta(\phi - \psi) \delta(v - u') \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_i^2} \right] &+ \frac{\partial}{\partial u'} \left[\delta(\phi - \psi) \delta(v - u') \frac{\partial^2 u'}{\partial x_i^2} \right] \end{aligned}$$

D'où après passage à la moyenne :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2} &= \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} \langle \delta(\phi - \psi) \delta(v - u') \rangle = \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \left[\left\langle \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right)^2 \middle| \psi = \phi, v = u' \right\rangle g \right] + \\ &\frac{\partial^2}{\partial v^2} \left[\left\langle \left(\frac{\partial v}{\partial x_i} \right)^2 \middle| \psi = \phi, v = u' \right\rangle g \right] + \\ &2 \frac{\partial^2}{\partial v \partial \phi} \left[\left\langle \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \frac{\partial u'}{\partial x_i} \middle| \psi = \phi, v = u' \right\rangle g \right] - \\ \frac{\partial}{\partial \phi} \left[\left\langle \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_i^2} \middle| \psi = \phi, v = u' \right\rangle g \right] &- \frac{\partial}{\partial v} \left[\left\langle \frac{\partial^2 u'}{\partial x_i^2} \middle| \psi = \phi, v = u' \right\rangle g \right] \end{aligned}$$

En regroupant les différents résultats, il vient enfin que :

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \frac{\partial g}{\partial x_i} \right)$$

est équivalent aux SDEs suivantes :

$$d\psi(t) = \frac{\partial \nu}{\partial x_i} \frac{\partial \psi}{\partial x_i} dt + \nu \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_i^2} dt + \sqrt{2\nu} \frac{\partial \psi}{\partial x_i} dW'_i(t) \quad (9.1)$$

$$d\mathbf{u}'(t) = \frac{\partial \nu}{\partial x_i} \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial x_i} dt + \nu \frac{\partial^2 \mathbf{u}'}{\partial x_i^2} dt + \sqrt{2\nu} \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial x_i} dW'_i(t) \quad (9.2)$$

En effet, si par définition le vecteur \mathbf{X} calculé est :

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \psi \\ \mathbf{u}' \end{pmatrix}$$

alors les vecteurs \mathbf{A} et \mathbf{B} s'écrivent :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \nu}{\partial x_i} \frac{\partial \psi}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_i^2} \\ \frac{\partial \nu}{\partial x_i} \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 \mathbf{u}'}{\partial x_i^2} \end{pmatrix}$$

et :

$$\mathbf{B} = \sqrt{2\nu} \begin{pmatrix} \partial\psi/\partial x_i \\ \partial\mathbf{u}'/\partial x_i \end{pmatrix}$$

étant donné que :

$$\mathbf{B}\mathbf{B}^t = 2\nu \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial\psi}{\partial x_i}\right)^2 & \frac{\partial\psi}{\partial x_i} \frac{\partial\mathbf{u}'}{\partial x_i} \\ \frac{\partial\psi}{\partial x_i} \frac{\partial\mathbf{u}'}{\partial x_i} & \left(\frac{\partial\mathbf{u}'}{\partial x_i}\right)^2 \end{pmatrix}$$

Les SDEs pour ψ et \mathbf{u}' peuvent encore se réduire sous la forme :

$$d\psi(t) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \frac{\partial\psi}{\partial x_i} \right) dt + \sqrt{2\nu} \frac{\partial\psi}{\partial x_i} dW'_i(t) \quad (9.3)$$

$$d\mathbf{u}'(t) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \frac{\partial\mathbf{u}'}{\partial x_i} \right) dt + \sqrt{2\nu} \frac{\partial\mathbf{u}'}{\partial x_i} dW'_i(t) \quad (9.4)$$

A noter que cette démonstration se généralise à un nombre quelconque de variables dans la PDF. L'équation (9.3) est exactement du même type que celle obtenue par L. Valiño dans son article initial (1998), à cela près que le coefficient de diffusion turbulente laisse place au coefficient de viscosité moléculaire ν .

Dans leur forme non-conservative générale, valable au sens de Itô et pour tout nombre de Reynolds, les SPDEs *simplifiées* de vitesse-compositions deviennent donc :

$$\frac{\partial u'_j}{\partial t} + (\tilde{U}_i + u'_i) \frac{\partial u'_j}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \frac{\partial u'_j}{\partial x_i} \right) + \sqrt{2\nu} \frac{\partial u'_j}{\partial x_i} \dot{W}'_i + \frac{2}{3\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho} \delta_{ij} k}{\partial x_i} - \omega u'_j + \lambda \dot{W}'_j. \quad (9.5)$$

$$\frac{\partial Y_j}{\partial t} + (\tilde{U}_i + u'_i) \frac{\partial Y_j}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \frac{\partial Y_j}{\partial x_i} \right) + \sqrt{2\nu} \frac{\partial Y_j}{\partial x_i} \dot{W}'_i - \omega (Y_j - \tilde{Y}_j) + S(Y, T) \quad (9.6)$$

$$\frac{\partial h_t}{\partial t} + (\tilde{U}_i + u'_i) \frac{\partial h_t}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \frac{\partial h_t}{\partial x_i} \right) + \sqrt{2\nu} \frac{\partial h_t}{\partial x_i} \dot{W}'_i - \omega (h_t - \tilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \quad (9.7)$$

Rappellerons que le terme de la première équation (9.5) :

$$\frac{2}{3\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho} \delta_{ij} k}{\partial x_i}$$

se justifie comme au chapitre 4 par une modélisation de type Ornstein-Uhlenbeck (O.U.) de la vitesse stochastique EMC et son couplage avec RANS : il s'agit d'une condition de cohérence lorsque les membres de gauche et de droite

de (9.5) sont moyennés.

Par la suite, nous appellerons ce système (9.5) – (9.7) : les SPDEs *modélisées* (ou simplifiées) générales de vitesse-scalaires ou complètes avec diffusion moléculaire. A Reynolds modéré, on vérifie que **des termes diffusifs stochastiques apparaissent bien dans ces équations**.

Sans la simplification 'Ornstein-Uhlenbeck' du chapitre 4 (système de SPDEs (4.1) – (4.3)) et en prenant en compte la densité stochastique, nous pouvons obtenir comme au chapitre 8 (système de SPDEs (8.1) – (8.4)) les équations conservatives 'exactes' suivantes pour r , u'_j et une fraction massique Y (voir par exemple les techniques développées par Sabelnikov pour obtenir une forme conservative à partir de l'écriture de Stratonovitch, thèse Soulard, 2005) :

$$\frac{\partial r}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} r(\tilde{U}_i + u'_i + \sqrt{2\nu}\dot{W}'_i) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \langle r \rangle \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{r}{\langle r \rangle} \right) \quad (9.8)$$

$$\frac{\partial r u'_j}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} r(\tilde{U}_i + u'_i + \sqrt{2\nu}\dot{W}'_i) u'_j = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \langle r \rangle \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{r u'_j}{\langle r \rangle} \right) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \langle r u'_i u'_j \rangle}{\partial x_i} - \left[\omega \delta_{i,j} + \frac{\partial \tilde{U}_j}{\partial x_i} \right] r u'_i + r \lambda \dot{W}_j \quad (9.9)$$

$$\frac{\partial r Y}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} r(\tilde{U}_i + u'_i + \sqrt{2\nu}\dot{W}'_i) Y = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \langle r \rangle \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{r Y}{\langle r \rangle} \right) - r \omega (Y - \tilde{Y}) + r S(Y, T) \quad (9.10)$$

La différence notable entre ces nouvelles SPDEs (9.8) – (9.10) et le système (8.1) – (8.4) est l'apparition de termes liés à la diffusion moléculaire ν : négliger cette dernière (comme dans les travaux précédents) nous ramène automatiquement au système (8.1) – (8.4). Voyons à présent l'influence réelle de ces termes dans nos calculs de tests expérimentaux.

9.2 Analyse des SPDEs de vitesse compositions avec diffusion moléculaire

Les SPDEs générales ont l'avantage d'être valable pour tout nombre de Reynolds et en particulier en proche paroi où les phénomènes visqueux et diffusifs sont prépondérants. A noter la réapparition d'un bruit gaussien dans la vitesse de convection à gauche : ces nouveaux termes impliqueront des critères numériques de pas de temps analogues aux SPDEs de compositions seules, mais avec un coefficient diffusif moléculaire et non plus turbulent.

Il est intéressant de comparer ces équations générales à certains traitements de proche paroi initiés par Pope et Dreeben (1998) et poursuivis par Sabelnikov et Soulard (2005, thèse Soulard, p. 182). L'approche de Dreeben et Pope

consiste à tenir compte de la diffusion moléculaire dans le déplacement de particules fluides en vue de démontrer une SDE de vitesse générale, donc incluant la pression stochastique P (Dreeben et Pope, p. 156, 1997). Leur travail les amène à des équations stochastiques eulériennes qu'ils formulent ensuite en équations lagrangiennes.

Ils définissent d'abord un ensemble de particules stochastiques de position $\mathbf{X}^l(t)$ et de vitesse \mathbf{U}^l se déplaçant à travers le champ eulérien de vitesse $\mathbf{U}(\mathbf{x}, t)$ tel que :

$$\mathbf{U}^l(t) = \mathbf{U}(\mathbf{X}^l, t)$$

La vitesse \mathbf{U} obéit aux équations de Navier-Stokes :

$$\frac{\partial U_i}{\partial t} + \frac{\partial U_i}{\partial x_j} U_j = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 U_i}{\partial x_j \partial x_j}$$

La position $\mathbf{X}^l(t)$ vérifie donc :

$$d\mathbf{X}^l(t) = \mathbf{U}^l(t)dt + \sqrt{2\nu}d\mathbf{W}(t)$$

Leur démarche équivaut ensuite à rajouter à chaque membre de l'équation de Navier-Stokes le terme stochastique :

$$\sqrt{2\nu}\dot{W}_j \frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \nu \frac{\partial^2 U_i}{\partial x_j \partial x_j}$$

Ce qui donne après pondération par dt et transformation :

$$\frac{\partial U_i}{\partial t} dt + \frac{\partial U_i}{\partial x_j} dX_j^l + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 U_i}{\partial x_j \partial x_j} (dX_j^l)^2 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x_i} dt + 2\nu \frac{\partial^2 U_i}{\partial x_j \partial x_j} dt + \sqrt{2\nu} \frac{\partial U_i}{\partial x_j} dW_j$$

On reconnaît au premier membre le développement de Taylor au sens de Itô de la différentielle dU_i . Ils obtiennent donc le système de SDEs :

$$dU_i^l = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x_i} dt + 2\nu \frac{\partial^2 U_i}{\partial x_j \partial x_j} dt + \sqrt{2\nu} \frac{\partial U_i}{\partial x_j} dW_j \quad (9.11)$$

$$dX_i^l = U_i dt + \sqrt{2\nu} dW_i \quad (9.12)$$

Il faut bien prendre garde ici au fait que l'on ne parle plus de champs purement eulériens à x fixé, mais de champs lagrangiens $\Lambda(t)$ dont la différentielle totale ne suit en général pas la règle :

$$d\Lambda(t) = \frac{\partial \Lambda(t)}{\partial t} dt$$

La comparaison avec des équations de type (9.3) – (9.4) n'est donc pas immédiate. Dreeben et Pope séparent ensuite la partie moyenne et fluctuante de cette SDE à l'aide d'une décomposition de Reynolds et remplacent les termes

non fermés de u' par une modélisation de Langevin généralisée.

Toutefois, même si elle est bien fondée mathématiquement, l'on pourrait remettre en cause *pour une raison physique* la pertinence de l'approche de Dreeben et Pope : ils ajoutent en quelque sorte un terme lié à la diffusion moléculaire à un flux *déjà* diffusif représenté par les équations de Navier-Stokes, ce qui se traduirait (contrairement aux équations EMC) par un coefficient '2' excessif devant le deuxième terme à droite de (9.8).

La modélisation proche paroi que proposent Sabelnikov et al. (2005) est obtenue directement à partir de l'équation de la PDF en utilisant une hypothèse particulière (voir haut de la page 182, thèse Soulard) afin de modéliser les moyennes conditionnelles de termes moléculaires :

$$\frac{\partial u'_j}{\partial t} + (\tilde{U}_i + u'_i) \frac{\partial u'_j}{\partial x_i} = \frac{2}{3\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho} \delta_{ijk}}{\partial x_i} - \omega u'_j + \lambda \dot{W}_j. \quad (9.13)$$

$$\frac{\partial Y_j}{\partial t} + (\tilde{U}_i + u'_i) \frac{\partial Y_j}{\partial x_i} = \nu \frac{\partial^2 \tilde{Y}_j}{\partial x_i^2} - \omega (Y_j - \tilde{Y}_j) + S(Y, T) \quad (9.14)$$

$$\frac{\partial h_t}{\partial t} + (\tilde{U}_i + u'_i) \frac{\partial h_t}{\partial x_i} = \nu \frac{\partial^2 \tilde{h}_t}{\partial x_i^2} - \omega (h_t - \tilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \quad (9.15)$$

Cette approche aurait aussi été utilisée par R. McDermott and S.B. Pope, (2007) (Eqs (45), (51), (75)). Elle reviendrait *mathématiquement* à moyenner l'expression :

$$\nu \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_i^2} dt + \sqrt{2\nu} \frac{\partial \psi}{\partial x_i} dW'_i(t)$$

dans le second membre des SPDEs complètes (*avec diffusion moléculaire*) de scalaires (9.6) – (9.7) ci-dessus.

Toutefois, une telle approche semble éluder un problème essentiel : celui de la modélisation du micromélange. En effet, dans des SPDEs complètes au sens de Stratonovitch comme (9.8) – (9.10), il est possible de distinguer entre deux types de fluctuations stochastiques de la vitesse : la fluctuation principale causée par λdW_j (équation de vitesse) qui s'annule en paroi et des fluctuations moléculaires indépendantes dues à $\sqrt{2\nu} dW'_i$, dont la variance 2ν est au contraire différente de zéro.

Ainsi, l'énergie cinétique issue des SPDEs, à supposer que celles-ci soient bien modélisées, ne s'annule pas en paroi, contrairement à la physique : aussi, faut-il remettre en cause l'hypothèse de départ d'une bonne modélisation de sous-maille (via le micromélange) des SPDEs, au moins en proche paroi. Nous verrons au chapitre suivant une manière de résoudre ce problème par l'introduction d'une échelle physique de taille "LES" intermédiaire entre l'échelle des fluctuations u' et l'échelle moléculaire. La modélisation correcte des grandeurs

associées à cette échelle physique tient alors déjà compte des effets moléculaires et une dissipation infinie en proche paroi annule bien la vitesse corrigée.

Une autre approche, développée par Valiño et al. (SPEIC, 2014), retrouve dans l'équation de la PDF de scalaires la limite vers zéro de la vitesse moléculaire résiduelle en proche paroi (plus généralement à bas Re).

A présent, rappelons le système artificiel de SPDEs (8.11)–(8.13) au chapitre 8.2 (ici sous forme non-conservative) qui était particulièrement efficace pour simuler la flamme A3C :

$$\frac{\partial u'_j}{\partial t} + (\tilde{U}_i + u'_i) \frac{\partial u'_j}{\partial x_i} = \frac{2}{3\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho} \delta_{ij} k}{\partial x_i} - \omega u'_j + \lambda \dot{W}_j. \quad (9.16)$$

$$\frac{\partial Y_j}{\partial t} + (\tilde{U}_i + u'_i) \frac{\partial Y_j}{\partial x_i} = \Gamma_T \frac{\partial^2 Y_j}{\partial x_i^2} - \omega (Y_j - \tilde{Y}_j) + S(Y, T) \quad (9.17)$$

$$\frac{\partial h_t}{\partial t} + (\tilde{U}_i + u'_i) \frac{\partial h_t}{\partial x_i} = \Gamma_T \frac{\partial^2 h_t}{\partial x_i^2} - \omega (h_t - \tilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \quad (9.18)$$

Ce système n'est pas physiquement mais seulement numériquement justifié : il n'est pas équivalent à l'équation de la PDF et crée une dissipation d'énergie supplémentaire à cause du terme de diffusion. Toutefois, **il reste à comprendre pourquoi il est si efficace** dans le test A3C. Le moyennage du système (en éliminant l'équation de Langevin à moyenne nulle) donne :

$$\frac{\partial \tilde{Y}_j}{\partial t} + \tilde{U}_i \frac{\partial \tilde{Y}_j}{\partial x_i} = - \left\langle u'_i \frac{\partial Y_j}{\partial x_i} \right\rangle + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\Gamma_T \frac{\partial \tilde{Y}_j}{\partial x_i} \right) + \tilde{S}(Y, T) \quad (9.19)$$

$$\frac{\partial \tilde{h}_t}{\partial t} + \tilde{U}_i \frac{\partial \tilde{h}_t}{\partial x_i} = - \left\langle u'_i \frac{\partial h_t}{\partial x_i} \right\rangle + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\Gamma_T \frac{\partial \tilde{h}_t}{\partial x_i} \right) + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \quad (9.20)$$

Celui des SPDEs avec diffusion moléculaire est le suivant :

$$\frac{\partial \tilde{Y}_j}{\partial t} + \tilde{U}_i \frac{\partial \tilde{Y}_j}{\partial x_i} = - \left\langle u'_i \frac{\partial Y_j}{\partial x_i} \right\rangle + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \frac{\partial \tilde{Y}_j}{\partial x_i} \right) + \tilde{S}(Y, T) \quad (9.21)$$

$$\frac{\partial \tilde{h}_t}{\partial t} + \tilde{U}_i \frac{\partial \tilde{h}_t}{\partial x_i} = - \left\langle u'_i \frac{\partial h_t}{\partial x_i} \right\rangle + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \frac{\partial \tilde{h}_t}{\partial x_i} \right) + \frac{\partial \bar{p}}{\partial t} \quad (9.22)$$

La question qui se pose est de savoir si les deux coefficients de diffusion turbulente et moléculaire sont du même ordre de grandeur : dans le cas général, on sait que la première peut être supérieure à la seconde de plusieurs ordres. Pour le test A3C, les nombres de Reynolds calculés par rapport à une plaque plane font envisager que la diffusion moléculaire peut y jouer un rôle non négligeable.

Cependant, cette hypothèse ne sera pas retenue car :

1. Une estimation simplifiée donne un ordre de grandeur largement en faveur de la diffusion turbulente. Pour la diffusion moléculaire (voir ci-dessus), nous avons trouvé du côté des gaz chauds :

$$\nu_c \equiv 10^{-4}$$

et du côté des gaz frais :

$$\nu_f \equiv 10^{-5}$$

2. Même si ces valeurs sont fortes (surtout du côté chaud) pour une diffusion moléculaire, la simulation A3C a montré que des coefficients au moins 10 fois plus élevés (soit du même ordre que la diffusion turbulente de RANS) étaient nécessaires pour rétablir une flamme correcte.

Remarque : le code CEDRE ne permet pas de calculer directement les champs de diffusion moléculaire qui ne dépendent que des propriétés thermodynamiques des gaz. On peut utiliser une formule de Sutherland (ci-dessus) mais avec précaution : son domaine de validité est dépassé par les conditions de températures dans A3C.

Par ailleurs, pour des maillages ultra-fins (par exemple, le calcul de la microchambre du DLR) ou lorsque les phénomènes diffusifs deviennent trop importants, il peut arriver en résolution explicite (stochastique ou déterministe) d'être limité par un critère de Fourier : à noter cependant que *ces cas sont rares* chez les utilisateurs et développeurs de CEDRE ou autres codes industriels déterministes.

En résumé, si la prise en compte de la diffusion moléculaire de la PDF de vitesse-compositions permet d'unifier les approches proches/lointaines parois et bas/hauts Reynolds, les raisons au dessus nous ont amené à abandonner l'idée que le 'problème A3C' serait lié à la négligence ou non de cette diffusion. Mais surtout, nous allons voir que s'imposait une réflexion nouvelle et beaucoup plus fondamentale sur la méthode EMC. Les techniques de démonstration utilisées ci-dessus se révéleront alors précieuses.

Les solutions envisagées lors des deux premières parties avaient fini par ressembler à ce que l'on pourrait appeler des tentatives du 'désespoir' *pour sauver la méthode EMC de vitesse-scalaires*. Arrivés en fin de thèse, il ne nous restait plus qu'un dernier baroud d'honneur pour sauver la face...mais la partie III allait nous mener vers une direction radicalement différente.

Troisième partie

UNE APPROCHE-CLÉ : LA THÉORIE DES
"TOURBILLONS STOCHASTIQUES" OU LES
PETITES ÉCHELLES DE LA PDF

10. L'INTÉGRATION SPATIALE DES SPDES DE VITESSE-COMPOSITIONS

Nous avons vu combien le terme de diffusion moléculaire était insuffisant pour pallier au manque de diffusion turbulente et corriger la flamme stochastique. Il nous restait donc à trouver une clé fondamentale, la raison faisant que la méthode EMC avec vitesse-compositions ne fonctionnait pas pour A3C alors qu'elle fournissait de très bons résultats pour la diffusion 1D. Il fallait aussi expliquer l'efficacité pour la flamme A3C de l'introduction artificielle de termes de diffusion turbulente dans nos équations. Une nouvelle piste restait donc à découvrir...

Dans leur travail, V. Sabelnikov et O. Soulard (p. 86 et section 4.3, thèse 2005) mettaient en garde contre la présence trompeuse de l'opérateur spatial du second ordre (de type diffusif) dans les SPDEs au sens de Itô dérivées par Valiño : d'après eux, il contribue également à l'advection du champ stochastique. Les équations seraient alors advectives ou hyperboliques.

On pourrait faire aujourd'hui la remarque inverse : dans le cas où l'on considère des **solutions entropiques** à nos SPDEs (*cadre dans lequel on se place à l'époque de ces travaux*), l'absence de terme parabolique de diffusion dans ces équations pourrait elle-même s'avérer trompeuse si elle pousse à croire que, malgré la présence de termes fortement non-linéaires jamais modélisés, ni filtrés dans les équations de V-Sc-EMC, toutes les échelles spatiales de turbulence sont résolubles par un maillage RANS sans qu'il n'existe de critère de type Fourier pour Δt ou autres contraintes de raffinement pour nos maillages.

Au contraire, le problème fondamental de EMC serait plutôt lié à l'incompatibilité, à micromélange linéaire donné, entre la forte précision demandée par les gradients non-linéaires des SPDEs de V-Sc-EMC et la discrétisation d'espace de format RANS modélisé qui leur serait abusivement appliquée. Une solution consisterait alors à modéliser ces termes non-linéaires à l'intérieur de la cellule RANS.

Une autre serait de diviser suffisamment nos maillages en vue de capturer le maximum d'échelles du spectre turbulent de l'écoulement et de modéliser correctement le reste lorsque les tourbillons deviennent homogènes : on reconnaîtrait alors V-Sc-EMC comme l'équivalente d'une puissante LES ou VLES stochastique. Seule cette dernière solution sera applicable mais elle nous conduira à re-

mettre en question la taille admise jusque là des échelles d'évolution des SPDEs *modélisées* par Pope et, par induction, de leur PDF associée.

Notons enfin qu'une autre approche consiste à rechercher les **solutions non-entropiques** aux SPDEs, prises comme telles, c'est-à-dire sans toucher au modèle de micromélange, et traitées comme des équations de type Burgers. Nous expliquerons pourquoi, au vu de nos propres résultats et de notre position théorique, nous ne pouvons pas retenir une telle approche. Dans tous les cas, *nous mènerons nos discussions sur les travaux antérieurs en nous remplaçant dans leur "cadre entropique" d'origine*. En effet, c'est en considérant d'abord les solutions entropiques des SPDES qu'une "approche VLES" a pu être développée et rendue capable de statuer sur l'existence des solutions non-entropiques, vues comme les conséquences d'une mauvaise modélisation de sous-maille.

10.1 Les termes non-linéaires de fluctuations en V-Sc-EMC

Rappelons d'abord les résultats déroutants (chapitre 7) obtenus pour le test A3C en RANS et V-Sc-EMC : alors que la flamme apparaît verticale dans le premier cas, elle devient horizontale dans le second. Les deux flammes semblent donc laminaires et orthogonales sur un plan fictif : la même explication se cacherait-elle derrière ces apparences "complémentaires" ?

Pour ce qui est du calcul RANS, l'analyse montre que ni la modélisation de la chimie, ni celle de la turbulence ne sont principalement en cause pour une raison simple : le même calcul effectué en implicite donne une flamme correcte et élégante, aussi bien du point de vue chimique que turbulent. Il reste donc à incriminer dans RANS le seul schéma explicite d'intégration en temps, du moins dans ses conditions numériques d'utilisation (Δx et Δt).

D'autre part, même si nous n'avons pas de référence de calcul EMC en implicite, les travaux précédents ont montré qu'avec les mêmes schémas explicites la flamme EMC avait une meilleure chimie que RANS, qu'elle lui fournit lors du couplage. L'innovation actuelle est l'addition d'une SPDE pour les fluctuations de vitesse : son intégration révèle très mal la physique. Si la flamme stochastique brûle bien, elle le fait hélas sans turbulence : d'où son aspect laminaire...

Si les méthodes explicites sont plutôt recommandées en général pour l'étude des phénomènes instationnaires, elles subissent la contrainte de devoir suivre pas à pas la physique au cours du temps et dans l'espace avec un maximum de précision. Un phénomène aussi long que l'atteinte d'un état stationnaire risque même d'émousser cette précision : dans ce genre de situation sont alors privilégiées les méthodes implicites d'intégration, qui s'intéressent moins à la physique instantanée et préfèrent 'deviner' le futur. Nous verrons que, malgré leurs caractéristiques distinctes, les flammes RANS et V-Sc-EMC sont toutes deux très sensibles aux conditions de leur intégration explicite : la restitution d'échelles

spatio-temporelles importantes de l'écoulement turbulent réactif physique nécessitent des discrétisations en temps et en espace plus précises.

En tout cas, le mystère des pertes d'énergie dans la méthode V-Sc-EMC restait entier...jusqu'au jour où notre attention s'est concentrée sur les termes de gauche des SPDEs de vitesse-compositions, fortement non-linéaires, responsables de la turbulence et du transport fluctuant de masse : il s'agissait des gradients en espace de u' et Y' , h_t , que nous noterons *SSG*.

Leur considération nous a alors soudainement rappelé dans une intuition inoubliable que le SSG de vitesse stochastique :

$$u'_j \frac{\partial u'_i}{\partial x_j}$$

et celui des fractions massiques :

$$u'_j \frac{\partial Y}{\partial x_j}$$

étaient sous forme *exacte*, c'est-à-dire ni modélisés, ni 'altérés' d'aucune manière dans les SPDES : en chaque point, ils étaient donc chargés de "faire de la turbulence" uniquement avec de la "convection" u' . Or, actuellement seule la DNS réalise rigoureusement cet exploit au prix de maillages ultra-raffinés.

Une étude plus précise de la méthode DNS nous a alors apporté une information importante : **les flammes turbulentes en DNS sont susceptibles d'être laminarisées par des pas de temps trop grands** (Choi et Moin, 1994). C'est ainsi que la flamme A3C calculée en V-Sc-EMC nous est apparue plus comme une *flamme laminarisée par le maillage qu'une flamme physiquement laminaire de type bougie, ou qu'une singularité mathématique...*

En page 178 du travail de V. Sabelnikov et O. Soulard (thèse Soulard, 2005), les auteurs écrivent que "*Le membre de droite de l'équation [de la fluctuation de vitesse] est formé de grandeurs moyennes, de sorte que l'on peut s'attendre à ce que l'évolution de u' se déroule sur des échelles spatiales moyennes...*". Mais même si cette hypothèse était vérifiée à droite, elle ne l'est certainement pas à gauche des différentes équations. En vérité, elle correspond paradoxalement à une vision purement lagrangienne des SPDEs de vitesse composition où les membres de droite seraient moyennés tandis que celui de gauche serait une différentielle totale : ça n'est réellement le cas que des SODEs utilisées en LMC.

Or, le choix du maillage est directement lié à la détermination du terme le plus précis dans les SPDEs : les cellules du maillage V-Sc-EMC doivent atteindre au moins la taille de la plus petite échelle non modélisée. La DNS consiste à résoudre l'écoulement jusqu'à l'échelle dite de Kolmogorov qui représente les plus petits tourbillons auxquels on peut donner un sens physique.

Cette taille est évaluée à :

$$\eta = \left(\frac{\nu^3}{\epsilon_0} \right)^{\frac{1}{4}}$$

On sait en effet d'après les théories de Richardson (1922) et Kolmogorov (1941) que les grandes structures anisotropes de l'écoulement (dépendant des échelles moyennes L_0 et U_0) produisent les plus gros tourbillons. Ceux-ci sont alors fragmentés en tourbillons de plus en plus petits, imbriqués les uns dans les autres. L'énergie turbulente se transfère alors de façon inertielle au long de ces structures jusqu'à atteindre les derniers tourbillons de taille η où elle se dissipe.

Ces derniers ne dépendent que de la viscosité ν du fluide et du taux ϵ_0 constant de dissipation d'énergie cinétique moyenne tel que :

$$\epsilon = - \frac{U_0^2}{\tau_0}$$

avec un délai de transfert entre structures :

$$\tau_0 = \frac{L_0}{U_0}$$

Illustrons par exemple l'effet non-linéaire du SSG de vitesse. Soit une fluctuation à une dimension de la forme (F. Archambeau, 2004) :

$$u'(x, t) = \hat{u}'(t) \cos(\omega x)$$

dont l'amplitude $\hat{u}'(t)$ s'obtient par la transformée inverse de Fourier de $u'(x, t)$ dans l'espace de fréquence spatiale ω des fluctuations. La forme en cosinus de cette expression représente bien une répartition de vitesses changeant de signe de part et d'autre d'un centre, rappelant ainsi un tourbillon vu de profil.

Après injection dans le SSG de vitesse, on obtient :

$$\hat{u}'^2(t) \omega \cos(\omega x) \sin(\omega x) = \frac{1}{2} \hat{u}'^2(t) \omega \sin(2\omega x)$$

La fréquence spatiale ou nombre de tourbillons par unité de longueur est doublée, et ainsi de suite en recommençant l'opération : cela confirme la division des grands tourbillons en autres plus petits et plus rapides - pour $\hat{u}'(t)$ et ω assez grands. Pour une dimension, la quantité :

$$\frac{L_0}{\eta} = O(Re^{\frac{3}{4}})$$

estime donc le nombre de cellules nécessaire à la DNS pour discrétiser les équations de Navier-Stokes : il augmente très vite avec le nombre de Reynolds de l'écoulement.

Cependant il a été observé qu'en pratique la résolution à une échelle de l'ordre de $O(\eta)$ peut suffire dans certains cas (Kim, Moin et Moser, 1987). Même la LES se voit contrainte de modéliser astucieusement ses petits et moyens tourbillons par un filtrage spatial pour autoriser des tailles de cellules plus supportables.

La méthode RANS quant à elle calcule également la turbulence mais en opérant un filtrage statistique en moyenne sur les équations de Navier-Stokes et une modélisation en gradient de la diffusion turbulente, ce qui permet le recours à des maillages encore moins raffinés. *Rien de tel n'a été prévu pour la méthode EMC de vitesses-compositions : le risque est alors de voir les maillages RANS utilisés dans le solveur couplé V-Sc-EMC/RANS agir comme des filtres spatiaux de turbulence comme pour la DNS ou la LES classiques...*

Précisons par ailleurs que par 'tourbillons' créés par nos SPDEs, nous entendons bien sûr *tourbillons stochastiques*, mais cela ne diminue pas les contraintes numériques spatiales évoquées, sachant que ces tourbillons doivent restituer statistiquement la physique turbulente moyennée en ou autour d'un point donné de l'espace. Il reste que chaque réalisation d'un tourbillon stochastique est *a priori* distincte d'une réalisation physique : il possède donc sûrement par rapport au tourbillon physique des propriétés plus spécifiques voire déroutantes de volume et de vitesse rotative.

On pourrait aussi imaginer a fortiori une version stochastique de la cascade d'énergie : de même fonctionnement que dans la théorie classique, elle séparerait différemment les petites et grandes structures turbulentes. La prise en compte d'une fréquence stochastique de coupure sera importante pour les questions de filtrage spatial : c'est la même problématique qu'en LES déterministe.

Deux options s'offrent donc à VSc-EMC :

1. Les termes de transport stochastiques (SSG) sont modélisés afin de pouvoir garder des maillages assez gros.
2. Les SPDEs restent inchangées mais au prix de maillages plus raffinés.

Examinons ces deux possibilités plus en détails.

10.2 Modélisation des SSG

Nous proposons deux versions stochastiques 'RANS' et 'LES pour VSc-EMC. Dans la suite, la notation $\langle \cdot \rangle_v$ sera utilisée pour désigner les variables filtrées spatialement par le maillage et $\langle \cdot \rangle_s$ pour la moyenne stochastique. De même, on parlera de 'filtration' au sens spatial exclusivement.

10.2.1 La version 'RANS' de VSc-EMC

Elle équivaut à remplacer ou corriger dans les SPDEs ces termes d'une manière plus représentative de la diffusion turbulente réelle. En effet si la méthode

Sc-EMC ne rencontrait pas le même problème que V-Sc-EMC, c'est que la diffusion turbulente de la PDF était déjà modélisée par une fermeture en gradient comme RANS. Il faut souligner l'importance des SSG de masse : ils assurent toute la fluctuation dans les SPDEs de vitesse-compositions.

Imaginons de remplacer ces SSG par une fermeture en gradient de type RANS (voir chapitre 8) :

$$\Gamma_T \frac{\partial^2 \langle Y \rangle_v}{\partial x_i^2}$$

Les SPDEs de masse deviendraient alors purement déterministes. L'équation de vitesse u' , toujours bruitée par l'incrément brownien, resterait motrice de la turbulence stochastique mais sans aucune influence sur les autres SPDEs. De plus, le chapitre 8 a montré que les flux diffusifs $\langle u'Y \rangle_s$, intégrales volumiques moyennées des SSG, loin d'être nuls calculaient bien "quelque chose" dans l'espace, même s'ils ne simulaient pas de manière suffisante la turbulence générale de la flamme A3C. Les résultats indiquaient au moins que des extrema de $\langle u'Y \rangle$ détectaient les zones de forte turbulence (ZDR, aval de la marche), siège des gros tourbillons physiques.

Rappelons deux coupes traversant ces zones :

Fig. 10.1: Capture des grands tourbillons par VSc-EMC

Il n'est pas difficile de relier cette propriété de détection aux SSG de masse qui sont les gradients instantanés des $\langle u'Y \rangle_s$: la dérivation suivant un axe d'une ligne de champ sera nulle si et seulement si le champ est homogène dans cette direction. Les flux diffusifs moyens demeurent donc de bons indicateurs de l'activité turbulente.

Dans le cadre de notre nouvelle approche, il devient alors légitime de supposer que les SSG gardent leur puissant rôle mathématique de représentation statistique de toute la turbulence : il est seulement faussé par le couplage de

V-Sc-EMC avec un maillage RANS agissant comme un filtre spatial. Les petits et moyens tourbillons stochastiques générés par les SSG seraient donc hors d'atteinte des schémas d'intégration, ces derniers ne résolvant précisément que les tourbillons de plus grande taille.

Précisons ici que par 'petits' ou 'grands' tourbillons, nous signifions *par rapport à la cellule du maillage concernée*. On pourrait d'ailleurs prédire que, lors des raffinements de maillage, la turbulence apparaîtra d'abord dans les endroits à hauts Reynolds du cas-test puis s'étendra à mesure de la discrétisation vers les zones moins intenses d'activité turbulente.

Reste le problème des tourbillons "gommés" par le maillage : on voit alors rapidement qu'il faut *un modèle de diffusion stochastique de sous-maille (MDS) pour les représenter*. C'est la même idée qu'en LES : les plus grands tourbillons sont calculés exactement tandis que les autres sont filtrés puis modélisés. Sans que nous le sachions à l'époque, l'addition d'un terme stochastique de diffusion (en réalité filtré) de type RANS :

$$\alpha \Gamma_T \frac{\partial \langle Y \rangle_v}{\partial x}$$

lors de notre étude sur A3C allait dans ce sens : suivant la valeur de α ce terme modélisait plus ou moins efficacement (en fonction du couplage, de l'ordre spatial, etc.) la turbulence stochastique dans chaque cellule RANS.

On a observé que le meilleur coefficient α pour A3C en solveurs "découplés" (unilatéralement) se situait entre 1.5 et 3 mais la mauvaise qualité de RANS EE (fournissant des valeurs extrêmes de k et ϵ à EMC) empêche de prendre ces résultats comme base de réflexion. Pour rappel, RANS est conçu pour modéliser la moyenne de *toutes* les échelles de tourbillons : il faut donc prévoir pour la diffusion dans chaque cellule la superposition d'une moyenne RANS et d'une valeur instantanée MDS.

Maintenant, il est possible de justifier statistiquement la ressemblance entre le MDS et la modélisation RANS de la diffusion turbulente : la moyenne de la diffusion stochastique dans les SPDEs de masse avec MDS :

$$\frac{\partial \langle \langle u' \rangle_v \langle Y \rangle_v \rangle_s}{\partial x} + \alpha \Gamma_T \frac{\partial \langle \langle Y \rangle_v \rangle_s}{\partial x}$$

est de façon approchée la somme de la moyenne des grands tourbillons stochastiques instantanés (insuffisante en pratique comme on a vu avec A3C) et de la moyenne RANS de tous les tourbillons dans une cellule.

L'assimilation de la méthode VSc-EMC/RANS à une LES qui s'ignore nous fait voir les mauvais résultats obtenus pour la flamme A3C comme la simple signature de toute "LES" qui ne modéliserait pas ses petits tourbillons, c'est-à-dire sans MDS dans ses équations. D'un autre côté, la présence de ce terme

réactive le problème pour les maillages fins d'un Δt non-linéaire en Δx : ce problème ne se rencontre plus en LES. Raison en est que cette dernière se base sur l'hypothèse d'isotropie des tourbillons qu'elle modélise : s'il faut des résolutions spatiales suffisamment fines pour vérifier une telle hypothèse, son avantage sera le retour à des pas de temps convectifs.

Avec la méthode VSc-EMC, l'isotropie et l'homogénéité même stochastique des tourbillons n'étant plus envisageable dans les cellules RANS, apparaît le problème posé aux petites échelles par le MDS, qui se retrouve bien sûr en RANS. Mais pour ces mêmes raisons, la question se pose de la pertinence du MDS de type RANS : il faudrait par définition un modèle de sous-maille pour les seuls tourbillons dans la cellule RANS, les autres étant laissés à VSc-EMC. A notre connaissance, il n'existe pas précisément de modèles de ce type pour les méthodes déterministes.

On propose l'idée suivante : la turbulence dans la cellule est modélisée par un MDS de type RANS auquel on retranche la moyenne des grands tourbillons filtrés. La SPDE de Y deviendrait :

$$\frac{\partial \langle Y \rangle_v}{\partial t} + \tilde{U}_i \frac{\partial \langle Y \rangle_v}{\partial x_i} + \langle u'_i \rangle_v \frac{\partial \langle Y \rangle_v}{\partial x_i} = \Gamma_T \frac{\partial \langle Y \rangle_v}{\partial x} + \left\langle \langle u'_i \rangle_v \frac{\partial \langle Y \rangle_v}{\partial x_i} \right\rangle_s + \langle S(Y, T) \rangle_v$$

Par ailleurs, le calcul VSc-EMC/RANS au chapitre 7.4 de A3C avec MDS simplifié, malgré l'usage d'un schéma spatial d'ordre 1 très dissipatif, redonnait une bonne allure aux flammes moyennes : ce fait souligne pour une éventuelle version RANS de VSc-EMC l'importance de la viscosité numérique et son intérêt à des fins pratiques.

Soulignons ici le caractère particulier de la SPDE de vitesse. Cette équation tient une place à part dans le système stochastique : elle est génératrice de toute sa turbulence. Son SSG ne ressemble pas aux autres : le flux de u'_i a la dimension d'une énergie. De plus, sa variance intégrée sur les trois composantes :

$$\frac{3}{2} \langle u_i'^2 \rangle$$

donne l'énergie cinétique turbulente k_{spde} de l'écoulement, en principe égale à celle de RANS dans les cas-tests les plus simples, c'est-à-dire seulement pour un processus OU stationnaire et homogène. Or, dans le test inhomogène A3C, nous avons mesuré deux énergies différentes pour les deux solveurs, montrant ainsi combien les termes non-linéaires dans le calcul du processus de vitesse OU étaient d'une importance capitale dans les zones non-homogènes de turbulence (cf ZDR).

Comme pour la diffusion turbulente, il a été observé (chapitre 8) que k_{spde} chutait fortement, surtout en entrée et en aval de la marche A3C. Instable en temps, sa valeur maximale pouvait se réduire de moitié par rapport au k RANS.

Or, la vitesse OU a initialement été conçue pour représenter fidèlement la turbulence $k - \epsilon$ de RANS (voir chapitre 4) : le calcul suivant, qui n'utilise pas l'homogénéité spatiale, permet de mieux comprendre pourquoi il faut abandonner cette idée.

On part de l'équation de vitesse OU à une dimension (densité constante et vitesse de convection nulle) pour simplifier :

$$\frac{\partial u'}{\partial t} + u' \frac{\partial u'}{\partial x} = \frac{2}{3} \frac{\partial k}{\partial x} - \omega u' + \lambda \dot{W}_t = du'$$

Après multiplication par u' et utilisation de la règle de Itô :

$$du'^2 = 2u' du' + (du')^2 = 2u' du' + \lambda^2$$

on obtient l'équation de u'^2 :

$$\frac{1}{2} \frac{\partial u'^2}{\partial t} + \frac{1}{3} \frac{\partial u'^3}{\partial x} - \frac{1}{2} \lambda^2 = \frac{2}{3} u' \frac{\partial k}{\partial x} - \omega u'^2 + \lambda u' \dot{W}_t$$

Son moyennage nous livre en stationnaire l'équation suivante :

$$\widetilde{u'^2} = \underbrace{\frac{1}{2\omega} \lambda^2}_k - \frac{1}{3\omega} \frac{\partial \widetilde{u'^3}}{\partial x}$$

Comme le montre le test A3C, le gradient à gauche de $\widetilde{u'^3}$ n'est généralement pas négligeable : encore une fois, c'est l'accoutumance à une vision lagrangienne qui nous a fait préjuger d'une limite stationnaire vers zéro de $\widetilde{du'^2}$ sur tout l'espace. Il est possible de saisir ce résultat en considérant la nouvelle sensibilité mise à jour des SPDEs aux SSG non-linéaires et leur descente "infinie" de tourbillons stochastiques.

Par ailleurs, si la turbulence VSc-EMC pouvait vraiment se réduire au modèle $k - \epsilon$ par l'intermédiaire du processus OU, pourquoi un simple maillage RANS serait-il incapable de la résoudre à même schéma numérique ?

On peut donc encore remettre en cause l'homogénéité spatiale du SSG de la SPDE de vitesse : intensément non-linéaire, il reste inadapté aux cellules de type RANS à moins d'un raffinement de maillage ou d'une modélisation de sous-maille dans son équation. Or, une telle modélisation est, dans l'état de l'art actuel, difficilement envisageable (même en version stochastique) pour des cellules aussi grandes.

10.2.2 La version 'LES' de VSc-EMC : approche par la RANS PDF filtrée de vitesse

Rappelons déjà brièvement les principes de la méthode LES classique (Cinella, 2011). Nous utiliserons la notation standard qui est $\bar{\cdot}$ pour le filtrage spatial

et $\langle \cdot \rangle$ pour la moyenne statistique.

On définit la variable filtrée \bar{u}_i de u_i telle que :

$$\bar{u}_i(\mathbf{r}, t) = \int \int \int G(\mathbf{r} - \boldsymbol{\xi}; \Delta) u_i(\boldsymbol{\xi}, t) d^3 \boldsymbol{\xi}$$

où $G(\mathbf{x}, \Delta)$ est ce que l'on appelle un filtre spatial de paramètre Δ vérifiant la condition de normalisation :

$$\int \int \int G(\mathbf{r} - \boldsymbol{\xi}; \Delta) d^3 \boldsymbol{\xi} = 1$$

Le filtre G peut donc être vu comme une sorte de densité de probabilité sur l'espace. Nous adopterons pour la suite le choix naturel dit de *box filter* (ou *filtre de maillage*) pour G :

$$G(\mathbf{r} - \boldsymbol{\xi}; \Delta) = \frac{1}{\Delta^3} \delta_{|x_i - \xi_i| < \Delta x_i / 2}$$

Il amène à filtrer les échelles de taille inférieure aux cellules du maillage : la valeur de la variable filtrée sera sa moyenne spatiale sur la cellule de volume Δ^3 . L'opérateur G possède alors exactement les mêmes propriétés, dont la linéarité, que l'opérateur de moyenne (ou filtrage) statistique utilisé en RANS, avec lequel il commute. De plus, toute variable peut se décomposer en la somme de sa moyenne spatiale et d'une fluctuation autour de cette dernière :

$$u_i = \bar{u}_i + u_i''$$

On en déduit une formule importante pour deux variables X et Y :

$$\overline{XY} = \bar{X}\bar{Y} + \overline{X''Y''}$$

Par analogie avec la moyenne statistique, $\overline{X''Y''}$ est la corrélation spatiale des fluctuations de X et Y . Le cas particulier :

$$\overline{X\bar{Y}} = \bar{X}\bar{Y}$$

s'obtient lorsque $\overline{X''Y''}$ est nulle : ce cas se présente si l'une des variables est égale à sa moyenne spatiale sur la cellule.

Appliqué aux équations de Navier-Stokes, le filtrage spatial fait apparaître alors comme en RANS des tenseurs de Reynolds de sous-maille de type :

$$\overline{(u_i - \bar{u}_i)(u_j - \bar{u}_j)}$$

qu'il faut modéliser.

Parmi les plus courants, le modèle de Smagorinski (1963) fait intervenir une viscosité turbulente μ_t pour le tenseur de sous-maille :

$$\tau_{ij} = 2\mu_t \bar{S}_{ij}$$

où :

$$\bar{S}_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right)$$

et :

$$\mu_t = \rho(C_s \Delta)^2 \sqrt{\bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij}}$$

avec $C_s \approx [0.10; 0.24]$.

Ce modèle est efficace avec des cellules assez petites pour approcher la taille des tourbillons isotropes de l'écoulement. Pour l'équation Navier-Stokes de la vitesse, on aurait ainsi à résoudre (voir *idem*) :

$$\frac{\partial \rho \tilde{u}_i}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} [\rho \tilde{u}_i \tilde{u}_j] - \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\mu + \mu_t) \left(\frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \tilde{u}_j}{\partial x_i} \right) \right] + \frac{\partial \tilde{P}}{\partial x_i} = \tilde{S}$$

où \tilde{P} et \tilde{S} représentent respectivement la pression et les termes sources filtrés.

Signalons d'abord que Valiño, Mustata *et al.* (2006) ont déjà obtenu une équation de transport LES pour la PDF filtrée de compositions qu'ils ont appliquée avec succès à une flamme de diffusion turbulente méthane/air (dite *Sandia D*). Nous pourrions nous-mêmes améliorer la version 'RANS' précédente en généralisant cette démarche à VSc-EMC : l'analogie avec la LES impose une hypothèse d'isotropie stochastique ainsi que la modélisation du coefficient de diffusion turbulente de sous-maille.

Le MDS de type LES de l'équation pour la PDF de vitesse-compositions sera ensuite dérivé rigoureusement avec les mêmes techniques qu'au chapitre 9. Sans négliger les questions de cohérence de couplage, nous supposons avec les mêmes notations que les grandeurs moyennes dans les SPDEs sont fournies par RANS : l'un de nos objectifs reste en effet de "réparer" le solveur initial VSc-EMC/RANS, ce qui sera fait à l'aide d'une opération de filtrage spatial.

A présent, une question se pose : doit-on appliquer un tel filtrage à chaque réalisation des SPDEs de vitesse-scalaires ou alors, bien plus en amont, à leur PDF statistique associée ? C'est l'énergie cinétique k_{spde} , par définition variance de la vitesse stochastique, qui devrait mesurer ou représenter l'échelle caractéristique de longueur de la PDF de vitesse-scalaires - la variance est en effet l'un des principaux moments statistiques et donne une bonne idée de l'écart par rapport à la moyenne. Or, suivant notre hypothèse nous n'avons accès numériquement pour l'instant qu'à des k_{spde} affaiblis par des maillages RANS.

Trois raisons supportent l'idée que *filtrer la PDF statistique de vitesses-compositions et trouver sa nouvelle équation de transport est une approche pertinente et plus rigoureuse que filtrer directement les SPDES* (même si nous testerons - et privilégierons par simplicité - cette seconde technique un peu plus loin) :

1) D'abord, nous désirons assigner une origine purement physique aux nouveaux termes apparus dans nos SPDEs, nécessaires à leur stabilisation. Des "explications" numériques *ad hoc* à ces termes ne feraient que repousser plus loin le secret de leur origine. Aussi, faudrait-il se placer tout entier au niveau statistique supérieur que représente la PDF, qui est aussi le seul niveau physique (même si c'est une physique soi-disant 'lacunaire' en information sur les échelles d'évolution de nos statistiques puisque la PDF ne concerne qu'un point de l'espace, voir point 3) de la méthode EMC.

2) Ensuite, plus mathématiquement, il faut noter que *filtrer la PDF statistique d'une grandeur est équivalent à filtrer toutes les statistiques de cette grandeur*. En effet, partons de la PDF $f(G)$ classique (non-filtrée) d'une grandeur G . La moyenne statistique de G est donnée par :

$$\langle G \rangle = \int G.f(G)dG$$

Nous voulons maintenant la moyenne statistique filtrée de G , soit $\overline{\langle G \rangle}$. Pour ce faire, il suffit de filtrer l'équation ci-dessus (G étant une variable muette pour l'opérateur de filtration spatiale) :

$$\overline{\langle G \rangle} = \overline{\int G.f(G)dG} = \int G.\overline{f(G)}dG$$

La moyenne filtrée de G s'obtient ainsi en utilisant la PDF filtrée \overline{f} au lieu de f . Pareillement pour toutes les statistiques filtrées de G d'ordre n (variance, asymétrie (*skewness*), aplatissement (*kurtosis*), etc.) :

$$\overline{\langle (G - \overline{\langle G \rangle})^n \rangle} = \overline{\int (G - \overline{\langle G \rangle})^n.f(G)dG} = \int (G - \overline{\langle G \rangle})^n.\overline{f(G)}dG$$

D'où l'intérêt de travailler avec la PDF statistique filtrée d'une grandeur pour calculer toutes ses statistiques filtrées.

3) Enfin, depuis Pope, il est souvent répété que nos PDFs ne concernent qu'un seul point de l'espace et n'apportent pas d'informations sur les échelles spatiales des statistiques associées. Bien que correcte au sens strict, cette assertion '*mono-point*' semble avoir fait germer depuis dans l'esprit des spécialistes le préjugé selon lequel '*il n'y aurait plus de petites échelles spatiales*' dans les PDFs étudiées et leurs statistiques, ou que la plupart seraient largement de taille RANS.

Or, il ne faut pas oublier que **la PDF $f(V, Y; x, y, z, t)$ et ses grandeurs statistiques sont et restent des fonctions de champs dépendant de l'espace x, y, z , d'où forcément l'existence d'échelles de diverses tailles (à**

déterminer) dans ces mêmes statistiques. Ces champs représentent les statistiques physiques de vitesses et de compositions en tout point : ce n'est pas leur 'physicité' sur tout l'espace qui doit être remise en cause mais seulement l'information à tirer des échelles spatiales de f en un point (x, y, z) à partir de ses points voisins.

Rien n'interdit à d'autres méthodes, comme la présente étude sur l'instabilité des SPDEs équivalentes à nos PDFs, *d'obtenir indirectement ces informations d'échelles*. Il serait donc absurde de présumer qu'un opérateur de filtrage spatial serait sans effet sur l'équation de transport de la PDF de vitesses-compositions, ou la PDF de compositions, à partir de leur seul caractère 'statistique monoponctuel'...

En bref, sera désormais admise sérieusement l'hypothèse que **dans le cas général, les échelles d'évolution sur l'espace de la RANS PDF exacte de vitesse-scalaires sont nettement plus faibles que celles d'équations RANS modélisées du type $k - \epsilon$** . Ce rapport d'échelles se conserverait donc à peu de choses près si les équations RANS PDF étaient modélisées par des micromélanges *linéaires* (de type IEM ou Pope). La plupart de nos étonnants résultats numériques sur les échelles requises par le solveur EMC/RANS (basé sur les SPDEs associées à la RANS PDF modélisée) prendraient alors tout leur sens.

Il est possible de justifier théoriquement cette différence d'échelles entre les moments statistiques de vitesse issus des équations de Navier-Stokes, d'une part, et ceux des équations RANS $k - \epsilon$ d'autre part. Nous nous concentrerons sur le terme non-linéaire de vitesse dans N-S :

$$\left\langle u \frac{du}{dx} \right\rangle$$

Nous choisissons ensuite un exemple similaire à celui de Kolmogorov, développé section 10.1 de ce mémoire. Imaginez une fluctuation de vitesse :

$$u(x, t) = \hat{u}_1(t) \sin(\omega x)$$

où $\hat{u}_1(t)$ est une variable stochastique fonction du temps et $\omega > 0$ la fréquence spatiale (liée aux échelles de longueur) de u . Comme nous le savons, Kolmogorov a prouvé que le terme

$$u \frac{du}{dx}$$

générerait des tourbillons de plus en plus petits : $\hat{u}_2(t) \sin(2\omega x)$, $\hat{u}_3(t) \sin(4\omega x)$, $\hat{u}_4(t) \sin(8\omega x)$, etc. où $\hat{u}_2 = \frac{1}{2}\omega \hat{u}_1^2$, etc.

Maintenant, si nous considérons l'équation de Navier-Stokes *moyennée* de vitesse :

$$\frac{d\langle u \rangle}{dt} + \left\langle u \frac{du}{dx} \right\rangle = \gamma \frac{d^2\langle u \rangle}{dx^2} + \frac{d\langle P \rangle}{dx}$$

que se passerait-il avec le terme

$$\left\langle u \frac{du}{dx} \right\rangle$$

La réponse est la même. Prenons la même fluctuation de vitesse $u(x, t)$, en supposant pour simplifier que sa moyenne $\langle u(x, t) \rangle$ est nulle. L'injection de u dans le terme ci-dessus donnera des tourbillons de plus en plus petits tels que : $\langle \hat{u}_2(t) \rangle \sin(2\omega x)$, $\langle \hat{u}_3(t) \rangle \sin(4\omega x)$, $\langle \hat{u}_4(t) \rangle \sin(8\omega x)$, etc.

A l'opposé, nous savons que dans RANS $k - \epsilon$, le terme $\langle u \frac{du}{dx} \rangle$ peut être modélisé par

$$\langle u \rangle \frac{d \langle u \rangle}{dx} - \Gamma \frac{d^2 \langle u \rangle}{dx^2} + k$$

où k représente l'énergie cinétique dans le modèle RANS $k - \epsilon$.

Injectons notre exemple de fluctuation de moyenne nulle, $u(x, t) = \hat{u}_1(t) \sin(\omega x)$, dans ce terme : on obtient simplement k . Il n'y a donc pas de cascade du même type que ci-dessus : k est résoluble sur des maillages RANS à grandes cellules.

Ce raisonnement est généralisable à des perturbations de vitesse de moyenne non nulle. Dans tous les cas, on retrouve que l'équation de vitesse RANS $k - \epsilon$ conserve mieux les échelles de longueur de ses tourbillons (ce qui permet de grosses grilles) que l'équation Navier-Stokes moyennée de vitesse, bien que la première soit une bonne modélisation de la seconde. De plus, RANS $k - \epsilon$ apporte, avec son terme de fermeture en gradient du type Γ , une dissipation puissante qui n'existe pas dans l'équation moyenne de Navier-Stokes. Les petites échelles générées par le terme :

$$\langle u \rangle \frac{d \langle u \rangle}{dx}$$

(commun aux deux équations) sont donc en général beaucoup plus dissipées dans RANS $k - \epsilon$. Cela rappelle en passant que "être une bonne approximation" n'implique pas nécessairement "avoir la même échelle" et que les équations de N-S, même moyennées, peuvent générer des structures de dimensions bien plus petites que dans leur modélisation RANS $k - \epsilon$.

Il est donc bien montré que dans l'équation N-S moyenne, le terme

$$\left\langle \frac{udu}{dx} \right\rangle$$

implique une cascade d'échelles de plus en plus petites pour $\langle u \rangle$, de la même manière que

$$\frac{udu}{dx}$$

gène une cascade de Kolmogorov pour la vitesse u . Cependant, alors que cette cascade est dissipée par le terme visqueux :

$$\gamma \frac{d^2 u}{dx^2}$$

dans le cas de l'équation N-S moyennée de vitesse, ce travail reviendra au même terme moyenné :

$$\gamma \frac{d^2 \langle u \rangle}{dx^2}$$

Maintenant, nous pouvons montrer le même genre de phénomènes pour la variance de u , $\langle u'^2 \rangle$, les autres moments d'ordre supérieur, et ainsi pour la RANS PDF exacte elle-même. Pour simplifier, posons $\langle u \rangle = 0$.

Multiplier l'équation N-S de vitesse par u puis prendre sa moyenne permet d'obtenir l'équation de $\langle u'^2 \rangle = \langle u^2 \rangle$. Ainsi :

$$\frac{d \langle u^2 \rangle}{dt} + \left\langle \frac{u^2 du}{dx} \right\rangle = \gamma \left\langle u \frac{d^2 u}{dx^2} \right\rangle + \left\langle u \frac{dP}{dx} \right\rangle$$

Pour une fluctuation de vitesse $u(x, t) = \hat{u}_1(t) \sin(\omega x)$, nous obtenons :

$$\langle u^2 \rangle = \langle \hat{u}_1^2(t) \rangle \sin^2(\omega x)$$

Comme en général :

$$\sin(Y)^2 = \frac{1}{2}(1 - \cos(2Y))$$

alors nous savons que les échelles de longueurs de

$$\langle u^2 \rangle \propto 1 - \cos(2\omega x)$$

seront divisées par deux comparées à $u(x, t)$.

Nous allons nous concentrer maintenant sur le terme

$$\left\langle \frac{u^2 du}{dx} \right\rangle$$

Il donne (en omettant les amplitudes) :

$$\cos(\omega x) \sin(\omega x)^2 = \frac{1}{2} \sin(2\omega x) \sin(\omega x)$$

Sachant la formule trigonométrique

$$\sin(A) \sin(B) = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

il vient :

$$2 \sin(2\omega x) \sin(\omega x) = \cos(\omega x) - \cos(3\omega x)$$

Ensuite, en raison de $\cos(3\omega x)$, on voit que

$$\left\langle \frac{u^2 du}{dx} \right\rangle$$

génère des termes avec des échelles plus petites que la variance $\langle u^2 \rangle$ en $\cos(2\omega x)$. Ces termes seront scindés de nouveau, et ainsi de suite.

Cette cascade devrait à son tour être dissipée par le terme visqueux moyen :

$$\gamma \left\langle u \frac{d^2 u}{dx^2} \right\rangle$$

Il s'agit bien d'un terme de dissipation visqueuse, sachant qu'il peut se réécrire :

$$\gamma \left\langle u \frac{d^2 u}{dx^2} \right\rangle = \frac{1}{2} \gamma \frac{d^2 \langle u^2 \rangle}{dx^2} - \gamma \left\langle \left(\frac{du}{dx} \right)^2 \right\rangle$$

Le premier terme du second membre correspond à une diffusion de la variance de vitesse, tandis que le second représente la dissipation visqueuse de cette variance par un terme quadratique moyenné de signe négatif.

À noter que, vu leur caractère moyenné, *les tourbillons ci-dessus devraient avoir en général des échelles de longueur plus grandes que leurs homologues dans la cascade instantanée de Kolmogorov*. Celle-ci s'arrêterait donc plus tôt en version statistique et ses plus petits tourbillons seront dissipés par leurs propres termes visqueux moyennés. De plus, considérant l'ergodicité des phénomènes (équivalence entre moyenne en réalisations et moyenne temporelle), *cette nouvelle turbulence serait plutôt stationnaire, donnant une apparence plus grasse, pâteuse ou 'gelée' par rapport à la turbulence classique*.

Pour résumer les choses, **chaque moment statistique dans un écoulement de fluide turbulent réactif aurait sa propre longueur caractéristique dans l'espace : plus l'ordre du moment augmente, plus cette échelle devient petite.**

Reprenons notre exemple de la fluctuation de vitesse pour nous en convaincre :

$$u(x, t) = \hat{u}_1(t) \sin(\omega x)$$

Son moment d'ordre $n \geq 2$ est par définition :

$$m_n(u) = \langle (\hat{u}_1(t) - \langle \hat{u}_1(t) \rangle)^n \rangle \sin^n(\omega x)$$

Le facteur $\langle (\hat{u}_1(t) - \langle \hat{u}_1(t) \rangle)^n \rangle$ étant purement temporel, c'est la puissance trigonométrique $\sin^n(\omega x)$ qui va décider des échelles spatiales du tourbillon. On peut linéariser ce genre de fonctions grâce aux formules d'Euler (avec $i = \sqrt{-1}$) :

$$\begin{aligned}\cos \omega x &= \frac{\exp^{i\omega x} + \exp^{-i\omega x}}{2} \\ \sin \omega x &= \frac{\exp^{i\omega x} - \exp^{-i\omega x}}{2i}\end{aligned}$$

Ainsi $\sin^n(\omega x)$ pourra s'écrire comme une combinaison linéaire de fonctions $\sin(k\omega x)$ et $\cos(k\omega x)$ avec $k \leq n$: le plus petit tourbillon associé à $m_n(u)$ évoluera donc, avant d'être divisé en cascade, sur une échelle de longueur en $1/n$, soit n fois plus petite que le tourbillon initial moyen $\langle u(x, t) \rangle = \langle \hat{u}_1(t) \rangle \sin(\omega x)$.

Les raisonnements ci-dessus, valables pour tous moments, sont applicables finalement à l'ensemble de la RANS PDF, mais les deux moments principaux de celle-ci, moyenne et variance, suffisent en général à la caractériser. Notons surtout que, à même Re , ces "divisions d'échelles" en cascade ne se produisent pas dans les équations RANS modélisées de type $k - \epsilon$, pas plus pour k que pour \tilde{U} . Théoriquement, une différence fondamentale d'échelle de longueur sépare donc l'équation exacte de la RANS PDF des modèles RANS de N-S. Il ne devrait pas en être autrement dans la pratique.

Par ailleurs, à supposer que l'équation de la PDF soit bien modélisée au niveau de son micromélange (équivalent au niveau statistique à des "effets de sous-maille"), *son échelle de longueur devrait être, du fait de la nature statistique stationnaire de la PDF, plus grande que l'échelle de longueur des équations instationnaires LES*, mais sans incidence sur l'effet d'une opération de filtrage de taille LES classique sur l'équation RANS PDF : un excès de précision ne menace pas sa résolution.

Cette propriété garantirait donc au solveur VSc-EMC/RANS corrigé des maillages nettement moins coûteux qu'en LES. On peut pour cette raison parler, en abusant du langage, d'une **nature 'VLES' plutôt que LES de V-Sc-EMC/RANS**. Ce solveur stochastique de vitesses-compositions devrait être plus avantageux que par exemple sa version LES lagrangienne développée par Drozda et al. (2003).

Pour l'instant, rien ne permet encore d'affirmer que le terme de micromélange serait correctement modélisé par Pope : s'il ne l'était pas, des instabilités pourraient naître de l'équation mal modélisée de la RANS PDF et ramener son échelle de longueur à des tailles infiniment plus petites. C'est encore une fois la même problématique qu'en (V)LES mais en "sens inverse". Imaginons en effet que des équations (V)LES nous soient données avec un modèle de sous-maille caché ou incomplet. Pour retrouver celui-ci, une possibilité serait de re-filtrer ces équations, puis modéliser les termes ouverts obtenus, en sachant que les autres

termes resteront transparents au filtrage.

Nous appliquerons d'abord cette **technique de "LES inverse"** à l'équation modélisée de la RANS PDF de vitesse-composition : le filtrage permettra de retrouver ainsi certains termes manquants *nécessaires* (à défaut d'être suffisants pour un modèle parfait) à la "version LES" de la RANS PDF, ce qui corrigera dans une certaine mesure le modèle "Pope" du micromélange et profitera aux SPDES équivalentes associées.

Insistons sur le fait qu'il ne soit *pas garanti que ces termes soient suffisants*, c'est-à-dire que l'équation complète de la RANS PDF "*version LES parfaite*" soit obtenue. Aussi, il serait plus rigoureux de filtrer dès le départ l'équation exacte (non-modélisée) de la RANS PDF.

Notre approche est basée sur l'idée que la pathologie affectant les SPDES de vitesse-scalaires à intégrer (lourdes pertes d'énergie, etc.) proviendrait en réalité dès le départ de la *modélisation* de leur PDF associée. Mais, au lieu de cela, ne pourrait-on pas plutôt imaginer une équation modélisée de PDF qui serait "saine" (micromélange bien modélisé) mais des SPDES équivalentes intrinsèquement "malades" (apparitions de singularités de type *Burgers*, voir par exemple 10.2.5) ?

Cependant, une telle hypothèse serait physiquement peu envisageable. On peut le montrer de manière heuristique. En effet, supposons l'équation modélisée de la PDF suffisamment représentative de la physique jusqu'à un temps t^* : **on peut la regarder entre autre comme une équation de conservation de l'énergie** au niveau de la variance en un point. Dans ce cas, pour tout $t < t^*$, l'énergie déduite des SPDES équivalentes à notre PDF serait également physique.

Toutefois, imaginons qu'à t^* une singularité de nature purement mathématique (Burgers, 1974) apparaisse soudainement dans les SPDES et leur fasse perdre de l'énergie : on se retrouverait alors dans une situation où des causes parfaitement physiques (représentées par l'énergie) jusqu'à t^* produiraient un effet non-physique à $t = t^*$, ce qui violerait le principe de causalité déterministe. Aussi, de tels événements devraient avoir une probabilité d'apparition nulle ou très faible.

Il existe certainement des codes spéciaux pour traiter les équations de type Burgers, mais ils n'éviteraient pas ces pertes d'énergie non-physiques dans une PDF bien modélisée : ils permettraient seulement au calcul de continuer en maintenant les valeurs singulières dans des limites finies. *Dans notre situation, il faudrait donc éviter à tout prix l'apparition même de ces singularités dans nos SPDES.*

Avant d'aller plus loin, *évitons toute confusion entre les 'PDFs filtrées' qui vont suivre.* Nous distinguerons **trois types de filtration de PDFs** :

A) La PDF filtrée $\bar{f} := \bar{f}(V, Y; x, t)$ dont nous avons parlé un peu plus haut, qui n'est rien d'autre que la PDF $f(V, Y; x, t)$ directement filtrée par l'opérateur spatial $\bar{\cdot}$: elle permet de calculer les *moments statistiques filtrés de tout ordre* $\overline{\langle (U - \overline{\langle U \rangle})^n \rangle}$ (respectivement $\overline{\langle (Y - \overline{\langle Y \rangle})^n \rangle}$ pour Y) de nos grandeurs physiques dans les équations de Navier-Stokes. Son premier moment (moyenne) est $\overline{\langle U \rangle} = \langle \bar{U} \rangle$ (resp. $\overline{\langle Y \rangle} = \langle \bar{Y} \rangle$).

B) La PDF de valeurs filtrées $|f| := f(\bar{V}, \bar{Y}; x, t)$: elle redonne les statistiques de vitesse et de compositions issues des *équations de Navier-Stokes filtrées et modélisées façon LES classique*. Moins précise que la première PDF (qui part des équations exactes de N-S), elle nous sert à calculer les *moments statistiques des valeurs filtrées* : $\overline{\langle (\bar{U} - \overline{\langle \bar{U} \rangle})^n \rangle}$ (pareil pour Y). Son premier moment (moyenne) $\langle \bar{U} \rangle = \overline{\langle U \rangle}$ (resp. $\langle \bar{Y} \rangle = \overline{\langle Y \rangle}$) est de forme identique à celui de la précédente PDF (rappelons que les opérateurs $\langle \cdot \rangle$ et $\bar{\cdot}$ sont interchangeables).

C) La PDF de sous-maille de scalaires (*subgrid scalars PDF*) $f_{sgs}(\underline{Y}; x, t)$ de type Pope (2003) ou Valiño (2006) : très différente des deux PDFs précédentes, elle s'intéresse aux fluctuations spatiales des compositions Y à partir des équations exactes de N-S, soit aux *statistiques de filtration* : $\overline{(Y - \bar{Y})^n}$. Son premier moment (la moyenne) est la valeur filtrée \bar{Y} .

Nous cherchons à présent une PDF filtrée de **type A**. Précisons que lorsque la taille de cellule Δx tend vers zéro, **les PDFs de type A et B finissent par s'égaliser et converger toutes deux vers la RANS PDF $f(V, Y; x, t)$ originale (non-filtrée, non-modélisée)**.

Pour des maillages assez fins, *ce résultat nous permettra de fusionner nos efforts de modélisation de ces trois PDFs, nous aidant de l'une pour calculer les deux autres dans un même but final : une meilleure compréhension/modélisation de l'équation de la PDF de départ de notre thèse, la RANS PDF $f(V, Y; x, t)$, qui nous a causé tellement de tracas*.

Rappelons l'équation de transport de la PDF modélisée non-filtrée g proposée par Pope (2000) :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \langle \rho \rangle g}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\langle \rho \rangle (\langle U_j \rangle + u'_j) g) = \\ & - \frac{\partial}{\partial u'_j} \left(\left[\frac{\partial}{\partial x_k} (\langle \rho \rangle \langle u'_j u'_k \rangle) - \langle \rho \rangle \left(G_{kj} + \frac{\partial \langle U_k \rangle}{\partial x_k} \right) u'_j \right] g \right) + \\ & \frac{1}{2} \langle \rho \rangle \epsilon \frac{\partial^2 g}{\partial u'_j \partial u'_j} + \frac{\partial}{\partial c} (\langle \rho \rangle \omega (c - \langle c \rangle) g) - \frac{\partial}{\partial c} (\langle \rho \rangle S(c) g) \end{aligned}$$

Afin de ne pas confondre les champs stochastiques de vitesses u' et de scalaires c avec leurs valeurs dans l'espace de probabilité, nous écrirons l'équation de la PDF de Favre pour $g(\mathbf{V}, \theta; \mathbf{x}, t)$ sous la forme suivante :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \langle \rho \rangle g}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\langle \rho \rangle (\langle U_j \rangle + V_j) g) = \\ & - \frac{\partial}{\partial V_j} \left(\left[\frac{\partial}{\partial x_k} (\langle \rho \rangle \langle u'_j u'_k \rangle) - \langle \rho \rangle \left(G_{kj} + \frac{\partial \langle U_k \rangle}{\partial x_k} \right) V_j \right] g \right) + \\ & \frac{1}{2} \langle \rho \rangle \epsilon \frac{\partial^2 g}{\partial V_j \partial V_j} + \frac{\partial}{\partial \theta} (\langle \rho \rangle \omega(\theta - \langle Y \rangle) g) - \frac{\partial}{\partial \theta} (\langle \rho \rangle S(Y) g) \end{aligned}$$

La filtration spatiale de cette équation par l'opérateur $\bar{\cdot}$ suit les mêmes règles que l'application de l'opérateur statistique aux équations de Navier-Stokes. Les deux opérateurs ont en effet les mêmes propriétés : il n'est donc pas étonnant que les SPDEs filtrées obtenues à la fin soient proches des SPDEs initiales de vitesse-compositions.

Toutefois, afin de prendre en compte la densité, il faudrait introduire une nouvelle moyenne de Favre filtrée pour g telle que :

$$\tilde{g} = \frac{\overline{\langle \rho \rangle g}}{\overline{\langle \rho \rangle}}$$

On définit alors la PDF filtrée \tilde{g} de fluctuations de vitesse-scalaires par :

$$\overline{\langle \rho \rangle} \tilde{g}(\mathbf{V}, \theta; \mathbf{x}, t) = \int \int \int G(\mathbf{x} - \boldsymbol{\xi}; \Delta(\mathbf{x})) \langle \rho \rangle g(\theta, \mathbf{V}; \boldsymbol{\xi}, t) d^3 \boldsymbol{\xi}$$

la fonction G choisie étant *le filtre de maillage*.

Alors pour toute variable Z , on aura :

$$\tilde{Z} = \int Z \tilde{g} dZ = \overline{\langle Z \rangle}$$

Le travail réalisé par Gicquel *et al.* (2002) sur la PDF filtrée de vitesse montre qu'ils retrouvent un système de SDEs similaire à celui de Pope (1985) ou Dreeben et Pope (1997) en proche paroi. Encore une fois, seule change la nature des paramètres de l'écoulement, qu'ils modélisent par :

$$G_{ij} = -\omega_s \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4} C_0 \right) \delta_{ij}, \quad \epsilon_s = C_\epsilon k_s^{3/2} / \Delta, \quad \omega_s = \frac{\epsilon_s}{k_s}$$

où k_s , ϵ_s et ω_s dénotent respectivement l'énergie cinétique, la dissipation et la fréquence de mélange de sous-maille.

Par ailleurs, Valiño *et al.* (2006), qui se sont attelés à l'obtention de l'équation pour la PDF filtrée de **type C** (voir ci-dessus) à partir de Navier-Stokes, font remarquer que lorsque la largeur de filtre Δ dépend du maillage, les opérations spatiales de filtration et de dérivation ne sont plus commutatives : toutefois elles peuvent être supposées telles à une erreur numérique près de nature dissipative, négligeable devant la propre dissipation du modèle de sous-maille.

Pour la fréquence ω_s de sous-maille, ils utilisent le modèle LMSE (*Linear Mean Square Estimation*) suivant :

$$\omega_s = \frac{1}{2\Delta^2}(\nu + \nu_s)$$

avec ν_s une viscosité turbulente de type Smagorinski.

Nous adopterons des hypothèses proches par la suite en les adaptant à nos cas de figure (pour rappel, nous ne calculons pas les mêmes PDFs).

La vitesse totale peut s'écrire de deux manières différentes : $u = \bar{u} + u''$ et $u = \langle u \rangle + u'$. Ici, nous travaillons avec la fluctuation de vitesse u' en demandant à notre solveur EMC/RANS de nous apporter la vitesse moyenne $\langle u \rangle$. Toutefois, dans un souci de généralité de notre approche, nous garderons le tenseur \bar{S}_{ij} de la vitesse totale u au lieu de u' , en retirant tous les symboles de filtration, d'où \bar{S}'_{ij} :

$$S'_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

En effet, nous calculons des *champs stochastiques instantanés dont seules les statistiques redonneront les valeurs moyennes filtrées (PDF de type A ou B)*.

Cette précaution importante permettra d'éviter les problèmes d'instabilités de Burgers dans les SPDEs.

En effet, prenons l'exemple simple en 1D de l'équation :

$$\frac{du}{dt} + u \frac{du}{dx} = \underbrace{\nu_s}_{\propto \left| \frac{d\bar{u}}{dx} \right|} \frac{d^2u}{dx^2}$$

où le champ de vitesse u calculé est non-filtré sauf en ν_s . Dans ce cas, il suffit de choisir un voisinage de points où \bar{u} est constant et calculer l'équation ci-dessus sur ce voisinage. Comme la dérivée $\frac{d\bar{u}}{dx}$ s'annule, l'équation devient alors :

$$\frac{du}{dt} + u \frac{du}{dx} = 0$$

qui est une équation de Burgers non-visqueuse, génératrice de singularités.

Dans leur article, Gicquel et al. (2002) ne prennent pas cette précaution : ils utilisent des SDEs lagrangiennes (idem, équations (30) et (31)) du type :

$$\begin{aligned} dX_i^+(t) &= U_i^+(t)dt \\ dU_i^+(t) &= \left[-\frac{\partial \langle p \rangle}{\partial x_i} + \frac{\partial \langle \sigma_{ik} \rangle}{\partial x_k} + G_{ij} (U_j^+(t) - \langle u_j \rangle) \right] dt + \sqrt{C_0 \epsilon} dW_i(t) \end{aligned}$$

qui sont *instables en version eulérienne* pour les mêmes raisons que ci-dessus, à savoir l'utilisation de termes non filtrés dans le membre de gauche de l'équation de vitesse mais filtrés dans le membre de droite.

D'un autre côté, on pourrait aussi, à l'opposé, travailler sur des champs stochastiques de vitesse qui seraient *tous* filtrés. On éviterait de la même manière le problème de Burgers. Quoi qu'il en soit, nous aurons toujours le loisir *d'user en cas de besoin du fait que nos variables stochastiques sont déjà toutes filtrées par le maillage de calcul.*

De nouveaux paramètres ν'_s , ω'_s et ϵ'_s sont ainsi obtenus à partir de S'_{ij} même si nous garderons parfois les notations usuelles.

Les variables ou paramètres déjà moyennés au sens du solveur principal RANS, tels que ω ou λ , devraient rester "insensibles" à l'opération de filtrage de l'équation. On pourrait par exemple les considérer comme "apportés de l'extérieur" au solveur EMC.

Pour ce qui est de la vitesse, l'idée que les échelles d'évolution de la PDF physique *bien modélisée* soient plus fines que celles des modèles RANS implique un effet du filtrage sur elle.

Cependant, il faut souligner ici un point : avant l'opération de filtration de l'équation de la PDF, nous n'avons pas encore accès aux variables moyennées au sens de RANS. En effet, l'opérateur de moyenne $\langle \cdot \rangle$ se calcule à partir d'une PDF g instable : il ne peut donc en résulter des variables stables comme celles du solveur RANS. Par contre, ces dernières peuvent s'obtenir à partir de la PDF stabilisée \tilde{g} . Aussi, nous n'aurons pas directement, pour U par exemple :

$$\langle U \rangle = U_{RANS}$$

mais :

$$\tilde{U} = \overline{\langle U \rangle} = U_{RANS}$$

Par ailleurs, les mêmes raisons de stabilité et de cohérence entre solveurs obligeront nos équations à ne contenir à la fin qu'un seul opérateur de moyenne. Toutefois, pour résoudre de manière pédagogique le "*problème LES inverse*" évoqué tout à l'heure, il serait utile de séparer dans un premier temps les deux opérateurs de filtrage spatial $\tilde{\cdot}$ et de moyennage RANS, l'objectif étant de retrouver les termes de sous-maille manquants.

Encore une remarque avant de démarrer nos calculs de filtrage : nous supposons que lorsque l'opérateur $\overline{\langle \cdot \rangle}$ s'applique à un terme X déjà filtré, il se simplifie en $\langle X \rangle$, mais que lorsque X représente des effets isotropes de sous-maille, alors l'opérateur de moyenne n'a pas d'effet sur eux, ce qui simplifie $\overline{\langle X \rangle}$ en \overline{X} .

On peut retrouver cette idée avec ce que l'on pourrait appeler **l'hypothèse ergodique spatiale** (ou *ergodicité spatiale*), version "eulérienne" de l'hypothèse ergodique classique (ou "lagrangienne"). Alors que cette dernière cherche à "créer des réalisations avec du temps" (ou l'inverse par équivalence, du temps avec des réalisations), l'hypothèse ergodique spatiale veut "créer de l'espace avec des statistiques" (ou inversement...), c'est-à-dire augmenter la filtration spatiale des solutions en multipliant le nombre de réalisations.

L'ergodicité spatiale peut se justifier de la manière suivante : on se place en un point et on fait la moyenne de toutes les réalisations. Celles-ci correspondent à la moyenne en temps de toutes les particules passant par ce point (cf. ergodicité temporelle). Or, aux différents temps, ces particules se trouvaient ou se trouveront dans un voisinage que l'on suppose dense autour du point fixé. Moyenner le champ de particules de ce voisinage reviendrait donc à le filtrer, ce qui tend à égaliser \overline{X} et $\langle X \rangle$ aux petites échelles.

Au bout du compte, l'ergodicité spatiale revient à une *hypothèse d'homogénéité statistique* de nos phénomènes, de même que l'ergodicité temporelle se confond avec leur *stationnarité statistique* : les problèmes de non-vérification de l'ergodicité spatiale sont liés à des problèmes de manque d'homogénéité statistique. Nous clôturons cette remarque.

Après application de l'opérateur $\overline{\langle \cdot \rangle}$ à l'équation modélisée de la PDF RANS, voici la nouvelle équation de \tilde{g} :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \overline{\langle \rho \rangle} \tilde{g}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\overline{\langle \rho \rangle} \overline{\langle U_j \rangle} g \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} V_j \overline{\langle \rho \rangle} \tilde{g} = \\ & - \frac{\partial}{\partial V_j} \left(\frac{\partial}{\partial x_k} \overline{\langle \rho \rangle} \overline{\langle u'_j u'_k \rangle} g \right) - \left(G_{kj} \overline{\langle \rho \rangle} \tilde{g} + V_j \overline{\langle \rho \rangle} \frac{\partial \overline{\langle U_k \rangle}}{\partial x_k} g \right) + \\ & \frac{1}{2} \overline{\langle \rho \rangle} \epsilon \frac{\partial^2 \tilde{g}}{\partial V_j \partial V_j} + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\overline{\langle \rho \rangle} \omega (\theta - \langle Y \rangle) \tilde{g} \right) - \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\overline{\langle \rho \rangle} S(Y) \tilde{g} \right) \end{aligned}$$

Nous considérons que les termes non-linéaires générant des effets importants de sous-maille sont :

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\overline{\langle \rho \rangle} \overline{\langle U_j \rangle} g \right)$$

que l'on peut modéliser après filtration par une fermeture en gradient :

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\overline{\langle \rho \rangle \langle U_j \rangle g} \right) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\overline{\langle \rho \rangle \langle U_j \rangle \tilde{g}} \right) - \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\overline{\langle \rho \rangle \nu'_s} \frac{\partial \tilde{g}}{\partial x_j} \right)$$

de même que les termes :

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\langle \rho \rangle \langle u'_j u'_k \rangle g \right)$$

représentant les gradients de pression, ainsi que :

$$\frac{\partial \langle U_k \rangle}{\partial x_k} g$$

et plus généralement tous les termes comportant des produits PDF $g \times$ gradients de vitesse ou de fractions massiques (incluant les micromélanges non-modélisés).

Leur fermeture devrait conduire à des termes de diffusion et de dissipation supplémentaires dans l'équation de \tilde{g} car *c'est précisément ce que nous nous attendons à retrouver dans les SPDEs finales stabilisées.*

Toutefois, l'on remarque que les nouveaux termes de dissipation en ω_s n'apparaissent pas directement après filtration. Pour y remédier, nous devrions partir de l'équation de la RANS PDF réelle non modélisée, ni filtrée, de vitesses-compositions :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left((\langle U_j \rangle + V_j) f \right) &= \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial f}{\partial x_j} \right) \\ - \frac{\partial}{\partial V_j} \left[\left(\frac{\partial}{\partial x_k} \langle u'_j u'_k \rangle - \frac{\partial \langle U_k \rangle}{\partial x_k} V_j - \frac{\partial P'}{\partial x_i} \right) f \right] &- \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial u'}{\partial x_i} \frac{\partial u'}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f \right] \\ &- \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f \right] - \frac{\partial}{\partial \theta} [S(\theta) f] \end{aligned}$$

D'où après filtration (l'opérateur spatial étant insensible aux variables 'muettes' de type V et θ et au premier ordre aux gradients en x) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{f}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\overline{(\langle U_j \rangle + V_j) f} \right) &= \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\overline{\nu \frac{\partial \bar{f}}{\partial x_j}} \right) \\ - \frac{\partial}{\partial V_j} \left[\overline{\left(\frac{\partial}{\partial x_k} \langle u'_j u'_k \rangle - \frac{\partial \langle U_k \rangle}{\partial x_k} V_j - \frac{\partial P'}{\partial x_i} \right) f} \right] &- \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial u'}{\partial x_i} \frac{\partial u'}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f} \right] \\ &- \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f} \right] - \frac{\partial}{\partial \theta} [S(\theta) \bar{f}] \end{aligned}$$

Rien ne nous autorise à 'scinder' directement l'opération de filtrage entre g et les moyennes conditionnelles. La règle générale qui permet de 'décorrélér' les produits filtrés en deux termes est :

$$\overline{XY} = \bar{X}\bar{Y} + \overline{X''Y''}$$

Elle nous donne, après séparation entre les termes en \bar{f} et les autres :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \bar{f}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\langle \overline{U_j} \rangle + V_j \right) \bar{f} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial \bar{f}}{\partial x_j} \right) \\ - \frac{\partial}{\partial V_j} & \left[\left(\frac{\partial}{\partial x_k} \langle \overline{u'_j u'_k} \rangle - \frac{\partial \langle \overline{U_k} \rangle}{\partial x_k} V_j - \frac{\partial \overline{P'}}{\partial x_i} \right) \bar{f} \right] - \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \overline{\nu \frac{\partial u'}{\partial x_i} \frac{\partial u'}{\partial x_i} | Y = \theta, u' = V} \right\rangle \bar{f} \right] \\ & - \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \overline{\nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} | Y = \theta, u' = V} \right\rangle \bar{f} \right] - \frac{\partial}{\partial \theta} [S(\theta) \bar{f}] \\ & - \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\langle \overline{U_j} \rangle'' f'' \right) \\ - \frac{\partial}{\partial V_j} & \left[f'' \frac{\partial \langle \overline{u'_j u'_k} \rangle''}{\partial x_k} - f'' \frac{\partial \langle \overline{U_k} \rangle''}{\partial x_k} V_j - f'' \frac{\partial \langle \overline{P'} \rangle''}{\partial x_i} \right] \\ & - \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[f'' \left\langle \overline{\nu \frac{\partial u'}{\partial x_i} \frac{\partial u'}{\partial x_i} | Y = \theta, u' = V} \right\rangle'' \right] \\ & - \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[f'' \left\langle \overline{\nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} | Y = \theta, u' = V} \right\rangle'' \right] \end{aligned}$$

Les derniers termes des membres de droite font apparaître des fluctuations spatiales de sous-maille à la fois de la moyenne conditionnelle et de la PDF f . Parmi ces nouveaux termes, certains semblent plus facilement modélisables que d'autres.

Par exemple, en analogie avec la LES :

$$\begin{aligned} - \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\langle \overline{U_j} \rangle'' f'' \right) & \approx \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu'_s \frac{\partial \bar{f}}{\partial x_j} \right) \\ \frac{\partial}{\partial x_k} \langle \overline{u'_j u'_k} \rangle & = \left\langle \frac{\partial u'_j u'_k}{\partial x_k} \right\rangle \\ & \approx \frac{\partial}{\partial x_k} \langle \bar{u}'_j \bar{u}'_k \rangle - \frac{\partial}{\partial x_k} \left\langle \left(\nu'_s \frac{\partial \bar{u}'_j}{\partial x_k} \right) \right\rangle \end{aligned}$$

Ou encore :

$$\frac{\partial}{\partial V_j} \left[f'' \frac{\partial (P')''}{\partial x_i} \right] \approx \frac{1}{2} \epsilon'_s \frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial V_j \partial V_j}$$

S'agissant des micromélanges de vitesse et de fractions massiques (en une dimension pour simplifier) :

$$-\frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial u'}{\partial x_i} \frac{\partial u'}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f} \right]$$

et

$$-\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f} \right]$$

Nous décomposerons u' et Y en :

$$\begin{aligned} u' &= \bar{u}' + u'' \\ Y &= \bar{Y} + Y'' \end{aligned}$$

obtenant ainsi, après linéarisation, hypothèse d'isotropie et élimination des termes croisés en gradients de \bar{u}' et u'' (resp. \bar{Y} et Y'') :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial (\bar{u}' + u'')}{\partial x_i} \frac{\partial (\bar{u}' + u'')}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f} \right] &= \\ \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f} \right] &+ \\ \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial u''}{\partial x_i} \frac{\partial u''}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f} \right] &+ \\ 2 \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \frac{\partial u''}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f} \right] &= \\ \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f} \right] &+ \\ \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial u''}{\partial x_i} \frac{\partial u''}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f} \right] & \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial (\bar{Y} + Y'')}{\partial x_i} \frac{\partial (\bar{Y} + Y'')}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f}} \right] = \\
\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f}} \right] + \\
\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial Y''}{\partial x_i} \frac{\partial Y''}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f}} \right] + \\
2 \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \frac{\partial Y''}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f}} \right] = \\
\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f}} \right] + \\
\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial Y''}{\partial x_i} \frac{\partial Y''}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f}} \right]
\end{aligned}$$

Nous reprendrons les modèles de sous-maille RANS et LES déjà cités pour modéliser ces micromélanges, en remarquant qu'ils se décomposent à présent en une partie "filtrée" et une partie "fluctuante".

De plus, vu ce que l'on a déjà dit sur les petites échelles de nos statistiques, il nous semble plus pertinent de modéliser par des micromélanges de type RANS (avec la fréquence ω) les termes de moyennes conditionnelles de gradients de variables *filtrées* :

$$\begin{aligned}
-\frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f}} \right] &\approx \frac{\partial}{\partial V} (\omega V \bar{f}) \\
-\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \bar{f}} \right] &\approx \frac{\partial}{\partial \theta} [\omega(\theta - \langle Y \rangle) \bar{f}]
\end{aligned}$$

plutôt que *non-filtrées* (cf. traditionnellement dans la littérature) :

$$\begin{aligned}
-\frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial u'}{\partial x_i} \frac{\partial u'}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f \right] &\approx \frac{\partial}{\partial V} ((\omega V) f) \\
-\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f \right] &\approx \frac{\partial}{\partial \theta} [\omega(\theta - \langle Y \rangle) f]
\end{aligned}$$

Par ailleurs, d'après nos hypothèses sur l'ergodicité spatiale, les opérateurs $\bar{\cdot}$ et $\langle \cdot \rangle$ se confondent lorsqu'ils s'appliquent à des effets de sous-maille, d'où :

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial u''}{\partial x_i} \frac{\partial u''}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle} \bar{f} \right] &\approx \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\overline{\left(\nu \frac{\partial u''}{\partial x_i} \frac{\partial u''}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right) \bar{f}} \right] \\ \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial Y''}{\partial x_i} \frac{\partial Y''}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle} \bar{f} \right] &\approx \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left(\nu \frac{\partial Y''}{\partial x_i} \frac{\partial Y''}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right) \bar{f}} \right]\end{aligned}$$

Il devient donc envisageable d'introduire des modèles de micromélange LES (avec une fréquence de type ω_s).

On obtient enfin :

$$\begin{aligned}-\frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle} \bar{f} \right] - \\ \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial u''}{\partial x_i} \frac{\partial u''}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle} \bar{f} \right] &\approx \frac{\partial}{\partial V} (\omega V \bar{f}) + \frac{\partial}{\partial V} (\omega'_s V \bar{f}) = \\ &\frac{\partial}{\partial V} [(\omega + \omega'_s) V \bar{f}]\end{aligned}$$

de même que :

$$\begin{aligned}-\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle} \bar{f} \right] - \\ \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial Y''}{\partial x_i} \frac{\partial Y''}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle} \bar{f} \right] \\ \approx \frac{\partial}{\partial \theta} [(\omega + \omega'_s)(\theta - \overline{\langle Y \rangle}) \bar{f}]\end{aligned}$$

Nous nous sommes inspirés de la section suivante sur la PDF des valeurs filtrées $|f| = f(\bar{V}, \bar{Y}; x, t)$ pour confirmer ces modèles, sachant pour rappel que

$$f(\bar{V}, \bar{Y}; x, t) \longrightarrow \bar{f}(V, Y; x, t) \longrightarrow f(V, Y; x, t)$$

quand la largeur de filtration (cellule du maillage) $\Delta x \rightarrow 0$.

Quant aux autres termes de l'équation de transport de \bar{f} ci-dessus, ils gardent un certain mystère : pour l'instant, nous les "négligeons", ou les inclurons dans les modèles déjà proposés. En effet, les termes stabilisateurs dont nos SPDEs avaient besoin commencent à voir le jour. Le reste est une question de raffinement de la modélisation des fluctuations de sous-maille.

Il est possible enfin de remonter à une version modélisée stable et complète de l'équation conservative de f . Pour simplifier, nous garderons la notation classique $\bar{\rho}$ pour la densité moyenne filtrée $\langle \rho \rangle$ apportée par le solveur RANS et nous adopterons celle définie ci-dessus pour les variables RANS.

Nos nouvelles statistiques filtrées sous forme conservative s'obtiennent à l'aide de la PDF de Favre suivante :

$$\tilde{f} = \frac{\overline{\langle \rho \rangle f}}{\langle \rho \rangle}$$

Par ailleurs, les équations de transport pour l'enthalpie h (de sa PDF à sa SPDE) se déduisent exactement de la même manière que pour la composition Y (h étant également un scalaire).

L'équation de transport de \tilde{f} , sous forme conservative, sera alors :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \bar{\rho} \tilde{f}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\bar{\rho} (\tilde{U}_j + V_j) \tilde{f} \right) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_j} \right) \\ & - \frac{\partial}{\partial V_j} \left(\left[\frac{\partial}{\partial x_k} (\bar{\rho} \widetilde{u'_j u'_k}) - \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial \widetilde{u'_j}}{\partial x_k} \right) - \bar{\rho} \left(\omega + \omega'_s + \frac{\partial \tilde{U}_k}{\partial x_k} \right) V_j \right] \tilde{f} \right) + \\ & \quad \frac{1}{2} \bar{\rho} (\epsilon + \epsilon'_s) \frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial V_j \partial V_j} + \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\bar{\rho} (\omega + \omega'_s) (\theta - \tilde{Y}) \tilde{f} \right] - \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\bar{\rho} S(Y) \tilde{f} \right] \end{aligned}$$

A l'aide des techniques développées au chapitre 9 pour le terme de diffusion moléculaire de la PDF, cette équation est stochastiquement équivalente au système de SPDEs suivant (sous forme non-conservative pour simplifier) :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial u'_i}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} = \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} \right) + \sqrt{2\nu'_s} \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} \dot{W}'_j \\ & + \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho} \widetilde{u'_i u'_k}}{\partial x_k} - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial \widetilde{u'_i}}{\partial x_j} \right) - \left(\omega + \frac{\partial \tilde{U}_j}{\partial x_j} \right) u'_i - \omega'_s u'_i + \sqrt{(\epsilon + \epsilon'_s)} \dot{W}_i \\ & \frac{\partial Y}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial Y}{\partial x_j} = \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial Y}{\partial x_i} \right) + \sqrt{2\nu'_s} \frac{\partial Y}{\partial x_j} \dot{W}'_j \\ & \quad - (\omega + \omega'_s) (Y - \tilde{Y}) + S(Y). \\ & \frac{\partial h_t}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial h_t}{\partial x_j} = \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial h_t}{\partial x_i} \right) + \sqrt{2\nu'_s} \frac{\partial h_t}{\partial x_j} \dot{W}'_j \\ & \quad - (\omega + \omega'_s) (h_t - \tilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{P}}{\partial t}. \end{aligned}$$

Toutefois, ces SPDEs et leur moyenne nous rappelle un dernier détail : afin d'obtenir des statistiques cohérentes à partir des solutions, il faut rajouter à nos modèles de micromélange de type Smagorinski dans la RANS PDF filtrée certains termes afin qu'ils puissent s'annuler en moyenne, *ce qui revient à améliorer ces modèles*. Ces termes jouent le même rôle que $\partial u'_i \widetilde{u}'_k / \partial x_k$ dans la SPDE de vitesse, condition qui était déjà remplie lorsque les micromélanges étaient en ω ou Γ_T . Ici, les coefficients ω_s et ν_s en $\frac{du}{dx}$ sont sensibles à l'opérateur de moyenne.

Les SPDEs finales deviennent donc :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u'_i}{\partial t} + (\widetilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} \right) + \sqrt{2\nu'_s} \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} \dot{W}'_j \\
+ \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho} \widetilde{u}'_i \widetilde{u}'_k}{\partial x_k} - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial \widetilde{u}'_i}{\partial x_j} \right) &- \left(\omega + \frac{\partial \widetilde{U}_j}{\partial x_j} \right) u'_i - \omega'_s u'_i + \widetilde{\omega}'_s u'_i + \sqrt{(\epsilon + \epsilon'_s)} \dot{W}_i. \\
\frac{\partial Y}{\partial t} + (\widetilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial Y}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial Y}{\partial x_i} \right) + \sqrt{2\nu'_s} \frac{\partial Y}{\partial x_j} \dot{W}'_j \\
&- (\omega + \omega'_s)(Y - \widetilde{Y}) + \widetilde{\omega}'_s \widetilde{Y} - \omega'_s \widetilde{Y} + S(Y). \\
\frac{\partial h_t}{\partial t} + (\widetilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial h_t}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial h_t}{\partial x_i} \right) + \sqrt{2\nu'_s} \frac{\partial h_t}{\partial x_j} \dot{W}'_j \\
&- (\omega + \omega'_s)(h_t - \widetilde{h}_t) + \widetilde{\omega}'_s \widetilde{h}_t - \omega'_s \widetilde{h}_t + \frac{\partial \bar{P}}{\partial t}.
\end{aligned}$$

De telles SPDEs sont des versions *stabilisées* des équations classiques instables de la méthode V-Sc-EMC/RANS. On note trois niveaux de turbulence : l'échelle moyenne RANS \widetilde{U} , l'échelle de la fluctuation u' et enfin le modèle de sous-maille de type Smagorinski.

Remarque importante : l'opération de moyenne $\langle \widetilde{\cdot} \rangle$ sur ces nouvelles SPDEs nous restitue maintenant la moyenne des équations modélisées type LES classiques, et non la moyenne des équations de Navier-Stokes tel que souhaité initialement dans notre travail. Voir sous-section suivante. Ce fait s'accorde avec la nature VLES (ni RANS, *ni* DNS) de la méthode EMC de vitesses-scalaires. Nous verrons dans 10.10 et l'annexe D un système de SPDES 'VLES' beaucoup plus simple et moins modélisé, donc plus précis.

Au sens de Stratonovitch, avec $\bar{\rho}$ constant, on aurait pour les fractions massiques et l'enthalpie :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u'_i}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j + \sqrt{2\nu'_s \dot{W}'_j}) \circ \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho} \widetilde{u'_i u'_k}}{\partial x_k} - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\widetilde{\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial u'_i}{\partial x_j}} \right) \\
&\quad - \left(\omega + \frac{\partial \tilde{U}_j}{\partial x_j} \right) u'_i - \omega'_s u'_i + \widetilde{\omega'_s u'_i} + \sqrt{(\epsilon + \epsilon'_s)} \dot{W}_i. \\
\frac{\partial Y}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j + \sqrt{2\nu'_s \dot{W}'_j}) \circ \frac{\partial Y}{\partial x_j} &= -(\omega + \omega'_s)(Y - \tilde{Y}) + \widetilde{\omega'_s Y} - \widetilde{\omega'_s \tilde{Y}} + S(Y). \\
\frac{\partial h_t}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j + \sqrt{2\nu'_s \dot{W}'_j}) \circ \frac{\partial h_t}{\partial x_j} &= -(\omega + \omega'_s)(h_t - \tilde{h}_t) + \widetilde{\omega'_s h_t} - \widetilde{\omega'_s \tilde{h}_t} + \frac{\partial \bar{P}}{\partial t}.
\end{aligned}$$

On peut d'abord voir aisément que lorsque nous tendons vers des tests simples de turbulence, les gradients de vitesse ainsi que le tenseur de déformation :

$$S_{ij} = \frac{1}{2}(du_i/dx_j + du_j/dx_i)$$

tendront vers zéro, suivis en cela par tous les coefficients "LES" dans les SPDEs corrigées.

Ainsi, plus "simple" sera notre test (i.e. *turbulence homogène et isotrope + géométrie basique*), et plus $S_{ij} \rightarrow 0$: les termes de correction s'évanouiront et nous retrouverons l'équation de vitesse stable utilisée dans le test de diffusion 1D.

$$\frac{du'}{dt} = -\omega u' + \lambda \dot{W}$$

De plus, dans ces SPDEs corrigées, le problème du Δt d'intégration ne se pose plus, moyennant une bonne modélisation de sous-maille. A noter toutefois l'éventualité de *remplacer cette modélisation par la simple diffusion numérique d'un schéma spatial suffisamment décentré* : dans le cas déterministe, c'est la **méthode MILES** (*Monotonically integrated LES*).

Elle se traduirait dans VSc-EMC/RANS corrigée par l'inutilité d'un modèle stochastique de sous-maille pour les SPDEs s'il est déjà noyé dans la dissipation implicite du schéma numérique.

On se retrouverait alors dans la même situation que nos SPDEs de vitesse-compositions avant filtration : leur forme ferait plus précisément de la méthode *V-Sc-EMC/RANS non-corrigée explicitement une "VLES" de type MILES*.

Sa dissipation reposant entièrement sur celle du schéma spatial, chaque réalisation obéirait globalement aux mêmes conditions de lancement qu'un calcul MILES, dont principalement maillage et pas de temps suffisamment fin (voir documentation CEDRE, 2009, p. 520).

Dans MILES, est privilégié l'usage de schémas spatiaux décentrés de type 'capture de chocs' : les méthodes (présentes dans CEDRE) FDS (*flux difference splitting*) et FVS (*flux vector splitting*), respectivement avec et sans calcul d'un état intermédiaire entre les faces internes des cellules (voir *idem*, p. 575), en font intégralement partie.

Les SPDEs de type MILES devront faire apparaître des termes de diffusion numérique du type :

$$\nu_s \frac{\partial^2 u'}{\partial x^2}$$

pour la vitesse.

Nous reviendrons sur ces points lors de notre étude de *l'approche MILES stochastique* (chapitre 10.7).

Par ailleurs, Valiño *et al.* ont montré que Sc-EMC/LES était moins consommatrice en nombre de réalisations que Sc-EMC/RANS (voir *idem*, 2006). Ils attribuent en substance ce comportement au fait que la première méthode résout directement les trajectoires énergétiques turbulentes que la seconde doit modéliser.

De plus, les fluctuations stochastiques seront plus faibles dans les fines cellules LES que les grandes cellules RANS. Or une conclusion similaire peut être faite pour VSc-EMC/RANS corrigé par un modèle de sous-maille RANS : on avait observé alors que très peu de réalisations ($n_{rea} = 5$, voir chapitre 7) suffisait à reproduire une flamme A3C d'allure expérimentale.

Enfin, la nature plus "VLES que RANS" de VSc-EMC pourrait inciter à son couplage avec un solveur LES classique plutôt que RANS, sauf si son coût en maillage s'avère plus intéressant qu'en LES, ce que suggère précisément la théorie des PDF.

10.2.3 La version 'LES' de VSc-EMC : approche par la RANS PDF de vitesse filtrée

Nous voulons confirmer ici que des termes de viscosité physique modélisée de type LES se justifient à la fois physiquement et mathématiquement dans l'équation filtrée de la RANS PDF réelle de vitesses-compositions et que l'on peut donner des expressions connues RANS et LES de ces termes.

Reprenons le système de SPDEs stabilisées, section 10.2.2, sans tenir compte de l'équation pour l'enthalpie :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u'_i}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} \right) + \sqrt{2\nu'_s} \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} \dot{W}'_j \\
+ \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho} \widetilde{u}'_k}{\partial x_k} - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial \widetilde{u}'_i}{\partial x_j} \right) &- \left(\omega + \frac{\partial \tilde{U}_j}{\partial x_j} \right) u'_i - \omega'_s u'_i + \widetilde{\omega}'_s u'_i + \sqrt{(\epsilon + \epsilon'_s)} \dot{W}_i \\
\frac{\partial Y}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial Y}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial Y}{\partial x_i} \right) + \sqrt{2\nu'_s} \frac{\partial Y}{\partial x_j} \dot{W}'_j \\
&- (\omega + \omega'_s)(Y - \tilde{Y}) + \widetilde{\omega}'_s \tilde{Y} - \omega'_s \tilde{Y} + S(Y)
\end{aligned}$$

En revenant quelques instants à la vitesse totale $U = \tilde{U} + u'$ (revoir la déduction des SPDEs de u' à partir de la moyenne des SPDEs de U en fin de chapitre 4 + sous-section précédente pour l'adaptation immédiate de nos modèles de micromélange à U), après lui avoir rajouté les termes stochastiques de diffusion moléculaire en ν développés au chapitre 9, le système ci-dessus prend la forme :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial U_i}{\partial t} + U_j \frac{\partial U_i}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\bar{\rho} (\nu + \nu'_s) \frac{\partial U_i}{\partial x_j} \right) + \sqrt{2(\nu + \nu'_s)} \frac{\partial U_i}{\partial x_j} \dot{W}'_j \\
- (\omega + \omega'_s) (U_i - \tilde{U}_i) &+ \widetilde{\omega}'_s \tilde{U}_i - \omega'_s \tilde{U}_i + \sqrt{(\epsilon + \epsilon'_s)} \dot{W}_i - \frac{\partial \tilde{P}}{\partial x_i} \\
\frac{\partial Y}{\partial t} + U_j \frac{\partial Y}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\bar{\rho} (\nu + \nu'_s) \frac{\partial Y}{\partial x_i} \right) + \sqrt{2(\nu + \nu'_s)} \frac{\partial Y}{\partial x_j} \dot{W}'_j \\
- (\omega + \omega'_s) (Y - \tilde{Y}) &+ \widetilde{\omega}'_s \tilde{Y} - \omega'_s \tilde{Y} + S(Y)
\end{aligned}$$

Un passage par la moyenne statistique filtrée associée à la nouvelle PDF \bar{f} (notée indifféremment $\bar{\cdot}$ ou $\langle \langle \cdot \rangle \rangle$) par commodité d'écriture, en considérant pour simplifier $\bar{\rho}$ constant) nous donne :

$$\frac{\partial \tilde{U}_i}{\partial t} + \frac{\partial \tilde{U}_j \tilde{U}_i}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\left\langle \langle (\nu + \nu'_s) \frac{\partial U_i}{\partial x_j} \rangle \right\rangle \right) - \frac{\partial \tilde{P}}{\partial x_i} \quad (10.1)$$

$$\frac{\partial \tilde{Y}}{\partial t} + \frac{\partial \tilde{U}_j \tilde{Y}}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\left\langle \langle (\nu + \nu'_s) \frac{\partial Y}{\partial x_i} \rangle \right\rangle \right) + \widetilde{S}(\tilde{Y}). \quad (10.2)$$

Par ailleurs, les équations de Navier-Stokes pour la vitesse et les fractions massiques sont :

$$\frac{\partial U_i}{\partial t} + \frac{\partial U_j U_i}{\partial x_j} = \nu \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_i} \right) - \frac{\partial P}{\partial x_i} \quad (10.3)$$

$$\frac{\partial Y}{\partial t} + \frac{\partial U_j Y}{\partial x_j} = \nu \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial Y}{\partial x_i} \right) + S(Y) \quad (10.4)$$

Après filtration et modélisation de Smagorinski, on obtient :

$$\frac{\partial \bar{U}_i}{\partial t} + \frac{\partial \bar{U}_j \bar{U}_i}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left((\nu + \nu_s) \frac{\partial \bar{U}_i}{\partial x_i} \right) - \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} \quad (10.5)$$

$$\frac{\partial \bar{Y}}{\partial t} + \frac{\partial \bar{U}_j \bar{Y}}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left((\nu + \nu_s) \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \right) + \bar{S}(Y) \quad (10.6)$$

D'où, après application de l'opérateur de moyenne classique $\langle \cdot \rangle$:

$$\frac{\partial \langle \bar{U}_i \rangle}{\partial t} + \frac{\partial \langle \bar{U}_j \bar{U}_i \rangle}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\left\langle \left(\nu + \nu_s \right) \frac{\partial \bar{U}_i}{\partial x_i} \right\rangle \right) - \frac{\partial \langle \bar{P} \rangle}{\partial x_i} \quad (10.7)$$

$$\frac{\partial \langle \bar{Y} \rangle}{\partial t} + \frac{\partial \langle \bar{U}_j \bar{Y} \rangle}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\left\langle \left(\nu + \nu_s \right) \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \right\rangle \right) + \langle \bar{S}(Y) \rangle \quad (10.8)$$

Le système d'équations (10.7) et (10.8) pouvant se réécrire avec la même moyenne $\widetilde{\cdot} = \langle \cdot \rangle = \langle \langle \cdot \rangle \rangle$ associée à la PDF filtrée \tilde{f} , il en résulte :

$$\frac{\partial \widetilde{\bar{U}}_i}{\partial t} + \frac{\partial \widetilde{\bar{U}_j \bar{U}_i}}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\left\langle \left\langle \left(\nu + \nu_s \right) \frac{\partial \bar{U}_i}{\partial x_i} \right\rangle \right\rangle \right) - \frac{\partial \widetilde{\bar{P}}}{\partial x_i} \quad (10.9)$$

$$\frac{\partial \widetilde{\bar{Y}}}{\partial t} + \frac{\partial \widetilde{\bar{U}_j \bar{Y}}}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\left\langle \left\langle \left(\nu + \nu_s \right) \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \right\rangle \right\rangle \right) + \widetilde{\bar{S}(Y)} \quad (10.10)$$

On observe que le système d'équations (10.9) et (10.10) est sensiblement le même que le système (10.1) et (10.2) *si l'on calcule des valeurs filtrées* dans ce dernier (ν' devient alors le classique ν). Or, numériquement, l'utilisation d'un maillage pour résoudre nos SPDEs revient précisément à calculer des variables filtrées.

Tout cela suggère que les SPDEs stabilisées sont équivalentes au premier moment à la PDF $|f| = f(\bar{V}, \bar{\theta}; x, t)$ de vitesses-compositions filtrées U (ou u') et \bar{Y} (à distinguer de la PDF filtrée $\tilde{f}(V, \theta; x, t)$).

Il est possible de retrouver cette PDF $|f|$ à partir des équations physiques modélisées :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial |f|}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} ((\langle \bar{U}_j \rangle + V_j)|f|) = \\ & \frac{\partial}{\partial x_j} \left((\nu + \nu_s) \frac{\partial |f|}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial}{\partial V_j} \left[\frac{\partial}{\partial x_k} \langle \bar{u}'_j \bar{u}'_k \rangle - \frac{\partial \langle \bar{U}_k \rangle}{\partial x_k} V_j - \frac{\partial \bar{P}'}{\partial x_i} \right] |f| \\ & - \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle (\nu + \nu_s) \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \middle| \bar{Y} = \theta, \bar{u}' = V \right\rangle |f| \right] \\ & - \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle (\nu + \nu_s) \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \middle| \bar{Y} = \theta, \bar{u}' = V \right\rangle |f| \right] \end{aligned}$$

A comparer avec l'équation de la RANS PDF exacte f , i.e. non filtrée, ni modélisée, de vitesses-compositions (on négligera les termes chimiques) :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} ((\langle U_j \rangle + V_j)f) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial f}{\partial x_j} \right) \\ & - \frac{\partial}{\partial V_j} \left[\frac{\partial}{\partial x_k} \langle u'_j u'_k \rangle - \frac{\partial \langle U_k \rangle}{\partial x_k} V_j - \frac{\partial P'}{\partial x_i} \right] f - \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial u'}{\partial x_i} \frac{\partial u'}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f \right] \\ & - \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f \right] \end{aligned}$$

D'après l'équation de $|f|$ ci-dessus, les termes de type LES sont :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu_s \frac{\partial |f|}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu_s \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \middle| \bar{Y} = \theta, \bar{u}' = V \right\rangle |f| \right] \\ & - \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \nu_s \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \middle| \bar{Y} = \theta, \bar{u}' = V \right\rangle |f| \right] \end{aligned}$$

Le premier terme est fermé, mais nous ne savons pas *a priori* modéliser les deux derniers termes ouverts.

Toutefois, classiquement on sait (d'après les modèles GLM et ILM) que :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial V_j} \left[\frac{\partial P'}{\partial x_i} f \right] - \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial u'}{\partial x_i} \frac{\partial u'}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f \right] \approx \frac{\partial}{\partial V} [\omega V f] + \frac{1}{2} \epsilon \frac{\partial^2 f}{\partial V^2} \quad (GLM) \\ & - \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f \right] \approx \frac{\partial}{\partial \theta} [\omega (\theta - \langle Y \rangle) f] \quad (ILM) \end{aligned}$$

Les équivalents stochastiques de ces termes dans les SPDEs de u' et Y seront respectivement :

$$-\omega u' + \sqrt{\epsilon} \dot{W}$$

et

$$-\omega (Y - \langle Y \rangle)$$

De même que les équivalents de :

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial f}{\partial x_j} \right)$$

seront respectivement :

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial u'}{\partial x_j} \right) + \sqrt{2\nu} \frac{\partial u'}{\partial x_j} \dot{W}$$

et

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial Y}{\partial x_j} \right) + \sqrt{2\nu} \frac{\partial Y}{\partial x_j} \dot{W}$$

Par analogie, la présence du coefficient de diffusion ν_s (ici classique de type Smagorinski, fonction d'un tenseur \bar{S}_{ij} de vitesses filtrées \bar{U}_{ij}) invitant à introduire la fréquence LES ω_s plutôt que la fréquence RANS ω , on peut alors proposer les modélisations suivantes des micromélanges en 'version LES' :

$$\begin{aligned} & -\frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu_s \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{u}'}{\partial x_i} \middle| \bar{Y} = \theta, \bar{u}' = V \right\rangle |f| \right] \approx \frac{\partial}{\partial V} [\omega_s V |f|] \\ & -\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \nu_s \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{Y}}{\partial x_i} \middle| \bar{Y} = \theta, \bar{u}' = V \right\rangle |f| \right] \approx \frac{\partial}{\partial \theta} [\omega_s (\theta - \langle \bar{Y} \rangle) |f|] \end{aligned}$$

Les équivalents stochastiques de ces termes dans les SPDEs de u' et Y seront respectivement :

$$-\omega_s u'$$

et

$$-\omega_s (Y - \langle Y \rangle)$$

tandis que ceux de :

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu_s \frac{\partial |f|}{\partial x_j} \right)$$

seront respectivement :

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu_s \frac{\partial u'}{\partial x_j} \right) + \sqrt{2\nu_s} \frac{\partial u'}{\partial x_j} \dot{W}$$

et

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu_s \frac{\partial Y}{\partial x_j} \right) + \sqrt{2\nu_s} \frac{\partial Y}{\partial x_j} \dot{W}$$

Comme dans la sous-section précédente, on n'oubliera pas de rajouter les termes correctifs permettant d'annuler en moyenne ces modèles de micromélange.

Il reste à ajouter la modélisation :

$$\frac{\partial}{\partial V_j} \left[\frac{\partial \overline{P'}}{\partial x_i} |f| \right] \approx \frac{1}{2} \epsilon \frac{\partial^2 |f|}{\partial V^2}$$

Néanmoins, contrairement à l'équation pour la PDF filtrée $\bar{f}(V, Y; x, t)$ (voir section précédente), on ne retrouve pas l'équivalent LES du second membre de cette approximation dans l'équation de la PDF $|f|$ de variables filtrées, à savoir :

$$\frac{1}{2} \epsilon_s \frac{\partial^2 |f|}{\partial V^2}$$

Ce défaut sera mis sur le compte de l'imprécision de la PDF de variables filtrées $|f|$ par rapport à \bar{f} . Le terme en ϵ_s ci-dessus fera quand-même partie de nos modèles. En section 10.10, les nouvelles SPDEs mode VLES que nous dériverons directement de l'équation de transport de \bar{f} n'auront plus ces lacunes.

En attendant, nous retrouvons déjà pour la PDF de vitesse-compositions filtrées la plupart des termes de l'équation de transport de la RANS PDF filtrée \bar{f} ainsi que leurs équivalents stochastiques dans les SPDEs.

Une telle conclusion est normale sachant que la PDF $|f|$ de vitesse-scalaires filtrées d'un côté et la PDF \bar{f} filtrée de vitesse de l'autre tendent vers la même RANS PDF exacte f pour des modèles de micromélange parfaits, et que la seconde PDF est plus précise que la première (dont l'équation de transport déjà modélisée en LES est re-modélisée pour calculer ses SPDEs associées).

Ainsi, les deux approches utilisées dans ces dernières sous-sections se rejoignent. **Nous nous sommes aidés de l'une et de l'autre pour trouver un compromis global de modélisation de l'équation de transport de la PDF filtrée $\bar{f}(V, Y; x, t)$, et partant, une meilleure modélisation de la RANS PDF exacte f .**

10.2.4 Résolution sans modèle des SSG ? La version 'DNS'

L'objectif serait ici de capturer à travers les SSG exacts "toutes" les échelles de tourbillons stochastiques instantanés, sans l'aide d'une modélisation de sous-maille. Cette ambition rapprocherait immédiatement V-Sc-EMC d'une sorte de DNS stochastique, même si à rigoureusement parler EMC en général ne peut constituer une DNS du fait de son couplage avec RANS et des modélisations de

son micro-mélange. On pourrait d'ailleurs s'inquiéter des contraintes de maillage et de pas de temps que cela impliquerait...

La question qui se pose serait alors la suivante : existe-t-il un degré supportable de raffinement des maillages au-delà duquel V-Sc-EMC pourrait se passer d'une modélisation en sous-maille de ses tourbillons stochastiques (cf précédente section) ? En d'autres termes, nous cherchons à savoir si les SPDEs peuvent prétendre à la même propriété que les équations (V)LES : retrouver des équations "DNS" ou exactes (comme Navier-Stokes) en faisant tendre Δx vers zéro.

Encore faut-il dans les SPDEs un modèle de micromélange assez précis qui le permette : or, nous ne disposons pas pour celles-ci d'une référence exacte comme les équations de Navier-Stokes. Dès qu'elle vient au monde, la méthode EMC est sous forme "VLES", ses équations sont déjà modélisées. Autrement dit, **si elle est une "VLES", EMC n'est que cela : ni RANS, ni DNS.**

Toutefois, si leur modèle de sous-maille est insuffisant, il est à craindre que rien dans les SPDEs de vitesse-compositions ne garantisse l'arrêt de la cascade stochastique générée par le terme SSG, ni la majoration infinie du coût de maillage, à moins de perdre de l'information : l'existence d'un 'tourbillon stochastique de Kolmogorov' d'intérêt pratique resterait plus l'effet d'une imprécision ou d'une dissipation numérique faisant office de modèle implicite de sous-maille (de type MILES) que l'atteinte réelle d'équations "DNS".

10.2.5 L'approche non-entropique

L'étude de l'équation de Burgers (1974) pourrait être une autre façon d'aborder le problème de la perte d'énergie turbulente dans EMC : en effet, des solutions discontinues en pics de Dirac apparaissent dans les équations d'Euler sans terme de pression. Ce phénomène crée des chocs qui dissipent l'énergie. Si la SPDE de vitesse avec modèle classique de Langevin est concernée par ce problème, elle peut alors subir des risques de gradients très forts (théoriquement infinis) de vitesse ou de densité au cours de la résolution numérique.

Appliquée à EMC, l'approche non-entropique est purement une question de résolution numérique : partant de nos travaux personnels (de 2009 à 2012, cf. chapitres précédents) sur l'impossibilité d'intégrer correctement les SPDEs de vitesses-compositions, elle admet l'existence de solutions multivaluées dans la SPDE de vitesse, solutions qui rompent son équivalence statistique avec la PDF, pour en déduire qu'il faut la résoudre comme une équation de Burgers. Cette méthode a été suivie entre autre par Emako, Ducloux, Letizia, Petrova, Sainct, Sabelnikov, Soulard (2013, 2014). Elle fait intervenir des méthodes numériques extrêmement complexes (schémas cinétiques stochastiques, schémas de Glimm modifiés, etc.) et aurait été plus ou moins vérifiée sur des cas 1D très simples : l'équivalence entre PDF et SPDE aurait été retrouvée.

Or, nous constatons d'une part que les solutions développées deviennent instables dans le temps et demandent un nombre considérable de réalisations (> 10000) même pour une précision faible et sur des maillages très simples. Nous sortons ainsi paradoxalement du cadre de la méthode EMC, où règne la loi des grands nombres (précision en $1/\sqrt{Nr}$).

D'autre part, la vérification sur des tests simples en 1D ne répond pas à la problématique fondamentale posée par V-Sc EMC. En effet, tous les travaux sur EMC ont subi le fait que plus les tests de validation étaient complexes (dimensions, géométrie, chimie, conditions initiales, etc.), plus les résultats obtenus devenaient mauvais, instables ou très éloignés de la physique, le sommet ayant été atteint avec le calcul par Vitesse-Scalaire EMC de la flamme turbulente A3C et l'obtention d'une flamme simulée "laminaire"...

Il est donc nécessaire de *valider sur des cas plus complexes*, au sens de la géométrie et de la turbulence, toute théorie portant sur la théorie EMC.

Notre travail développe donc une toute autre approche dans la mesure où **nous situons le problème au niveau physique, celui de la modélisation de l'équation de transport de la PDF, et non mathématique ou numérique**. Cela nous permet entre autres de garder des schémas numériques simples et classiques pour résoudre les SPDEs, même sur des cas complexes.

Rappelons tout d'abord les éléments suivants. L'équation dite de Burgers non-visqueuse s'écrit (en une dimension) :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

Elle est hyperbolique faible (Bouchut, Shi jin *et alt.*) et s'apparente à la SPDE de vitesse à hauts Reynolds dans V-Sc-EMC, aux termes sources près. Ce type d'équation est généralement dédié à l'étude (en astrophysique, magnétohydrodynamique, etc.) des systèmes gazeux à pression quasiment nulle tels que les plasmas froids ou les galaxies (Boudin et Mathiaud, 2012).

De plus, les caractéristiques de cette équation sont des lignes droites dont certaines se coupent. Physiquement, ce type de solution n'est pas acceptable car il implique plusieurs valeurs de vitesses en un point, créant des discontinuités : la dérivée en x de u est alors un delta de Dirac. La structure mathématique de ces fonctions ne prend alors un sens (comme limite de fonctions classiques) que dans la théorie des distributions (Kruzkov, 1969, ou Serre, 1999). Numériquement, celui-ci devient gênant si la discrétisation spatiale est trop fine.

Une manière de remédier à ce problème est de résoudre l'équation avec un

terme visqueux du type :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = \epsilon \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

où ϵ tend vers zéro : cette technique permet de lisser les chocs et discontinuités qui apparaîtraient dans la solution. Dans les équations de Navier-Stokes, ce terme supplémentaire existe naturellement sous forme de viscosité moléculaire, mais généralement c'est le gradient de pression qui permet de neutraliser les pics de Dirac : la physique ne rencontre donc pas le problème de Burgers.

Qu'en est-il de l'équation de la PDF? Encore une fois, sous réserve d'une bonne modélisation de sous-maille, elle représentera fidèlement la physique de l'énergie. Il ne suffirait alors pas de prendre en compte sa diffusion moléculaire seule : le terme de micromélange devra aussi modéliser les effets protecteurs de la pression instantanée. L'équation de la PDF et les SPDEs corrigées que nous proposons satisfont à ces conditions.

Prenons pour l'illustrer l'exemple d'une équation de vitesse 1D, avec $\omega > 0$ une constante :

$$\frac{du}{dt} + u \frac{du}{dx} = -\omega u \quad (*)$$

Après application de l'opérateur d/dx à (*) et en posant $y = du/dx$, nous obtenons l'équation de Riccati suivante :

$$\frac{dy}{dt} + u \frac{dy}{dx} + y^2 = -\omega y$$

Sa solution générale sur une u -caractéristique sera :

$$y(t) = \frac{1}{A \exp(\omega t) - 1/\omega}$$

Prenons des conditions initiales stochastiques, telles que : $y(0) = N$, où N est une variable aléatoire gaussienne. Alors, une singularité apparaîtra quand le dénominateur de y sera nul. Ce phénomène surviendra à l'instant :

$$t_c = -\frac{1}{\omega} \ln\left[1 + \frac{1}{\omega}\right]$$

c'est-à-dire pour chaque réalisation remplissant la condition : $t_c > 0$, ou encore :

$$\omega < |N|$$

On voit intuitivement que le choix de ω influera sur la stabilité de notre solution. Pour un modèle de micromélange RANS de type Langevin, il n'est pas assuré que ω_{rans} vérifie toujours la condition au-dessus : une fraction des réalisations restera instable. Ce n'est toutefois plus le cas pour un ω tel que celui que nous utilisons dans la SPDE de vitesse corrigée :

$$\omega_s \equiv \frac{du}{dx}$$

En effet, dès lors que les gradients de vitesse augmentent à l'apparition d'une discontinuité initiale, la dissipation due à ω_s augmente suffisamment pour éliminer cette singularité : c'est le même mécanisme qu'en LES déterministe avec le coefficient de diffusion ν_s . En effet, reprenons l'équation (*) avec $\omega = \omega_s$, soit :

$$\frac{du}{dt} + u \cdot \frac{du}{dx} = -\omega_s u \quad (i)$$

Alors, en dérivant (i) par rapport à x et posant :

$$y(x, t) = \frac{du}{dx}$$

on obtient :

$$\frac{dy}{dt} + u(1 + \text{sgn}(y)) \frac{dy}{dx} + (1 + \text{sgn}(y))y^2 = 0 \quad (ii)$$

où $\text{sgn}(y) = 1$ ou -1 est le signe de y .

Si $y(0) = N$ (bruit gaussien), alors nous pouvons facilement montrer sur les caractéristiques de la vitesse qu'aucune singularité de Burgers n'apparaîtra dans (ii).

En effet :

- si $y(0) < 0$ alors $dy/dt = 0$ et y sera une constante négative,
- si $y(0) > 0$, alors $dy/dt < 0$ et y diminuera au lieu de tendre vers l'infini.

Dans notre travail, le problème de Burgers ne serait donc qu'une manière restreinte de parler d'un problème beaucoup plus général, lié à la bonne modélisation d'équations de type VLES. De ce fait, les mêmes 'remèdes' VLES devraient s'appliquer.

D'ailleurs, comme pour MILES, la simple utilisation de schémas d'ordre faible et à capture de chocs (voir plus bas) suffit à émousser les chocs de type Burgers : la méthode EMC étant assimilable à une LES stochastique, leur dissipation élevée représente un intérêt particulier pour la modélisation de sous-maille. Ce problème a été résolu assez tôt dans notre travail, avant même que nous sachions l'interpréter : sans une dissipation supplémentaire (aussi artificielle soit-elle), les calculs dans CEDRE s'arrêtaient...

Néanmoins, si éliminer les singularités de Burgers est une condition nécessaire pour faire marcher un calcul, elle n'est pas suffisante : comme nous l'avons déjà expliqué, il faut également prendre en compte les petites échelles d'évolution des SPDES, ce qu'un maillage RANS ne fait pas. Sans cela, une flamme physiquement turbulente (comme A3C) ne peut que rester numériquement "laminaire".

Ces réflexions vont nous permettre de traiter les questions liées à l'application d'une méthode eulérienne de type EMC à des trajectoires lagrangiennes : dans quelle mesure les multiples phénomènes non-linéaires (superposition, recouvrement, coalescence, etc.) générés en un point par la vitesse sont-ils "gommés" par la même cellule d'un maillage ?

La réponse est encore une fois dans la version stochastique de la théorie de Richardson-Kolmogorov : tous ces phénomènes peuvent être décrits à l'aide de tourbillons en interaction et doués de propriétés d'anti-coalescence. Leur discrétisation ne dépend que des tailles relatives sur l'étendue du spectre d'échelles turbulentes. On revient alors à la problématique VLES de tout à l'heure : l'alliance d'un maillage assez fin et d'une modélisation de sous-maille appropriée est capable en théorie de décrire ces effets turbulents, tout en évitant le problème de Burgers.

Enfin, si les deux approches entropiques et non-entropiques constituent sans doute des directions de recherche, elles ne sont pas compatibles entre elles. Notre travail montre que, pour garder une modélisation linéaire, les SPDES de vitesse-compositions ne peuvent s'accommoder que de micromélanges de type LES et évoluent sur des échelles spatiales beaucoup plus faibles que celles des modèles RANS.

La consommation en nombre de réalisations de l'approche non-entropique est déjà énorme sur des cas-tests 1D très simples. Elle devrait encore empirer pour les cas plus complexes. Mais, même en acceptant cette contrainte, la validité de la méthode non-entropique impliquerait de pouvoir imaginer faire de la "LES" classique sur un maillage RANS grossier en moyennant de nombreuses solutions LES tirées au sort : c'est proprement impensable dans l'état de l'art actuel.

10.2.6 Les entrées, sorties et parois VSc-EMC

A son tour, nous pouvons rapprocher leur comportement (voir chapitre 8) du même type de problème rencontré en LES et leur appliquer le même genre de solutions.

Pour rappel (P. Cinnella), les phénomènes de proche paroi, notamment dans la couche limite visqueuse (tourbillons en 'fer à cheval'), oblige la LES à résoudre de très petites échelles. On estime son coût en nombre de cellules pour 3 dimensions de la manière suivante (voir *idem*) :

1. Sans paroi : $n_c = Re^{0.5}$
2. Avec paroi : $n_c = Re^{2.4}$

Le coût supplémentaire dû aux parois est donc sans équivoque : l'anisotropie des structures cohérentes à cet endroit nécessite des maillages parfois très fins. La méthode LES remédie à ce problème par l'usage de méthodes hybrides :

RANS pour les parois et LES pour le reste. On pourrait d'ailleurs généraliser cette approche à VSc-EMC.

Mais notons surtout que, dans la SPDE stabilisée de vitesse, le problème en proche paroi mentionné au chapitre précédent, à savoir le résidu gênant en $\sqrt{2\nu\dot{W}}$, ne se pose plus. En effet, lorsque $k_{rans} \rightarrow 0$ et $k'_s \rightarrow 0$, alors $u'_i \rightarrow 0$ et $\nu'_s \rightarrow 0$, ce qui élimine toute contribution de la vitesse sur la paroi.

Or, il reste encore dans les SPDEs de scalaires la convection (au sens de Stratonovitch) de type moléculaire $\sqrt{2\nu\dot{W}}$. Elle sera lors éliminée par l'influence du coefficient de dissipation ω_s : lorsque $|\frac{du}{dx}| \rightarrow 0$ sur la paroi, on a :

$$\omega_s \approx \frac{\gamma}{\Delta_x^2}$$

Par ailleurs, la résolution d'équations en proche paroi nécessite des maillages infiniment fins en théorie, d'où $\Delta_x \rightarrow 0$ et $\omega_s \rightarrow +\infty$. Ce coefficient infini va alors dissiper complètement le terme résiduel de convection moléculaire.

A noter que *le même raisonnement s'applique aux SPDEs de la méthode Sc-EMC* : leur version 'VLES' stabilisée donne lieu à de nouveaux termes permettant de modéliser les effets de proche paroi et éliminer par dissipation les termes de convection moléculaire indésirables.

Maîtriser les entrées/sorties du cas-test est également d'une grande importance en LES, sa précision entraînant une sensibilité extrême aux conditions de bord. En VSc-EMC, des chutes fortes de variance d'énergie k stochastique à l'entrée de la marche A3C ont justement été observées : pourtant cette zone très homogène en espace devrait amener l'égalisation des énergies cinétiques turbulentes RANS et VSc-EMC (voir section 10.1.3). Il est donc raisonnable de penser à une même problématique et à ses mêmes solutions dans les cas VSc-EMC ou Sc-EMC et LES, à savoir un bon modèle de sous-maille et des maillages suffisamment raffinés.

10.3 Réexamen des tests à une dimension

A l'aide de cette nouvelle vision 'LES', on peut également reconsidérer le test de diffusion 1D sous un nouveau jour. En effet, dans ce cas, le terme de gradient de vitesse u' à gauche de l'équation de Langevin est nul par symétrie du problème, ce qui confère à u' des propriétés exceptionnellement simples, dont l'indépendance par rapport à l'espace.

En conséquence, le gradient de Y' devient linéaire en x : en moyenne, la corrélation $\langle u'Y' \rangle$ peut donc aussi se fermer en gradient comme dans RANS tout en restant linéaire. Il y aurait ainsi une et non pas différentes échelles de tourbillons dans l'espace, contrairement à A3C et sa géométrie : en principe

tout maillage plus fin que ces tourbillons de taille unique suffit à les résoudre. Toutes ces raisons peuvent donc expliquer l'efficacité de V-Sc-EMC pour le test de diffusion en même temps que son inadaptation à la validation d'un vrai calcul turbulent réactif ou non à géométrie complexe.

S'il n'apporte pas d'informations sur ce dernier type de configuration, le test de diffusion peut toutefois fournir un contre-argument à l'idée d'une origine purement statistique du défaut de V-Sc-EMC et au recours nécessaire à des algorithmes stochastiques (voir par exemple Tocino, 2006) développant les SPDEs à des moments supérieurs, notamment :

$$\frac{\partial}{\partial x} (\langle u'Y' \rangle_s)$$

Au contraire, nos schémas numériques RK2, RK3 et EE déterministes ont tous été capables d'intégrer les corrélations de ce genre, les moyennes de fraction massique étant très bien rendues. Comme l'opérateur $\langle \rangle_s$ est indépendant de la position, des opérateurs d'espace et donc de la complexité géométrique, on imagine aisément cette performance transposable à des cas comme A3C.

Par contre, l'ordre en temps ainsi que la variance de fractions massiques chutaient pour RK2-3 : des codes stochastiques ont réussi à corriger ces problèmes (Soulard, 2005) qui semblent intimement liés à la nature du schéma numérique temporel.

En effet, la plupart de ces algorithmes complexes n'interviennent que sur la discrétisation de SODEs et non leur version eulérienne. Les résultats sont satisfaisants bien qu'aucune correction ne soit faite pour le SSG lui-même ou le schéma spatial d'intégration. Il s'ensuit donc que le besoin d'un code stochastique (au moins temporel) pour améliorer la flamme A3C ne soit pas justifié, pas plus pour A3C que pour le test de diffusion.

Insistons sur le fait que le problème des tourbillons stochastiques ne dépend pas de la dimension du test mais de la géométrie de sa vitesse stochastique. Des difficultés du même type que les nôtres ont été signalées en s'inspirant de notre travail au cours de tests *mono-dimensionnels* calculés par N. Petrova et M. Seive (2012) et partiellement corrigées par des termes diffusifs similaires aux nôtres, de type fermé en gradient.

V. Sabelnikov et M. Seive proposent ainsi quatre modèles pour l'équation de fluctuation de vitesse u' : le second, sans densité stochastique, est du même type que la modélisation de la diffusion dans les SPDEs (*cf* test A3C, chapitre 8.9 de notre travail) bien que, comme on l'a vu, elle ne soit pas rigoureusement justifiée. De plus, leur "diffusion" est distincte de la diffusion moléculaire ou de celle corrigeant le problème de Burgers (voir section précédente) en cas de maillages très fins.

Ils modélisent donc la diffusion turbulente physique dans l'équation de vitesse O.U. par (rapport Seive, p. 45, 2012) :

$$\frac{\partial \bar{\rho} u'^2}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\bar{\rho} \nu_{tu} \frac{\partial u'}{\partial x} \right)$$

avec à la manière de RANS :

$$\nu_{tu} = C_\mu \frac{3}{4} \frac{\widetilde{u''^2}}{\omega}$$

L'équation de u' devient :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{\rho} u'}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho} \langle u \rangle u'}{\partial x} = & \\ & \underbrace{\frac{\partial}{\partial x} \left(\bar{\rho} \nu_{tu} \frac{\partial u'}{\partial x} \right)}_{diffusion} + \\ & \underbrace{\bar{\rho} \nu_{tu} \left\langle \left(\frac{\partial u'}{\partial x} \right)^2 \right\rangle \frac{u'}{u'^2}}_{correction} \\ & - \bar{\rho} \omega u' + \bar{\rho} \lambda \dot{W} \end{aligned}$$

La diffusion turbulente permet ici de stabiliser les forts gradients de vitesses u' . Ce modèle a donné des résultats assez convaincants pour l'étude d'une marche ou d'une gaussienne initialement centrée au milieu du domaine' (*idem*) mais a été abandonné suite au retour à un Δt en forme de critère de Fourier - gênant aux petites échelles.

Leur quatrième modèle, avec densité stochastique, introduit alors une sorte de diffusion contrôlée ayant pour objectif également de "lisser" les gradients : toutefois, cette "diffusion" est considérée comme 'purement numérique', sans lien avec un quelconque phénomène physique (*idem*, p. 146). Cette vision est en contradiction avec l'idée d'une nature LES de la méthode EMC.

Le système de SPDEs de transport d'un scalaire passif qu'ils proposent est le suivant :

$$\begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial t} + \frac{\partial ru}{\partial x} &= 0 \\ \frac{\partial ru''}{\partial t} + \frac{\partial ruu''}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\nu_h \frac{\partial ru''}{\partial x} \right) + \nu_{tu} \frac{r}{\bar{\rho}} \frac{\left(\frac{\partial u''}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial ru''}{\partial x} \right)}{u''^2} \\ &+ \frac{r}{\bar{\rho}} \frac{ru''^2}{\partial x} - r\omega u'' + r\sqrt{2\sigma_u^2} \omega \dot{W} \\ \frac{\partial rY}{\partial t} + \frac{\partial ruY}{\partial x} &= 0 \end{aligned}$$

où u est la vitesse stochastique totale et :

$$\nu_h = C_1 \sigma_u \Delta x$$

L'efficacité de ces modèles nous paraît plus intelligible en notant leur ressemblance avec les SPDEs EMC/RANS corrigées (voir au dessus).

Dans le quatrième modèle, le critère de Fourier redevient également linéaire en espace avec (voir *idem*) :

$$dt_{\nu_h} = \frac{\Delta x^2}{2\nu_h} \propto \Delta x$$

De plus, les conditions numériques (schémas et maillages) des tests de validation réalisés se rapprochent plutôt des coûts d'un calcul LES (2D dans CEDRE) sans parois : le premier test est un tube à chocs dont la résolution assez large ($L = 1m$, $n_x = 330$, $Re \equiv 15000$) implique des Δx du même ordre de grandeur qu'en LES sans parois (coût estimé à $n_x \equiv 130$ cellules).

Cette comparaison ne serait plus vraie en présence de parois. Le calcul d'un tube à chocs bien plus raffiné ($L = 35mm$, $n_x = 128$) en auto-allumage (voir *idem*, p. 51) renforce la parenté de coût LES avec et sans parois. Cependant, même si elles représentaient réellement une certaine diffusion physique de sous-maille, les SPDEs de vitesse de ces modèles restent *sensiblement différentes* de leurs homologues LES filtrées à cause des termes de correction ainsi que d'un coefficient ν_h dépendant de la variance statistique de vitesse σ_u^2 et non plus de sa variance spatiale (*cf* Smagorinski).

La "diffusion" apportée reposerait donc plus sur une sorte *d'hypothèse d'isotropie statistique que proprement spatiale*. Les résultats affichent d'ailleurs une divergence aux nombres supérieurs de temps de séjours : des problèmes de chutes de variance et de forts gradients sont diagnostiqués en entrée (*cf* A3C)...

Deux solutions sont alors proposées (*idem*, p. 61) dont l'une consiste à introduire une correction statistique inspirée de J. Lemons pour l'instabilité des processus de type Ornstein-Uhlenbeck à faible nombre de réalisations ou grands pas de temps :

$$du = -\omega u dt + \sqrt{2\omega u^2} dt N$$

avec N un vecteur gaussien. Toutefois cette possibilité néglige une fois de plus la nature eulérienne (à gauche) de la SPDE de vitesse et ses propriétés spatiales afférentes.

La seconde solution impose simplement les valeurs d'entrées : d'un point de vue LES, elle ne fera que retarder le problème. En tout cas, le travail de Sabelnikov et Seive confirme l'insuffisance de ces deux solutions.

Plus généralement, si dans leur article Sabelnikov et Soulard (2006) ont appliqué avec un certain succès la méthode V-Sc-EMC à différents tests en 1D (dont celui de diffusion d'un scalaire), il faut noter que la plupart de ces tests font intervenir des fluctuations de vitesse avec des propriétés géométriques simples et régulières : les maillages utilisés sont ainsi rendus capables de résoudre des tourbillons dont on observe qu'ils sont de structure et de répartition tout aussi simple à travers l'espace. Les diffusions stochastiques en gradient de u' et Y' sont alors soit linéaires, soit faiblement non-linéaires en x .

Contrairement aux premiers tests qui disposaient d'une solution mathématique, le quatrième et dernier test n'a pas de références autres que des calculs poussés à un nombre plus grand de mailles ($n_x = 256$) et de réalisations ($n_{rea} = 1000$). L'anisotropie de l'équation de la vitesse u' a ici de bonnes chances encore une fois de dénaturer la vraie solution, surtout avec un nombre aussi faible de cellules.

Aujourd'hui, on peut affirmer que la configuration initiale de ces tests brise toute symétrie spatiale des fluctuations de vitesse, rendant ainsi la turbulence plus complexe, au sens de moins linéaire, qu'en diffusion mono dimensionnelle. On retrouve donc le problème du maillage insuffisamment raffiné en deux dimensions.

D'ailleurs, à rigoureusement parler la turbulence est un phénomène strictement *tridimensionnel* : la taille des structures et leur énergie volumique ne se conçoivent physiquement que dans l'espace de la mécanique des fluides. Cette caractéristique est respectée dans le code CEDRE, quelle que soit la dimension des équations intégrées.

Par ailleurs, cette nouvelle approche LES nous fait aussi réviser la recherche d'une méthode implicite stochastique en début de travail : comme pour la DNS (Choi et Moin, 1994) et probablement la LES, le recours à de trop grands pas de temps pourrait nuire à une capture stochastique du spectre turbulent et conduire à une laminarisation de la flamme comme dans A3C.

Enfin, on comprend mieux pourquoi tous ces problèmes diffusifs EMC ne sont pas apparus dans les travaux précédents le nôtre : les SPDEs intégrées alors étaient uniquement de compositions avec une vitesse de type bruit gaussien : elle était stochastiquement équivalente à une modélisation fermée en gradient du terme de diffusion turbulente dans la PDF de compositions.

Le fait que la résolution de A3C avec Sc-EMC était satisfaisante indique que le seul vrai problème est celui qu'apporte la nouvelle SPDE de vitesse dans V-Sc-EMC : ni la chimie trop raide, ni les conditions d'entrée/sortie, ni les pertes par diffusion numérique spatiale, ni les grandeurs échangées entre solveurs EMC et RANS, autant de limitations ou contraintes existant déjà pour Sc-EMC sans gêner autant la morphologie de la flamme stochastique, ne pouvaient expliquer

de manière satisfaisante les nouvelles difficultés rencontrées par la jeune méthode V-Sc-EMC.

En résolvant une équation de vitesse en plus, cette dernière accède pour le 'meilleur ou le pire' au rang de ses aînées les plus puissantes. Pour illustrer cette idée, on peut imaginer un couplage hypothétique composé de solveurs V-Sc-EMC et RANS implicite par exemple : l'ensemble fonctionnera lui-même avec des Δt toujours convectifs mais ne gagnera en précision que sous certaines contraintes (ignorées lors des travaux précédents) de type LES pour le solveur stochastique.

10.4 Classement des puissances statistiques

En fonction de tout ce qui vient d'être dit, il serait intéressant d'avoir une idée au moins théorique de la précision ou puissance statistique relative des grandes méthodes numériques actuelles. Leur 'variance' par rapport aux trajectoires ou aux champs instantanés diffère de l'une à l'autre (Valiño). Ainsi la DNS serait de variance nulle : sans aucun modèle, elle résout 'exactement' (autant que permet la physique) les équations de Navier-Stokes au prix de maillages très précis.

En calculant seulement les fluctuations de grande taille et en modélisant les autres, la méthode LES serait donc de variance supérieure. Ses versions stochastiques pour Sc-EMC et V-Sc-EMC peuvent faire aussi l'objet d'un sous-classement selon le degré de modélisation de l'équation de la PDF.

Enfin, la méthode RANS modélise toutes les fluctuations, ce qui lui confère ainsi qu'à sa version EMC la plus grande variance.

On obtiendrait alors :

$$\begin{aligned} Var(DNS) \ll LES \leq Var(V - Sc - EMC/LES) < Var(V - Sc - EMC/RANS) \\ <? > Var(Sc - EMC/LES) < Var(Sc - EMC/RANS) < Var(RANS) \end{aligned}$$

Les relations d'ordre ambiguës sont rendues par $<? >$: à noter par exemple que la relation de comparaison entre $Var(V-Sc-EMC/RANS)$ et $Var(Sc-EMC/LES)$ est possible dans un sens comme dans l'autre. Seuls des calculs numériques départageraient ces méthodes selon les cas-tests.

Ainsi, le classement de nos méthodes en matière de puissance statistique prendrait la forme suivante :

$$\begin{aligned} RANS < Sc - EMC/RANS < Sc - EMC/LES <? > V - Sc - EMC/RANS \\ < V - Sc - EMC/LES \leq LES \ll DNS \end{aligned}$$

Il s'agit là du degré de précision de chaque méthode, éventuellement corrigée pour devenir stable : le raffinement du maillage irait donc en sens inverse de ce classement. En matière d'exigence des conditions numériques, les hypothèses sous-tendant notre travail sont plus exactement :

$$Sc - EMC/RANS \approx RANS$$

tandis que :

$$V - Sc - EMC/RANS < LES$$

Bien entendu, tout cela reste schématique : des tests permettraient de préciser ou corriger certaines frontières entre les familles de méthodes. Mais notons déjà qu'à travers ses différentes versions, la méthode EMC nous révèle l'existence de plusieurs "LES" de précision variable, suivant le degré de modélisation de leur PDF. Il n'existe donc pas de saut brutal d'échelles, ni un vide béant de méthodes numériques, entre la LES classique et RANS.

Cette idée, qui commence doucement à être exploitée par la récente VLES (*Very Large Eddy simulation*) ainsi que nous l'a rappelé le Dr Valiño (voir par exemple Buntic *et alt.*, 2003), existerait donc naturellement dans la méthode EMC - nous l'avons retrouvée indépendamment grâce à la présente étude. Nous reviendrons sur ce point.

10.5 Généralisation à la chimie stochastique et à Sc-EMC

C'est la méthode principalement étudiée lors des dernières thèses sur le sujet (Soulard, Ourliac). Sa principale innovation par rapport à RANS était le calcul du terme chimique non modélisé : $S(Y, T)$. A présent, à V-Sc-EMC s'ajoutent à la fois les avantages et la problématique d'une équation pour la turbulence. On a vu à cette occasion que la modélisation de sous-maille jouait un rôle fondamental.

De manière rétrospective, pourquoi ne pas imaginer la même importance pour la source de chimie dans les V-Sc-SPDES et plus généralement pour Sc-EMC ? L'absence de MDS aurait alors des effets négatifs bien qu'éventuellement différents sur la turbulence et la chimie stochastiques.

Nous proposons ici de regarder également la méthode Sc-EMC comme une 'LES' ou plutôt une 'SGE stochastique qui s'ignore' du même type que "MILES" (voir début de section précédente) : en effet, les fluctuations de la chimie sont généralement réputées, comme la turbulence, se dérouler physiquement sur une large gamme d'échelles spatiales dont les plus petites sont modélisées par les SGEs.

La voie 'LES stochastique' pour résoudre les SPDEs de compositions deviendrait donc non seulement efficace (Valiño *et alt.*, 2006) et utile à la "convectation" des pas de temps mais surtout incontournable. Elle s'accorderait seule

avec la vraie nature de EMC.

A priori, ce travail de modélisation sous-maille n'a pas été réalisé pour Sc-EMC/RANS malgré l'exactitude et la raideur de la chimie stochastique, signalées d'ailleurs précédemment (voir *idem* ou encore Sabelnikov et Soulard, thèse p. 95). De fortes fluctuations de pression se manifestaient, gênant aussi bien les couplages directs et inverses entre Sc-EMC et RANS : elles étaient cependant plus ou moins bien maîtrisées à l'aide de *corrections mystérieuses*.

Ainsi, un examen plus détaillé montre l'addition par M. Ourliac (2009, équation (5.13), p. 130) du terme suivant à côté des $\dot{\omega}_k$ chimiques (SPDEs de fraction massiques), dit de 'diffusion de l'erreur sur la densité stochastique', qui permettait d'éviter les excès de pression :

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left[\bar{\rho} \Gamma_t \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\left| \frac{\bar{r} - \bar{\rho}}{\bar{\rho}} \right| Y_k \right) \right]$$

On le justifiait alors (voir *idem*) par le biais purement statistique, attribué à l'effet d'une pression très bruitée (surtout dans les zones de forts gradients comme les flammes), entre les moyennes des densités RANS et stochastique.

Il n'est pas anodin de relever d'abord que cette 'correction' est de nature spatiale pour un problème supposé statistique, sa fonction étant de répartir l'erreur de consistance entre solveurs à travers l'espace. De plus, un nombre élevé de réalisations devrait faire tendre ce terme vers zéro et améliorer l'égalisation des densités.

Or, ce n'est pas ce que constatent Ourliac et Soulard : l'usage d'un grand nombre de champs ne résout pas, voire **aggrave la divergence**. On comprendrait mieux ce fait *en localisant le problème à chaque réalisation (sa probabilité d'apparition augmentant avec leur nombre)*.

Par ailleurs, si une réduction du biais statistique entre densités s'observait effectivement (*idem*, p. 168), le couplage inverse de la pression Sc-EMC vers RANS s'avérerait impossible malgré un nombre élevé ($n_{rea} = 200$) de champs stochastiques (*idem*, p. 165 – 166). Ici inversement, c'est l'inconsistance entre densités qui servait à justifier les sauts de pression, ces derniers engendrant eux-mêmes d'autres inconsistances, et ainsi de suite.

Mais l'introduction du couplage :

$$\bar{p} = \bar{r} \widetilde{RT}$$

censé régler tout problème de consistance n'a rien arrangé : une pression EMC encore plus mauvaise fait diverger le calcul. Il nous manquerait donc une explication indépendante de tout couplage, liée à la nature même de la densité

r : or, la variation de masse stochastique pour chaque espèce k dépend étroitement de sa source $\dot{\omega}_k$.

Nous proposons donc que le terme diffusif supplémentaire dans les SPDEs de fractions massiques soit considéré plutôt comme un MDS (modèle de sous-maille) de la cellule RANS pour les sous-échelles de chimie stochastique et joue le même rôle que le MDS de V-Sc-EMC/RANS pour la turbulence (voir début de notre section 10.1.1). Ce terme pourrait modéliser le transport de la fluctuation volumique r'' de la densité $\langle r \rangle_v$ dans l'équation (5.13) (*idem*, p. 130) filtrée :

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (u_j^* \circ r'' Y_k)$$

où u_j^* est la vitesse gaussienne et :

$$r'' = r - \langle r \rangle_v$$

Tout comme la turbulence de la flamme V-Sc-EMC est "laminarisée" par un maillage grossier, sa chimie en souffrirait également à travers des effets thermodynamiques. On pourrait alors penser qu'un raffinement de maillage (probablement moins exigeant que pour résoudre la turbulence stochastique) allié au modèle de sous-maille remédierait aussi aux comportements intempestifs de la pression, la température et la densité dans Sc-EMC.

10.6 Rôle du micro-mélange et échelles d'évolution de la PDF

10.6.1 Analogie entre méthodes PDF et VLES

Soit l'équation de transport non-modélisée de la PDF de scalaires f_ϕ (Pope, 1981) :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial f_\phi}{\partial t} + U_i \frac{\partial f_\phi}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\langle u'_i | \psi = \phi \rangle f_\phi) = \\ & - \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \left[\nu \left\langle \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \frac{\partial \psi}{\partial x_i} | \psi = \phi \right\rangle f_\phi \right] + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\nu \frac{f_\phi}{\partial x_i} \right) - \frac{\partial}{\partial \phi} [S(\psi) f_\phi] \end{aligned}$$

Dans son article (1998, p. 158), Valiño propose une représentation de Monte-Carlo purement eulérienne de la PDF, dans laquelle les champs stochastiques ψ auraient des échelles de longueur similaires à celle-ci et ne seraient pas sensibles aux plus fines structures de l'écoulement...

Plus loin (*idem*, p. 159), il note également qu'il existe implicitement deux échelles de longueurs (*'implicitly two length scales'*) dans l'équation de la PDF : la plus grande est associée au maillage et ne concerne que les dérivées à l'extérieur des moyennes conditionnelles, tandis que la seconde a la dimension des plus petites échelles de l'écoulement et s'applique aux dérivées à l'intérieur des

moyennes conditionnelles.

Le terme de vitesse fluctuante peut quant à lui être modélisé par une diffusion en gradient telle que :

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (\langle u'_i | \psi = \phi \rangle f_\phi) \equiv \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\Gamma \frac{f_\phi}{\partial x_i} \right)$$

Valiño précise ensuite (1998, p. 158) que les effets de "sous-maille" (*'subgrid level'*) dus au transport moléculaire de la PDF sont représentés par le terme de micro-mélange :

$$-\frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \left[\nu \left\langle \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \middle| \psi = \phi \right\rangle f_\phi \right]$$

Une fois modélisés ces termes ouverts à l'origine, les champs ψ équivalents sont appelés à être *'suffisamment lisses pour être discrétisés à l'échelle du maillage, ainsi qu'il est demandé à la PDF'*.

Pour valider sa méthode, Valiño effectue enfin deux tests 1D avec un réacteur partiellement mélangé (*idem*) :

1. d'abord avec une chimie linéaire de type $S(Y) = a(1 - Y)$.
2. puis non-linéaire avec $S(Y) = 21830 * Y(1 - Y) \exp(\frac{-20}{1+3Y})$.

Dans le premier cas, les résultats sont en bon accord avec la théorie mais le second test s'éloigne plus des solutions de références, malgré un nombre élevé de réalisations ($nrea = 800$). De plus, les résultats se révèlent très sensibles aux paramètres tels que le nombre de réalisations et de cellules. Nous ajouterons deux précisions à cette vision.

D'abord, il est difficile d'extraire des informations tels que les gradients de l'équation de la PDF du fait de sa définition en un seul point (Pope, 1985). Cependant, elle peut contenir dans son état brut des données sur les échelles physiques de l'écoulement (Pope, 1985). Son objectif est de calculer des probabilités d'événements pour n'importe quelle valeur de v ou de ϕ (mêmes irréalistes). C'est ensuite sa modélisation et son couplage avec une méthode de résolution (RANS, LES, etc.) qui accordera la PDF au maillage souhaité en fonction de paramètres tels que la taille caractéristique des tourbillons.

La modélisation des termes ouverts puis la conversion en SPDEs équivalentes permet alors de traduire chaque réalisation d'un écoulement, certes non physique, en équations de forme presque aussi familière que celles de Navier-Stokes. A l'inverse de l'équation de la PDF, les SPDEs mettent en avant la dynamique dans l'espace physique d'une réalisation et les statistiques en arrière-plan. Cela nous fait mieux comprendre le rôle et le potentiel du micro-mélange en tant que modèle, parmi des termes stochastiques 'exacts', des effets plus ou moins

linéaires d'une sous-maille de dimension "fixée" par le solveur principal.

Par ailleurs, si les travaux passés sur EMC ont évoqué le problème des échelles non-linéaires du terme source chimique, ils semblent l'avoir seulement lié à sa forme exacte. Cette dernière est en effet l'intérêt principal de la méthode Sc-EMC mais il n'est pas forcément pratique, sachant que la précision demandée par l'équation de la PDF dépend de sa plus petite échelle spatiale d'évolution.

La non-linéarité de la chimie stochastique pourrait empêcher sa réduction à des échelles moyennes, comme il arrive même pour certains calculs RANS. Elle peut même devenir si forte que seule une approche numérique lourde de type DNS serait efficace. Les premiers auteurs estimaient toutefois le micromélange de type RANS Langevin capable de contrecarrer la plupart des effets d'une source chimique trop "raide".

Cependant, notre travail insiste sur l'idée que le problème de "raideur" posé par la chimie est bien mieux lié à son interaction avec le micromélange qu'à sa forme exacte : l'effet conjoint entre chimie et diffusion turbulente a besoin d'être modélisé avec un soin spécial. Un mauvais modèle de micromélange ne donnera pas de bons résultats même s'il s'appuie sur une bonne modélisation chimique. Tout progrès devra donc être compris comme une amélioration du modèle de micromélange, ou bien une modification (si possible) de la chimie pour prendre en compte les effets d'un mauvais micromélange.

Le passage à une résolution de type VLES reposerait en particulier sur la pertinence de modélisation des termes ouverts de sous-maille, à savoir les transports turbulents dans l'espace physique et les transports moléculaires dans l'espace des compositions.

Les mêmes remarquables qualités de l'équation de la PDF nous laisseront d'ailleurs peu le choix de la méthode : l'exactitude de certains termes, ainsi que le besoin de considérer des structures suffisamment fines et isotropes pour autoriser l'émergence de bons modèles de sous-maille, sont plus compatibles avec la VLES qu'avec RANS, à moins de trouver comme pour la diffusion turbulente un modèle de micro-mélange qui soit adapté à une cellule "anisotrope" de ce dernier type.

Les difficultés rencontrées dans les tests EMC/RANS (dont celui de L. Valiño au-dessus) montrent au moins l'insuffisance du modèle IEM ou de Langevin : dans la même logique que la VLES et autres simulations exactes de grandes structures, la linéarisation mathématique d'un spectre de phénomènes complexes de sous-maille va de pair avec leur homogénéité dans une taille adaptée de cellule. Le modèle linéaire en gradient de la diffusion turbulente dans RANS n'est possible que grâce au placement des champs RANS sur des échelles déjà moyennées.

Il existe des formules de micro-mélange étendu prenant en compte un spectre d'échelles turbulentes (voir thèse Soulard, 2005) mais elles restent complexes et à l'état de recherche. Pour rester cohérent avec la linéarité des modèles actuels de diffusion turbulente en gradient et de micro-mélange IEM en EMC/RANS, il faudrait donc en théorie modéliser également $S(\psi)$ sous peine d'une perte gênante d'informations de sous-maille.

En effet, l'équation imposerait finalement au terme exact d'évoluer sur des échelles moyennes (voir détails ci-dessous). S'il est décidé malgré tout de garder une chimie "exacte", il devient alors nécessaire de revoir nos modèles et en particulier celui du micro-mélange, qui a fait l'objet de nombreuses recherches depuis les années soixante.

Plus tard, Valiño *et al.* s'orienteront vers la méthode Sc-EMC/LES (2006), en raison aussi bien de son efficacité à modéliser des fluctuations chimiques filtrées que des instabilités fâcheuses rencontrées par le solveur EMC/RANS. Cette situation ne devrait plus étonner : il semble y avoir plus de similitude de nature entre EMC et LES qu'entre EMC et RANS.

Ces réflexions se prolongent aisément à V-Sc-EMC. Mal modéliser les effets de sous-maille (à travers le micro-mélange) dans l'équation de $g_{v,\phi}$ fait encore plus courir le risque que pour Sc-EMC de supprimer des informations précieuses aux petites échelles : il peut en résulter la laminarisation d'une flamme comme la raideur de sa chimie stochastique (cf A3C).

La non-linéarité du transport turbulent (SSG) est en effet manifeste dans la SPDE de vitesse-compositions où il prend la forme exacte du terme générateur de cascade tourbillonnaire dans l'équation de Navier-Stokes :

$$v_i \frac{\partial v_j}{\partial x_i}$$

Tant qu'ils ne sont pas compensés par de bons modèles, ces termes entraînent, pour la PDF comme pour les SPDEs, l'apparition d'échelles bien plus petites que la cellule RANS. Ces échelles entrent en compétition avec la viscosité à échelle moléculaire représentée par le micromélange : le point d'équilibre de ce "bras-de-fer" correspond justement à l'échelle de longueur de nos équations.

Or, nous devons admettre à présent, dans le cadre contraignant d'un micromélange linéaire de type Langevin, que ce point est beaucoup plus bas que prévu. Il n'existe même pas à l'heure actuelle de modèle universel de micromélange pour des cellules aussi grandes que celles de RANS.

Dans tous les cas, les solutions apportées à l'équation de la PDF profiteront à chaque réalisation des SPDEs équivalentes. Inversement, il n'est pas concevable qu'une perte d'information due au maillage à chaque réalisation ne se retrouve au niveau statistique, à savoir celui de la PDF. Le caractère "LES" profond de

l'équation de la PDF nous fait ainsi mieux comprendre l'origine de la nature fondamentalement "LES" de la méthode EMC.

10.6.2 Effets du micro-mélange sur les tourbillons stochastiques

Les nombreuses modélisations ainsi que certaines des propriétés du micro-mélange ont été étudiées lors de travaux précédents (voir Soulard, Ourliac), notamment son pouvoir de lisser les champs stochastiques bruités ou discontinus et la raideur de la chimie.

Au début de notre travail, il était supposé que le modèle IEM de micro-mélange permettrait aussi d'augmenter le Δt d'intégration explicite en ramenant la vitesse u' vers sa moyenne nulle à chaque réalisation. Même si pris isolément ce dernier effet est réel, l'existence de tourbillons stochastiques (voir sections au dessus) nous oblige à revoir les contraintes sur le pas de temps.

Il est déjà possible de préciser le rôle du micro-mélange lors de chaque réalisation de la tornade stochastique : indépendant des échelles spatiales fluctuantes par auto-similarité, il peut à l'inverse influencer sur elles en faisant tendre l'amplitude d'un tourbillon vers sa valeur moyenne, l'amenant alors à changer d'échelle.

Ainsi, des tourbillons non physiques plus grands que la cellule peuvent contribuer à une échelle physique moyenne qui elle est affectée par le maillage : la non-réalité des tourbillons stochastiques permettrait dans ce cas de sauver une partie de la turbulence.

La fréquence de coupure séparant les petits et les grands tourbillons stochastiques varie donc d'une réalisation à l'autre et pourrait poser problème au filtrage de la version LES de V-Sc-EMC mais cette fréquence elle-même sera rappelée vers sa moyenne par le micro-mélange. Il en résultera statistiquement des échelles plus physiques de tourbillons dont la répartition reste à déterminer pour le choix du maillage - comme en LES.

Cependant, même si le modèle actuel du micro-mélange permet de ne pas "changer de maillage" à chaque réalisation, il n'améliorera pas fondamentalement le problème de la turbulence ou de la chimie pour EMC : en effet, bien qu'il possède l'avantage de modéliser simplement à l'aide d'une seule fréquence ω le spectre des échelles turbulentes (Sabelnikov et Soulard, 2005), sa linéarité le rend inapte à contrecarrer des phénomènes non-isotropes dans les cellules de type RANS - la situation serait différente en LES.

Comme on l'a souligné, c'est justement l'absence d'une modélisation efficace en sous-maille de :

$$u' \frac{\partial u'}{\partial x}$$

qui nuit à la représentation fidèle de la turbulence.

D'un point de vue statistique, le modèle de micro-mélange n'a pas d'influence au premier ordre sur les SPDEs puisque sa moyenne est nulle. De plus, il n'est plus exact de lui attribuer invariablement un rôle "neutre" en contraste avec le rôle "néfaste" des SSG : sa présence dans tout le spectre spatial influence la précision demandée par les termes non-linéaires. Nous noterons M les micro-mélanges non modélisés.

Si nous récrivons par exemple la SPDE stationnaire de fluctuation de u' comme suit (à l'état stationnaire et sans vitesse convective) :

$$SSG_{u'} - (-\omega u') = \lambda \dot{W}_t$$

il devient visible en effet que la différence entre SSG et micro-mélange IEM de u' dépendra des seules grandeurs moyennes : une filtration spatiale plus subtile en sous-maille de M'_u (tel que le modèle de Langevin) permettrait alors au SSG de se rapprocher des échelles macroscopiques tout en respectant une plus large partie de son spectre.

De la même manière, la SPDE de masse s'écrirait :

$$SSG_Y - M_Y = S(Y)$$

Ici, aucun terme n'est modélisé en sous-maille ou évolue sur des échelles moyennes. En Sc-EMC, répétons que SSG_Y modélisait tous les tourbillons stochastiques de masse dans la cellule RANS.

La somme de la chimie et du micro-mélange :

$$S(Y) + M_Y = SSG_Y$$

était alors censée (voir travaux précédents) ne pas poser de problème de maillage.

Cependant, cette équation fait déjà disparaître en moyenne le modèle de M_Y : à défaut d'un meilleur modèle de micro-mélange, la forte non-linéarité intrinsèque de la chimie risque donc de rendre l'équation du dessus incohérente avec la modélisation de la turbulence (à droite). En théorie, pour respecter cette cohérence sans trop de perte de données, il faudrait modéliser M et S jusqu'à un même ordre d'échelle.

Nous voyons cette éventualité confirmée par le travail de Sabelnikov et Souillard (thèse, 2005, p. 86 ou 96). Ils montrent que la loi de conservation le long des chemins stochastiques d'une certaine quantité :

$$d\left(\frac{\nabla Y}{S}\right) = 0$$

peut entraîner de fortes fluctuations spatiales pour les compositions massiques. Des tests numériques (*idem*, p. 108) précisent également que le remplacement du micro-mélange de type IEM par un modèle de type Langevin :

$$M = -\omega(Y - \langle Y \rangle) + b\dot{W}$$

donne de meilleurs profils de moments qu'une solution de référence obtenue en FD (méthode de différences finies).

Or le modèle de micro-mélange de type Langevin, initié par Pope en 1985, a pour vocation de représenter l'influence des grandes échelles par le terme déterministe IEM (retour vers la moyenne) et les petites échelles par un bruit gaussien ou certains autres processus aléatoires. Le spectre de la turbulence, du transfert de la variance des scalaires jusqu'à leur dissipation, est ainsi mieux restitué.

Il serait donc raisonnable pour Sc-EMC/RANS de chercher à corriger les défauts de sous-maille de la chimie par une meilleure modélisation des petites structures du micro-mélange. Comme pour les SSG, il faudrait imaginer un modèle qui limiterait sa précision au niveau moléculaire tout en reflétant sa nature de brassage intime du mouvement et de la matière.

10.6.3 PDF filtrée et modèle généralisé de micro-mélange

Nous avons insisté tout à l'heure sur le rôle fondamental du micro-mélange en tant que modèle de sous-maille visqueuse et moléculaire dans l'équation modélisée de la PDF de compositions. Toutefois, avant toute modélisation, on pourrait voir l'équation de la PDF comme stable et déjà filtrée numériquement par un maillage assez fin.

On définit alors son micro-mélange généralisé comme le terme représentant *tous* les phénomènes à modéliser (micro-mélange classique et diffusion turbulente) en sous-maille. Cette technique serait en accord avec une vision 'LES' au niveau statistique des équations régissant EMC.

En tenant compte de nos travaux sur V/Sc-EMC, ce micromélange pourrait s'écrire ainsi dans les SPDEs équivalentes à la PDF de scalaires :

$$M_c \equiv -(\omega + \omega'_s)(c - \tilde{c}) + \nu'_s \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - \left\langle \left\langle \nu'_s \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \right\rangle \right\rangle + \sqrt{2\nu'_s} \frac{\partial c}{\partial x} \dot{W}$$

où les notations sont celles (en négligeant la notation de filtrage) de la section précédente (diffusion de type Smagorinski et densité étant supposées homogènes).

Les SPDEs corrigées de Sc-EMC/RANS seraient donc équivalentes à un système avec un nouveau micro-mélange M_c , en théorie plus précis que si Sc-

EMC/RANS n'était pas corrigée : il prend en effet à la fois en compte les fluctuations statistiques et spatiales. Ce micro-mélange nous rappelle les modèles de Langevin composés d'un terme déterministe et d'un autre "bruité" pour simuler les petites échelles. Ici, le spectre turbulent de sous-maille est représenté dans un même modèle linéaire isotrope.

Les travaux antérieurs sur le micro-mélange le considèrent traditionnellement comme séparable des autres termes : le modèle IEM est même reconnu comme clairement non physique (*'clearly unphysical'*) en l'absence des autres influences puisqu'il laisse la forme initiale de la PDF inchangée (voir Valiño, 2006, p. 91). Les modèles suivants (IEM ou Langevin étendus) ont d'ailleurs tenté de pallier à cet inconvénient.

Il y a cependant un bémol : dans la définition de M_c , il est question de ω'_s pour la dissipation de scalaires. Ce coefficient a été prévu en LES pour contrôler des gradients de vitesse, mais ces derniers ne devraient pas poser de problème en Sc-EMC/RANS, puisque la vitesse est entièrement modélisée par RANS. C'est surtout la discontinuité spatiale sur le maillage RANS des champs de scalaires chimiques qui rend Sc-EMC instable. Pour remédier à cela, il faudrait modéliser correctement les effets du micromélange au niveau de la sous-maille.

On peut alors définir pour chaque scalaire c le nouveau coefficient de dissipation :

$$\omega_c \equiv \frac{\partial c}{\partial x}$$

Par ailleurs, il faudrait remplacer ν'_s par :

$$\nu_s \equiv (\Delta x)^2 \left| \frac{\partial U}{\partial x} \right|$$

où U serait la vitesse stochastique totale, somme de la vitesse RANS et de la vitesse fluctuante en $\sqrt{2\Gamma}dW$.

Le micromélange M_c pour Sc-EMC devient enfin (nous sous-entendons ici les termes correcteurs garantissant l'annulation en moyenne du micromélange) :

$$M_c \equiv -(\omega + \omega_c)(c - \langle c \rangle) + \sqrt{2\nu_s} \frac{\partial c}{\partial x} \circ \dot{W}$$

Les gradients de scalaire seront ainsi amortis en proportion de leur amplitude. Tout le raisonnement peut être extrapolé à V-Sc-EMC/RANS. Rappelons d'abord que tout le second membre de la SPDE de u' , contrairement à Y , définit un modèle de micro-mélange de type Langevin (Pope, 1985).

L'inséparabilité du micro-mélange généralisé et de la diffusion turbulente est plus flagrante ici qu'en Sc-EMC car le transport turbulent n'a plus besoin d'être modélisé : le passage à V-Sc-EMC/LES justifie l'introduction en un bloc

des deux nouveaux termes liés au modèle de sous-maille.

Dans l'équation de la PDF $g_{v,\phi}$, ce passage revient à remplacer :

$$-\frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \left[\nu \left\langle \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \middle| \phi = \psi, v = u' \right\rangle g \right] - \frac{\partial^2}{\partial v_j \partial v_k} \left[\nu \left\langle \frac{\partial u'_j}{\partial x_i} \frac{\partial u'_k}{\partial x_i} \middle| \phi = \psi, \mathbf{v} = \mathbf{u}' \right\rangle g \right]$$

par les modèles classiques (Pope *et alt.*, 1985) en leur ajoutant le terme diffusif :

$$\nu_s \frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2}$$

représentant d'une "sous-maille diluée" pour la PDF mais mieux délimitée par le maillage pour les SPDEs. Les modèles IEM ou de Langevin originaux apparaîtront ainsi comme valables seulement aux "grandes échelles" de la sous-maille. De plus, la moyenne de ces micro-mélanges généralisés de masse n'étant pas nulle, leur effet pourra s'étendre au premier ordre des SPDEs - contrairement aux modèles classiques qui n'influencent que la variance des scalaires.

Précisons également que d'un pur point de vue théorique, cette redéfinition du micro-mélange n'est pas choquante : rappelons que tout système de SPDEs déduit de l'équation de la PDF *n'est qu'équivalent* à celle-ci. Autrement dit, chaque terme des SPDEs n'a en principe plus rien à voir avec une réalisation de son homologue physique : ce sont tous les termes stochastiques qui concourent aux statistiques d'un même terme physique (chimie, turbulence, etc.). Vouloir "fusionner" pour ainsi dire les modélisations du "micro-mélange" et de la "diffusion" stochastique serait donc *a priori* plus rigoureux que de considérer chaque entité seule.

Enfin, il nous est apparu de manière empirique que les schémas spatiaux d'ordre faible procurent une dissipation suffisante de sous-maille aux SPDEs : les calculs A3C ne rencontrent aucun problème de densité ou de pression (en couplage direct ou inverse). Les gradients forts de pression stochastique étant plus attribués ici à la raideur de $\nabla S(Y)$ et ∇Y qu'à la corrélation statistique \widetilde{rYT} , l'introduction d'une fonction de stabilisation $\tilde{\Phi}_\gamma$ (voir Soulard, Ourliac) n'est plus utile.

Il faut aussi garder à l'esprit que la raideur spatiale de la chimie dépend directement de sa plus petite échelle réactive, qui elle-même est liée au nombre d'espèces en jeu : par exemple une source de type

$$Y^2(1 - Y) \exp(-E_a/RT)$$

transformerait une fluctuation Y' de taille $o(\tau)$ en une plus petite fluctuation d'ordre $o(\tau^3)$ (suivant la dimension du facteur pré exponentiel) et ainsi de suite. La chimie stochastique comme déterministe peut donc devenir beaucoup plus rapide et exigeante en précision que la turbulence.

La valeur du nombre de Damköhler Da (rapport *temps de convection/temps chimique*), permet de se faire une idée plus précise des interactions entre chimie et turbulence. Un $Da \gg 1$ indique des échelles chimiques plus petites que les échelles de l'écoulement.

Cependant, des chimies assez lentes et à faible nombre d'espèces (comme le modèle utilisé pour A3C), avec $Da \ll 1$, évolueront en général sur des échelles plus grandes que la turbulence et s'accommoderont ainsi plus facilement aux conditions numériques.

10.6.4 PDF eulérienne et approche lagrangienne

Une remarque importante est à faire ici : si l'équation eulérienne de la PDF RANS de vitesse-compositions telle que modélisée par Pope est instable, comme le suggèrent nos résultats, comment expliquer que les SDEs dérivées de cette équation par les méthodes stochastiques lagrangiennes (voir Pope, idem) soient stables ? Elles ne devraient pas plus l'être que nos SPDEs de vitesse-compositions...

On pourrait imaginer dans un premier temps que, comme les particules lagrangiennes peuvent se croiser, elles ne connaissent pas les problèmes liés aux risques de solutions multivaluées des SPDEs en un point. De plus, le fait que la résolution des SDEs se passe de maillages, contrairement aux SPDEs, éliminerait tout le débat sur les échelles d'évolutions de l'écoulement ou la modélisation adaptée de sous-maille.

Toutefois, les statistiques ne trompent pas : la moyenne et la variance des particules stochastiques devraient mathématiquement restituer une énergie non-physique car représentée par une PDF elle-même instable. Aussi, les SDEs n'échapperaient pas plus que les SPDEs à la nécessité d'un filtrage à leur niveau ou à celui de la PDF.

Les auteurs n'ont généralement pas signalé l'utilisation d'un tel filtrage dans les méthodes LMC, mais on pourrait simplement supposer que celui-ci soit réalisé implicitement sur les SDEs par leurs conditions d'intégration numérique (projections sur le maillage, moyennage, etc.), un peu comme la méthode MILES pour nos SPDEs.

De même, parallèlement à l'histoire de la méthode EMC, il est possible que différentes techniques élaborées par les praticiens lagrangiens aient cherché tant bien que mal à résoudre des problèmes qu'ils croyaient de nature statistique, alors qu'ils étaient en réalité "spatiaux" et liés à l'instabilité de SDEs mal modélisées.

Une meilleure modélisation du micromélange (telle que proposée au dessus) dans l'équation de la PDF devrait donc régler ces problèmes. En tout cas, il

serait un spectacle intéressant de voir la méthode LMC s'améliorer à l'aide ou à la condition d'un détour par EMC...

Sous leur forme originale, voici les SDEs lagrangiennes dérivées par Pope (1985) :

$$\begin{aligned} dX^+ &= U^+ dt \\ dU^+ &= -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \tilde{P}}{\partial x} dt - \omega (U^+ - \tilde{U}) dt + \sqrt{2\epsilon} dW \\ dY^+ &= -\omega (Y^+ - \tilde{Y}) dt + S(Y^+) dt \end{aligned}$$

Nous proposons donc de stabiliser ces SDEs de la même manière que pour les SPDEs EMC/RANS, i.e. par l'addition de termes nécessaires équivalents. Il vient pour une dimension :

$$\begin{aligned} \frac{dX^+}{dt} &= U^+ \\ \frac{dU^+}{dt} &= -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \tilde{P}}{\partial x} + \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x} \left(\bar{\rho} \nu_s \frac{\partial U^+}{\partial x} \right) + \sqrt{2\nu_s} \frac{\partial U^+}{\partial x} dW' \\ &\quad - (\omega + \omega_s) (U^+ - \tilde{U}) + \left\langle \left\langle (\omega + \omega_s) (U^+ - \tilde{U}) \right\rangle \right\rangle + \sqrt{2(\epsilon + \epsilon_s)} dW \\ \frac{dY^+}{dt} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x} \left(\bar{\rho} \nu_s \frac{\partial Y^+}{\partial x} \right) + \sqrt{2\nu_s} \frac{\partial Y^+}{\partial x} dW' \\ &\quad - (\omega + \omega_s) (Y^+ - \tilde{Y}) + \left\langle \left\langle (\omega + \omega_s) (Y^+ - \tilde{Y}) \right\rangle \right\rangle + S(Y^+) \end{aligned}$$

Nous pourrions ensuite supposer, comme Pope, les champs eulériens instantanés non-conus, puis leur appliquer une décomposition de Reynolds afin de séparer moyenne (fournie par RANS) et partie fluctuante (modélisée dans le micro-mélange).

10.7 L'approche MILES stochastique

Deux raisons peuvent être avancées pour justifier l'utilisation d'une méthode MILES "stochastique" dans EMC.

La première est l'hypothèse, comme en MILES classique (*Monotonically integrated LES*), que tout modèle de sous-maille dans les SPDEs finira par être noyé dans le bruit numérique de schémas assez dissipatifs. Cet argument s'applique même pour le modèle LMSE de micromélange avec :

$$\omega_s = \frac{\nu + \nu_s}{(\Delta x)^2}$$

tant que la viscosité moléculaire reste assez faible par rapport à ν_s , ce qui est généralement le cas en conditions LES.

La seconde raison est que la méthode MILES recommande particulièrement des schémas numériques dits décentrés à capture de chocs (utilisés par défaut dans CEDRE).

Dans ces derniers, le flux numérique pour la vitesse u' et le scalaire c s'écrivent ainsi en 1D (revoir section 7.4) en prenant $\rho = 1$:

$$f_{u'} = (u'_g - u'_d)^2 \approx (\Delta x)^2 \left(\frac{du'}{dx} \right)^2$$

$$f_c = (u'_g - u'_d) * (c_g - c_d) \approx (\Delta x)^2 \frac{du'}{dx} \frac{dc}{dx}$$

où u'_g et u'_d désignent respectivement la projection de u' sur les côtés gauche et droit de la cellule du maillage, idem pour c_g et c_d .

Après application d'un opérateur de gradient d/dx à $f_{u'}$ et f_c (comme pour les SPDEs) et développement limité sur Δx , il vient :

$$df_{u'}/dx \approx 2(\Delta x)^2 \left| \frac{du'}{dx} \right| \frac{d^2u'}{dx^2} = 2\nu'_s \frac{d^2u'}{dx^2}$$

$$df_c/dx \approx \underbrace{\nu'_s}_{\nu_c} \frac{d^2c}{dx^2} + (\Delta x)^2 \left| \frac{dc}{dx} \right| \frac{d^2u'}{dx^2}$$

où ν_c a été défini dans la section précédente.

Remarquons alors que ces termes ont des propriétés très proches de ceux rencontrés en LES Smagorinski : grâce à ν'_s et ν_c , ils empêchent efficacement les discontinuités de u' et de c .

De plus, le premier terme à droite de df_c/dx a précisément la même moyenne que le micromélange utilisé dans les SPDEs stabilisées de scalaires en V-Sc-EMC :

$$M_c = -(\omega + \omega'_s)(c - \tilde{c}) + \widetilde{\omega'_s c} - \widetilde{\omega'_s} \tilde{c} + \sqrt{2\nu'_s} \frac{dc}{dx} \circ \dot{W}$$

Cette méthode MILES stochastique peut être considérée à peu de choses près **comme une filtration directe, par le maillage utilisé, de chacune de nos SPDEs**, ceci donnant lieu à de *nouveaux modèles de micromélange*.

Pour rappel, les SPDEs version 'RANS' non-stabilisées de V/Sc-EMC sont :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u'_i}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho} \widetilde{u'_i u'_k}}{\partial x_k} - \left(\omega + \frac{\partial \tilde{U}_j}{\partial x_j} \right) u'_i + \sqrt{2\epsilon} \dot{W}_i \\
\frac{\partial Y}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial Y}{\partial x_j} &= -\omega(Y - \tilde{Y}) + S(Y) \\
\frac{\partial h_t}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial h_t}{\partial x_j} &= -\omega(h_t - \tilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{P}}{\partial t}
\end{aligned}$$

En "MILES" stochastique, c'est-à-dire **après application d'une filtration spatiale de type LES classique à nos SPDEs**, elles deviennent :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u'_i}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho} \widetilde{u'_i u'_k}}{\partial x_k} + \nu'_s \frac{d^2 u'}{dx^2} - \left(\omega + \frac{\partial \tilde{U}_j}{\partial x_j} \right) u'_i + \sqrt{2\epsilon} \dot{W}_i \\
\frac{\partial Y}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial Y}{\partial x_j} &= \nu'_s \frac{d^2 Y}{dx^2} + \nu_Y \frac{d^2 u'}{dx^2} - \omega(Y - \tilde{Y}) + S(Y) \\
\frac{\partial h_t}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial h_t}{\partial x_j} &= \nu'_s \frac{d^2 h_t}{dx^2} + \nu_{h_t} \frac{d^2 u'}{dx^2} - \omega(h_t - \tilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{P}}{\partial t}
\end{aligned}$$

Contrairement aux SPDEs version 'VLES stochastique' stabilisées obtenues en 10.2.2 par une filtration spatiale directe de l'équation de transport de la PDF de vitesses-compositions (supposée produire des échelles d'espace suffisamment petites pour se prêter à un filtrage), le système ci-dessus résulte d'une filtration directe (opérée en MILES par la simple projection sur un maillage) de nos SPDEs instables de vitesses-composition en vue de faire apparaître des termes stabilisateurs, à savoir non pas des artifices mathématiques ajoutés après-coup, mais des *termes nécessaires faisant partie intégrante des SPDEs de vitesses-compositions correctement modélisées* (référence au micro-mélange).

Il s'agit encore du '*principe de la LES inverse*' (revoir 10.2.2 ci-dessus) : on suppose d'abord que le modèle de micromélange (que ce soit dans l'équation de la PDF ou dans les SPDEs équivalentes) soit *parfait*, i.e. qu'il contienne les termes *à la fois nécessaires et suffisants* pour représenter fidèlement le monde physique. Puis on filtre spatialement l'équation pour révéler les termes *nécessaires au modèle*, à défaut des termes suffisants pour un modèle idéal.

Le même raisonnement serait applicable à Sc-EMC en rajoutant le modèle de sous-maille suivant dans les équations de scalaires :

$$\nu_s \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \nu_c \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$$

où U est la vitesse totale, somme de la vitesse RANS et de la vitesse stochastique fluctuante en $\sqrt{2\Gamma} dW$.

Les coefficients ν_s et ν_c ont été définis plus haut par :

$$\nu_s \equiv (\Delta x)^2 \left| \frac{\partial U}{\partial x} \right|$$

$$\nu_c \equiv (\Delta x)^2 \left| \frac{\partial c}{\partial x} \right|$$

Ici, la même remarque importante que pour les SPDEs stables de vitesses-scalaires dérivées en 10.2.2 s'impose : le moyennage par $\langle \rangle$ des SPDEs MILES nous redonne les équations LES classiques moyennées au lieu des équations moyennées de Navier-Stokes, ce qui est beaucoup moins contraignant en résolution spatiale et coût de maillage pour la méthode EMC de vitesses-scalaires - tout en allant de pair avec sa nature 'VLES'.

Enfin, il est également possible de définir des SDEs lagrangiennes stabilisées de type MILES. Elles s'écriraient pour une dimension :

$$dX^+ = U^+ dt$$

$$dU^+ = \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial U^+}{\partial x} \right) dt - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \tilde{P}}{\partial x} dt - \omega (U^+ - \tilde{U}) dt + \sqrt{2\epsilon} dW$$

$$dY^+ = \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial Y^+}{\partial x} \right) dt - \omega (Y^+ - \tilde{Y}) dt + S(Y^+) dt$$

$$dh_t^+ = \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial h_t^+}{\partial x} \right) dt - \omega (h_t^+ - \tilde{h}_t) dt + \frac{\partial \tilde{P}}{\partial t} dt$$

10.8 Propriétés des "tourbillons stochastiques"

L'introduction de SPDEs pour la description des champs quantiques corrélés de particules a conduit les physiciens à repenser la mécanique quantique à travers les méthodes Eulériennes de Monte-Carlo (Drummond et al. (1997) ou Corney et al. (2007)).

Inversement, il serait possible de mieux comprendre EMC à l'aide de la mécanique quantique. En effet, les tourbillons stochastiques partagent avec les objets de cette dernière une propriété importante : la non-localité.

Contrairement à l'ancienne physique, la position ou la vitesse d'une particule ne sont plus déterminées localement mais réparties sur *tout* leur espace respectif. Il devient alors nécessaire de les décrire de manière probabiliste à l'aide de fonctions de distribution (PDF).

A cause de leurs termes de bruit gaussien, les SPDEs de V-Sc-EMC/RANS génèrent des vitesses pouvant prendre théoriquement toutes les valeurs, à chaque réalisation et à chaque instant. On peut donc imaginer des tourbillons stochastiques de dimensions *très* grandes ou *très* faibles : **ils sont totalement fictifs**

mais leurs statistiques doivent respecter la réalité physique. En conséquence, la probabilité d'atteindre ces échelles extrêmes est quasiment nulle.

Nous avons déjà expliqué (chapitre 10) le fonctionnement de la cascade tourbillonnaire de Richardson-Kolmogorov. Malgré sa ressemblance, la cascade des tourbillons stochastiques révèle de nouvelles propriétés intéressantes. Les schémas de l'Annexe C servent à visualiser l'évolution de l'énergie cinétique sur différentes échelles spatiales, dans le cas classique comme stochastique.

Rappelons déjà que la tornade ne peut être décrite que par une bonne modélisation de la SPDE de vitesse avec diffusion moléculaire (voir chapitre 9). Comme pour la tornade classique de Kolmogorov, l'énergie cinétique turbulente est transférée des grandes vers les petites structures mais le sens inverse est tout aussi possible...En effet, suivant le bruit généré à un instant par λdW et son signe, un tourbillon stochastique peut gagner en énergie et en vitesse dès l'instant suivant. De plus, *chaque échelle* est concernée par la production d'énergie : ce rôle n'est plus seulement dévolu aux échelles moyennes.

La dissipation elle-même est présente à tous les niveaux grâce au terme de micromélange : $-\omega u' dt$. Cependant, sans correction de ce micromélange par $-\omega'_s u' dt$, la dissipation ne serait plus, contrairement à la théorie de Kolmogorov, l'affaire des petits tourbillons à travers leur viscosité moléculaire. Ces derniers seraient simplement convectés sur une trajectoire brownienne.

On le montre mathématiquement en utilisant l'interprétation de Stratonovitch.

En effet le terme prédominant à l'échelle moléculaire au sens de Itô :

$$\nu \frac{\partial^2 u'}{\partial x^2} dt + \sqrt{2\nu} dW' \cdot \frac{\partial u'}{\partial x}$$

où ν est le coefficient de diffusion moléculaire, peut se mettre sous la forme :

$$\sqrt{2\nu} dW' \circ \frac{\partial u'}{\partial x}$$

Elle traduit désormais une convection par la vitesse $\sqrt{2\nu} dW'$, et non plus une diffusion comme dans Navier-Stokes, des petites structures représentées par

$$\frac{\partial u'}{\partial x}$$

Cette propriété permettrait à l'énergie restante d'être stockée puis réutilisée, mais nous avons vu précédemment que sans une dissipation au niveau moléculaire, la turbulence pouvait ne plus respecter la physique et devenir instable. Ainsi, la dissipation de la cascade doit être contrôlée à la fois par les grands et

les plus petits tourbillons.

Les différents comportements ci-dessus peuvent être retrouvés en écrivant l'équation de l'énergie cinétique $\widetilde{u'^2}$ à partir de la SPDE de vitesse corrigée. Après multiplier de cette équation par $2u'$, utilisation de la règle de Itô et moyennage (voir section précédente "Modélisation des SSG"), on obtient en 1D avec vitesse moyenne RANS nulle :

$$\frac{\partial \widetilde{u'^2}}{\partial t} + \frac{1}{3} \frac{\partial \widetilde{u'^3}}{\partial x} = -2(\omega + \omega'_s) \widetilde{u'^2} + 2(\epsilon + \epsilon'_s)$$

On voit donc presque littéralement une *complémentarité* de fonctionnement entre les tourbillons stochastiques et ceux de Kolmogorov. Cela ne les empêche pas en théorie d'être équivalents au sens statistique du terme.

Maintenant, nous allons faire appel à l'expérience pour appuyer certaines de nos idées échafaudées ci-dessus, dont l'existence d'échelles sensiblement plus petites que RANS dans l'espace de nos PDFs de vitesse-composition.

10.9 Études physiques en faveur d'échelles spatiales inférieures à RANS dans les moyennes de vitesse

La littérature semble assez pauvre en références sur des études expérimentales portant directement sur les échelles physiques réelles des PDFs de scalaires, de vitesse, ou de vitesses-compositions et leurs statistiques associées (moyennes de vitesses et compositions, variances, etc.).

Une partie de notre travail repose sur l'hypothèse d'échelles physiques d'une petitesse encore insoupçonnée dans ces statistiques, que leur nature *'lissante'* des inhomogénéités spatiales d'un écoulement turbulent n'incite effectivement pas à envisager. Or ce *'smoothing power'* pourrait avoir été excessivement exagéré par les spécialistes...

En 2004 est publiée une étude (Mulvany et alt., *Steady-State Evaluation of 'Two-Equation' RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes) Turbulence Models for High-Reynolds Number Hydrodynamic Flow Simulations* sur la comparaison entre différentes méthodes RANS de type $k - \epsilon$ et l'expérience.

Leur article comporte de nombreuses données expérimentales, tirées des travaux de Bourgoyne et alt. (2000-2001), sur la vitesse physique (le fameux U_k des équations de Navier-Stokes) *moyennée* d'un flux turbulent à très haut Reynolds (de $\approx 8.10^6$ à $1,6.10^7$) autour d'une section aérodynamique à deux dimensions, à savoir l'aube profilée d'un hydroptère (*hydrofoil*) :

Figure 1. The two-dimensional hydrofoil geometry as used by Bourgoyne et. al. [1, 14 and 15] (Adapted from 1)

Figure 2. The dimensions and boundary conditions of the computational domain, including the dimensions of the water tunnel's test section (in which the hydrofoil was centrally positioned)

L'hydroptère est un bateau d'un nouveau type (imaginé dès le XIXe siècle) connu pour ses très grandes vitesses. Son principe est à peu près le même que celui de l'aéronautique en remplaçant l'air par l'eau : il comporte deux 'ailes' (ou aubes profilées) immergées qui subissent un phénomène de portance à partir d'une certaine vitesse. Cette force finit par soulever la coque du navire au-dessus de l'eau, réduisant ainsi de manière considérable la résistance à son mouvement.

Les profils de vitesses moyennes selon y sont mesurés en différents endroits (suivant x) de la section de longueur C à l'aide de techniques de pointe comme la LDV (*Laser-Doppler-Velocimetry*) et la PIV (*Particle-Imaging-Velocimetry*).

Le but des auteurs est de montrer l'efficacité d'une nouvelle méthode RANS (la *Realisable $k - \epsilon$*) à restituer la physique de l'écoulement autour du *foil* par rapport aux méthodes RANS traditionnelles ($k - \epsilon$ et $k - \omega$ standards, SST $k - \omega$). Nous n'entrerons pas dans le détail technique de la *Realisable $k - \epsilon$* (voir 3.2.2, idem, en particulier l'équation 13) à part qu'elle utilise des termes de gradients de vitesse (type 'LES') dans sa formulation.

Voici quelques-uns des résultats obtenus :

- Profil de vitesses pour une vitesse d'entrée $U_\infty = 3m/s$:

Figure 6. Turbulence Model Performance: Pressure surface boundary layer normalised mean velocity profile at 93%C ($U_\infty = 3m/s$)

Figure 10. Turbulence Model Performance: Normalised stream-wise mean velocity profile at 97.8% C ($U_\infty = 3m/s$)

Figure 11. Turbulence Model Performance: Normalised stream-wise mean velocity profile at 100% C ($U_\infty = 3m/s$)

Figure 12. Turbulence Model Performance: Normalised stream-wise mean velocity profile at 102.8% C ($U_\infty = 3\text{m/s}$)

Figure 13. Turbulence Model Performance: Normalised stream-wise mean velocity profile at 150% C ($U_\infty = 3\text{m/s}$)

Figure 19. Wall Treatment Analysis: Pressure surface boundary layer normalised mean velocity profile at 93% C ($U_\infty = 3m/s$)

- Profil de vitesses pour une vitesse d'entrée double $U_\infty = 6m/s$:

Figure 7. Turbulence Model Performance: Pressure surface boundary layer normalised mean velocity profile at 93% C ($U_\infty = 6m/s$)

Figure 14. Turbulence Model Performance: Normalised stream-wise mean velocity profile at 97.8% C ($U_\infty = 6\text{m/s}$)

Figure 15. Turbulence Model Performance: Normalised stream-wise mean velocity profile at 100% C ($U_\infty = 6\text{m/s}$)

Figure 16. Turbulence Model Performance: Normalised stream-wise mean velocity profile at 102.8% C ($U_\infty = 6\text{ m/s}$)

Figure 17. Turbulence Model Performance: Normalised stream-wise mean velocity profile at 150% C ($U_\infty = 6\text{ m/s}$)

Ces figures montrent des profils visiblement très 'tourmentés', irréguliers, fluctuants, des vitesses physiques moyennées (ramenées à la vitesse de référence U_∞), contrastant avec les profils très lisses des vitesses RANS.

Mais reconnaissons tout d'abord que les méthodes RANS permettent une assez bonne modélisation des profils de vitesse physique moyenne. En effet, les résultats de cet article australien confirment la légitimité de l'approximation adoptée tout au long de notre travail :

$$\langle U \rangle \approx U_{RANS}$$

mais, bien mieux, l'identification entre la moyenne *filtrée* de la vitesse physique et la vitesse RANS :

$$\tilde{U} = \overline{\langle U \rangle} \approx U_{RANS}$$

En effet, un filtrage permet de lisser des profils aussi fluctuants que ceux observés sur les figures ci-dessus.

D'un autre côté, ces dernières semblent bel et bien remettre en cause (ainsi que nous l'avions peu à peu argumenté dans nos précédents chapitres) la pertinence de considérer les fluctuations de vitesse $u' = U - U_{RANS}$ de tailles suffisamment grandes pour être résolubles par de gros maillages de type RANS, sachant que même $\langle U \rangle$ ne peut l'être.

Essayons de quantifier tout cela : ici nous nous contenterons d'une technique d'estimation 'grossière' des petites échelles spatiales de la vitesse physique moyenne $\tilde{U}_x(y)$ en comptant les fluctuations des profils de vitesse moyenne. Nous nommerons 'fluctuation' toute série de trois points successifs dessinant des segments de pentes différentes. La même technique sera appliquée aux différents profils RANS pour estimer leur résolution spatiale de l'écoulement fluide turbulent.

Les résultats expérimentaux sont bien évidemment limités par le nombre de capteurs utilisés par Bourgoyne et al. : il n'y a donc aucune raison que n'apparaissent pas plus de fluctuations, *donc des échelles spatiales plus petites encore*, des vitesses physiques moyennes en apposant plus de capteurs de mesure sur l'aube profilée. Toutefois, les figures à disposition suffiront amplement à déterminer une 'borne supérieure' à ces échelles.

Par contre, *les profils de vitesses RANS calculés sont 'fixés une fois pour toutes'* : la convergence obtenue, ils ne dépendent plus du maillage (cf. figure 3), aucune petite échelle supplémentaire ne peut apparaître pour des cellules plus fines.

D'après notre méthode de comptage, sur la figure 6 (profils mesurés dans la zone de couche limite à $x = 93\%C$) nous comptons environ 50 fluctuations

de \tilde{U}_x/U_∞ étalées sur $\approx 0.015C \approx 32mm$. Cela nous donne en moyenne une taille par fluctuation de $\approx 0.6mm$ de la vitesse physique moyenne. La méthode RANS la plus performante (la *Realisable k - ϵ*) nous offre quant à elle un profil de vitesse lisse constitué grosso modo de 5 grands segments sur une hauteur de $0.021C \approx 45mm$, d'où une échelle RANS moyenne de fluctuation de $9mm$.

Nous avons donc ici approximativement des échelles physiques de vitesse moyennes au moins $9/0.6 = 15$ fois plus petites que les échelles RANS. Encore s'agit-il là de calculs sur une seule dimension y . Un maillage 2D devra comporter $15^2 = 225$ (mais $15^3 = 3375$ en 3D) fois plus de cellules qu'un maillage RANS pour résoudre les petites échelles de vitesses moyennes.

A titre de comparaison, à $Re \approx 8.10^6$, il faudrait une précision DNS de l'ordre de $C/Re^{3/4} = 0,01mm$ pour résoudre les plus petites échelles de l'écoulement (dites 'échelles de Kolmogorov'). Sur une dimension, les échelles de vitesses physiques moyennes sembleraient donc environ $0,6/0,01 = 60$ fois plus grandes que celles de la vitesse physique non-moyennée, d'où en extrapolant, respectivement 3600 et 216000 plus grandes en 2D et en 3D : on retrouve ici le pouvoir lissant de la moyenne statistique sur les petites fluctuations spatiales.

Mêmes raisonnements à $U_\infty = 6m/s$ ($Re \approx 1,6.10^7$), toujours dans la couche limite ($x = 93\%C$) : sur la figure 7 nous comptons environ 55 fluctuations de \tilde{U}_x/U_∞ étalées sur $\approx 0.015C \approx 32mm$, donc un peu plus que sur la figure 6, ce qui nous donne des fluctuations de taille naturellement plus petites que pour un Re plus faible, mais les résultats restent proches (nous resterons sur la vitesse d'entrée $U_\infty = 3m/s$ pour la suite).

A noter que pour un $Re \approx 1,6.10^7$, il faudrait une résolution DNS de l'ordre de $C/Re^{3/4} = 0,008mm \approx 0,01mm$ sur 1D pour calculer les plus petites échelles de vitesse, ce qui implique des maillages DNS du même ordre que précédemment.

Sur la figure 11, à $U_\infty = 3m/s$, *hors couche limite*, et $x = C$ (bord acéré de l'aube : zone de forte turbulence), nous comptons pour le profil expérimental environ 70 fluctuations de vitesse étalées sur $0,1C \approx 213mm$, d'où en moyenne une taille de $\approx 3mm$ pour les petites échelles de vitesse physique moyenne. Le profil RANS *Realisable k - ϵ* est divisible en une dizaine de gros 'segments', ce qui lui donne sur $\approx 213mm$ une résolution moyenne de l'ordre de $21mm$, soit des échelles RANS de vitesse moyenne respectivement $\approx 21/3 = 7$, ≈ 50 et ≈ 340 fois plus grandes que les échelles physiques sur 1D, 2D et 3D.

Prenons encore un cas, à $U_\infty = 3m/s$ et $x = 150\%C$ (zone éloignée du bord de l'aube : turbulence moins forte) : le profil expérimental nous fait voir environ 50 fluctuations sur une hauteur de $0,3C \approx 640mm$, d'où une taille moyenne de $\approx 13mm$ pour les petites échelles de vitesse physique moyenne, alors que le profil RANS *Realisable k - ϵ* affiche ≈ 4 grandes parties sur $\approx 640mm$, soit une résolution moyenne de $160mm$. Ici les échelles RANS de vitesse sont respective-

ment $160/13 \approx 12$, ≈ 150 et ≈ 1800 fois plus grandes que les échelles physiques de vitesse moyenne sur $1D$, $2D$ et $3D$.

Il est possible d'utiliser une autre méthode très simple pour estimer les échelles de fluctuations des vitesses RANS dans les zones à forte turbulence : en examinant les maillages de l'étude.

Table 1. Grid Independence Analysis - Mesh node and y^+ characteristics

	<i>Nodes</i>	<i>Surface Nodes</i>	<i>Maximum y^+</i>	<i>Minimum y^+</i>	<i>Average y^+</i>
Mesh A	42,282	570	220.11	3.37	104.35
Mesh B	98,704	1060	31.05	0.44	14.30
Mesh C	208,416	1590	4.06	0.09	2.31
Mesh D	244,026	1590	1.22	0.01	0.68

La convergence RANS s'obtient dès le troisième maillage (*mesh C*) :

Figure 3. Grid Independence Analysis: Pressure surface boundary layer normalised stream-wise mean velocity profile at 93% C ($U_{\infty} = 3\text{m/s}$)

D'après la table 1, ce maillage contient 208416 cellules. Or, le domaine de calcul (figure 2 ci-dessus) a une superficie de $4,5C \times 3C$ (avec $C = 2134\text{mm}$), soit de $4,5 \times 3 \times 2134^2 \approx 6,15 \cdot 10^7 \text{mm}^2$. Divisée par le nombre de cellules, cette valeur nous donne la surface approchée d'une cellule du maillage, soit $\approx 300\text{mm}^2$, ce qui revient à un côté de longueur $\approx \sqrt{300} \approx 17\text{mm}$, en accord avec les estimations précédentes près de la paroi (9mm , 21mm ,...).

L'ensemble de ces résultats suggère fortement **l'existence bien physique d'échelles plus petites que les plus petites échelles RANS pour les statistiques de vitesse (par induction, de vitesses-compositions) dans un écoulement fluide turbulent à haut Reynolds et à géométrie complexe.**

On confirmerait ainsi d'une autre manière l'insuffisance des maillages utilisés (maximum 50000 cellules) dans les précédents chapitres pour le calcul de la flamme A3C grandeur nature à haut Reynolds par des méthodes aussi précises en théorie que *EMC* pour restituer les statistiques physiques. Il aurait probablement fallu des maillages de l'ordre d'une centaine de fois plus fins que le maillage RANS de départ (1500 cellules) pour retrouver une flamme turbulente expérimentale.

Toutefois, il est à noter, toujours d'après l'étude sur l'hydroptère, que cette différence d'échelles spatiales entre RANS et EMC devrait rester *beaucoup plus*

modérée que celle existant entre EMC et la DNS, voire la LES classique, ce qui présenterait des **avantages incontestables en matière de coût de calcul** pour un solveur stable EMC/RANS. Il appartiendra aux recherches futures de clarifier plus rigoureusement les différentes relations entre ces grandes méthodes de résolution d'équations.

10.10 Autre méthode de dérivation des nouvelles SPDEs

Une façon plus élégante de déduire les SPDEs version 'VLES' est de construire directement l'équation de la PDF RANS-filtrée associée à l'opérateur combiné $\tilde{Z} = \langle \tilde{Z} \rangle$ et faire tourner à notre avantage la propriété d'inversibilité (ou commutativité) de ses opérations de moyennage statistique et filtrage spatial. Grâce à des hypothèses d'isotropie aux petites et aux grandes échelles - hypothèses intervenant très en aval de la démonstration - il devient possible de confondre l'opérateur combiné avec chacun de ses sous-opérateurs selon l'échelle de longueur où l'on se place.

En partant d'une telle PDF spécifiquement 'VLES', il n'est plus besoin de procéder en deux étapes complexes : filtrer l'équation de la PDF RANS d'abord, puis modéliser. Cette nouvelle approche gagne aussi en précision en dévoilant la structure mathématique exacte (sous forme de PDF fine grainée en 'deltas') de la moyenne conditionnelle dans les termes de micromélange. On justifie ainsi plus rigoureusement l'application des hypothèses d'isotropie à la modélisation de ces derniers, chose qui était plus difficile autrement (on se bornait à identifier un peu rapidement la moyenne conditionnelle avec la moyenne totale).

Plus simples et robustes que celles obtenues p. 185 (les SPDEs stabilisées), les SPDEs/VLES de vitesses-scalaires obtenues prennent la forme suivante - par facilité d'écriture nous confondrons les notations $\tilde{\cdot}$ et $\langle \langle \cdot \rangle \rangle$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_i}{\partial t} + U_j \frac{\partial U_i}{\partial x_j} &= \frac{\partial \tilde{P}}{\partial x_k} - (\omega + \omega_s) (U_i - \tilde{U}_i) + \langle \langle (\omega + \omega_s) (U_i - \tilde{U}_i) \rangle \rangle + \sqrt{(\epsilon + \epsilon_s)} \tilde{W}_i. \\ \frac{\partial Y}{\partial t} + U_j \frac{\partial Y}{\partial x_j} &= -(\omega + \omega_s)(Y - \tilde{Y}) + \langle \langle (\omega + \omega_s)(Y - \tilde{Y}) \rangle \rangle + S(Y). \\ \frac{\partial h_t}{\partial t} + U_j \frac{\partial h_t}{\partial x_j} &= -(\omega + \omega_s)(h_t - \tilde{h}_t) + \langle \langle (\omega + \omega_s)(h_t - \tilde{h}_t) \rangle \rangle + \frac{\partial \tilde{P}}{\partial t}. \end{aligned}$$

On en déduit les SPDEs pour les fluctuations de vitesse u_i :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u'_i}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho} \langle \langle u'_i u'_k \rangle \rangle}{\partial x_k} - \left(\omega + \omega_s + \frac{\partial \tilde{U}_j}{\partial x_j} \right) u'_i + \langle \langle (\omega + \omega_s) u'_i \rangle \rangle + \sqrt{(\epsilon + \epsilon_s)} \dot{W}_i. \\
\frac{\partial Y}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial Y}{\partial x_j} &= -(\omega + \omega_s)(Y - \tilde{Y}) + \langle \langle (\omega + \omega_s)(Y - \tilde{Y}) \rangle \rangle + S(Y). \\
\frac{\partial h_t}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial h_t}{\partial x_j} &= -(\omega + \omega_s)(h_t - \tilde{h}_t) + \langle \langle (\omega + \omega_s)(h_t - \tilde{h}_t) \rangle \rangle + \frac{\partial \tilde{P}}{\partial t}.
\end{aligned}$$

En version lagrangienne, les SDEs/VLES deviennent :

$$\begin{aligned}
dX^+ &= U^+ dt \\
dU^+ &= -\frac{1}{\bar{\rho}} \left(\partial \tilde{P} / \partial x \right) dt - (\omega + \omega_s) (U^+ - \tilde{U}) dt + \langle \langle (\omega + \omega_s) (U^+ - \tilde{U}) dt \rangle \rangle + \sqrt{2(\epsilon + \epsilon_s)} dW \\
dY^+ &= -(\omega + \omega_s)(Y^+ - \tilde{Y}) dt + \langle \langle (\omega + \omega_s)(Y^+ - \tilde{Y}) dt \rangle \rangle + S(Y^+) dt \\
dh_t^+ &= -(\omega + \omega_s)(h_t^+ - \tilde{h}_t) dt + \langle \langle (\omega + \omega_s)(h_t^+ - \tilde{h}_t) dt \rangle \rangle + \left(\partial \tilde{P} / \partial t \right) dt
\end{aligned}$$

Nous retrouvons bien des équations stochastiques pures de type RANS ou LES en négligeant, selon les échelles données, ω par rapport à ω_s ou à l'inverse ω_s par rapport à ω .

Voir l'annexe *D* pour les détails du développement.

11. VALIDATIONS DE LA THÉORIE DES TOURBILLONS STOCHASTIQUES (TTS) SUR LE CAS A3C

Par rapport à RANS, il existe trois grands problèmes spécifiques à EMC :

- ★ aérodynamique (lié à la vitesse stochastique en bruit gaussien ou en u')
- ★ chimique (avec $S(Y, T)$)
- ★ turbulent (pour V-Sc-EMC à cause du SSG de u').

La méthodologie générale que nous proposons pour les cas-tests est donc la suivante :

1. Réussir d'abord un calcul RANS dans les conditions du test.
2. Passer au calcul EMC en tenant compte de ses trois spécificités.

Nous avons déjà montré (chapitre 3) en Sc-EMC l'existence d'un critère CFL convectif exact pour les SPDEs. Cependant, le respect de ce Δt_{CFL} ne résout que le problème aérodynamique : dans le cadre d'une chimie détaillée, il faudrait tenir compte d'un spectre temporel réactif pour évaluer le Δt final du calcul. De plus, le terme source stochastique pose lui-même les inconvénients de sa résolution dans l'espace (voir section précédente) : les dernières thèses sur le sujet (Ourliac, Soulard) ont surtout souligné sa raideur statistique ou temporelle. Le problème d'une chimie stochastique raide ne disparaît avec V-Sc-EMC : il s'ajoute simplement à celui de la turbulence stochastique. Sans correction pertinente de sous-maille, on devrait donc s'attendre aux mêmes défis posés par le bruitage de la pression et la densité dans Sc-EMC.

D'un autre côté, il faut noter que le schéma en espace généralement privilégié pour les méthodes EMC est d'ordre deux : c'est un choix à reconsidérer à l'aune du problème de fluctuations spatiales de chimie et de turbulence des méthodes EMC. Assimilant désormais ces dernières à des LES stochastiques (voir chapitre précédent), nous adopterons ici la méthode MILES. Il serait donc plus conseillé pour nous d'utiliser un schéma spatial d'ordre un pour l'intérêt que représente sa viscosité numérique : elle permettrait en effet de modéliser en sous-maille une partie des fluctuations. L'expérience nous a montré d'ailleurs plusieurs fois (chapitre 7.4) qu'à cet ordre l'intégration était plus stable.

L'ajustement précis du maillage et le décentrement du schéma spatial sont deux paramètres fondamentaux de l'approche MILES déterministe : nous accorderons le même intérêt au réglage de ces paramètres dans nos tests. On peut

montrer (Bertier, 2006) que la dissipation d'une discrétisation spatiale donnée revient à résoudre une nouvelle équation de transport.

Ainsi, une équation purement convective de type :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

sera numériquement équivalente à :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \underbrace{u \frac{\partial u}{\partial x}}_{dispersion} = \underbrace{u \Delta e_1 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}_{dissipation} + o(\Delta x^2)$$

pour un schéma du premier ordre.

L'analogie entre le terme de dissipation et une modélisation de sous-maille (par exemple de type Smagorinski) justifie l'approche MILES. Les calculs suivants seront ainsi réalisés avec EE en temps et un schéma en espace d'ordre 1 pour l'interpolation aux interfaces des flux Euler : dans ce cas les limiteurs de pentes sont inutiles (voir document CEDRE). Des essais nous ont montré que la formule de Van Leer pour les flux numériques Euler sur les faces internes et limites était trop dissipative (flamme RANS soufflée ou explosions de température). Ces derniers seront donc choisis de type Roe/ODFI : leur état intermédiaire pour le décentrement est calculé avec une moyenne de Roe.

On fixera $nrea = 5$ réalisations. Les maillages sont pris uniformes (cellules "carrées") afin de mieux maîtriser le critère CFL. Ce choix a encore un autre avantage : les flux stochastiques moyens représenteront la valeur interne du SSG moyenné sur la cellule de u' et de Y , à un même facteur volumique V près en tout point du maillage.

En effet, dans un code à volumes finis tel que CEDRE, on a sur une cellule de volume V :

$$\left\langle \frac{\partial \widetilde{u'_i Y}}{\partial x_i} \right\rangle_v = \frac{1}{V} \int \int \int_v \frac{\partial \widetilde{u'_i Y}}{\partial x_i} d\mathbf{V} = \frac{1}{V} \int \int_s \widetilde{\mathbf{u}' Y} d\mathbf{S}$$

D'où, supposant les opérateurs d'espace intervertibles et sachant que nos faces de cellules ont même surface S :

$$\frac{\partial \langle \widetilde{u'_i Y} \rangle_v}{\partial x_i} = \frac{S}{V} \sum_i \widetilde{u'_i Y}$$

Grâce au rapport S/V constant sur l'ensemble des cellules internes, l'indicateur de turbulence stochastique aura une meilleure valeur comparative qu'en maillage non homogène.

11.1 Effets de l'uniformité du maillage

On rappelle les résultats pour 1500 cellules avec un maillage non homogène :

Fig. 11.1: Maillage initial

Fig. 11.2: Températures EMC et RMS

Pour un nombre de cellules à peine plus grand ($n_x = 2000$) mais un maillage homogène, on observe avec étonnement des résultats meilleurs, aussi bien en

RANS qu'en EMC. La turbulence est en partie retrouvée avec des effets diffusifs visibles comme l'épaisseur de la flamme. Notons d'abord que ce problème d'une précision à maillages raffinés plus en accord avec l'expérience a déjà été signalé dans l'application de la méthode MILES à l'écoulement d'un canal perturbé (Bertier, p. 164 et 174) : le schéma en temps était RK2 implicite et celui en espace est du même type que le nôtre.

La raison de ce phénomène est encore conjecturale : on peut imaginer qu'il ne dépend pas de la nature de la méthode (RANS ou LES) mais de la dissipation généralement plus grande induite par un maillage homogène. Cette dissipation numérique permettrait en LES de mieux simuler les effets de sous-maille. De plus, un tel maillage ne présume pas des zones pilotes de l'écoulement réactif et impose moins leurs formes aux tourbillons qu'un maillage non-structuré : la PDF associée à sa fonction de filtrage (voir introduction ci-dessus sur les méthodes LES) est uniforme dans l'espace. Ce trait peut donc intéresser les méthodes spécialisées dans la capture d'états non-prévisibles.

Rappelons également les résultats obtenus dans le chapitre sur les flux diffusifs : ces derniers étaient moins dissipés par les conditions numériques (comme l'énergie k_{spde}) que fortement déformés ou déplacés. On peut l'interpréter comme un indice supplémentaire de la grande sensibilité des méthodes EMC comme LES à la forme du maillage. Partant, nous verrons que **le simple choix du maillage permet de stabiliser la résolution des SPDEs**.

D'autre part, la méthode LES étant principalement dédiée à l'étude de phénomènes instationnaires, sa convergence temporelle est atteinte lorsque les profils fluctuent autour d'une valeur stable en temps. Rappelons que cette définition se trouve être la même pour EMC (Soulard, 2005), ce qui rapproche encore les deux méthodes. Précisons également que les profils temporels ci-dessous pour EMC (pression, température, etc.) représenteront la dernière réalisation stochastique (choix technique fait dans CEDRE).

Enfin, malgré ses avantages, la LES déterministe reste une méthode coûteuse : pour un nombre de Reynolds $Re \geq 60000$ (cf A3C), son coût en 2D s'élève à $n_x \geq 44.10^6$ cellules. En théorie, une LES stochastique à très gros tourbillons telle que V-Sc-EMC devrait revenir moins chère et ce coût pourrait intéresser l'industrie.

11.2 Pour 2.10^3 cellules

A partir de là, les maillages seront choisis uniformes :

Fig. 11.3: Maillage

Nous commençons par un calcul RANS.

11.2.1 Test RANS

Fig. 11.4: Température et énergie cinétique

Fig. 11.5: Vitesses suivant x et y

Les convergences sont très nettes :

Fig. 11.6: Pression et température maximales

Fig. 11.7: Pression et température moyennes

Comme discuté au dessus, la flamme est bien meilleure en température qu'avec un maillage inhomogène de taille équivalente. Les autres résultats sont également plus proches de l'expérience A3C, malgré une sous-estimation du maximum de l'énergie cinétique : cependant la répartition spatiale de cette dernière est plus réaliste avec ce type de maillage. Enchaînons par un test EMC.

11.2.2 Test V-Sc-EMC

En découplage de solveurs :

On obtient :

Fig. 11.8: Températures EMC et RMS

Fig. 11.9: Énergie cinétique V-Sc-EMC

La flamme stochastique moyenne semble moins laminaire qu'avec le maillage non uniforme. Toutefois, la variance de température et l'énergie turbulente sont inférieures à celles de l'expérience.

En couplage de solveurs :

Il vient :

Fig. 11.10: Températures EMC et RMS

S'il n'y a pas de différences significatives entre températures EMC couplées et découplées, les RMS sont en revanche d'allure moins réaliste en couplage - malgré des maximums corrects - et remontent jusqu'à l'amont de la marche. De même, les énergies turbulentes sont mauvaises, aussi bien pour le solveur RANS que pour V-Sc-EMC : ce dernier affiche notamment des sauts de k_{spde} très exagérés. Ainsi, l'amélioration des températures stochastiques apportée par le maillage uniforme de 2000 cellules est ternie par l'estimation incorrecte d'autres grandeurs fluctuantes.

Fig. 11.11: Énergies cinétiques RANS et V-Sc-EMC

Les profils temporels montrent d'ailleurs une convergence difficile.

Fig. 11.12: Convergences pression et température maximales

Fig. 11.13: Convergences pression et température moyennes

11.3 Pour 10^4 cellules

Cette fois nous raffinons (toujours de manière uniforme) le maillage :

Fig. 11.14: Maillage

11.3.1 Test RANS

En RANS, les profils de températures et de vitesse moyenne sont très satisfaisants. Ce n'est pas vrai pour les maximums de k : probablement rencontrons-nous ici les limites de la méthode RANS à simuler la turbulence.

Fig. 11.15: Température et énergie cinétique

Fig. 11.16: Vitesses suivant x et y

La convergence est très bonne :

Fig. 11.17: Convergences pression et température

Par la suite, des maillages plus raffinés n'auront plus d'effet sur la flamme RANS - contrairement aux méthodes LES comme on va le voir. Aussi ne présenterons-nous plus les résultats RANS.

11.3.2 Test V-Sc-EMC

Fig. 11.18: Températures EMC et RMS

Fig. 11.19: Convergences pression et température maximales

Fig. 11.20: Convergences pression et température moyennes

Le raffinement du maillage d'un facteur 5 ne semble pas enrichir la turbulence en observant la température T_{spde} . Cependant l'allure du RMS est plus satisfaisante que tout à l'heure et indique une flamme plus diffusée. De même, la convergence en maximum est plus stable.

Fig. 11.21: Énergies cinétiques RANS et V-Sc-EMC

L'énergie stochastique moyenne de turbulence retrouve ici des valeurs plus réalistes. Le simple raffinement du maillage apporte donc des bienfaits au calcul du test.

11.4 Pour $5 \cdot 10^4$ cellules

Le maillage utilisé est :

11.4.1 Test V-Sc-EMC

Fig. 11.22: Températures EMC et RMS

Fig. 11.23: Convergences pression et température maximales

Fig. 11.24: Convergences pression et température moyennes

La flamme paraît gagner en turbulence à l'aval de la marche. De plus, le maximum de RMS remonte par rapport à $n_x = 10^4$.

Fig. 11.25: Énergies cinétiques RANS et V-Sc-EMC

Les valeurs maximales de k sont également plus élevées et se rapprochent de l'expérience : a priori c'est un signe que la flamme EMC gagne en turbulence. Comme au chapitre 8, l'étude de profils va permettre d'affiner le diagnostic.

11.5 Convergence spatiale des flux EMC

La position des coupes par rapport à la marche est précisée entre parenthèses.

11.5.1 Sections latérales

Fig. 11.26: En $x = 10\text{cm}$ (ZDR) et $x = 80\text{cm}$ (aval) :

Fig. 11.27: En $x = 85\text{cm}$ (aval) :

Les zones de flux forts indiquent la position des différentes flammes (cf chapitre 8) alors que les flux nuls signalent les zones plus laminaires (typiquement les gaz entièrement frais ou brûlés).

La turbulence de la flamme EMC est plutôt localisée en aval de la marche - c'est l'inverse pour la flamme RANS. Par ailleurs, la comparaison relative des diffusions turbulentes EMC en fonction du maillage n'indique pas clairement de "vainqueur", contrairement à quelques ressentis lors de l'étude schématique précédente. L'effet du raffinement de maillage n'est pas encore bien prononcé.

11.5.2 Sections longitudinales

Fig. 11.28: En $y = 20\text{mm}$ (sous la marche) et $y = 40\text{mm}$ (à son niveau) :

Fig. 11.29: En $y = 80mm$ (au dessus) :

Les profils longitudinaux confirment les remarques au dessus : la flamme EMC peut devenir plus turbulente que la flamme RANS à certains endroits mais un raffinement de la discrétisation laisse globalement inchangée la turbulence EMC, voire la diminue : on peut lire par exemple une flamme EMC "plus" horizontale ou laminaire à $n_x = 5.10^4$ qu'à $n_x = 2000$. De plus, des phénomènes ressemblant à des oscillations numériques sont apparus en $x = 80cm$ ou $y = 80mm$ pour RANS ou $n_x = 10^4$. Il reste à en déterminer les causes.

11.5.3 Vagues de turbulence

A l'image de la mer, des vagues ou "bouffées" de turbulence traversent régulièrement la flamme EMC durant le test :

Fig. 11.30: Premier exemple :

Fig. 11.31: Second exemple :

De nouvelles coupes sur la marche sont alors effectuées :

Fig. 11.32: Profils correspondants (en aval et au niveau de la marche) :

Les profils en couleurs claires représentent les états "calmes" et les profils plus foncés les "vagues" fortes. Le résultat latéral de gauche confirme bien cette distinction en même temps que l'épaisseur accrue de la flamme traversée par la vague. C'est toutefois moins le cas dans le sens longitudinal : comme pour une vague physique, le phénomène agit donc surtout verticalement. De plus, l'apparition du même phénomène a été vérifiée aux maillages plus fins.

Ces résultats montrent des comportements intéressants et insoupçonnés de la "turbulence" stochastique lors de changements de maillage : leur raffinement jusqu'à $n_x = 5 \cdot 10^4$ ne change pas fondamentalement l'angle de la flamme. Il peut même conduire à "supprimer" de la turbulence : aussi il convient à présent d'envisager l'existence de tourbillons purement numériques liés à la dissipation du maillage ainsi qu'aux schémas utilisés.

A discrétisation peu fine, ils pourraient simuler une partie des tourbillons physiques avant d'être supprimés aux maillage plus fins : comme en LES, c'est seulement le dépassement d'un nombre critique de cellules qui permettra à la vraie turbulence d'apparaître. Le lancement de calculs LES déterministes à maillage gros va nous aider à préciser ces idées.

11.6 Tests LES

Avant de passer à des maillages plus fins en V-Sc-EMC, il est possible de tenter une démarche inverse : étudier le comportement de A3C en LES à des maillages bien moins raffinés que ceux préconisés pour une telle méthode. Nous représenterons que des réalisations isolées des calculs LES : contrairement aux

champs stochastiques EMC, elles visent à représenter des réalisations physiques instationnaires de l'écoulement.

11.6.1 LES de type MILES à l'ordre 1 spatial :

Avec $n_x = 1500$

A nouveau, c'est le seul maillage non uniforme de la série.

Fig. 11.33: Température et vitesse :

Fig. 11.34: Convergence P et T maximales :

Fig. 11.35: Convergence P et T moyennes :

Malgré une forte convergence, la flamme MILES n'est pas assez développée : elle paraît cependant être suffisamment turbulente pour prendre cette position accrochée à la paroi haute.

Avec $n_x = 2.10^3$

Le maillage redevient uniforme avec un peu plus de cellules.

Fig. 11.36: Température et vitesse :

Fig. 11.37: Convergence P et T maximales :

Fig. 11.38: Convergence P et T moyennes :

Comme tout à l'heure, les figures montrent une flamme de forme quasi-expérimentale...Pour un si petit nombre de cellules avec une méthode LES, ce résultat positif nous semble suspect. Le maillage suivant va nous donner raison.

Avec $n_x = 10^4$

A $n_x = 10^4$ cellules, on s'aperçoit que *la flamme devient horizontale comme la flamme V-Sc-EMC...*

Fig. 11.39: Température et vitesse :

Fig. 11.40: Convergence P et T maximales :

Fig. 11.41: Convergence P et T moyennes :

La "turbulence" de tout à l'heure semble avoir disparu. De plus, la convergence en pression est oscillante, signe d'une capture de nouveaux effets instationnaires.

Ces résultats comptent parmi les plus *importantes confirmations d'une laminarisation de la flamme EMC due à son faible maillage*. Ils montrent de plus l'existence d'une turbulence artificielle due à la dissipation numérique : cette turbulence est suffisamment élevée pour relever et stabiliser la flamme mais serait finalement détruite par l'augmentation de n_x pour laisser place éventuellement à la turbulence physique. Son apparition pourrait alors empêcher les convergences "stationnaires" précédentes : des tests supplémentaires s'imposent.

Par ailleurs, rappelons qu'en LES des bruits sont souvent utilisés pour simuler les conditions d'entrées fluctuantes : les différentes réalisations sont ensuite moyennées pour d'obtenir les statistiques de l'écoulement. Afin de représenter d'autres réalisations physiques, deux autres calculs ont donc été réalisés avec des vitesses d'entrées différentes $U - \sqrt{2k}$ (cas 1) et $U + \sqrt{2k}$ (cas 2), où $U = 58m/s$ et $k = 60m^2/s^2$ sont les valeurs utilisées pour modéliser l'expérience A3C.

On obtient :

Fig. 11.42: Convergences en P du cas 1 :

Fig. 11.43: Convergences en T du cas 1 :

Fig. 11.44: Convergences en P du cas 2 :

Fig. 11.45: Convergences en T du cas 2 :

La convergence du cas 1 est totale tandis que le cas 2 continue à osciller en pression mais converge fortement en température. Les champs de réalisation en température sont les suivants :

Fig. 11.46: Températures des cas 1 et 2 :

On remarque donc que la condition d'entrée en vitesse influe sur l'angle de la flamme ainsi que sur leur convergence en temps. Ces résultats généralisables à V-Sc-EMC ont bien été observés parmi ses réalisations fictives.

$$\text{Avec } n_x = 2.10^5$$

Ce maillage plus fin que les autres nous confirme l'angle "horizontal" de la flamme MILES. Les oscillations de pression sont toujours présentes et ont tendance à plisser la flamme. La température quant à elle converge fortement. Cependant, même si son angle est nettement plus au-dessus du niveau de la marche que précédemment, le maillage n'est toujours pas suffisant pour l'obtention d'un angle correct. Par ailleurs, les maximums de vitesses sont toujours très inférieurs à ceux de l'expérience.

Fig. 11.47: Température et vitesse :

Fig. 11.48: Convergence P et T maximales :

Fig. 11.49: Convergence P et T moyennes :

11.6.2 LES de type MILES à l'ordre 2 spatial :

Nous avons aussi réalisé des essais à l'ordre 2 en espace - numériquement moins dissipatif. Les schémas en temps (Runge-Kutta) sont également d'ordre plus élevés que EE.

Avec $n_x = 2.10^3$ et RK3 en temps :

Fig. 11.50: Température et vitesse :

Fig. 11.51: Convergence P et T maximales :

Fig. 11.52: Convergence P et T moyennes :

On observe une divergence totale des résultats : la flamme est trop agitée à chaque instant pour se stabiliser. Leur faible dissipation rendrait donc ces schémas moins adaptés - avec les maillages en jeu - que les précédents. Rappelons que le même type de divergence était signalé avec V-Sc-EMC (voir chapitre 7) et nous a conduit à privilégier le premier ordre spatial.

$$\text{Avec } n_x = 10^4$$

La flamme semble moins instable et son angle plus correct mais la convergence est toujours mauvaise.

Fig. 11.53: Température et vitesse :

Fig. 11.54: Convergence P et T maximales :

Fig. 11.55: Convergence P et T moyennes :

Avec $n_x = 2.10^5$

Pour $n_x = 2.10^5$, le diagnostic se répète presque : la flamme est très bruitée et diverge en pression maximale.

Fig. 11.56: Température et vitesse :

Fig. 11.57: Convergence P et T maximum :

Fig. 11.58: Convergence P et T minimum :

On peut imaginer comme à l'ordre 1 spatial qu'un raffinement de maillage aura d'abord pour conséquence de "relaminariser" la flamme en la débarrassant de sa turbulence numérique avant de la stabiliser pour retrouver une turbulence "normale". Aussi bien avec la méthode EMC que LES, la nécessité d'un maillage plus fin pour les schémas spatiaux d'ordre 2 s'explique sûrement par leur dissipation de sous-maille plus faible qu'à l'ordre 1.

11.6.3 LES de type Smagorinski à l'ordre 1 spatial

Des tests ont cette fois été réalisés en LES avec un modèle de sous-maille de type Smagorinski. Par définition, ce modèle algébrique avec viscosité tourbillonnaire μ_t est calculé en supposant la turbulence en équilibre suivant l'hypothèse de Prandtl (voir documentation CEDRE) ainsi qu'une longueur de mélange proportionnelle à la taille des cellules du maillage.

Les paramètres utilisés sont les constantes c_μ de Prandtl et κ de Karman de valeurs respectives 0.09 et 0.4, ainsi que les nombres de Prandtl et de Schmitt turbulents de valeurs égales toutes deux à 0.9. La constante de Smagorinski est

prise égale à 0.1. Ce modèle permet de maîtriser mieux que la méthode MILES le spectre turbulent énergétique (voir *idem*). Pourtant, les résultats obtenus ci-dessous sont globalement les mêmes que pour MILES.

$$\text{Avec } n_x = 2.10^3$$

Malgré un maillage de faible précision, la température de flamme semble avoir une allure aussi correcte que tout à l'heure.

Fig. 11.59: Température et vitesse :

Fig. 11.60: Convergence P et T maximum :

Fig. 11.61: Convergence P et T minimum :

Avec $n_x = 10^4$

Encore une fois, la montée en nombre de cellules dissipe ce qui semblait n'être que de la turbulence numérique :

Fig. 11.62: Température et vitesse :

Fig. 11.63: Convergence P et T maximum :

Fig. 11.64: Convergence P et T minimum :

La convergence est toujours bonne.

Avec $n_x = 2.10^5$

Fig. 11.65: Température et vitesse :

Fig. 11.66: Convergence P et T maximum :

Fig. 11.67: Convergence P et T minimum :

On peut faire ici les mêmes remarques sur l'angle de la flamme qu'avec MILES : dans les deux cas, il faudrait augmenter encore la finesse des maillages pour espérer obtenir l'angle expérimental souhaité. Cependant, les prédictions de la théorie des tourbillons stochastiques sont bien confirmées.

12. TEST A3C MINIATURE

Toujours afin de mettre en valeur la nature LES de V-Sc-EMC, une nouvelle approche a été adoptée : calculer un test A3C à échelle réduite pour diminuer suffisamment le nombre de Reynolds. Cette méthode devrait permettre le retour à des maillages moins chers capables de résoudre l'essentiel des structures de la flamme EMC. La TTS prévoit cette possibilité dans la mesure où la taille du maillage nécessaire en LES ne dépend que du nombre de Reynolds suivant une loi (2D avec parois) de type :

$$n_x = Re^{1.6}$$

Les forces visqueuses prendront alors plus d'importance par rapport aux forces inertielles causées par le gradient non-linéaire de vitesse instantanée. Diviser par exemple la vitesse d'entrée et les dimensions de la marche par 25 donnera un Reynolds $25^2 = 625$ fois plus faible que dans le test grandeur nature. Le nombre de Reynolds maximum sera alors ramené de $Re = 300000$ à $Re \approx 500$. La transition vers la turbulence se situant au-delà d'un Reynolds critique (généralement $Re = 2000$, référence prise pour l'écoulement dans un canal), on peut raisonnablement imaginer que la marche accélère ce passage.

Dans les cas qui nous intéressent, nous considérerons l'écoulement réactif comme peu turbulent mais assez pour que les forces d'inertie (dues aux termes non-linéaires en u') produisent des effets significatifs par rapport aux forces moléculaires. Le coût de maillage passera alors à environ $n_x = 20000$ cellules pour un calcul LES au lieu de $n_x \approx 6.10^8$. Nous prendrons ces conditions comme point de départ : la longueur de la marche sera de $L = 4cm$ et la vitesse d'entrée prise à $U_0 = 2.32m.s^{-1}$. Le rapport L/U_0 constant permet de garder le même temps caractéristique que le test A3C. A noter que la référence pour ce nouveau cas ne sera plus l'expérience car il n'y a pas similitude au sens aérodynamique (nombre de Reynolds différent) mais des calculs RANS ou LES classiques.

Enfin, une attention particulière sera apportée à bien dissocier les parties RANS et EMC du solveur stochastique : seule la vitesse moyenne proviendra de RANS. En effet, nous arrivons à l'idée que RANS ne doit plus fournir de grandeurs totales mais seulement moyennes à EMC au risque de dénaturer ses fluctuations : il en est ainsi notamment de la pression stochastique, classiquement "écrasée" par la pression RANS à chaque réalisation. Or, $P(irea)$ est utilisée par CEDRE dans l'équation d'état :

$$P(irea) = \gamma r T(irea)$$

pour en déduire la densité et la température stochastiques.

L'amélioration de la flamme V-Sc-EMC obtenue en découplant les deux pressions a d'ailleurs déjà été constatée au-dessus...Même si la convergence peut s'en trouver un peu ralentie (bruitage plus élevé de la pression), il devient alors possible de sauvegarder les "vertus" LES de V-Sc-EMC en lui laissant la charge exclusive des fluctuations physiques (pression, densité, vitesse), tandis que le rôle de calculer les variables moyennes revient simplement à RANS.

Notons enfin que la durée assignée aux calculs qui vont suivre dépendra beaucoup de leur convergence (ou pseudo-convergence) au sens instationnaire.

12.1 V-Sc-EMC/RANS sans couplage de pression

Avant d'aborder l'étude du A3C miniature, nous pouvons illustrer sur le cas réel l'effet d'un maillage uniforme sur la pression stochastique. Cette dernière ne sera pas remplacée par la pression RANS. On observe alors les effets sur la flamme EMC d'une augmentation du nombre de cellules.

12.1.1 Avec 2.10^3 cellules

RANS

On rappelle d'abord l'allure de la flamme RANS :

Fig. 12.1: Température RANS

V-Sc-EMC/RANS découplé

Sans couplage de pression stochastique, l'angle de la flamme V-Sc-EMC semble correct :

Fig. 12.2: Températures EMC et RMS

Par ailleurs, la pression diverge et l'on observe des pics de températures :

Fig. 12.3: Convergences P et T maximales

Fig. 12.4: Convergences P et T minimales

Fig. 12.5: Convergences P et T moyennes

12.1.2 Avec $5 \cdot 10^4$ cellules

Il est intéressant cette fois de voir qu'un maillage plus fin "laminarise" la flamme : la vue précédente relevait donc plutôt de la dissipation numérique. De même, le raffinement de maillage cause une divergence en pression plus rapide que tout à l'heure.

Fig. 12.6: Températures EMC et RMS

Fig. 12.7: Convergences P et T maximales

Fig. 12.8: Convergences P et T moyennes

Le rôle stabilisateur de la dissipation numérique disparaît en révélant une fois de plus les vrais problèmes à visage LES de la flamme EMC : son lissage par un maillage insuffisant et l'absence d'un modèle adapté de sous-maille. Nous passons à présent au cas A3C miniaturisé.

12.2 Pour $L=4cm$

Sachant que les calculs RANS ou LES constitueront nos seules références "expérimentales", nous les détaillons ci-dessous. Précisons avant tout un point important : la micro-marche A3C reste pour nous un cas plus mathématique que physique. En effet, à bas nombre de Reynolds, le code CEDRE ne dispose pas de modèles évolués pour représenter précisément les forces physiques de viscosité moléculaire.

Toutefois, nous estimerons que cette représentation est suffisante pour simuler une cascade de tourbillons stochastiques du même type qu'au chapitre précédent : notre intérêt se concentrera principalement sur la capacité des SPDEs

et notamment de son terme de convection non-linéaire à décrire une activité turbulente faible à l'aide d'un maillage moins coûteux qu'à haut Reynolds.

Nous retrouverons ainsi que le paramètre déterminant pour un calcul V-Sc-EMC aussi bien que LES, à *nombre de Reynolds fixé*, est la précision du maillage - le modèle de sous-maille pouvant être, dans les deux cas, remplacé par la dissipation numérique. Cette condition remplie, les SPDEs ne souffrent pas plus que les équations LES d'un quelconque défaut d'intégration ou de nature (comme envisagé en partie II).

12.2.1 Méthode RANS

D'abord avec 2000 cellules :

$$n_x = 2.10^3$$

Fig. 12.9: Pression et température RANS

Fig. 12.10: Énergie turbulente et longueur caractéristique RANS

Fig. 12.11: Vitesses RANS suivant x et y :

On voit une flamme moins longue que dans le cas A3C à taille réelle. Ce résultat n'est pas étonnant sachant que la vitesse et la longueur d'une flamme augmentent avec sa turbulence. Par ailleurs, la convergence est vérifiée :

Fig. 12.12: Convergences en pression

Fig. 12.13: Convergences en température :

$$n_x = 2.10^4$$

Pour 2.10^4 cellules, les résultats sont presque les mêmes :

Fig. 12.14: Pression et température RANS

Fig. 12.15: Énergie turbulente et longueur caractéristique RANS

Fig. 12.16: Vitesses RANS suivant x et y :

Par rapport au test à grandeur nature, il est visible que certaines structures pilotes de la flamme sont modifiées telles que les zones de recirculation ou la localisation de l'énergie turbulente maximale (ici à l'entrée de la marche).

Fig. 12.17: Convergences en pression

Fig. 12.18: Convergences en température :

12.2.2 Méthode LES Smagorinski

Nous calculons ici en LES déterministe de type Smagorinski. Pour rappel, les grandeurs caractéristiques sont les suivantes (documentation CEDRE, p. 520).

On définit \mathbf{S} le tenseur symétrique des déformations :

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

Soit \mathbf{D} son déviateur :

$$D_{ij} = S_{ij} - \frac{1}{3} \text{div}(v) \delta_{ij}$$

Il s'en déduit l'invariant D :

$$D = \sum_{ij} D_{ij} D_{ij}$$

$$\delta = 2d \frac{\text{volume}}{\text{aire}}$$

où d représente la dimension du problème.

De là, on peut écrire les grandeurs suivantes de la turbulence LES :

- la longueur caractéristique :

$$l = \min(c_l \delta, \kappa y_p)$$

- la viscosité tourbillonnaire :

$$\mu_t = \rho l^2 \sqrt{2D^2}$$

- l'énergie cinétique de sous-maille :

$$k = \frac{2}{\sqrt{c_\mu}} l^2 D^2$$

- La pulsation turbulente :

$$\omega = \sqrt{2c_\mu D^2}$$

- et enfin, la dissipation :

$$\epsilon = \omega k = l^2 (2D^2)^{3/2}$$

$$n_x = 2.10^3$$

Pour 2000 cellules, les profils LES se rapprochent fortement de ceux obtenus par RANS. Nous ne considérons d'abord qu'une réalisation physique pour simplifier :

Fig. 12.19: Pression et température

Fig. 12.20: Vitesses suivant x et y :

Les convergences temporelles sont bonnes :

Fig. 12.21: Convergences en pression

Fig. 12.22: Convergences en température :

Pour $n_x = 2.10^4$, les résultats sont similaires :

$$n_x = 2.10^4$$

Fig. 12.23: Pression et température

Fig. 12.24: Vitesses suivant x et y :

Fig. 12.25: Convergences en pression

Fig. 12.26: Convergences en température :

A présent, cinq réalisations sont calculées avec la même méthode LES sur la base de vitesses d'entrées différentes : v_e , $v_e \pm \sqrt{2k}$, $v_e \pm 2\sqrt{2k}$, où v_e et k correspondent à la vitesse d'entrée et à l'énergie cinétique ramenées à échelle réduite du test A3C. Pour simplifier, les moyennes ont été effectuées au sens de Reynolds.

Les figures ci-dessous montrent une bonne cohérence en répartition et en amplitude avec les résultats précédents :

Fig. 12.27: Moyennes de pression et température

Fig. 12.28: Moyennes de vitesses longitudinales et latérales

En particulier, les grandeurs statistiques T_{rms} et k signalent une activité turbulente loin d'être négligeable. Cela nous confirme l'existence physique, malgré un faible nombre de Reynolds, de forces d'inertie supérieures aux forces visqueuses moléculaires.

Fig. 12.29: RMS de température et énergie cinétique k

Nous allons maintenant voir que cette turbulence est assez bien reproduite par la méthode V-Sc-EMC, entraînant que cette dernière est capable de s'appliquer avec succès à des écoulements réactifs complexes à *condition que le maillage soit adapté à leur nombre de Reynolds*.

12.2.3 V-Sc-EMC avec paramètres LES Smagorinski

Nous résolvons ici une version simplifiée du système de SPDEs stabilisées version LES en 10.2.2, au sens de Itô et sous forme conservative :

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u'_i}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho} \widetilde{u'_i u'_k}}{\partial x_k} - \left(\omega + \frac{\partial \tilde{U}_j}{\partial x_j} \right) u'_i - \omega'_s u'_i + \widetilde{\omega'_s u'_i} + \sqrt{2(\epsilon + \epsilon'_s)} \dot{W}_i. \\
 \frac{\partial Y}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial Y}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial Y}{\partial x_i} \right) + \sqrt{2\nu'_s} \frac{\partial Y}{\partial x_j} \dot{W}'_j \\
 &\quad - (\omega + \omega'_s)(Y - \tilde{Y}) + S(Y). \\
 \frac{\partial h_t}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial h_t}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\bar{\rho} \nu'_s \frac{\partial h_t}{\partial x_i} \right) + \sqrt{2\nu'_s} \frac{\partial h_t}{\partial x_j} \dot{W}'_j \\
 &\quad - (\omega + \omega'_s)(h_t - \tilde{h}_t) + \frac{\partial \bar{P}}{\partial t}.
 \end{aligned}$$

Nous considérons en effet, dans un premier temps, que les coefficients ω'_s et ν'_s sont 'insensibles' à l'opérateur de moyenne, ce qui permet d'économiser les termes correctifs de micromélange comme $\omega'_s u'_i$. Pour la résolution, un code LES stochastique a été partiellement introduit dans la branche EMC de CEDRE. Pour des raisons de compatibilité le découplage est quasi-total entre RANS et

EMC : seule la vitesse moyenne RANS est utilisée pour la vitesse moyenne EMC.
 Le remplacement des paramètres de turbulence RANS (ω , k , ϵ) dans les SPDES
 de V-Sc-EMC par leurs homologues LES nous livre les résultats ci-dessous pour
 le test A3C miniature.

$$n_x = 2.10^3$$

Des résultats très proches des précédents sont observés :

Fig. 12.30: Température EMC et RMS

L'amplitude relativement élevée du RMS de température indique une turbulence active de même type que tout à l'heure.

Fig. 12.31: Énergies turbulentes RANS et EMC

La comparaison des énergies cinétiques RANS et EMC montre des différences notables : il n'y a pas lieu de s'en étonner si l'on garde à l'esprit les méthodes de calcul distinctes de ces énergies en RANS et en LES (utilisée pour les paramètres EMC). Ici, l'on ne cherche pas à imposer l'énergie de turbulence RANS à V-Sc-EMC.

Fig. 12.32: Vitesses RANS suivant x et y :

Les convergences en temps sont correctes au sens LES : à noter toutefois la diminution de la pression moyenne.

Fig. 12.33: Convergences en pression

Fig. 12.34: Convergences en température :

Profils d'énergie cinétique

Plusieurs coupes sont effectuées sur le domaine. Contrairement à notre pratique précédente, l'énergie cinétique RANS n'est plus imposée en entrée.

Nous voyons d'abord que k_{spde} est nulle en entrée : on l'explique par la forme en gradient de l'énergie cinétique LES. En effet, en zone d'écoulement quasi-laminaire, ce qui est le cas de l'entrée, ce gradient ne peut être que proche de zéro. Par ailleurs, chose remarquable : on ne remarque plus l'ancien problème (voir chapitre 7) de discontinuité à l'entrée entre énergies cinétiques RANS et EMC. Il n'y a plus "chute" de k_{spde} . Cette observation confirme le caractère LES de la turbulence stochastique.

Des difficultés techniques rencontrées avec le code LES stochastique (notamment l'initialisation des champs de gradients du tenseur S_{ij}) nous ont empêché de poursuivre ces tests en raffinant le maillage.

12.2.4 V-Sc-EMC de type MILES

Nous revenons donc à la méthode V-Sc-EMC de type MILES, avec simple diffusion numérique et paramètres de turbulence RANS. Ici la pression stochastique est laissée libre. Pour $n_x = 2000$, les résultats se rapprochent du cas à pression RANS imposée :

Fig. 12.35: Températures EMC et RMS

Fig. 12.36: Pressions RANS et EMC

Fig. 12.37: Énergies turbulentes RANS et EMC

La convergence en pression reste assez difficile contrairement à la température :

Fig. 12.38: Convergences en maximum

Fig. 12.39: Convergences en minimum :

Fig. 12.40: Convergences en moyenne :

Avec $2 \cdot 10^4$ cellules, les résultats se rapprochent qualitativement de ceux obtenus en EMC version LES :

Fig. 12.41: Températures EMC et RMS

De plus, les convergences sont meilleures qu'avec 2000 cellules, avec notamment une pression qui se stabilise en chute :

Fig. 12.42: Convergences en pression

Fig. 12.43: Convergences en température :

Avec couplage de pression RANS

Pour un maillage de 2000 cellules, la flamme EMC avec pression RANS imposée est plus longue que celle obtenue avec pression stochastique libre :

Fig. 12.44: Températures EMC et RMS

La convergence en pression est cette fois totale puisqu'il s'agit de la pression RANS :

Fig. 12.45: Convergences en pression

Fig. 12.46: Convergences en température :

Cependant les résultats sont une fois de plus trompeurs car liés à une diffusion artificielle. Le calcul avec $n_x = 2.10^4$ nous donne en effet :

Fig. 12.47: Températures EMC et RMS

Fig. 12.48: Convergences en pression

Fig. 12.49: Convergences en température :

Même si les convergences sont très bonnes, la flamme tend vers une allure angulaire distincte des précédentes flammes de référence.

12.3 Convergence spatiale de A3C miniature

Des profils suivant x et y sont tracés pour trois différents maillages uniformes. La coupe latérale en $X = 5mm$ se situe un peu à droite de la marche, tandis que la coupe longitudinale en $Y = 3mm$ est prise au niveau de l'entrée du mélange réactif.

12.3.1 Avec LES classique type Smagorinski

Les résultats confirment une très bonne convergence spatiale pour la LES déterministe dès $n_x = 10^4$ cellules. Encore une fois, le maillage le moins raffiné ($n_x = 2.10^3$) laisse à désirer par rapport aux deux autres.

Fig. 12.50: Profils de température en $x = 5\text{mm}$ et $y = 3\text{mm}$

On passe à EMC.

12.3.2 Avec V-Sc-EMC de type MILES

La même qualité de convergence spatiale que tout à l'heure est observée pour la pression et la température moyenne.

Fig. 12.51: Profils de pression stochastique

Fig. 12.52: Profils de température moyenne

Les indicateurs de turbulence quant à eux montrent plus d'instabilité :

Fig. 12.53: Profils de RMS de température

Fig. 12.54: Profils d'énergie cinétique turbulente

Fig. 12.55: Profils de flux diffusifs moyens

Alors que les deux premiers profils adoptent des comportements proches, le maillage le plus fin se démarque nettement. Il donne à penser que de nouvelles énergies de turbulence sont "libérées" ou plutôt détectées par le gain de précision spatiale : c'est un phénomène typiquement LES qui n'avait pas été aussi bien mis en évidence pour le test A3C grandeur nature dans les sections précédentes. En effet, les maillages d'alors étaient très insuffisants pour respecter le nombre de Reynolds de l'écoulement. Par contre, le même phénomène de diffusion numérique ou artificielle se retrouve dans les profils de k et de diffusion

turbulente ci-dessus. Comme prévu en théorie, il est simplement éliminé par le raffinement spatial.

Quatrième partie

ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES

13. FLAMME SUPERSONIQUE DE CHENG EN V-SC-EMC

Les chapitres précédents nous dissuadent de l'application de V-Sc-EMC à des cas-tests à hauts Reynolds et géométrie complexe : pour des coûts plus abordables, il faut revenir désormais aux SPDEs de scalaires seuls, moyennant certaines conditions numériques simples. Les schémas spatiaux dissipatifs et à capture de chocs seront ainsi privilégiés. Toutefois, la flamme de Cheng a été calculée dans un premier temps avec la méthode V-Sc-EMC : les résultats confirment qualitativement une flamme lissée et laminaire sur la maillage utilisé ainsi que l'efficacité d'une dissipation supplémentaire pour éviter la divergence des calculs.

13.1 Présentation

- La flamme dite de Cheng est une flamme axiale de diffusion supersonique.
- Son dispositif expérimental est le suivant (cf Cheng T.S. et al., 1994) :

Fig. 13.1: Conditions opératoires

13.1.1 Caractéristiques physiques

- Un jet central d'hydrogène sort par un injecteur de diamètre $D = 2.36\text{mm}$ et rencontre deux jets d'air vicié par H_2O .

- Le mélange se fait par diffusion et s'enflamme par auto-allumage à cause de la vitesse des gaz.
- La stabilisation de la flamme se fait à hauteur (ou lift-off) de $\frac{x}{D} = 25$ ou $x = 0.059m$.
- Sa longueur est d'environ $10cm$ et l'échelle des températures varie de $300K$ à $2400K$.

13.1.2 Conditions de calcul

- On utilise une chimie de Jachimowski à 19 réactions et 8 espèces.
- Le schéma temporel utilisé est Euler explicite à l'ordre 2 spatial avec un $\Delta t = 5e^{-09}s$ sachant que $\Delta t_{CFL} \approx 5e^{-08}s$.
- Pour le calcul des flux en supersonique, le schéma HLLC est adapté.
- Une nouvelle possibilité de calculer en multi-processeurs a été intégrée dans le solveur EMC : on utilise ici 32 processeurs.
- Le maillage contient environ 10000 cellules internes :

Fig. 13.2: Maillage flamme de Cheng

Pour le maillage utilisé, on peut tracer les courbes de performance réelles et théoriques de notre machine de calcul (*stelvio* de l'Onera) en temps CPU par cycle et nombre de processeurs :

Fig. 13.3: Courbes de performances

Généralement, on considère que doubler le nombre de processeurs divise le temps de calcul par 2 : on voit ci-dessus que cette règle de linéarité chute à partir de 32 ou 64 processeurs pour notre cas-test. Cela explique le nombre de processeurs effectivement utilisé.

La même démarche que A3C est suivie : on calcule d'abord avec un schéma d'ordre 2 spatial linéairement instable afin de mesurer l'efficacité des limiteurs de gradients.

13.2 Calcul RANS EE de la flamme de Cheng

- On calcule jusqu'à : $t_f = 0.08s$.
- Il y a convergence mais lente :

Fig. 13.4: Convergences temporelles

Les champs qualitatifs de pression et de température sont :

Fig. 13.5: Champ de P

Fig. 13.6: Champ de T

- La température maximale de flamme est éloignée de l'expérience (de plus de $800K$).
- De plus la flamme se stabilise plus haut : à $x = 0.1m$.

13.3 Calcul V-Sc-EMC/RANS EE flamme de Cheng

- Dans un premier temps, nous intégrerons le système de SPDEs à hauts Reynolds tel quel malgré ses limitations (cf chapitre A3C).
- On calcule avec $\bar{5}$ réalisations jusqu'à $t_f = 0.06s$.

- C'est d'abord la pression stochastique qui est utilisée par réalisation : comme pour A3C, on doit imposer ses min (0.1b) et max (8b) pour empêcher la divergence du calcul.
- La convergence se fait difficilement.

Fig. 13.7: Convergences temporelles

On obtient les champs de pression et de température suivants :

Fig. 13.8: Champs de pression stochastique moyenne

Fig. 13.9: Champs de T stochastique moyenne

- La température maximale de flamme (2120K) est plus proche de l'expérience.
- Mais la flamme se stabilise encore plus haut que RANS : à $x = 0.15m$.

13.4 Commentaires

Aussi bien les calculs RANS que EMC reproduisent mal la stabilisation de la flamme avec les maillages utilisés : il faut rapprocher ce défaut des problèmes rencontrés pour A3C avec le même schéma explicite. On sait maintenant que

des maillages mal adaptés peuvent donner des positions fausses aux flammes RANS ou stochastique.

14. TEST A3C REVISITÉ AVEC SC-EMC

Cette fois, contrairement aux thèses précédentes (Ourliac, Soulard), le maillage est pris uniforme (avec 2000 cellules). Seul cinq réalisations sont utilisées et aucune correction de la densité stochastique ou technique de moyennage temporel (voir *idem*) n'ont été rendues nécessaires.

Le solveur reste hybride mais à sens unique de RANS vers EMC pour s'affranchir des problèmes de compatibilité.

Dans le même esprit que les parties précédentes, nos derniers tests suggèrent la nature plus spatiale que statistique des ennuis rencontrés par EMC.

A l'aide d'un nouveau codage de la méthode Sc-EMC au sens de Stratonovitch, les calculs se sont déroulés avec succès (sans divergence). L'enjeu ici se concentre sur la seule maîtrise du terme de chimie stochastique.

14.1 Ordre un spatial

Malgré une convergence intéressante, la flamme est très dénaturée : la qualité des résultats est insatisfaisante.

Fig. 14.1: Statistiques de température et énergie turbulente

Fig. 14.2: Convergences en pression

Fig. 14.3: Convergences en température

14.2 Ordre deux spatial

A un ordre plus élevé, les résultats sont bien meilleurs ainsi que la convergence temporelle.

Fig. 14.4: Statistiques de température et énergie turbulente

Fig. 14.5: Convergences en pression

Fig. 14.6: Convergences en température

On voit donc, à chimie donnée, une accommodation de la méthode Sc-EMC à des maillages bien plus modestes que V-Sc-EMC.

Son rapport coût/précision a de bonnes chances de se révéler meilleur, sans besoin de recours à des artifices encombrants (voir *idem*).

En fonction de la raideur de la chimie, le bon choix du maillage et du schéma spatial seront les facteurs déterminants du succès de la méthode.

De même que pour V-Sc-EMC (voir chapitre 11), il faut également s'attendre à la résolution des problèmes de couplage inverse à l'aide de ces seuls critères.

Soulignons enfin que de telles perspectives nouvelles n'auraient probablement pas été possibles sans une vision définitivement LES de la méthode EMC.

15. CONCLUSION

Dans ce travail, l'étude d'un système d'équations stochastiques eulériennes associées à la PDF de vitesse-compositions a été menée. Ce système a été appliqué à différents cas-tests : diffusion 1D, allumage A3C, flamme de Cheng.

Alors que le premier cas-test a fait apparaître les limites de la méthode RK2 déterministe et conduit à l'adoption et la validation du schéma Euler explicite, le second test A3C a été quant à lui le révélateur long et décisif de difficultés fondamentales : il a permis de déconstruire certains préjugés et mieux saisir la nature et les capacités réelles de la méthode V-Sc-EMC.

Ce résultat a été rendu possible par l'élaboration d'une théorie inédite sur les tourbillons stochastiques générés par nos SPDEs. Elle montre que V-Sc-EMC et même Sc-EMC sont beaucoup plus proches en nature des méthodes LES ou SGE que de RANS. La modélisation du micro-mélange hérite directement de cette nouvelle perception.

Rappelons pour conclure ce que nous avons dit en introduction (voir résumé) :

Schématiquement, l'idée centrale de notre travail est l'instabilité, pour des raisons de physique mal modélisée, de toutes les équations différentielles à dérivées partielles (SPDEs) ou totales (SDEs) utilisées dans les méthodes de calcul stochastique de type Monte-Carlo appliquées aux écoulements fluides complexes et à hauts Reynolds, qu'elles soient en version eulérienne (particule du fluide vue en un point statique) ou lagrangienne (suivi dynamique de la particule), et peu importe que les résolutions portent sur les vitesses-scalaires (fractions massiques et enthalpie) ou les scalaires seuls.

De telles instabilités nécessitent des corrections dans l'équation de transport modélisée des fonctions de densité de probabilité (PDFs) et dans leurs SPDEs et SDEs statistiquement équivalentes. Nous attribuons à ces nouveaux termes stabilisateurs une origine purement physique située au niveau des PDFs, dont les échelles spatiales seraient beaucoup plus petites que celles rencontrées en RANS (*Reynolds Averaged Navier-Stokes*) et nécessiteraient donc un filtrage et une modélisation supplémentaire.

Autrement dit, les moments statistiques des vitesses, des compositions et de l'énergie physiques, tirés des équations exactes de Navier-Stokes, développeraient eux-mêmes une cascade de petites échelles "turbulentes" dans les cas-tests suffisamment complexes, réactifs et turbulents - effets de sous-maille dont il faudra tenir dans tout bon solveur hybride de type EMC/RANS.

ANNEXE

A. ÉTUDE DU RK2 DÉTERMINISTE APPLIQUÉ AUX SODES

A.1 Principe du RK2 SSP (*Strong Stability Preserving*) déterministe

Parmi tous les RK2 possibles, on peut démontrer que c'est le schéma le plus stable pour résoudre un système différentiel déterministe du type :

$$\frac{dy}{dt} = f(y) \quad (\text{A.1})$$

Géométriquement, il équivaut à partir d'un point (t_n, y_n) de la courbe solution, à tracer la tangente en ce point, prendre son point d'intersection avec la courbe en un point intermédiaire (t^*, y^*) , puis retracer une droite en ce dernier point avec une pente égale à la moyenne des pentes des tangentes aux deux premiers points : l'intersection de cette droite avec la courbe $y(t)$ donne la valeur estimée par le schéma de la solution y_{n+1} en t_{n+1} .

Cela s'écrit mathématiquement :

$$y^* = y_n + \Delta t f(y_n) \quad (\text{A.2})$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} \Delta t (f(y^*) + f(y_n)) \quad (\text{A.3})$$

avec $\Delta t = t_{n+1} - t_n$.

Par ailleurs, l'équation différentielle stochastique de Ornstein-Uhlenbeck s'écrit :

$$\frac{dy}{dt} = -\omega y + \lambda \dot{\xi} = f(y) \quad (\text{A.4})$$

où $\dot{\xi}$ est le bruit gaussien utilisé tel que : $\dot{\xi} dt = dW(t)$ (avec $W(t)$ le processus de Wiener ou mouvement brownien).

Dans un premier temps, nous supposons λ et ω constants afin de pouvoir étudier les solutions stationnaires de l'équation de OU.

Sa discrétisation nous amène à :

$$\Delta y = y_{n+1} - y_n = -\omega y_n \Delta t + \lambda \dot{\xi}_n \Delta t \quad (\text{A.5})$$

Appliquons à présent le schéma RK2 SSP décrit au-dessus. Pour les deux étapes du RK2, nous devons utiliser des bruits distincts $\dot{\xi}_{n_1}$ et $\dot{\xi}_{n_2}$ décorrélés entre eux et dans le temps : comme on le verra, cela apportera d'importantes simplifications dans nos calculs.

Cela implique par définition :

$$\widetilde{\dot{\xi}_{n_i} \dot{\xi}_{n_j}} = \frac{\delta_{ij}}{\Delta t}$$

avec $i, j = 1, 2$ et δ_{ij} le symbole de Kronecker, et :

$$E \left[\dot{\xi}(t_1)_{n_i} \dot{\xi}(t_2)_{n_i} \right] = 0$$

pour tout $t_1 \neq t_2$.

D'un point de vue numérique, nos bruits ont été normalisés (en moyenne et variance) afin de satisfaire exactement à cette définition.

1. Calcul de la moyenne \widetilde{y}_n :

On obtient successivement :

$$\begin{aligned} y^* &= y_n + \Delta t(-\omega y_n + \lambda \dot{\xi}_{n_1}) = (1 - \omega \Delta t)y_n + \lambda \Delta t \dot{\xi}_n \\ f(y^*) &= -\omega y^* + \lambda \dot{\xi}_{n_2} = -\omega(1 - \omega \Delta t)y_n - \omega \lambda \Delta t \dot{\xi}_{n_1} + \lambda \dot{\xi}_{n_2} \end{aligned}$$

Soit :

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{2} \Delta t \left(-\omega(1 - \omega \Delta t)y_n - \omega \lambda \Delta t \dot{\xi}_{n_1} + \lambda \dot{\xi}_{n_2} - \omega y_n + \lambda \dot{\xi}_{n_1} \right) \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{2} \Delta t \left(-\omega(2 - \omega \Delta t)y_n + \lambda(1 - \omega \Delta t)\dot{\xi}_{n_1} + \lambda \dot{\xi}_{n_2} \right) \end{aligned}$$

Et enfin :

$$y_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{2}\omega\Delta t(2 - \omega\Delta t)\right)y_n + \frac{1}{2}\lambda\Delta t((1 - \omega\Delta t)\dot{\xi}_{n_1} + \dot{\xi}_{n_2}) \quad (\text{A.6})$$

La moyenne (au sens de Favre par exemple) de la dernière équation nous donne (par linéarité de la moyenne) :

$$\begin{aligned}\widetilde{y_{n+1}} &= (1 - \frac{1}{2}\omega\Delta t(2 - \omega\Delta t))\widetilde{y_n} + \frac{1}{2}\lambda((1 - \omega\Delta t)\widetilde{\dot{\xi}_{n_1}\Delta t} + \widetilde{\dot{\xi}_{n_2}\Delta t}) \\ \widetilde{y_{n+1}} &= (1 - \frac{1}{2}\omega\Delta t(2 - \omega\Delta t))\widetilde{y_n}\end{aligned}$$

car par définition du mouvement brownien $W(t)$, on a :

$$\widetilde{\dot{\xi}_{n_1}\Delta t} = \widetilde{\Delta W_1} = 0$$

et :

$$\widetilde{\dot{\xi}_{n_2}\Delta t} = \widetilde{\Delta W_2} = 0$$

En partant d'un $\widetilde{y_{n_0}}$ nul, on obtient par récurrence :

$$\widetilde{y_{n+1}} = 0$$

pour tout n .

2. Calcul de la variance $Var(y_n)$:

En tenant compte de la moyenne nulle de y_n (ci-dessus), on a par définition :

$$Var(y_n) = \widetilde{y_n^2}$$

En élevant l'équation de y_{n+1} au carré, on obtient de même :

$$\begin{aligned}y_{n+1}^2 &= (1 - \frac{1}{2}\omega\Delta t(2 - \omega\Delta t))^2 y_n^2 + \lambda\Delta t(1 - \frac{1}{2}\omega\Delta t(2 - \omega\Delta t))((1 - \omega\Delta t)\dot{\xi}_{n_1} + \dot{\xi}_{n_2})y_n \\ &\quad + \frac{1}{4}\lambda^2\Delta t^2((1 - \omega\Delta t)\dot{\xi}_{n_1} + \dot{\xi}_{n_2})^2 \\ y_{n+1}^2 &= (1 - \frac{1}{2}\omega\Delta t(2 - \omega\Delta t))^2 y_n^2 + \lambda\Delta t(1 - \frac{1}{2}\omega\Delta t(2 - \omega\Delta t))((1 - \omega\Delta t)y_n\dot{\xi}_{n_1} + y_n\dot{\xi}_{n_2}) \\ &\quad + \frac{1}{4}\lambda^2\Delta t^2((1 - \omega\Delta t)^2\dot{\xi}_{n_1}^2 + \dot{\xi}_{n_2}^2 + 2(1 - \omega\Delta t)\dot{\xi}_{n_1}\dot{\xi}_{n_2})\end{aligned}$$

Le passage à la moyenne dans la dernière équation conduit donc à :

$$\begin{aligned} Var(y_{n+1}) &= (1 - \frac{1}{2}\omega\Delta t(2 - \omega\Delta t))^2 Var(y_n) + \lambda\Delta t(1 - \frac{1}{2}\omega\Delta t(2 - \omega\Delta t))(\widetilde{y_n\dot{\xi}_{n_1}} + \widetilde{y_n\dot{\xi}_{n_2}}) \\ &\quad + \frac{1}{4}\lambda^2\Delta t^2((1 - \omega\Delta t)^2\widetilde{\dot{\xi}_{n_1}^2} + \widetilde{\dot{\xi}_{n_2}^2} + 2(1 - \omega\Delta t)\widetilde{\dot{\xi}_{n_1}\dot{\xi}_{n_2}}) \end{aligned}$$

Comme déjà vu ci-dessus, on a (pour $i \neq j$) :

$$\begin{aligned} \widetilde{\dot{\xi}_{n_i}^2} &= \frac{1}{\Delta t} \\ \widetilde{\dot{\xi}_{n_i}\dot{\xi}_{n_j}} &= 0 \end{aligned}$$

De plus, on peut démontrer que $\widetilde{y_n\dot{\xi}_{n_i}}\Delta t = 0$.

L'équation de $Var(y_{n+1})$ se réécrit donc :

$$Var(y_{n+1}) = (1 - \frac{1}{2}\omega\Delta t(2 - \omega\Delta t))^2 Var(y_n) + \frac{1}{4}\lambda^2\Delta t((1 - \omega\Delta t)^2 + 1) \quad (\text{A.7})$$

Après élimination des termes du second ordre en $\omega\Delta t$ et réduction, on aura :

$$Var(y_{n+1}) = (1 - 2\omega\Delta t)Var(y_n) + \frac{\lambda^2}{2}\Delta t \quad (\text{A.8})$$

Dans le cas-test de diffusion 1D, nous avons fait en sorte d'avoir une variance constante au cours du temps.

C'est mathématiquement possible avec le processus de OU en posant la variance initiale, ici $Var(y_0) = 1$, égale à la variance finale :

$$Var(y_\infty) = \frac{\lambda^2}{2\omega}$$

Ces conditions sont vérifiées dans notre test de diffusion 1D.

Numériquement, si l'on veut une variance constante, il faut poser ci-dessus :

$$Var(y_n) = (1 - 2\omega\Delta t)Var(y_n) + \frac{\lambda^2}{2}\Delta t \quad (\text{A.9})$$

D'où, pour tout n :

$$Var(y_n) = \frac{\lambda^2}{4\omega} = \frac{1}{2} \underbrace{\frac{\lambda^2}{2\omega}}_{=1} = \frac{1}{2} \quad (\text{A.10})$$

Remarque : sans élimination des termes du second ordre en $\omega\Delta t$, on aurait obtenu pour tout n :

$$Var(y_n) = \frac{\frac{1}{4}\lambda^2\Delta t((1 - \omega\Delta t)^2 + 1)}{1 - (1 - \frac{1}{2}\omega\Delta t(2 - \omega\Delta t))^2} \quad (\text{A.11})$$

On constate donc que le RK2 SSP, utilisé et intégré dans le solveur EMC, ne conserve pas la bonne variance puisqu'il la divise par deux par rapport à la variance initiale.

La solution pour corriger ce problème est de remplacer dans l'équation de Ornstein-Uhlenbeck le coefficient λ par $\lambda' = \sqrt{2}\lambda$: cette manoeuvre nous donnera, dans les conditions de notre cas-test et après passage par le RK2 SSP, une variance constante dans le temps égale à :

$$\frac{\lambda'^2}{4\omega} = \frac{2\lambda^2}{4\omega} = \frac{\lambda^2}{2\omega} = 1$$

Maintenant, nous allons montrer qu'il n'en est pas de même avec le schéma RK2 déterministe simple (non SSP).

A.2 Le RK2 déterministe non SSP

On part des mêmes équations et notations qu'en première partie.

Ce RK2 obéit au schéma suivant :

$$y_{n+\frac{1}{2}} = y_n + \frac{\Delta t}{2} f(y_n) \quad (\text{A.12})$$

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t f(y_{n+\frac{1}{2}}) \quad (\text{A.13})$$

Il consiste donc simplement à évaluer la dérivée de $f(y)$ en un point milieu de l'intervalle $[t_n, t_{n+1}]$, puis d'utiliser cette dérivée :

$$y'_{n+\frac{1}{2}} = f(y_{n+\frac{1}{2}})$$

pour calculer y_{n+1} .

L'application de ce schéma à l'équation OU donne :

$$\begin{aligned} y_{n+\frac{1}{2}} &= y_n + \frac{\Delta t}{2} \left(-\omega y_n + \lambda \dot{\xi}_{n,1} \right) \\ y'_{n+\frac{1}{2}} &= -\omega \left[y_n + \frac{\Delta t}{2} \left(-\omega y_n + \lambda \dot{\xi}_{n,1} \right) \right] + \lambda \dot{\xi}_{n,2} \end{aligned}$$

Comme tout à l'heure, deux bruits gaussiens indépendants sont utilisés.

Un développement nous donne :

$$y'_{n+\frac{1}{2}} = -\omega \left(1 - \omega \frac{\Delta t}{2} \right) y_n + \lambda \left(\dot{\xi}_{n,2} - \omega \frac{\Delta t}{2} \dot{\xi}_{n,1} \right)$$

D'où le calcul de y_{n+1} :

$$y_{n+1} = y_n - \omega \Delta t \left(1 - \omega \frac{\Delta t}{2}\right) y_n + \Delta t \lambda \left(\dot{\xi}_{n,2} - \omega \frac{\Delta t}{2} \dot{\xi}_{n,1}\right) \quad (\text{A.14})$$

$$y_{n+1} = \left(1 - \omega \Delta t \left(1 - \omega \frac{\Delta t}{2}\right)\right) y_n + \Delta t \lambda \left(\dot{\xi}_{n,2} - \omega \frac{\Delta t}{2} \dot{\xi}_{n,1}\right) \quad (\text{A.15})$$

1. Calcul de la moyenne \widetilde{y}_n .

L'application de l'opérateur de la moyenne à l'équation de y_{n+1} nous donne :

$$\widetilde{y}_{n+1} = \left(1 - \omega \Delta t \left(1 - \omega \frac{\Delta t}{2}\right)\right) \widetilde{y}_n \quad (\text{A.16})$$

D'où pour tout n , avec la condition initiale appropriée :

$$\widetilde{y}_n = 0 \quad (\text{A.17})$$

2. Calcul de la variance $Var(y_n) = \widetilde{y}_n^2$.

Comme dans la première partie, on élève l'équation de y_{n+1} au carré et on applique la moyenne, ce qui donne :

$$\begin{aligned} y_{n+1}^2 &= \left[1 - \omega \Delta t \left(1 - \omega \frac{\Delta t}{2}\right)\right]^2 y_n^2 + \lambda^2 \Delta t^2 \left(\dot{\xi}_{n,2} - \omega \frac{\Delta t}{2} \dot{\xi}_{n,1}\right)^2 + \\ &\quad 2\lambda \Delta t \left(\dot{\xi}_{n,2} - \omega \frac{\Delta t}{2} \dot{\xi}_{n,1}\right) \left[1 - \omega \Delta t \left(1 - \omega \frac{\Delta t}{2}\right)\right] y_n \\ Var(y_{n+1}) &= \left[1 - \omega \Delta t \left(1 - \omega \frac{\Delta t}{2}\right)\right]^2 Var(y_n) + \lambda^2 \Delta t^2 \left(\widetilde{\dot{\xi}_{n,2}^2} - \omega \Delta t \widetilde{\dot{\xi}_{n,1} \dot{\xi}_{n,2}} + \frac{\omega^2 \Delta t^2}{4} \widetilde{\dot{\xi}_{n,1}^2}\right) + \\ &\quad 2\lambda \Delta t \left[1 - \omega \Delta t \left(1 - \omega \frac{\Delta t}{2}\right)\right] (\widetilde{\dot{\xi}_{n,2} y_n} - \omega \frac{\Delta t}{2} \widetilde{\dot{\xi}_{n,1} y_n}) \end{aligned}$$

A l'aide des mêmes propriétés de nos bruits, on obtient après développement et réduction :

$$Var(y_{n+1}) = \left[1 - \omega \Delta t \left(1 - \omega \frac{\Delta t}{2}\right)\right]^2 Var(y_n) + \lambda^2 \Delta t \left(1 + \frac{\omega^2 \Delta t^2}{4}\right)$$

Puis, après simplification au premier ordre :

$$Var(y_{n+1}) = (1 - 2\omega \Delta t) Var(y_n) + \lambda^2 \Delta t$$

Dans les conditions de notre cas-test de diffusion, la variance étant constante au cours du temps, numériquement cela implique pour tout n :

$$\text{Var}(y_n) = \frac{\lambda^2}{2\omega}$$

L'utilisation de ce RK2 dans nos équations stochastiques n'altère donc pas la variance dans le cas stationnaire.

A.3 Cas général en stationnaire

On considère ici l'influence du RK2 SSP sur les moments d'ordre p pair (en admettant que les moments d'ordre impairs sont nuls).

Comme précédemment, on part de l'équation de y_{n+1} simplifiée au premier ordre en $\omega\Delta t$:

$$y_{n+1} = (1 - \omega\Delta t)y_n + \frac{\lambda}{2}(\Delta W_{n,1} + \Delta W_{n,2}) \quad (\text{A.18})$$

On l'élève à la puissance p :

$$\begin{aligned} y_{n+1}^p &= \left[(1 - \omega\Delta t)y_n + \frac{\lambda}{2}(\Delta W_{n,1} + \Delta W_{n,2}) \right]^p \\ y_{n+1}^p &= \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} (1 - (p-k)\omega\Delta t) y_n^{p-k} \frac{\lambda^k}{2^k} (\Delta W_{n,1} + \Delta W_{n,2})^k \\ y_{n+1}^p &= \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} (1 - (p-k)\omega\Delta t) y_n^{p-k} \frac{\lambda^k}{2^k} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \Delta W_{n,1}^j \Delta W_{n,2}^{k-j} \end{aligned}$$

On prend ensuite la moyenne de la dernière équation tout en admettant les relations suivantes (propriétés des incréments de processus de Wiener indépendants), pour tout entiers i, j, k avec $j \neq k$:

$$\langle y_n^i \Delta W_{n,1}^j \Delta W_{n,2}^k \rangle = 0 \quad (\text{A.19})$$

$$\langle y_n^{2k} \Delta W^{2k} \rangle = \widetilde{y_n^{2k}} \Delta t^k \quad (\text{A.20})$$

$$\langle y_n^{2k+1} \Delta W^{2k+1} \rangle = 0 \quad (\text{A.21})$$

D'où après développement et simplification des $\omega\Delta t$ d'ordre supérieur ou égal à 2 :

$$\widetilde{y_{n+1}^p} = (1 - p\omega\Delta t)\widetilde{y_n^p} + \sum_{i=1}^{\frac{p}{2}} \binom{p}{2i} (1 - (p-2i)\omega\Delta t)\widetilde{y_n^{p-2i}} \frac{\lambda^{2i}}{2^{2i-1}} \Delta t^i$$

$$\widetilde{y_{n+1}^p} = (1 - p\omega\Delta t)\widetilde{y_n^p} + \binom{p}{2} (1 - (p-2)\omega\Delta t)\widetilde{y_n^{p-2}} \frac{\lambda^2}{2} \Delta t$$

En stationnaire ($\widetilde{y_{n+1}^p} = \widetilde{y_n^p}$), on obtient donc :

$$\widetilde{y_n^p} = \frac{\binom{p}{2} \widetilde{y_n^{p-2}} \lambda^2 \Delta t}{2p\omega\Delta t} = \frac{p-1}{2} \frac{\widetilde{y_n^{p-2}} \lambda^2}{2\omega} = \frac{p-1}{2} \widetilde{y_n^{p-2}}$$

car :

$$\frac{\lambda^2}{2\omega} = 1$$

Or, la vraie loi de récurrence sur p des moments statistiques du processus OU en stationnaire est la suivante :

$$\widetilde{y_n^p} = (p-1)\widetilde{y_n^{p-2}}$$

Cela montre que le RK2 SSP sans correction affecte tous les moments du processus par un facteur égal à une puissance de 2.

Maintenant si λ est remplacé par $\lambda' = \sqrt{2}\lambda$, il vient :

$$\widetilde{y_n^p} = \frac{p-1}{2} \frac{\widetilde{y_n^{p-2}} \lambda'^2}{2\omega} = (p-1)\widetilde{y_n^{p-2}}$$

On retrouve donc la bonne loi de récurrence des moments par cette correction approchée $\sqrt{2}$ sur le paramètre λ dans l'équation de OU.

Il est également possible de montrer que le RK2 non SSP n'affecte pas les moments de tout ordre, en partant de :

$$y_{n+1} = (1 - \omega\Delta t)y_n + \lambda(\Delta W_{n,2} - \frac{\omega\Delta t}{2}\Delta W_{n,1}) \quad (\text{A.22})$$

et en poursuivant les mêmes calculs que pour le SSP.

On aboutit à :

$$\widetilde{y_{n+1}^p} = (1 - p\omega\Delta t)\widetilde{y_n^p} + \binom{p}{2} (1 - (p-2)\omega\Delta t)\widetilde{y_n^{p-2}} \lambda^2 \Delta t \quad (\text{A.23})$$

Ce qui nous mène en stationnaire à :

$$\widetilde{y_n^p} = (p-1)\widetilde{y_n^{p-2}} \frac{\lambda^2}{2\omega} = (p-1)\widetilde{y_n^{p-2}}$$

qui est la bonne loi de récurrence des moments.

B. THÉORIE DE L'INTÉGRATION STOCHASTIQUE

Dans la suite, nous réserverons le symbole $\langle . \rangle$ aux moyennes (ou espérances) au sens de Reynolds des champs stochastiques et $\tilde{\cdot}$ à leurs moyennes de Favre.

Les deux types de calcul différentiel stochastique que nous utilisons sont celui de Itô et son corollaire, celui de Stratonovitch. Nous allons voir comment la différence entre les règles de calcul différentiel de Itô et celles de Stratonovitch peut seulement créer des flux diffusifs numériques et que ces derniers n'expliquent pas les anomalies diffusives de la flamme stochastique A3C.

Pour rappel, le processus de Wiener n'est différentiable en aucun point : on ne peut donc utiliser l'intégrale classique de Stieltjes-Riemann \Rightarrow deux principaux types d'intégrales stochastiques d'une fonction $f(t)$ sont rencontrées dans la littérature :

- l'intégrale de Itô (1952) :

$$\int_{t_0}^t f(t) dW(t)$$

- l'intégrale de Stratonovitch (1967) :

$$\int_{t_0}^t f(t) \circ dW(t)$$

L'existence de l'intégrale de Itô est conditionnée par l'utilisation de la convergence en moyenne quadratique.

Par définition, une suite de variables aléatoires X_n converge en M.Q vers X si :

$$\begin{aligned} \langle |X_n|^2 \rangle < \infty \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \langle |X_n - X|^2 \rangle = 0 \end{aligned}$$

L'intégrale de Stratonovitch quant à elle converge en probabilité.

De même, une suite de variables aléatoires X_n converge en probabilité vers X si pour tout $\epsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0.$$

Plus généralement, on définit les processus de Itô Z comme suit :

$$Z(t) = Z(t_0) + \int_{t_0}^t \alpha(Z, t) dt + \int_{t_0}^t \beta(Z, t) dW(t)$$

ou écrit sous forme différentielle :

$$d_t Z_i(t) = \alpha(Z, t) dt + \beta(Z, t) dW(t)$$

où d_t est la différentielle par rapport au temps.

L'équation admet une solution unique non-anticipative dans un intervalle $[t_0, T]$ si α et β vérifient les deux conditions suivantes :

1. Condition lipschitzienne : il existe K tel que

$$|\alpha(x, t) - \alpha(y, t)| + |\beta(x, t) - \beta(y, t)| \leq K |x - y|$$

pour tout x, y et tout t dans $[t_0, T]$.

2. Condition de croissance : il existe K tel que pour tout t dans $[t_0, T]$,

$$|\alpha(x, t)|^2 + |\alpha(y, t)|^2 \leq K^2 (1 + |x|^2)$$

On remarque alors que le processus $u'_i(t)$ de vitesse OU utilisé dans la méthode EMC (écrit ici sous forme non conservative) :

$$\left(\frac{\partial u'_i}{\partial t} + (\tilde{U}_k + u'_k) \circ \frac{\partial u'_i}{\partial x_k} \right) dt = \left(\delta_{i,k} \left\langle u'_k \circ \frac{\partial u'_i}{\partial x_k} \right\rangle - \omega u'_i \right) dt + \sqrt{2\omega\sigma_u^2} dW_i$$

obéit à une SDE (par rapport au temps) de ce type en posant :

$$\begin{aligned} Z(t) &= u'_i(t) \\ d_t u' &= \frac{\partial u'}{\partial t} dt \\ \alpha(u', t) &= -(\tilde{U}_k + u'_k) \circ \frac{\partial u'_i}{\partial x_k} + \delta_{i,k} u'_k \frac{\partial u'_i}{\partial x_k} \delta_{i,k} \left\langle u'_k \circ \frac{\partial u'_i}{\partial x_k} \right\rangle - \omega u'_i \\ \beta(u', t) &= \sqrt{2\omega\sigma_u^2} \end{aligned}$$

De la même manière, on peut définir des processus de Stratonovitch en utilisant l'intégrale correspondante.

Plusieurs points sont alors remarquables :

1. L'intégrale de Stratonovitch est plus intuitive dans son maniement que l'intégrale de Itô : elle respecte les opérations élémentaires du calcul différentiel.
2. Elle est également plus adaptée à la modélisation de certains phénomènes physiques comme le bruit réel en tant que limite d'un champ de vitesses à corrélation courte.
3. L'intégrale de Itô cependant permet d'annuler de nombreux termes dans les équations stochastiques moyennées.
4. Pour toute fonction $f(t)$ dite 'non-anticipative' (cas de la plupart des grandeurs physiques qui ne 'prévoient' pas le futur), on a au sens de Itô :

$$\langle f(t)dW \rangle = 0$$

- Dans la définition de Stratonovitch, l'intégration d'une fonction $Y(t)$ est obtenue par la règle de sommation au point milieu :

$$\int_0^t Y(t) \circ dW = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_{k=0}^N \frac{1}{2} (Y(t_{k+1}) + Y(t_k)) (W(t_{k+1}) - W(t_k)) \quad (\text{B.1})$$

- Dans l'intégrale de Itô, on utilise la règle de sommation à gauche :

$$\int_0^t Y(t) dW = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_{k=0}^N Y(t_k) (W(t_{k+1}) - W(t_k)) \quad (\text{B.2})$$

A l'aide de ces définitions, on voit que :

- Le schéma Euler explicite est naturellement plus indiqué pour l'intégration d'équations écrites au sens de Itô.
- Le schéma de Euler centré implicite est naturellement plus indiqué pour l'intégration d'équations écrites au sens de Stratonovitch.

En effet, le schéma de Euler explicite permet l'intégration d'une équation différentielle du type :

$$\frac{dY}{dX} = f(X)$$

avec X une variable continue pouvant dépendre du temps, $f(X)$ continue et donc intégrable sur tout compact.

Autrement dit :

$$Y(X) - Y(X_0) = \int_{X_0}^X f(X) dX$$

Le schéma s'écrit en discrétisant cette équation ainsi que l'intervalle d'intégration :

$$Y(X_{k+1}) - Y(X_k) = f(X_k)(X_{k+1} - X_k) = f(X_k)\Delta X$$

avec $\Delta X = (X_{k+1} - X_k)$.

En faisant la somme sur $k = [0, N]$ des équations, on obtient :

$$Y(X_{N+1}) - Y(X_0) = \sum_{k=0}^N f(X_k)(X_{k+1} - X_k)$$

Puis en passant à la limite $\Delta X \rightarrow 0$ et $N \rightarrow +\infty$:

$$Y(X) - Y(X_0) = \int_{X_0}^X f(X)dX = \lim_{\Delta X \rightarrow 0} \sum_{k=0}^N f(X_k)(X_{k+1} - X_k)$$

En remplaçant X par le processus de Wiener $W(t)$ et posant :

$$\begin{aligned}\Delta X &= W(t_{k+1}) - W(t_k) \\ X(t) &= f(X(t)) = f(W(t))\end{aligned}$$

puis en intégrant en fonction du temps à l'aide du même schéma, on reconnaît la définition de l'intégrale de Itô.

De même, en gardant les notations, le schéma Euler centré implicite s'écrit :

$$Y(X_{k+1}) = Y(X_k) + \frac{\Delta X}{2}(f(X_{k+1}) + f(X_k))$$

Comment éviter à cette méthode d'être implicite tout en gardant ses avantages ?

Une réponse est de remplacer le terme gênant X_{k+1} par son estimation X_{k+1}^* : il s'agit du schéma prédictor-correcteur dit de Euler-Cauchy ou encore Runge-Kutta d'ordre 2.

$$\begin{aligned}X_{k+1}^* &= Y(X_k) + f(X_k)(X_{k+1} - X_k) \\ Y(X_{k+1}) - Y(X_k) &= \frac{1}{2}\Delta X (f(X_{k+1}^*) + f(X_k))\end{aligned}$$

En sommant ainsi que tout à l'heure les équations de ce dernier schéma et après passage à la limite, on obtient :

$$Y(X) - Y(X_0) = \int_{X_0}^X f(X) dX = \lim_{\Delta X \rightarrow 0} \sum_{k=0}^N \frac{1}{2} (f(X_{k+1}^*) + f(X_k)) (X_{k+1} - X_k)$$

Le même remplacement de X par $W(t)$ doit nous fournir la valeur de l'intégrale de $X(t)$ au sens de Stratonovitch.

Deux remarques utiles sont à faire :

1. L'intégration au sens de Stratonovitch est seulement approchée par un RK2 explicite.
2. Au contraire, la définition du schéma Euler explicite correspond exactement à la définition de l'intégrale de Itô.

C. TOURBILLONS STOCHASTIQUES ET TOURBILLONS CLASSIQUES

Fig. C.1: Théorie classique des tourbillons de Kolmogorov

Fig. C.2: Théorie des tourbillons stochastiques

D. MÉTHODE DE COMMUTATION DES OPÉRATEURS DE FILTRAGE ET DE MOYENNE

Nous esquissons ici notre nouvelle approche mathématique pour dériver les SPDEs stables de vitesses-scalaires (version originale en anglais), évoquée au chapitre 10.10. Elle consiste à travailler directement avec la PDF f et son opérateur combiné $\langle\langle Z \rangle\rangle$ (pour toute variable aléatoire Z) dans deux cas 'extrêmes' en se plaçant successivement aux petites échelles de longueur (où l'on suppose que l'effet de la filtration est prépondérant) et aux grandes échelles de longueur (ou au contraire c'est l'effet de moyennage qui l'emporte). Grâce à nos hypothèses d'isotropie (voir aussi chap. 10.2.2), l'opérateur hybride se confond respectivement en $\langle\overline{Z}\rangle \approx \overline{Z}$ et $\langle\overline{Z}\rangle \approx \langle Z \rangle$. Chaque traitement fera apparaitre différents termes - types VLES ou RANS - dans l'équation de la PDF associée. Pour le cas général, on regroupe ces termes (évoluant à des échelles différentes) pour obtenir les SPDEs finales.

A transport equation for the exact RANS velocity-scalars PDF $f(V, \psi)$ is (see p. 178, last version of essay) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\langle\langle U_j \rangle\rangle + V_j) f &= \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial f}{\partial x_j} \right) \\ - \frac{\partial}{\partial V_j} \left[\left(\frac{\partial}{\partial x_k} \langle u'_j u'_k \rangle - \frac{\partial \langle U_k \rangle}{\partial x_k} V_j - \frac{\partial P'}{\partial x_i} \right) f \right] &- \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial u'}{\partial x_i} \frac{\partial u'}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f \right] \\ &- \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f \right] - \frac{\partial}{\partial \theta} [S(\theta) f] \end{aligned}$$

One would like a similar equation for the spatially filtered RANS PDF $\bar{f}(V, \psi)$ of the new combined operator defined by :

$$\langle\langle Z \rangle\rangle := \overline{\langle Z \rangle} = \langle \overline{Z} \rangle$$

According to the linear nature of this operator, we could derive the same kind of transport equation as above from Navier-Stokes equations for the filtered averaged PDF \bar{f} of velocity-scalars :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{f}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (V_j \bar{f}) &= \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial \bar{f}}{\partial x_j} \right) \\ - \frac{\partial}{\partial V_j} \left[\left(\frac{\partial}{\partial x_k} \langle \langle P \rangle \rangle \right) \bar{f} \right] - \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \left\langle \nu \frac{\partial U}{\partial x_i} \frac{\partial U}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, U = V \right\rangle \right\rangle \bar{f} \right] \\ - \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \left\langle \nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, U = V \right\rangle \right\rangle \bar{f} \right] - \frac{\partial}{\partial \theta} [S(\theta) \bar{f}] \end{aligned}$$

or of velocity fluctuation-scalars :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{f}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\langle \langle U_j \rangle \rangle + V_j) \bar{f} &= \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial \bar{f}}{\partial x_j} \right) \\ - \frac{\partial}{\partial V_j} \left[\left(\frac{\partial}{\partial x_k} \langle \langle u'_j u'_k \rangle \rangle - \frac{\partial \langle \langle U_k \rangle \rangle}{\partial x_k} V_j - \frac{\partial P'}{\partial x_i} \right) \bar{f} \right] - \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \left\langle \nu \frac{\partial u'}{\partial x_i} \frac{\partial u'}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \right\rangle \bar{f} \right] \\ - \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \left\langle \nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle \right\rangle \bar{f} \right] - \frac{\partial}{\partial \theta} [S(\theta) \bar{f}] \end{aligned}$$

which leads then to modelize new micromixing terms for $\langle \langle \cdot | \cdot \rangle \rangle$.

Another manner is to filtrate the above PDF transport equation (see p. 179, idem) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{f}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\overline{(\langle U_j \rangle + V_j)} f) &= \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial \bar{f}}{\partial x_j} \right) \\ - \frac{\partial}{\partial V_j} \left[\left(\frac{\partial}{\partial x_k} \langle u'_j u'_k \rangle - \frac{\partial \langle U_k \rangle}{\partial x_k} V_j - \frac{\partial P'}{\partial x_i} \right) f \right] - \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \left\langle \nu \frac{\partial u'}{\partial x_i} \frac{\partial u'}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f \right\rangle \right] \\ - \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \left\langle \nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, u' = V \right\rangle f \right\rangle \right] - \frac{\partial}{\partial \theta} [S(\theta) \bar{f}] \end{aligned}$$

We focus here on the micromixing terms of velocity and massic fractions (in one dimension to simplify) in order to modelize them more rigorously, which are (first method) :

$$- \frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \left\langle \nu \frac{\partial U}{\partial x_i} \frac{\partial U}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, U = V \right\rangle \right\rangle \bar{f} \right]$$

and :

$$- \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \left\langle \nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, U = V \right\rangle \right\rangle \bar{f} \right]$$

Or (second method) :

$$-\frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial U}{\partial x_i} \frac{\partial U}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, U = V \right\rangle} f \right]$$

and :

$$-\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \nu \frac{\partial Y}{\partial x_i} \frac{\partial Y}{\partial x_i} \middle| Y = \theta, U = V \right\rangle} f \right]$$

Here, the first method, which is a different approach from pp. 180-182 (idem), is adopted. We are not going to break down U and Y in :

$$U = \bar{U} + u''$$

$$Y = \bar{Y} + Y''$$

nor use complex developments, but to start with the basic definition of a PDF from the 'fine-grained PDF', which is for the exact RANS PDF :

$$f_{U\phi}(V, \psi; x, t) = \langle \delta(\phi(x, t) - \psi) \delta(U(x, t) - V) \rangle$$

Then for all suitable function $X = X(x, t)$ (we drop the cumbersome symbols), like :

$$X = \nu \frac{\partial U}{\partial x} \frac{\partial U}{\partial x}$$

or

$$X = \nu \frac{\partial Y}{\partial x} \frac{\partial Y}{\partial x}$$

we get by definition of the conditional average of X :

$$\langle X \delta(\phi - \psi) \delta(U - V) \rangle = f \langle X | \phi = \psi, U = V \rangle$$

So after spatial filtration :

$$\begin{aligned} & \langle \langle X \delta(\phi - \psi) \delta(U - V) \rangle \rangle \\ &= \overline{\langle X \delta(\phi - \psi) \delta(U - V) \rangle} \\ &= \bar{f} \langle \langle X | \phi = \psi, U = V \rangle \rangle \\ &= \overline{f \langle X | \phi = \psi, U = V \rangle} \end{aligned}$$

Now remember here the definition of filtered PDF f_{sgs} of velocity-scalars (p. 173, type C, idem) :

$$f_{sgs}(V, \psi) = \overline{\delta(\phi - \psi)\delta(U - V)}$$

In particular, we have this useful relation between f_{sgs} and \bar{f} :

$$\begin{aligned}\bar{f} &= \langle f_{sgs} \rangle \\ &= \left\langle \overline{\delta(\phi - \psi)\delta(U - V)} \right\rangle \\ &= \langle \langle \delta(\phi - \psi)\delta(U - V) \rangle \rangle\end{aligned}$$

Besides, for all function X :

$$\overline{X\delta(\phi - \psi)\delta(U - V)} = \overline{X|\phi = \psi, U = V}.f_{sgs}$$

Thus, after averaging :

$$\begin{aligned}\langle \langle X\delta(\phi - \psi)\delta(U - V) \rangle \rangle \\ &= \left\langle \overline{X\delta(\phi - \psi)\delta(U - V)} \right\rangle \\ &= \left\langle \overline{X|\phi = \psi, U = V}.f_{sgs} \right\rangle\end{aligned}$$

According to the literature (Pope and alt. 2003, Valiño, 2006...), micromixing terms of subgrids PDF like f_{sgs} could be modeled by :

$$\begin{aligned}-\frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\overline{\left(\nu \frac{\partial U}{\partial x} \frac{\partial U}{\partial x} \middle| Y = \theta, U = V \right).f_{sgs}} \right] &\approx \frac{\partial}{\partial V} [\omega_s(V - \bar{U}).f_{sgs}] + \frac{1}{2}C_0\epsilon_s \frac{\partial^2 f_{sgs}}{\partial V^2} \\ -\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left(\nu \frac{\partial Y}{\partial x} \frac{\partial Y}{\partial x} \middle| Y = \theta, U = V \right).f_{sgs}} \right] &\approx \frac{\partial}{\partial \theta} [\omega_s(\theta - \bar{Y}).f_{sgs}]\end{aligned}$$

So, once averaged :

$$\begin{aligned}-\frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \overline{\left(\nu \frac{\partial U}{\partial x} \frac{\partial U}{\partial x} \middle| Y = \theta, U = V \right).f_{sgs}} \right\rangle \right] &\approx \frac{\partial}{\partial V} [\langle \omega_s(V - \bar{U}).f_{sgs} \rangle] + \frac{1}{2}C_0\epsilon_s \frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial V^2} \\ -\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \overline{\left(\nu \frac{\partial Y}{\partial x} \frac{\partial Y}{\partial x} \middle| Y = \theta, U = V \right).f_{sgs}} \right\rangle \right] &\approx \frac{\partial}{\partial \theta} [\langle \omega_s(\theta - \bar{Y}).f_{sgs} \rangle]\end{aligned}$$

Here, to recover everywhere our filtered RANS PDF :

$$\bar{f} = \langle f_{sgs} \rangle$$

we use the isotropic hypothesis at *small scales* :

$$\begin{aligned}\langle\langle Z \rangle\rangle &= \langle\bar{Z}\rangle \approx \bar{Z} \\ \bar{f} &= \langle f_{sgs} \rangle \approx f_{sgs}\end{aligned}$$

Besides, in the general case (*at any length scales*), we already know the necessary condition of getting a zero mean of the micromixing terms in order to give consistant SPDEs with desired LES terms like in pp. 182-184, which translates in substracting the averaged terms to the exact ones.

Thus :

$$\begin{aligned}-\frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\overline{\left\langle \left(\nu \frac{\partial U}{\partial x} \frac{\partial U}{\partial x} \middle| Y = \theta, U = V \right) \cdot \bar{f} \right\rangle} \right] &\approx \frac{\partial}{\partial V} [\omega_s(V - \langle\langle U \rangle\rangle) \cdot \bar{f}] + \frac{1}{2} C_0 \epsilon_s \frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial V^2} \\ -\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \left(\nu \frac{\partial Y}{\partial x} \frac{\partial Y}{\partial x} \middle| Y = \theta, U = V \right) \cdot \bar{f} \right\rangle} \right] &\approx \frac{\partial}{\partial \theta} [\omega_s(\theta - \langle\langle Y \rangle\rangle) \cdot \bar{f}]\end{aligned}$$

Now, to get te RANS terms, we just repeat the same procedure, this time focusing on the averaging operator :

$$\begin{aligned}\langle\langle X \delta(\phi - \psi) \delta(U - V) \rangle\rangle & \\ = \overline{\langle X \delta(\phi - \psi) \delta(U - V) \rangle} & \\ = \overline{\langle X | \phi = \psi, U = V \rangle \cdot f} &\end{aligned}$$

then using the isotropic hypothesis at *large scales* :

$$\begin{aligned}\langle\langle Z \rangle\rangle &= \overline{\langle \bar{Z} \rangle} \approx \langle Z \rangle \\ \bar{f} &= \overline{\langle \delta(\phi - \psi) \delta(U - V) \rangle} \approx \langle \delta(\phi - \psi) \delta(U - V) \rangle = f\end{aligned}$$

which leads to the following RANS terms in the 'VLES' PDF \bar{f} equation :

$$\begin{aligned}-\frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\overline{\left\langle \left(\nu \frac{\partial U}{\partial x} \frac{\partial U}{\partial x} \middle| Y = \theta, U = V \right) \right\rangle} \right] \cdot \bar{f} &\approx \frac{\partial}{\partial V} [\omega(V - \langle\langle U \rangle\rangle) \cdot \bar{f}] + \frac{1}{2} C_0 \epsilon \frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial V^2} \\ -\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\overline{\left\langle \left(\nu \frac{\partial Y}{\partial x} \frac{\partial Y}{\partial x} \middle| Y = \theta, U = V \right) \right\rangle} \right] \cdot \bar{f} &\approx \frac{\partial}{\partial \theta} [\omega(\theta - \langle\langle Y \rangle\rangle) \cdot \bar{f}]\end{aligned}$$

Finally, considering general lengthscales, we gather those two kinds of VLES and RANS terms to deduce a complete modelling of micromixing terms in the transport 'VLES' PDF equation of \bar{f} (terms which cancel out micromixing on average are not mentioned for simplicity) :

$$\begin{aligned}
-\frac{\partial^2}{\partial V^2} \left[\left\langle \left\langle \left(\nu \frac{\partial U}{\partial x} \frac{\partial U}{\partial x} \middle| Y = \theta, U = V \right) \right\rangle \right\rangle \right] \cdot \bar{f} &\approx \frac{\partial}{\partial V} [(\omega + \omega_s)(V - \langle \langle U \rangle \rangle) \cdot \bar{f}] + \frac{1}{2} C_0 (\epsilon + \epsilon_s) \frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial V^2} \\
-\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left[\left\langle \left\langle \left(\nu \frac{\partial Y}{\partial x} \frac{\partial Y}{\partial x} \middle| Y = \theta, U = V \right) \right\rangle \right\rangle \right] \cdot \bar{f} &\approx \frac{\partial}{\partial \theta} [(\omega + \omega_s)(\theta - \langle \langle Y \rangle \rangle) \cdot \bar{f}]
\end{aligned}$$

It leads us to new and much better VLES SPDEs than in chapter 10, p. 185 :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial U_i}{\partial t} + U_j \frac{\partial U_i}{\partial x_j} &= \frac{\partial \tilde{P}}{\partial x_k} - (\omega + \omega_s) (U_i - \tilde{U}_i) + \left\langle \left\langle (\omega + \omega_s) (U_i - \tilde{U}_i) \right\rangle \right\rangle + \sqrt{(\epsilon + \epsilon_s)} \dot{W}_i. \\
\frac{\partial Y}{\partial t} + U_j \frac{\partial Y}{\partial x_j} &= -(\omega + \omega_s)(Y - \tilde{Y}) + \left\langle \left\langle (\omega + \omega_s)(Y - \tilde{Y}) \right\rangle \right\rangle + S(Y). \\
\frac{\partial h_t}{\partial t} + U_j \frac{\partial h_t}{\partial x_j} &= -(\omega + \omega_s)(h_t - \tilde{h}_t) + \left\langle \left\langle (\omega + \omega_s)(h_t - \tilde{h}_t) \right\rangle \right\rangle + \frac{\partial \tilde{P}}{\partial t}.
\end{aligned}$$

Hence the SPDEs for speed fluctuations u_i :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u'_i}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} &= \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho}}{\partial x_k} \langle \langle u'_i u'_k \rangle \rangle - \left(\omega + \omega_s + \frac{\partial \tilde{U}_j}{\partial x_j} \right) u'_i + \left\langle \left\langle (\omega + \omega_s) u'_i \right\rangle \right\rangle + \sqrt{(\epsilon + \epsilon_s)} \dot{W}_i. \\
\frac{\partial Y}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial Y}{\partial x_j} &= -(\omega + \omega_s)(Y - \tilde{Y}) + \left\langle \left\langle (\omega + \omega_s)(Y - \tilde{Y}) \right\rangle \right\rangle + S(Y). \\
\frac{\partial h_t}{\partial t} + (\tilde{U}_j + u'_j) \frac{\partial h_t}{\partial x_j} &= -(\omega + \omega_s)(h_t - \tilde{h}_t) + \left\langle \left\langle (\omega + \omega_s)(h_t - \tilde{h}_t) \right\rangle \right\rangle + \frac{\partial \tilde{P}}{\partial t}.
\end{aligned}$$

In Lagrangian version, SDEs/VLES become :

$$\begin{aligned}
dX^+ &= U^+ dt \\
dU^+ &= -\frac{1}{\bar{\rho}} \left(\partial \tilde{P} / \partial x \right) dt - (\omega + \omega_s) (U^+ - \tilde{U}) dt + \left\langle \left\langle (\omega + \omega_s) (U^+ - \tilde{U}) dt \right\rangle \right\rangle + \sqrt{2(\epsilon + \epsilon_s)} dW \\
dY^+ &= -(\omega + \omega_s)(Y^+ - \tilde{Y}) dt + \left\langle \left\langle (\omega + \omega_s)(Y^+ - \tilde{Y}) dt \right\rangle \right\rangle + S(Y^+) dt \\
dh_t^+ &= -(\omega + \omega_s)(h_t^+ - \tilde{h}_t) dt + \left\langle \left\langle (\omega + \omega_s)(h_t^+ - \tilde{h}_t) dt \right\rangle \right\rangle + \left(\partial \tilde{P} / \partial t \right) dt
\end{aligned}$$

We easily recover pure RANS or LES type stochastic equations by neglecting ω in relation to ω_s or vice versa, depending on the evolution scales of the given problem.

E. BIBLIOGRAPHIE

Archambeau F., *Introduction à la turbulence*, cours Ensta, 2004-2005.

Bell John B. *et alt.*, "On the Accuracy of Explicit Finite-Volume Schemes for Fluctuating Hydrodynamics", *Communications in Applied Mathematics and Computational Science*, 5(2), 2010, p. 149-197.

Bertier N., *Simulation des grandes échelles en Aérodynamique sur des Maillages Non-Structurés Généraux*, Thèse de l'Université de Paris VI, 2006.

Boris J-P. *et alt.*, "New insights into large-eddy simulation", *Fluid Dyn. Res.*, 10 :199, 1992.

Bouchut F., Jin S. et Li X., "Numerical Approximations of Pressureless and Isothermal Gas Dynamics", *SIAM J. Numerical Analysis*, 135-158, 2003.

Boudin L. et Mathiaud J., "A Numerical Scheme for the One-Dimensional Pressureless Gases System", *Numerical Methods for Partial Differential Equations*, 28-6, p. 1729-1746, 2012.

Bourgoyne, D.A., Ceccio, S.L., Dowling, D.R., Hamel, J.M., and Judge, C.Q. 2001b, *Hydrofoil testing at high Reynolds number* ?, CP, Department of Mechanical Engineering, University of Michigan, Michigan, USA.

Buntic I., Helmrich T., Ruprecht A., "Very Large Eddy Simulation for the Prediction of Unsteady Vortex Motion", *Conference on Modelling Fluid Flow, The 12th International Conference on Fluid Flow Technologies*, Budapest, 2003.

Burgers J.M., *The Nonlinear Diffusion Equation*, Reidel, Dordrecht, 1974.

Burrage K., Tianhai Tian, "Implicit Taylor Methods for Stiff Stochastic Differential Equations", *Applied Numerical Mathematics* 38, 2001, p. 167-185.

Cheng T.S. *et alt.*, "Raman Measurement of Mixing and Finite-Rate Chemistry in a Supersonic Hydrogen-Air Diffusion Flame", *Combustion and Flame* 99, 1994.

Choi H. and Moin P., "Effects of the computational time step on numerical

solutions of turbulent flow", *J. of Comp. Phys.* 113, p. 1-4, 1994.

Cinnella Paola, *Cours aérodynamique et méthodes numériques avancées*, Arts et Métiers, 2011.

Collin G. et Magre P., *Application de la DRASC à l'opération A3C*, Rapport technique R.T.S Onera, n° 7/3608 EY, 1994.

Corney J. F., Dowling M., Davis M., Drummond P., "Monte Carlo techniques for real-time quantum dynamics", *Journal of Computational Physics* 220, 549-567, 2007.

DSNA et al., *Manuel utilisateur de la chaîne CEDRE (version 3.2.2)*, Onera, mars 2009.

McDermott R., Pope S., "A particle formulation for treating differential diffusion in filtered density function methods", *Journal of Computational Physics* 226 (1), 947-993, 2007.

Dodoulas I. A., Navarro-Martinez S., "Large Eddy Simulation of Premixed Turbulent Flames Using the Probability Density Function Approach", *Flow Turbulence Combust.*, 90 :645-678, 2013.

Dreeben T., Pope S., "Probability density function and Reynolds-stress modeling of near-wall turbulent flows", *Phys. Fluids* 9 (1), January 1997.

Drozda T. G., Givvia P., Pope S. B., Sheikhi M. R. H., "Velocity-scalar Filtered Density Function for Large Eddy Simulation of Turbulent Flows", *Phys. Fluids*, volume 15, number 8, August 2003.

Drummond P., Werner M., "Robust Algorithms for Solving Stochastic Partial Differential Equations", *Journal of Computational Physics*, 132, 312-326, 1997.

Emako C., Letizia V., Petrova N., Sainct R., Duclous R., Soulard O., "Diffusion limit of Langevin PDF models in weakly inhomogeneous turbulence", in : CEMRACS (2014).

Eyink G., Xin J., "Statistical Analysis of a semilinear Hyperbolic System Advectioned by a White in Time Random Velocity Field", *Nonlinearity*. 15, 2002, p. 551-563.

Fureby C., Grinstein F., "Monotonically Integrated Large Eddy Simulation of free shear flows", *AIAA Journal*, 37, pp 544-556, 1999.

Fureby C., Grinstein F., "Recent Progress on MILES for High-Re Flows", *Journal of Fluids Engineering* 124, pp. 848-861, 2002.

Fureby C., Grinstein F., "From canonical to complex flows : Recent progress on Monotonically Integrated LES", *Computing in Science and Engineering* 6, pp 37-49, 2004.

Gardiner C.W., *Handbook of stochastic methods for physics, chemistry and the natural sciences*, Springer 2nde édition, 1985.

Garmory Andrew, *Micromixing effects in Atmospheric Reacting Flows*, PhD University of Cambridge, 2007.

Garnier E. *et alt.*, "On the use of shock-capturing schemes for large-eddy simulation", *J. Comp. Phy.*, 153 :273-311, 1999.

Gicquel L., Givía P., Jaberí F. A., Pope S. B., "Velocity filtered density function for large eddy simulation of turbulent flows", *Physics of Fluids*, Vol. 14, No. 3, 2002.

Godunov S.K., "A finite-difference method for the numerical computation and discontinuous solutions of the equations of fluid dynamics", *Matematicheskii Sbornik* 47, 1959, p. 271-306.

Grinstein, F.F., Margolin, L.G., Rider W.J., "Modeling turbulent flow with implicit LES", *Journal of Turbulence*, 7, pp 15-41, 2006.

Jiménez C., Mustata R., Valiño L. *et alt.*, "A Probability Density Function Eulerian Monte Carlo field method for Large-eddy simulations. Application to a turbulent piloted methane/air diffusion flame (Sandia D)", *Combustion and Flame*, 145, 2006, p. 88-104.

Jones W.P., Navarro-Martinez S., Röhl O. : "Large eddy simulation of hydrogen auto-ignition with a probability density function method", *Proc. Combust. Inst.* 31, 1765-1771, 2007.

Jones W.P., Prasad N. : "Large eddy simulation of the Sandia flame series (D-F) using the Eulerian stochastic field method", *Combust. Flame* 157, 1621-1636, 2010.

Jones W.P., Marquis A.J., Prasad V.N. : "LES of a turbulent premixed swirl burner using the Eulerian stochastic field method", *Combust. Flame* 159(10), 3079-3095, 2012.

Kim J., Moin P. *et Moser R.*, "Turbulence statistics in fully developed channel flow at low reynolds number", *J. of Fluid Mech.* 177, 1987, p. 133-166.

Kruzkov S. N., *Generalized solutions of the Cauchy problem in the large for first order nonlinear equations*, Dokl. Akad. Nauk. SSSR, 187 :1 (1969), 29-32. English transl. in Soviet Math. Dokl. 10 (1969), 785-788.

Lesieur M., *Turbulence in Fluids*, Martinus Nijhoff Publishers, 1987.

Lumley, J. L., "Computational Modeling of Turbulent Flows", *Adv. appl. Mech.* 18, 123, 1978.

Metivier M., Neveu J., *Théorie de la mesure et de l'intégration*, Physics of Fluids, Ecole Polytechnique (1983).

Mishra S., C. Schwab, *Sparse tensor multi-level Monte Carlo Finite Volume methods for hyperbolic conservation laws with random initial data*, Tech. Report 24, Seminar for Applied Mathematics, ETH Zürich, 2010.

Nicholas J. Mulvany, Li Chen, Jiyuan Y. Tu and Brendon Anderson, *Steady-State Evaluation of 'Two-Equation' RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes) Turbulence Models for High-Reynolds Number Hydrodynamic Flow Simulations*, DSTO (Defence, Science and Technology Organisation) Platform Sciences Laboratory, Victoria, Australia, 2004.

Ourliac M., *Utilisation d'une méthode Eulérienne de résolution des équations de scalaires turbulents pour la simulation de l'allumage dans les chambres de combustion cryotechniques*, Thèse Université de Rouen, 2009.

Papoulis A., *Probability, Random Variables and Stochastic Processes*, Edition Mac-Graw Hill, 1965.

Pareschi L., Russo G., "Implicit-explicit Runge-Kutta schemes and applications to hyperbolic systems with relaxation", *J. Sci. Comput.*, 25, 129-155.

Petrova N., Sabelnikov V., "Simulation of turbulent combustion in air-breathing chambers : extension of Eulerian Monte Carlo methods", in : 13th Onera-DLR Aerospace Symposium ODAS (2013).

Petrova N., Sabelnikov V., *Turbulence-chemistry interaction models for numerical simulation of aeronautical propulsion systems*, thèse Onera/DEFA, 2015.

Pope S.B., "Pdf Methods for turbulent reactive flows", *Prog. Energy Combust. Sci.* 1985, Vol. 11, pp 119-192.

Pope S.B., *Turbulent Flows*, Cambridge University Press, 2000.

Pope, Sheikhi, Drozda, Givi, "Velocity-scalar filtered density function for large eddy simulation of turbulent flows", *Physics of Fluids*, 2003, volume 15, number 8.

Ikeda N., Watanabe S., *Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes*, N. H. Mathematical Library 2nde édition, 1989.

Karatzas I., Shreve S., *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer Study Edition, 1991.

Kloeden and Platten, *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*, édition Springer, 1992.

Kolgan V.P., "Application of the principle of minimizing the derivative to the construction of finite-difference schemes for computing discontinuous solutions of gas dynamics", *Journal of Computational Physics* 230, 2011, p. 2384-2390.

Roth, Ch., "Difference Methods for Stochastic Partial Differential Equations", *Math. Mech.* 82, 2002, p. 821-830.

Sabelnikov V. et Soulard O., "Eulerian Monte Carlo method for the joint velocity and mass fraction probability density function in turbulent reactive gas flows", *Combust. Explos. Shock Waves* 42, 2006.

Sabelnikov V., Soulard O., "Eulerian Monte Carlo methods for solving PDF transport equations in turbulent reacting flows", *Handbook of Combustion*, Vol.3 : Gaseous and Liquid Fuels (2010).

Smagorinsky J., "General circulation experiments with the primitive equations", *Month. Weath. Rev.*, 1963, vol. 93, pp. 99-165.

Seive M., *Méthode Eulérienne Monte Carlo pour la simulation d'écoulements réactifs turbulents*, Rapport de stage de fin d'études Onera, 2012.

Serre D., *Systems of Conservation Laws 1 : Hyperbolicity, Entropies, Shock Waves*, Cambridge University Press, 1999.

Soulard O., *Prise en compte d'un spectre d'échelles turbulentes dans la modélisation du Micro mélange et Elaboration d'une méthode de Monte-Carlo Eulérienne*, Thèse de l'Université de Rouen, 2005.

Tocino A., Vigo-Aguiar J., "Weak Second Order Conditions for Stochastic Runge-Kutta Methods", *SIAM J. Sci. Comput.*, 24, 507-523, 2002.

Tocino A., Vigo-Aguiar J., "New Itô-Taylor expansions", *Journal of Computational and Applied Mathematics* 158, p. 169-185, 2003.

Tryoen J., *Méthodes de Galerkin stochastiques adaptatives pour la propagation d'incertitudes paramétriques dans les systèmes hyperboliques*, Thèse de l'Université Paris-Est, 2011.

Université de Bourgogne, *Convention d'imprimerie et d'édition pour les mémoires et les thèses*, Le texte et l'édition, EA 1864.

Van Kampen NG, *Stochastic Processes in Physics and Chemistry*, Elsevier Science, (1992).

Van Leer B., "A historical oversight : Vladimir P. Kolgan and his high-resolution scheme", *Journal of Computational Physics* 230, 2378-2383, 2011.

Valiño L., "A field Monte Carlo formulation for calculating the probability density function of a single scalar in a turbulent flow", *Flow Turbulence Combust.*, 60, 157-172, 1998.

Valiño L., Mustata R., Ben Letaief K., "Consistent Behavior of Eulerian Monte-Carlo Fields at Low Reynolds Number", SPEIC14 - Towards Sustainable Combustion, November 19-21, 2014, Lisboa, Portugal. Published in Valiño, L., Mustata, R., Letaief, K.B. *Flow Turbulence Combust* (2016) 96 : 503.

Westbrook C.K., Dryer, F.L., "Chemical kinetic modeling of hydrocarbon combustion", *Prog. Energy Comb. Sci.*, 10, 1-57, 1984.